

*Министерство образования и науки ДНР
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»
ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический университет»
ЧОУ ВПО «Курский институт экономики и менеджмента»
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Кафедра финансов*

*Международной научно-практической конференции молодых ученых и
студентов*

**«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОНБАССА:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ»**

**Тезисы докладов
20-21 апреля, 2017. г. Донецк**

**Донецк
2017**

УДК 336: 330.111.66 (477.62)

ББК У 261 +У 01

Ф 59

Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: Международная научно-практическая конференция: тезисы докл., 20-21 апреля, 2017., г. Донецк. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – 317 с.

Редакционная коллегия: Костровец Л.Б., д.э.н., доцент; Дорофиев В.В., д.э.н., профессор; Волощенко Л.М., д.э.н., доцент; Пономарев И.Ф., д.э.н., профессор; Петрушевский Ю.Л., д.э.н., профессор; Петрушевская В.В., д.э.н., доцент; Саенко В.Б., к.гос.упр., доцент; Одинцова Н.А., к.э.н., доцент; Арчикова Я.О., к.э.н.; Филиппова Ю.А., к.э.н.

В тезисах докладов Международной научно-практической конференции «Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения» рассмотрены актуальные проблемы разработки эффективных концептуальных основ формирования финансов хозяйствующих субъектов, необходимость формирования методического инструментария финансирования инвестиционных процессов, инструменты и модели адаптации бюджетно-налоговых систем, развитие структурных элементов централизованных финансов, механизмы развития финансово-кредитных институтов.

© ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной
Республики», 2017

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
заведующей кафедрой финансов Донецкой академии
управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики, д.э.н., доцента
Волощенко Ларисы Михайловны

Уважаемые участники, гости международной научно-практической конференции «Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения»!

В такой ответственный момент на отечественную экономическую науку накладывается большая ответственность в определении механизмов и рычагов, которые следует применить для решения сложных вопросов управления финансово-экономической системой государства. В связи с этим необходимо, чтобы наука была динамичной, прогнозировала изменения, была опорой практикам и способствовала росту общественного благосостояния.

Конференция направлена на углубление дискуссии среди студентов и молодых ученых по совершенствованию нового экономического курса государства, поиска возможностей решения финансовых проблем, которые существуют в обществе. В контексте этих поисков на обсуждение участников конференции выносятся такие вопросы: теория, методология и концептуальные основы формирования финансов хозяйствующих субъектов; методический инструментарий финансирования инвестиционных процессов; инструменты и модели адаптации бюджетно-налоговых систем; развитие структурных элементов территориальных и местных финансов; механизмы развития финансово-кредитных институтов.

Уверена, что проведение конференции позволит молодым ученым и студентам ознакомиться с новыми направлениями научных исследований в финансовой сфере, связать теоретические подходы к финансовым проблемам с практикой их решения, определиться с дальнейшим направлением своей научной деятельности.

Желаю всем участникам конференции продуктивной работы над решением поставленных проблем, новых идей и научных достижений!

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

<i>Алексеева Е.Д., Петрушевская В.В.</i> ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.	11
<i>Алехова С.И., Филиппова Ю. А.</i> АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ.	14
<i>Алфимова К.А., Бонцевич А.П.</i> СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.	17
<i>Балабанова В.А., Степанчук С.С.</i> ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.	20
<i>Балыт니кова А.П., Евтеева С.Г.</i> РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ.	23
<i>Бецан Д.О., Припотень В.Ю.</i> ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.	26
<i>Брага Ю.Ю., Шира Н.А.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ.	29
<i>Брежнева А.Г., Саенко В.Г.</i> СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.	32
<i>Виноградова Ю.С., Волощенко Л.М.</i> РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ.	35
<i>Гармаш Д.А., Сподарева Е.Г.</i> СТРАХОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ.	38
<i>Гасанова Н.Т.</i> ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛИЗИНГОВОЙ ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ.	41
<i>Горщарук М.А., Кондрашова Т.Н.</i> РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.	44
<i>Горщарук М.А., Одинцова Н. А.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ.	47
<i>Гришаева А.Р., Филиппова Ю.А.</i> СТРАТЕГИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.	50
<i>Губская Я.А., Шилина А.Н.</i> ФИНАНСОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.	53
<i>Дынник М.Н., Одинцова Н.А.</i> РЕАЛЬНОСТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.	56

<i>Дынник М.Н., Сподарева Е.Г.</i> ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ.....	59
<i>Ермоленко В.П., Евтеева С.Г.</i> ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА.....	62
<i>Ермоленко В.П., Фомина Е.А.</i> ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	65
<i>Иванча А.Д., Пшеничная В.П.</i> ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМИ КОМПАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	68
<i>Иващенко Е.С., Афендикова Е.Ю.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	71
<i>Кондратенко Е. М., Филиппова Ю.А</i> МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	74
<i>Коржан А.М., Филиппова Ю.А.</i> ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	77
<i>Крыжанова М.А., Степанчук С.С.</i> ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ.....	80
<i>Лаврова Е.В., Пшеничная В.П.</i> ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	83
<i>Настругов О.О., Арчикова Я.О.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРИНГА – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ.....	86
<i>Носачева А.Р., Евтеева С.Г.,</i> ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДНР.....	89
<i>Овчинникова Н.Г.</i> АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УГОЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	92
<i>Осадченко Д.В., Волобуева Д.С.</i> РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	95
<i>Остапенко Д.В., Нестерова А.В.</i> УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ДНР.....	98
<i>Оськин П., Волобуева Д.С.</i> ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	101
<i>Павличенко А.К., Филиппова Ю.А.</i> ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	104
<i>Поддубная В.Е., Пшеничная В.П.</i> ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	107
<i>Порторескул С.В., Шира Н.А.</i> ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ КРИЗИСА НА ПРЕДПРИЯТИИ И ЕГО РОЛЬ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	110

<i>Порторескул С.В., Шира Н.А.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	113
<i>Прендкович Б.Р., Сподарева Е.Г.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА ДНР.....	116
<i>Саглай К. И., Афендикова Е. Ю.</i> ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР.....	119
<i>Саглай К.И., Одинцова Н.А.</i> ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	122
<i>Скачкова С.А.,</i> УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ.....	125
<i>Соболева А.А., Титиевская О.В.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ.....	128
<i>Соболева И. С., Верига А. В.</i> ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ.....	131
<i>Кавыркин Д.А.</i> ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	134
<i>Тарасов Н.А., Волобуева Д.С.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.....	137
<i>Уразбахтина Н.З.</i> АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.....	140
<i>Франовская А.А., Шира Н.А.</i> ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	143
<i>Хачатрян Д.Г., Петрушевская В.В.</i> СТРАТЕГИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	146
<i>Штенкер А.А., Припотень В.Ю.; Шиков Н.Н.</i> РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУПП ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ.....	149

СЕКЦИЯ 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

<i>Вертела В.Г., Нестерова А. В.</i> ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	152
<i>Голодник А.С., Костровец Л.Б.</i> КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА.....	155

<i>Мамедова Джамиля Магомед Гызы, Евтеева С. Г.</i> НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.....	158
<i>Палто А.В., Припотень В.Ю.</i> УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛАСТЕРОВ В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	161
<i>Сидоренко Д.А., Фомина Е.А.</i> РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ.....	164
<i>Скоркин Б.И., Костенко М.Н.</i> ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	167
<i>Сподарева Е.Г.</i> СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ.....	170
<i>Суровцева Е.С., Пономарев И.Ф.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	173
<i>Тарасенко О.В., Сподарева Е.Г.</i> ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ.....	176
<i>Федотова В.О., Волощенко Л.М.</i> ПУТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	179
<i>Чоботарь А.А., Одинцова Н.А.</i> АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	182
<i>Шарый К.В.</i> ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЕРМАНИИ.....	185

СЕКЦИЯ 3. ИНСТРУМЕНТЫ И МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ

<i>Азарова Н.Н., Пшеничная В.П.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.....	188
<i>Ганжа В.А., Аксенова Е.А.</i> РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА.....	191
<i>Гордеева Н.В., Степанчук С.С.</i> ПРОБЛЕМЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.....	194
<i>Евтеева С.Г.</i> ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ДНР. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	197
<i>Зироян Р.А., Одинцова Н.А.</i> ПОСЛЕДСТВИЯ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	200
<i>Иванча А.Д., Шиянкова Ю.В.</i> ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДНР И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.....	203

<i>Магакян А.Г., Нестерова А.В.</i> ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ...	206
<i>Нефёдова Т.В., Омелянчук А.А.</i> ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА НАСЕЛЕНИЯ.....	209
<i>Пахомова А.М., Волобуева Д.С.</i> ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ.....	212
<i>Рамазанов Р.М., Нестерова А.В.</i> ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	215
<i>Садах Ю.В., Лобанова М.Е.</i> ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ.....	218
<i>Соколова Т.Е., Шилина А.Н.</i> ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	221
<i>Стружко Н.С., Титиевская О.В.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ НДС В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	224
<i>Стружко Н.С., Шиянкова Ю.В.</i> ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	227
<i>Суровцева Е.С., Сподарева Е.Г.</i> ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ.....	230
<i>Суровцева Е.С., Шилина А.Н.</i> ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ.....	233
<i>Темникова Н.В.</i> ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.....	236
<i>Черноусова М.А.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	239
<i>Чуканова А.А., Волобуева Д.С.</i> ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБЛЬНОСТИ И НЕПРИЗНАНОСТИ ГОСУДАРСТВА.....	242

СЕКЦИЯ 4. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

<i>Бастречева А.В., Терещенко В.С.</i> ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА У ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ.....	245
--	-----

<i>Бастречева А.В., Тымчина Л.И.</i> ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ ВВЕДЕНИЯ Н(С)БУГС 121 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА».....	248
<i>Выленок Н.О.</i> ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА, УЧЕТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	251
<i>Копылова Д.О., Ващенко Л.А.</i> АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ: РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ.....	254
<i>Крючков В., Мехедова Т.Н.</i> СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	257
<i>Кутафина Е.А., Евсеенко В.А.</i> ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.....	260
<i>Максименко А.А., Нестерова А.В.</i> ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АУДИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	263
<i>Рабичева Е.О., Ващенко Л.А.</i> ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	266
<i>Хорешко А.Ю., Ващенко Л.А.</i> АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОБЗОР МЕТОДИК.....	269
<i>Хорешко Е.Ю., Ващенко Л.А.</i> АНАЛТЗ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА.....	272
<i>Ширяева И.В.</i> ВНУТРЕННЯЯ ДИАГНОСТИКА КАК ОСНОВА ПРЕДСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА.....	275

СЕКЦИЯ 5. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ

<i>Аракелов Г.Г., Петрушевская В.В.</i> АНАЛИЗ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ.....	278
<i>Волкова М.Ф.</i> КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РОССИИ.....	281
<i>Диброва Е.Н., Карпова Е.И.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	284
<i>Долженко А.Г., Пшеничная В.П.</i> КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОНДОВОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКОВ.....	287
<i>Иванцова Е.А., Евтеева С.Г.</i> ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА.....	290

<i>Иванча А.Д., Титиевская О.В.</i> РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	293
<i>Михальченко Е.А., Мелентьева О.В.</i> ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ.....	296
<i>Мкртчян К.В., Евтеева С.Г.</i> ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	299
<i>Мотько Л.Р., Евтеева С.Г.</i> ПРОБЛЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ.....	302
<i>Пшеничный Б.В., Волобуева Д.С.</i> СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	305
<i>Стружко Н.С., Пшеничная В.П.</i> ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА.....	308
<i>Човпан Е.А., Евтеева С.Г.</i> ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ СИСТЕМАМИ.....	311

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

*Алексеева Е.Д.,
Петрушевская В.В., д.э.н., доцент,
профессор кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Ключевые слова: Финансы хозяйствующих субъектов, управление публичными финансами, формирование финансов хозяйствующих субъектов.

Актуальность: Финансы хозяйствующих субъектов являются основным звеном финансовой системы. Они опосредуют личное потребление и инвестирование в общественный и корпоративный секторы, развивая экономику страны. В сфере формирования финансов субъектов хозяйствования происходит трансформация персональных сбережений в инвестиции, а так же персональные финансы являются главным показателем благосостояния населения. На сегодняшний день наблюдается различные финансово-экономические кризисы в мире, которые подчеркивают важность финансов субъектов хозяйствования, как необходимого звена финансовой системы.

Цель: Рассмотреть формирование и проблемы управления публичными финансами как составляющего звена финансовой системы.

Анализ публикаций: Л. К. Воронова подчеркивает, что проблема управления публичными финансами кроется в несовершенстве бюджетной системы и ее управлении. Выходом из сложившейся ситуации может служить пересмотрение государством планирования движения фондов денежных средств, а так же изменение законодательных актов, касающихся данного вопроса. Этой точки зрения придерживаются и экономисты З.А.Васильева, Е.В.Попов.

Финансы хозяйствующих субъектов – это важнейшая сфера финансовой системы государства, целью функционирования которой является обеспечение (финансирование) реализации общественных интересов.

Главной проблемой в сфере управления публичными финансами является нецелевое использование бюджетных средств, которое становится скорее нормой, чем исключением из правил. Например, по результатам проверки Генеральной прокуратурой РФ исполнения целевой программы (ФЦП) «Электронная Россия» (2002–2010), часть средств федерального бюджета, направленных на ее реализацию, была похищена (за приобретенное оборудование государство заплатило 653 млн. руб. при его фактической стоимости 383 млн. руб.) [1, с. 5].

В целях предотвращения незаконного использования бюджетных средств ДНР, необходимо рассмотреть опыт Российской Федерации по этому вопросу. В РФ существует ряд законов, которые предусматривают ответственность за незаконное использование бюджетных средств, такие как ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств» Уголовного кодекса и ст. 289 «Нецелевое использование бюджетных средств» в Бюджетном кодексе.

Основные проблемы управления публичными финансами кроются на пересечении управления государством и хозяйствующими субъектами в рыночной экономике. К ним можно отнести:

- 1) Излишнее участие государства в определенных отраслях экономики и его отсутствие в нуждающихся регулирования;
- 2) Отсутствие четкого распределения полномочий при управлении финансовым аппаратом;
- 3) Нестабильность законодательства;
- 4) Дефицит квалифицированных кадров.

Пробелы в системе управления публичными финансами выступают главным препятствием на пути развития социально-экономического сектора ДНР и России.

Л.К. Воронова заявляет, что «возрастание роли финансово-правового регулирования требует, прежде всего, совершенствования финансового законодательства» [2, с. 203].

К сожалению, в настоящее время к основным характеристикам законодательства ДНР относятся нестабильность, противоречивость и, как следствие, неоднозначное толкование финансово-правовых

норм. Еще С. В. Десницкий в «О узаконии финансовом» предупреждал, что в финансовых обращениях малейшая иногда ошибка может быть причиной убытков государю и бедствием народу [3, с. 20].

В связи со сложившейся ситуацией в ДНР, предложения по улучшению управления публичными финансами состоят из следующих пунктов:

1. Практическая реализация главных принципов общественных финансов – гласности и публичности при помощи средств массовой информации. Детального освещения каждого этапа проведения финансовых мероприятий;

2. Устранить недочеты в сфере законодательства, а также ужесточить наказания за нецелевое использование бюджетных средств. Например, немедленное отстранение лица, за которым наблюдались нарушения на пожизненный срок, понижение должности вышестоящего лица, в комплексе;

3. Разработать свод действий по улучшению качества бюджетного процесса. Определить четкие полномочья каждого звена финансовой системы. Это поспособствует повышению эффективности управления публичными финансами.

Выводы: На сегодняшний день проблема формирования и управления публичными финансами является препятствием на пути решения главных социально-экономических задач ДНР и России, потому что финансы субъектов хозяйствования являются неотъемлемым звеном всей финансовой системы. В ходе работы был разработан комплекс мер, которые при их выполнении помогут наладить механизм управления публичными финансами молодого государства. Предложения основываются на разработке законодательных инициатив, направленных на повышение бюджетного процесса, а также совершенствовании в законодательной сфере и детальном контроле на каждом из этапов проведения финансовых мероприятий.

Литература:

1. *Поленова И. Инновации под подозрением. Почему реализация проекта „Электронное правительство” привела к необоснованным обвинениям / И. Поленова // Российская газета. – 2011. – 5 сентября.*

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Алехова С.И.,
Филиппова Ю.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Опыт развитых стран показывает, что в условия рыночной экономики планирование финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим условием экономического роста и устойчивого развития предприятия. Современный рынок наряду с конкуренцией, выдвигает высокие требования к планированию.

Финансовое планирование в последнее время широко используется на предприятиях, однако характеризуется разной эффективностью.

Актуальность рассмотрения современных особенностей автоматизации финансового планирования на предприятиях обусловлена повышением уровня неопределенности, которая порождается нестабильностью внешней среды, вследствие чего процесс планирования стал более сложным и многогранным.

Проблеме совершенствования финансового планирования на предприятиях за счет автоматизации посвящены работы таких ученых: Бровко Л.И., Журовой Л.И., Землякова Ю.Д. [1-3], однако существует ряд вопросов, связанных с данной проблемой, которые требуют дальнейшего исследования.

В настоящее время автоматизация имеет большое значение для процесса финансового планирования. Менеджеры компаний, которые занимаются составлением финансовых планов и отвечают за их качество, нуждаются в соответствующем программном обеспечении, которое облегчит прогнозные расчеты и поможет уменьшить затраты времени на них, а также поможет исключить в них ошибки.

Однако, несовершенные программы могут препятствовать намерениям и мешать работе персонала на предприятии. Каждый программный пакет характеризуется своими сильными и слабыми признаками. Окончательное решение относительно его покупки во многом базируется на преимуществах для пользователя, а также на потребностях и имеющихся финансовых ресурсах у данного предприятия [1].

Не каждая из имеющихся на рынке программ способна удовлетворить потребности любого специалиста в области финансового планирования. В идеале программа должна позволять специалисту по планированию сосредоточиться на выработке стратегии и выполнении различных сценариев развития. Программа, сложная в использовании и требующая много времени для того, чтобы приспособиться к ней, может привести к отрицательному результату.

Отличия между программами кроются главным образом в подходе к решению задач введения, сохранения и выдачи данных, а также в способах удовлетворения требований клиентов в случае нестандартных ситуаций, наиболее известные программы и их характеристика представлены в таблице 1[2].

Таблица 1

Характеристика программных продуктов финансового планирования

Название программы	Описание
FPlan Professional Advisor+	Дает возможность составить отчет при помощи 9 основных функций (составление бюджета, анализ доходов и затрат) и 9 специальных.
PFP Notebook	Отличается простотой в использовании и гибкостью при обработке данных. Дает возможность анализировать финансовую информацию, информацию о клиентах, риски, инвестиции, рассчитать налог на прибыль и т.д. В программу встроено 40 видов отчетов, 20 аналитических графиков и 15 образцов писем.
MasterPlan	Обладает функцией моделирования исходных данных, сортирует вводимую информацию. Программа контролирует соотношение активов и пассивов, составляет отчет о финансовых результатах и другие виды отчетов.
ExecPlan	Наиболее функциональная система финансового планирования, которая имеет возможность обрабатывать большое количество альтернативных сценариев развития предприятия. Учитывает изменения в затратах, а также в активах и пассивах компании. Интервал планирования составляет от 1 до 100 лет.
Profiles+	Отличается простотой в использовании. Позволяет учитывать накопление средств, размещение активов. Имеет функции определения стоимости бизнеса, расчета налога на прибыль, финансовых коэффициентов и составления финансовой отчетности..

Представленные на рынке программы различаются по цене и своим функциональным возможностям, но подчиняются простому правилу: получаем то, за что платим. Самые сложные и самые дорогие системы, как правило, содержат больше возможностей, хотя

некоторые из их функций представляют узкий интерес. Такие системы часто используют более сложные алгоритмы, благодаря чему определенные переменные прогнозируются точнее.

Специалисты по планированию должны тщательным образом проверить все возможности программы, убедиться, что именно она способна выполнить предстоящие задачи. Кроме реализации большего числа функций, более дорогие системы, обычно, содержат более гибкие возможности настройки, учитывают более широкий набор разных ситуаций, хотя это достигается повышением сложности.

Если финансовый план используется просто как средство подготовки отчетов, то такое разнообразие может оказаться ненужным [3].

Особое влияние осуществляет на финансовое планирование Интернет. Много сайтов, открытых для свободного доступа (microsoft.com, netscape.com, quicken.com), предлагают возможности контроля за инвестиционным портфелем, рассчитывая стоимость его на основе актуальной рыночной информации. Следовательно, возможности использования таких программ для отечественных предприятий широки и очевидны. Основным тормозящим фактором в их приобретении остается только цена.

Большинству малых предприятий не хватает финансовых ресурсов для приобретения современного компьютерного программного обеспечения, и они не всегда в нем нуждаются. А использование автоматизированных систем финансового планирования на более крупных предприятиях позволяет получить наибольший эффект от его использования.

Литература

1. Бровка Л.И. *Использование компьютерных технологий в финансовом планировании* / Л.И. Бровка // *Вестник ДГАЭУ*. – 2015. – №1(35). – С. 117-121.

2. Журова Л.И. *Финансовое планирование как инструмент стратегического развития предприятия* / Л.И. Журова // *Вестник РГГУ*. – 2012. – №12. – С. 110-116.

3. Земляков Ю.Д. *Проблемы совершенствования финансового планирования на предприятии* / Ю.Д. Земляков, О.З. Лобковская, Н.М. Руднева // *Вестник Международной академии системных исследований*. – 2014. – №2. – С. 30-33.

СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

*Алфимова К.А.,
Бонцевич А.П., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На сегодняшний день наиболее остро стоит проблема внедрения предприятий малого бизнеса на рынок. На примере России можно сказать, что недавний скачек цен на нефть и последовавшие за этим кризисные явления ясно указали, что эта зависимость от цен на углеводороды делает экономику страны очень уязвимой от внешних факторов.

Экономисты, такие как Лановая О. Г. [1], Черкасов Д. О., Яшина А.С., рекомендуют диверсифицировать доходы в бюджет, основываясь на увеличении роли малого и среднего предпринимательства. Кроме того появление большего количества фирм создаст дополнительные рабочие места, такими предприятиями легче управлять в условиях нестабильного курса национальной валюты, увеличить денежные поступления в муниципальные бюджеты.

Малый бизнес выполняет ряд важных социальных и экономических функций, такие как создание рабочих мест, формирование муниципального и государственного бюджетов, создание конкурентной среды на рынке.

По мнению О.Г. Лановой [1], малый бизнес является объективной причиной создания новых рабочих мест, оперативный отклик на изменение в конъюнктуре рынка, пополнение бюджетных фондов, а развитие малого и среднего бизнеса – это рост числа граждан, самостоятельно обеспечивающих достойный уровень жизни для себя и своих семей.

Наиболее характерными чертами малого бизнеса является мобильность и быстрота заполнения ниш на рынках с максимальным уровнем доходности, что в свою очередь обеспечивает насыщение платежеспособного спроса, влияющего на экономическую ситуацию государства в целом. Недостатком же выступает то, что он проигрывает более крупным предприятиям по показателям малого субъекта предпринимательства (далее МСП).

По мнению С. Г. Демченко[2], устойчивое конкурентное преимущество получают фирмы, которые осуществляют «постоянный и систематический анализ потребностей рынка, что влечет за собой разработку эффективных товаров, ориентированных на конкретные потребительские группы, дифференцированные по особым свойствам, отличающими их от товаров-субститутов».

Предприятие относят к малому бизнесу, если оно соответствует определенным критериям. На сегодняшний день это: доля участия в уставном капитале организаций и фондов не относящихся к субъектам предпринимательской деятельности, которая равно 49% для РФ, в Украине такого критерия нет, количеству наемных работников, не более 100 для РФ и не более 50 для Украины, объем выручки от реализации готовой продукции – до 800 млн. руб. для РФ и 8 млн. евро для Украины.

Не стоит забывать так же и то, что малое предпринимательство имеет свою нишу в экономике, обеспечивающую ему максимальную отдачу от работы с другими субъектами хозяйствования, причем как с крупными, так и отдельными физическими лицами-предпринимателями.

В экономике развитых стран, ориентированных на рыночную модель, малый бизнес занимает важное место, участвуя в решении социальных и экономических задач. Кроме вышеперечисленных функций, большая доля ВВП получаемая за счет МСП делает экономику менее зависимой от торговли на внешних рынках, напротив, ориентируя на пополнению бюджета государства за счет внутреннего рынка.

Малые и средние субъекты предпринимательства не являются промежуточным этапом в развитии крупного предприятия, они представляют собой модель со своими особенностями и специфическими чертами.

Для них характерны: высокая степень централизации и персонализации управления, что означает высокую концентрацию финансовых и социальных функций и полномочий в руках собственника, отсутствие системы стратегического управления, высокая степень зависимости от крупных предприятий, банков, государственной администрации, дефицит финансовых ресурсов, причем как своих так и заемных, потребность в квалифицированной юридической поддержки для осуществления своей деятельности, охватывающей большое количество правовых аспектов. Кроме того

это и слабая защищенность перед произволом налоговых и других органов государственного контроля и скромные финансовые возможности по привлечению квалифицированного труда [3].

Что касается формирования источников финансовых ресурсов малого бизнеса, то можно выделить две обособленные группы: внешние и внутренние. Внутренние включают чистая прибыль, амортизационные отчисления, личные ресурсы предприятия и прочие. Внешние включают привлеченные (полученные от эмиссии ценных бумаг) и заемные (кредиты банковских и небанковских учреждений) средства, а так же бюджетные трансферты в виде субсидий и субвенций, бюджетные кредиты, использование которых ограничено целевым назначением.

Однако основную часть индивидуальных финансовых ресурсов МСП составляют собственные ресурсы, а доля внешних поступлений крайне не велика.

Малому бизнесу также присущи определенные особенности, в том числе – это отсутствие долгосрочных производственных программ, что делает предприятие более гибким и способным быстро реагировать на изменения конъюнктуры рынка. С другой стороны, неопределенность долгосрочной стратегии развития, что может привести к существенным убыткам или банкротству.

В качестве вывода, отметим, что МСП представляют собой важный субъект экономической системы государства, оказывая значительное влияние на структуру экономики и ее развитие, конъюнктуру рынков. Малый бизнес удовлетворяет спрос на конкурентном рынке на товары и услуги, создает рабочие места и генерирует конкурентную среду.

Литература

1. Лановая О.Г., *Направления кредитования малого предпринимательства в РФ*/ О.Г. Лановая // *Банковские услуги*. -2011. -№1. –С. 37-45.

2. Демченко С. Г. *Маркетинговые подходы к оценке конкурентных преимуществ услуг медицинских учреждений* / Демченко С. Г., Файзханова А.Л. // *Вестник экономики, права и социологии*. – 2013. -№3. – С.54-59.

3. Василевская А.А. *Особенности финансов малого бизнеса* /Василевская А.А. // *Теория и практика современной науки*. – 2016 - №5(11). –С. 24-31.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Балабанова В.А.

*Степанчук С.С., к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике проблема оценки финансового состояния предприятий и их рыночной активности является крайне актуальной как для различных республиканских ведомств, контролирующих деятельность хозяйствующих субъектов, так и для менеджмента самого предприятия.

На данный момент оценки рыночной активности предприятий в республике, в том виде, в котором она принята в развитых рыночных условиях, не существует. Это связано и с особенностями социально-политической обстановки, с отсутствием фондового рынка и стабильных денежно-кредитных отношений.

Однако движение к рыночным отношениям не остановить и уже сейчас необходимо рассматривать условия использования характеристики рыночной активности предприятий в том виде, в котором она используется повсеместно.

При этом, в теоретическом плане, проблема рыночной активности предприятий также существует, так как современная отечественная наука в настоящий момент так и не разработала единого подхода к проведению анализа данного рода.

Целью финансового анализа рыночной активности организации является диагностирование уровня прибыльности корпоративных прав, их ликвидности и динамики изменений рыночной стоимости ценных бумаг [1].

Предметом финансового анализа рыночной активности являются операции, которые характеризуют связь всех органов финансового рынка с ценными бумагами организации и эффективность функционирования хозяйствующего субъекта, в подходе к получению собственниками отдачи от вложения своих средств в конкретную организацию.

Объектом данного анализа называют взаимосвязанный комплекс мероприятий, проводимый менеджментом предприятия, которые

направляются на получение и поддержание высокого уровня доходности и ликвидности эмитированных им ценных бумаг.

Задачи финансового анализа рыночной активности включают в себя качественную и количественную оценку эмиссии акций, определение степени инвестиционной привлекательности ценных бумаг, оценку прибыльности акций предприятия, анализ дивидендной политики предприятия, выявление резервов, которые способствуют активизации операций с ценными бумагами предприятия [2].

К источникам информации анализа рыночной активности относятся финансовая отчетность, данные бухгалтерского учета, внутрифирменные стандарты, планы, сметы, данные управленческого учета, а также возможно использование информации отраслевых показателей, финансовые рейтинги и прогнозы, данные периодических финансовых и экономических изданий, а также возможна какая-либо неофициальная информация [2].

Показатели рыночной активности организации являются одним из ключевых аспектов. Главный интерес для собственника предприятия представляет его прибыльность. Коэффициенты рыночной стоимости организации позволяют определить рыночную цену предприятия.

Основные показатели, которые должны будут использоваться для оценки рыночной активности предприятий в ДНР в недалёком будущем, включают в себя коэффициенты прибыли на одну акцию, «дивиденд на акцию», ценности акции, полной доходности акции, дивидендной доходности акции, котировки акции, реинвестирования, дивидендных выплат.

В республике анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходимы для определения исходной точки, в которой в настоящий момент находится организация.

Без выполнения анализа финансово-хозяйственной деятельности невозможно будет принять рациональное управленческое решение. Исходя из полученных результатов, при применении которых, в дальнейшем будет возможным положительный динамический рост предприятия.

Для принятия эффективных управленческих решений и мониторинга влияния на экономическую среду, в которой осуществляет работу организация, будет необходима непрерывная работа по поиску оптимальных взаимосвязей между набором

экономических ресурсов и количеством экономических благ, которые смогут производиться при помощи этих ресурсов.

Переход республики к построению кардинально модифицированных экономических отношений, подъем самостоятельности хозяйствующих субъектов в работе финансовой политики, их выход на рынки других стран и республик коренным образом смогут изменить и улучшить условия функционирования организаций, а также разрешит все имеющиеся проблемы, одной из которых является обеспечение стабильности экономического развития.

Фундаментом для устойчивого роста и финансовой стабильности экономики ДНР в рыночных условиях является финансовая устойчивость коммерческих организаций как наиболее значимых структурных элементов экономической системы республики.

Финансовая устойчивость будет служить залогом процветания и основой для прочного положения хозяйствующих субъектов, исходя из чего, их оценка относится к ряду наиболее важных экономических проблем в структуре рыночных отношений, что позволяет внешним и внутренним субъектам анализа определять финансовые возможности организации, как в краткосрочном плане, так и на длительную перспективу.

Литература

1. *Абрютин М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие / М.С. Абрютин, А.В. Грачев. – М.: Дело и сервис, 2012. – 272 с.*

2. *Ермолович Л.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие - Мн.: Интерпресссервис; Экоперспектива, 2011. – 576 с.*

3. *Воронова Л. К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР (на материалах союзной республики / Л.К Воронова. – К. : Вища школа, 1981.*

4. *Каратаева Н. К. Экономические науки в Московском университете: 1755–1955 / Каратаева Н. К. – М., 1956.*

5. *Бертонеш М., Найт Р. Управление денежными потоками - СПб.: Питер, 2004.*

РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Балытникова А.П. студ. ОУ«Бакалавр», гр. ФиК-14-2
Научный руководитель: Евтеева С.Г. ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях хозяйствования для многих предприятий актуальным вопросом является финансирование своего экономического развития и повышение эффективности использования имеющихся денежных средств. Развитие рыночных отношений определяет высокую зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности от наличия и эффективного планирования денежных потоков. Поэтому исследование процесса планирования денежных потоков, как важной составляющей системы финансового менеджмента предприятий в условиях воздействия внешних и внутренних факторов в экономике, приобретает особую актуальность.

Свои труды проблемам планирования денежных потоков предприятий посвятили такие ученые: Кузнецова И.Д.[1], Жуков П.[2], Лукасевич И.Я.[2], Незамайкин В.Н.[3], Юрзинова И.Л.[3], Бригхэм Ю.[4], Эрхард М.[4], Бертонеш М.[4].

В настоящее время наиболее распространенными методами планирования денежных потоков являются: прогнозирование денежных поступлений за планируемый период; прогнозирование оттока денежных средств; расчёт чистого денежного потока; исчисление общей потребности в краткосрочном финансировании.

В условиях рыночной экономики необходимость совершенствования методов планирования денежных потоков обусловлена особенностями ее развития: в современных условиях существенно усложнилась структура целей развития и отношений с финансовыми учреждениями. Это требует новых подходов, разработки методов и решений при осуществлении планирования денежных потоков на предприятиях.

В то же время в современных условиях планирование должно согласовываться с основными нормами и методами управления. Для качественной реализации механизма планирования на рыночных принципах используются существующие методы, которые в свою очередь уже не всегда являются достаточными из-за их всеобщности,

сложности применения в конкретных условиях деятельности, необходимости адаптации, а также постоянного развития, в частности, в связи с переменчивостью внешней среды, усложнением взаимосвязей между объектами хозяйствования. При изменении подходов к планированию и оценке альтернативных путей развития распространение приобретают методы, которые дают возможность планировать финансовую деятельность с учетом многих факторов, а также дают возможность осуществлять выбор оптимального прогноза для реализации стратегических целей предприятия [1].

Эффективность механизма планирования денежных потоков определяется действием специального инструментария, который применяется субъектами в процессе финансового менеджмента. При этом планирование денежных потоков превращается в активный и действенный элемент системы менеджмента при условии четкого и взаимосогласованного функционирования всех его составляющих, и в значительной степени зависит от уровня квалификации финансовых работников, их умения использовать инструменты планирования в зависимости от состояния внешней и внутренней среды, а также понимания стратегических, тактических и оперативных задач повышения конкурентоспособности предприятия [2].

При исследовании эффективности планирования движения денежных потоков субъектов хозяйствования, как правило, используют стандартный подход, который заключается в проведении анализа финансового состояния, формирования объема и структуры денежных потоков, исследования коэффициентов ликвидности, равномерности денежных потоков предприятий. Таким образом, в рыночных условиях возникла необходимость в разработке комплексной оценки эффективности системы планирования, степени ее соответствия организационным и отраслевым особенностям отдельных предприятий, оценке влияния принятых управленческих решений на общие финансовые результаты. Разработка модели планирование денежных потоков с учетом указанных факторов будет способствовать улучшению результатов деятельности отечественных предприятий, обеспечению достаточного уровня их самофинансирования, а также решению проблемы оптимизации финансово-хозяйственной деятельности в условиях ограниченности денежных ресурсов [3]. Одной из важнейших мер предотвращения неплатежеспособности предприятия является разработка системы планирования денежных потоков. Главными целями планирования и

управления денежными потоками является обеспечение эффективного функционирования, что проявляется в достижении финансового равновесия и максимизации чистого денежного потока [4]. Основными задачами планирования денежных потоков предприятий является формирование достаточного объема денежных средств в соответствии с потребностями реализации их хозяйственной деятельности, обеспечение сбалансированности объемов денежных потоков и синхронности их формирования [4].

Планирование, как элемент управления денежными потоками предприятия, обладает такими особенностями: денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности предприятия во всех ее аспектах, что позволяет комплексно рассматривать возможные угрозы; обеспечивает финансовое равновесие предприятия в процессе его стратегического развития; рациональное формирование денежных потоков способствует повышению ритмичности осуществления операционной деятельности, что уменьшает риск простоев в связи с недостаточностью оборотных активов; позволяет сократить потребности предприятия в заемном капитале, снижая финансовый риск; является важным финансовым рычагом обеспечения ускорения оборота капитала предприятия, повышая отдачу используемых ресурсов; обеспечивает снижение риска неплатежеспособности предприятия. Исходя из вышеуказанного, следует отметить, что планирование денежных потоков на предприятии является неотъемлемым элементом управления и должно осуществляться каждым предприятием вне зависимости от формы его собственности.

Литература:

1. Кузнецова И.Д. *Управление денежными потоками предприятия: учебное пособие; под ред. А.Н. Ильченко / Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2008*

2. Лукасевич И.Я., Жуков П. *Управление денежными потоками : учебник / - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016.*

3. Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. *Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров / В.Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова. – М.: Издательство Юрайт, 2014.*

4. Бригхэм Ю., Эрхардт М. *Финансовый менеджмент. – Спб.: Питер, 2009.*

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Бецан Д.О., аспирант,
Научный руководитель: Припотень В.Ю., д.э.н., профессор
кафедры менеджмента
ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический
университет»
г. Алчевск, ЛНР*

Успешное функционирование предприятий в значительной степени зависит от уровня стойкости их финансового состояния. Только в этом случае предприятие может генерировать факторы положительных количественных и качественных изменений для нормального функционирования в настоящем и роста производственного потенциала в будущем. Поэтому на современном этапе рыночных реформ обеспечение финансовой стабильности предприятия является одной из приоритетных задач. Устойчивость финансового состояния обеспечивается всей производственно-хозяйственной деятельностью.

Рассмотрев различные подходы к определению сущности понятия «финансовая устойчивость», можно сделать вывод, что это обобщающая качественная характеристика финансового состояния предприятия, которая отражает тенденции изменения финансовых отношений на предприятии под влиянием разнообразных внутренних и внешних факторов [3].

Эффективности работы предприятия в значительной степени определяется организованностью системы управления, которая зависит от четкой структуры предприятия и деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели. Успешность деятельности предприятия также зависит от мероприятий, на основе которых осуществляется регулирование механизмов управления.

Ключевую роль среди механизмов обеспечения эффективности деятельности предприятий занимает оптимизация организационной структуры. Это связано с тем, что организационную структуру можно сравнить с основой управленческой системы, направленной на своевременное и эффективное осуществление всех протекающих в ней процессов.

Организационная структура предприятия – это основополагающий элемент предприятия как целостного организма, определяющий порядок его функционирования [1]. Организационная структура может способствовать или затруднять достижение целей предприятия, влиять на уровень организационной и финансовой эффективности.

Низкая эффективность организационных структур большинства предприятий объясняется следующими причинами:

1) отсутствие четкого определения управленческих функций и дублирование ответственности и полномочий руководителей различных подразделений;

2) отсутствие делегирования полномочий;

3) низкая информационная и финансовая поддержка деятельности предприятия;

4) неспособность сориентировать предприятие на проведение изменений в соответствии с требованиями внешнего окружения.

Ликвидация этих причин возможна с помощью оптимизации организационной структуры предприятия. Оптимизация организационной структуры рассматривается Дж. Лафтой как приведение структуры предприятия, его взаимодействий с рынком и внутренних взаимодействий в состояние, способствующее максимально эффективному достижению целей предприятия в рамках принятых стратегий [2].

Комплексная диагностика функционирования предприятия должна предшествовать оптимизации организационной структуры. Анализ организационной структуры предприятия направлен на исследование существующих структурных единиц и взаимосвязей между ними.

Следует отметить, что достичь идеальной эффективности не возможно ни при каких обстоятельствах: реализация оптимизирующих мероприятий сначала снижает эффективность, а лишь затем повышает ее; этап адаптации также характеризуется определенным снижением эффективности. При любой оптимизации с течением времени происходит частичный возврат к старым методам работы и взаимодействия. Степень такого возврата может быть как незначительной, так и критической, в зависимости от качества разработок и их внедрения. Об успешно проведенной оптимизации свидетельствует незначительный возврат к прежним методам работы.

На практике большинство организационных структур предприятий не оптимальны. Такая ситуация возникает из-за отсутствия достаточного управленческого опыта у руководителей, знаний о практической эффективности методов взаимодействия с рынком, быстрого изменения экономической ситуации, недостаточно информационной и финансовой поддержки. Неоптимальная структура часто способна приносить прибыль и обеспечивать выживание предприятия, поэтому и сохраняется в неизменном виде до наступления кризисной ситуации.

В результате оптимизации организационной структуры предприятие может достичь следующих целей:

- привести организационную структуру в соответствие с целями и задачами предприятия;
- повысить эффективность управления и производительность труда;
- сократить лишние организационные звенья и уровни иерархии;
- стабилизировать финансовое состояние предприятия (рациональное использование капитала, привлечение инвестиций).

Очевидно, что организационная структура зависит от финансового состояния предприятия: реализация программы оптимизации организационной структуры невозможна без наличия необходимого объема средств. В то же время, неоптимальная организационная структура препятствует привлечению инвестиций.

Таким образом, в условиях конкурентного рынка оптимизация организационной структуры управления приобретает значительную важность для стабилизации финансового состояния предприятия, позволяя повысить эффективность управления и производительность труда, привлечь инвестиции и т.д.

Литература

1. Белогуров В.П. *Основы управления: Учеб. пособ.* - Харьков: Консум, 2003. – 462 с.
2. Лафта Дж.К. *Теория организации.* – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 416 с.
3. Савицкая Г. В. *Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности : Методологические аспекты. Монография / Г.В. Савицкая.* - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ

Брага Ю.Ю.,

*Шира Н.А. к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях становления экономики Донецкой Народной Республики управление денежными потоками предприятий является одним из инструментов обеспечения его успешной хозяйственной деятельности. Данное направление помогает оценить уровень финансового состояния и платежеспособность предприятия, появляется возможность более объективно охарактеризовать ликвидность предприятия в условиях инфляции, более точно определить движение денежных средств по видам деятельности предприятия. Кроме того, от сбалансированности денежных потоков зависят эффективность и прибыльность хозяйственной деятельности предприятия.

Концептуальные основы сущности, возникновения и движения денежных потоков достаточно широко рассматриваются в трудах таких ученых, как Ю. Бригхем, Л. Гапенски, Д. Ван Хорна, И. Лукаевич, В. Бочарова, И. Бланка, В. Ковалева, Л. Лигоненко, А. Поддериогина, А. Самылиной, Ю. Растова и других.

Термин «денежный поток» - Cashflow - появился в иностранной литературе по финансовому анализу и финансовому менеджменту в конце 50-х годов прошлого столетия и использовался исключительно в процессе определения стоимости финансовых активов и оценки эффективности реальных инвестиционных проектов, позже денежные потоки приобрели значительно более широкое значение и использование в финансовой практике. Последнее обусловлено постепенным переходом от всестороннего исследования показателей прибыльности к рассмотрению ликвидности, платежеспособности, финансовой стойкости, и т.п. То есть определяющим этапом в развитии экономической категории «денежный поток» стал переход к решению дилеммы рискованной «прибыльности» как предотвращению вероятного банкротства и финансового краха субъекта ведения хозяйства [3].

Отечественные аналитики начали широко оперировать термином «денежный поток» лишь с началом рыночного реформирования экономики. В рыночных условиях появление термина «денежный поток» рядом с существованием категории средств является полностью оправданным. Ведь термин «денежный поток» раскрывает динамизм предпринимательской деятельности, где денежные поступления и выбытие имеют постоянный характер, идя непрерывными потоками.

Понятие «денежный поток предприятия» является агрегированным и включает в себя многочисленные виды таких потоков, которые обслуживают хозяйственную деятельность. С целью анализа денежных потоков предприятия необходимыми оказываются их классификация и систематизация терминологии.

Существует три подхода в определении денежного потока как экономической категории.

Первый подход. Поток денежных средств представляет собой деньги, которые остаются в организации, т.е. разница между приходом и расходом денежных средств в результате одной или совокупности операций за определенный период времени. Такого мнения придерживаются: Б. Колас, А.Н. Азрилян, И.Т. Балабанов, Р. Брейли, С. Майерс, Г.В. Булычева, Р. Кох, Г.И. Хотинская, У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли, а также специалисты фонда FIAR (Фонд по поддержке внедрения международного учета в России) и другие экономисты. Такой подход, отражает лишь бухгалтерскую учетную сторону многогранного процесса и концентрирует внимание на конечном результате существования такого потока.

Второй подход заключается в понятии исследуемого объекта. Например, Бланк И. А. представляет денежный поток как «финансовое кровообращение» хозяйственного организма предприятия. Предпосылкой достижения высоких конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия в целом выступают эффективно организованы денежные потоки, которые являются важнейшим симптомом его «финансового здоровья». Он считает, что денежный поток предприятия являет собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств по отдельным интервалам периода времени, который рассматривается, сгенерированных его хозяйственной деятельностью [2, с. 132].

Этого мнения так же придерживаются: В.В. Бочаров, Г.В. Булычева, Н.В. Володина, С.В. Дабыль, В.В. Ковалев, Е.М. Сорокина, Э. Хелферт, В.А. Чернов, Н.Н. Хаханова и другие. Данный подход, наиболее полно выражает сущность денежных потоков, чем первый, так как характеризует объем поступлений и платежей, представленных в функции времени.

Третий подход к определению исследуемой категории, основывается на формуле денежного баланса, которая предполагает равенство между следующими элементами: суммой остатка денежных средств на начало отчетного периода и поступления денежных средств за отчетный период; суммой выбытия денежных средств за отчетный период и их остатка на конец отчетного периода.

Из данного равенства определяется остаток денежных средств на конец отчетного периода путем суммирования остатка на начало отчетного периода и их поступления за отчетный период и вычитания из полученной суммы выбытия денежных средств за отчетный период, т.е. это определение приводит к результату денежного потока - к остатку денежных средств. Данный подход дополняет предыдущий, и считаем, что его применение можно взять за основу для определения денежного потока с учетом стратегического аспекта [1, с. 93].

Таким образом, «Денежный поток» - это совокупность распределенных во времени поступлений и расходов денежных средств и их эквивалентов, генерируемых хозяйственной деятельностью, движение которых связано с факторами времени, структуры, риска и ликвидности.

Литература

1.Балкова П.П. Движение денежных средств – инструмент анализа финансового состояния предприятия / П.П. Балкова// *Производственный менеджмент: теория, методология, практика.*– 2015. – № 2. – С. 93-97.

2.Бланк И. А. *Финансовый менеджмент: учебный курс* / И. А. Бланк. – Изд. 2–е перераб. и доп. – К. : Ника-Центр : Эльга, 2006. – 656 с.

3.Федишин М. П. *Денежные потоки предприятий: сущность, особенности формирования и управления [Электронный ресурс]* / М.П. Федюшин // *Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.* - Режим доступа :[http : //www.nbuv.gov.ua](http://www.nbuv.gov.ua)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Брежнева А.Г., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Саенко В.Г.,

профессор, д.э.н., доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»*

г. Донецк

Практически все сферы предпринимательской деятельности будут преследовать финансовые риски, которые являются показателем её постоянного развития и не всегда несут за собой отрицательный характер.

Для получения максимальной выгоды от возможных рисков, предприятию необходимо разработать правильную стратегию и выбрать метод воздействия на риск, который поможет минимизировать или вовсе его нейтрализовать.

Для понимания природы финансового риска необходимо знать связь между риском и прибылью. Предприятие проявляет готовность идти на риск в условиях неопределённости, так как наряду с ним, существует возможность дополнительных доходов. Хотя ясно, что получение прибыли не гарантировано, вознаграждение за затраченное время, усилия и способности могут оказаться, как прибыль, так и убытки.

Игнорировать или недооценивать финансовые риски не стоит, ведь это пагубно может сказаться на деятельности предприятия или организации.

Есть вариант частично переложить риск на других экономических субъектов, но полностью избежать его нельзя. Справедливо считать, что кто не рискует, тот не выигрывает, поэтому можно утверждать, что риск – это деятельность, совершаемая в надежде на удачный результат.

На практике существует несколько принципов, которые следует учитывать, прежде чем пойти на определённый финансовый риск:

- не рисковать больше, чем позволяет собственный капитал;
- не забывать о последствиях риска;
- не рисковать многим, ради малого.

В таблице 1 представлены основные методы воздействия на финансовые риски, их преимущества и недостатками.

Таблица 1

Преимущества и недостатки методов управления рисками

Наименование метода	Преимущества	Недостатки
Уклонение от риска и избежание	не связано с финансовыми затратами; осуществляется силами самой компании;	возможная потеря конкурентоспособности предприятия; отказ от получения дополнительной прибыли.
Распределение риска	позволяет максимально снизить риск; явные затраты не выделяются; достигается дополнительный эффект по взаимной поддержке предприятия;	сложность поиска партнёра; сложность распределения ответственности между участниками.
Диверсификация	исключена полная потеря доходности; проводится квалифицированными специалистами; позволяет снижать воздействие внутренних факторов риска;	усложняет работу организации; возможное обособление отдельных направлений деятельности; способна увеличить совокупные риски компании.
Лимитирование концентрации риска	не требует больших затрат; предприятие действует в условиях быстро изменяющегося рынка.	применяется только для рисков, вышедших за допустимый уровень; ограничено применение для средними и малыми организациями.

Продолжение табл. 1

Страхование риска	применяется в случаях недостачи у компании собственных средств на нейтрализацию возможного ущерба; перенос системы по управлению рисками за рамки организации; возможность управления катастрофическими рисками;	не все виды рисков подлежат страхованию; не применим для предприятий, осваивающих новые технологии или новые товары; сложность получения страхового возмещения; затратность метода в долгосрочной перспективе.
-------------------	--	---

Таблица 1 разработана автором на основе электронного материала [1]

Анализируя таблицу видно, что в каждом из методов присутствуют как плюсы, так и минусы, поэтому применять их следует, опираясь на специфику деятельности предприятия и ожидаемый результат. Так, к примеру, на риски, которые связаны с вложением денег, можно воздействовать с помощью диверсификации, которая способствует рассеиванию риска. При этом полностью нейтрализовать - невозможно, так как на инвестиционную деятельность влияют внешние факторы, которые не связаны с выбором определённых объектов вложения капитала.

Лимитирование целесообразно применять банками при выдаче ссуд, при заключении договоров; хозяйствующими субъектами – при продаже товаров в кредит, предоставлении займов и определении сумм вложения капитала [2].

Для рисков, связанных с покупательной способностью денег, возможно применение хеджирования, которое является подвидом страхования. Данный метод позволит установить покупную цену намного раньше, чем был приобретён реальный товар или же продать срочный контракт, таким образом, страхуя себя от возможного снижения цен в будущем [3].

Финансовым риском необходимо управлять, чтобы максимально точно спрогнозировать его наступление и применить соответствующие мероприятия по его снижению.

Так как риск часто сопровождается получением прибыли, важно принимать взвешенные решения. От этого зависит судьба предприятия, то, насколько продвинется его развитие и будет ли получен доход, либо же приведёт к ущербу. Пути минимизации и методы управления рисками значительно разнятся, поэтому их необходимо выбирать, исходя из факторов, которые влияют на ситуацию. При выборе неправильного метода, дальнейшее решение проблемы может не дать никаких результатов, либо же вовсе ухудшить положение.

Литература

1. *Способы управления рисками и их содержание [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://theeconomy.ru/>*
2. *Шуляк П.Н. Финансы предприятия/ П.Н. Шуляк // Финансы. – 2012. -№3 - С. 349*
3. *Финансовые риски [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/finance-7/>*

РОЛЬ СФЕРЫ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

Виноградова Ю. С.

студентка ОУ «Магистр»

Волощенко Л. М., профессор, д.э.н.,

доц., зав. кафедрой финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы при Главе

Донецкой Народной Республики»;

г. Донецк

В последние десятилетия экономика стран мира активно развивается, возникают новые отрасли, технологии и продукция. В стремительном развитии экономических процессов особое внимание уделяют развитию сферы услуг. Развитость данной сферы становится измерителем развития страны.

Сфера услуг занимает все большую долю в формировании ВВП, а число занятых в этой сфере работников превышает половину в развитых странах. Со сферой услуг связаны практически все виды деятельности, услуги оказывают как сервисные, так и промышленные предприятия. Данная сфера занимает все важнейшее место в экономике и жизни населения.

В последние годы одной из самых перспективных отраслей экономики становится сфера услуг. Сегодня как развитые, так и развивающиеся страны ставят перед собой задачу ускорения развития сферы услуг для воздействия на экономический рост.

Для определения роли рынка услуг необходимо четкое понимание значения понятия «услуга».

Услуга – это экономическая деятельность, не воплощенная в материально-вещественной форме, которая направлена на удовлетворение личных потребностей членов общества или потребностей общества в целом, потребностей предприятий, домохозяйств и организаций [5].

Со сферой услуг в современном экономическом пространстве связаны практически все виды деятельности, причем услуги оказывают не только сервисные, но и промышленные предприятия, которые осуществляют гарантийное и постгарантийное обслуживание производимого товара, транспортные услуги, информационную поддержку и т.п. В связи с этим сфера услуг рассматривается уже не как единая отрасль, а как масштабный сектор экономики, который обладает сложной и многопрофильной структурой с подвижными границами.

Сфера услуг, являясь важным элементом экономики развитых государств, формирует значительную долю ВВП страны. Тенденция увеличения доли доходов от сферы услуг в ВВП сформировалась в развитых государствах в 1960–1970-х гг.

В настоящее время, по оценкам Мирового банка, вклад сферы услуг в объем мирового ВВП составляет около 70%. Степень развития сферы услуг стала выступать критерием для определения развитости общества. Доля сферы услуг в добавленной стоимости ВВП некоторых стран мира представлена в табл. 1.

Таблица 1

Доля сферы услуг в добавленной стоимости
ВВП стран мира, % [1]

Страна	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Великобритания	78,5	78,3	78,6	78,0	78,4	79,2
США	78,4	78,0	78,2	77,9	78,0	н/д

Продолжение табл. 1

Япония	71,3	72,7	72,8	72,4	72,0	н/д
Германия	69,1	68,6	68,4	68,9	69,0	69,0
Бразилия	67,8	67,7	69,0	69,8	70,8	72,0
Россия	61,4	62,2	62,9	63,3	63,7	62,8
Индия	54,6	49,0	50,0	50,9	52,6	н/д
Китай	44,2	44,3	45,5	46,9	48,1	50,5

Согласно статистическим данным наибольшую долю сфера услуг в добавленной стоимости ВВП имеет в Великобритании, США и Японии, где доля сферы услуг превышает 70 %. Россия в этом показателе немного отстает и имеет около 60 % сферы услуг в добавленной стоимости ВВП.

Сфера услуг является распространенным направлением занятости населения. В развитых странах более половины работающего населения занято в сфере услуг. В США доля занятых в сфере услуг превысила 50-ти процентное значение в 1955 г., в Великобритании - в 1960 г., в Японии - в 1975 г., в ФРГ и Италии - в 1980 г., а в России - в 1995 г.

Сфера услуг является приоритетным направлением в развитии экономики страны. Сфера услуг становится мерилем развитости страны, что влечет за собой необходимость развития именно этой отрасли. Для развития сферы услуг необходимо принятия законодательных и нормативных правовых актов с целью улучшения условий в этой сфере, разработка и внедрение программы по развитию предпринимательской деятельности [3].

Несмотря на особое внимание к предприятиям сферы услуг государства сталкиваются со сложными задачами.

Сложной задачей является решение проблем, препятствующих реализации больших возможностей предпринимательской деятельности в сфере услуг.

Основными проблемами развития данной отрасли являются:
ресурсная проблема;

законодательная проблема;
 проблема качества;
 ценовая проблема;
 кадровая проблема;
 социально-психологическая проблема;
 информационная проблема [2].

Углубленное изучение данных проблем и эффективное их решение поможет улучшить отрасль услуг и получить от нее больший эффект в виде роста доходов этой отрасли.

Литература

1. Бюллетень социально-экономического кризиса в России [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://ac.gov.ru/files/publication/a/9804.pdf>

2. Гайсина А.Р., Артемов Н.И. *Современные проблемы развития предпринимательской деятельности в сфере услуг / А.Р. Гайсина, Н.И. Артемов // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.*

3. Предводителева М.Д. *Основные тенденции развития российской сферы услуг / М.Д. Предводителева, О.Н. Балаева // Маркетинг услуг. - 2008. - № 4 (16). - с. 248-256.*

4. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. *Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 671 с.*

5. Тихомиров, Е.Ф. *Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия: учебник / Е.Ф. Тихомиров. – М.: Академия, 2010. – 384 с.*

СТРАХОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

*Гармаш Д.А., студентка ОУ «Бакалавр»
 Сподарева Е.Г., преподаватель кафедры финансов
 ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
 государственной службы
 при Главе Донецкой Народной Республики»
 г. Донецк*

Отличительной чертой любой предпринимательской деятельности является наличие постоянной рискованной ситуации.

Главная задача предпринимателя – эффективное управление совокупностью финансовых рисков, возникших в процессе работы предприятия.

Среди всех методов управления рисками особое внимание следует уделить страхованию.

Страхование финансовых рисков – это способ, предусматривающий выполнение страховщиком обязанностей по осуществлению страховых выплат в размере полной или частичной компенсации потерь доходов (дополнительных расходов) лица, в пользу которого заключен договор страхования [1].

Процесс страхования финансовых рисков включает в себя следующие этапы:

- определение всех рисков, которые будут застрахованы;

- выбор типа страхового покрытия;

- изучение рынка страховых услуг для выбора более выгодной страховой компании;

- обсуждение условий страхового договора с представителями страховой компании и его заключение;

- анализ эффективности страхования рисков и принятие (при необходимости) решения о перезаключении договора.

Осуществление страховых выплат происходит в случае возникновения следующих событий:

- остановка или сокращение объема производства в случае оговоренных в договоре событий;

- банкротство;

- непредвиденные расходы;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентом застрахованного лица, являющегося с кредитором по сделке;

- понесенные застрахованным лицом судебные расходы; иные события [2].

При определении объема страхуемых рисков предприятие должно учесть следующие моменты:

- величину степени вероятности возникновения финансового риска;

- невозможность полного возмещения финансовых потерь по риску за счет собственных финансовых ресурсов;

- приемлемая стоимость финансовых ресурсов [3].

Как и любой другой метод управления финансовыми рисками страхование имеет ряд преимуществ и недостатков (табл. 1.).

Таблица 1

Преимущества и недостатки страхования финансовых рисков

Преимущества	Недостатки
покрытие ущерба за счет страховых выплат, что обеспечит при возникновении рисков ситуации бесперебойность работы предприятия	наличие страхового договора, который существенно снижает интерес страхователя в осуществлении других мероприятий по управлению рисками
уменьшение уровня неопределенности в финансовом планировании на предприятии	вынужденное финансирование управленческих расходов и прибыли страховщика
высвобождение наиболее ликвидных для использования в иных направлениях	длительный интервал во времени между наступлением страхового случая и возмещением ущерба
уменьшение затрат на управление риском за счет использования опыта страховых экспертов для оценки и управления риском	наличие внутренних рисков страховщика

В мировой практике принято выделять следующие виды страхования финансовых рисков:

страхование финансовых рисков, которые связаны с неисполнением обязательств контрагентами страхователя;

страхование перерывов в производственном цикле на предприятии;

страхование экспортных кредитов;

страхование профессиональной ответственности управленческого персонала.

Предпосылкой возникновения финансовых рисков являются имущественные риски.

Таким образом, финансовые риски непосредственно связаны с прямыми потерями предприятия.

На данном этапе развития страховой рынок РФ находится не в лучшем положении вследствие влияния кризиса. Однако в 2016 году общий прирост страховых премий составил 15 %.

В целом, страховой рынок РФ на данном этапе развития сталкивается с такими проблемами как недостаточный уровень квалификации кадров в сфере предоставления страховых услуг, несоответствие мировых стандартов требований к платежеспособности страховых компаний, проблемы в нормативно-правовом регулировании рынка.

При этой одной из главных задач в РФ в области страхования является обеспечение правопорядка и прозрачности страхового бизнеса для выхода и поддержания конкурентоспособности на мировом рынке.

Страхование выступает одним из основных регуляторов развития малого и среднего бизнеса в России, что в свою очередь, обеспечивает увеличение финансового потенциала государства и, соответственно, ВВП [4].

Литература

1. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учебное пособие /Н.Б. Грищенко.- Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. - 2011.- С.274.

2. Ефремова, П.И. Роль государственного регулирования в концентрации капитала в страховом секторе финансового рынка / П.И. Ефремова // Страховое дело. - 2013. - № 10. - С. 3-8.

3. Коломин, Е. В. Проблемы обеспечения интересов населения на страховом рынке / Е. В. Коломин // Финансы. - 2012. - № 9. - С. 43-47.

4. Янова, С.Ю. Страховой рынок России: качество роста и проблемы развития / С.Ю. Янова, Д.А. Горулев // Финансы. - 2013. - № 5. - С. 50-55.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛИЗИНГОВОЙ ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Гасанова Н.Т.

аспирант кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»

Азербайджанского государственного аграрного университета

г. Гянджа

Лизинг – это контрактные взаимоотношения между двумя сторонами, которые позволяют одной стороне (лизингополучателю) использовать имущество, являющееся собственностью другой стороны (лизингодателя), в обмен периодические платежи. Обеспечением для этой сделки является само имущество. Лизинг дает возможность компаниям, не обладающим достаточно хорошо структурированным балансом или безупречной кредитной историей, обновления основных фондов.

Поскольку имущество при лизинговой сделке используется не в денежной, а в производительной форме, то лизинг имеет черты присущие капитальным инвестициям.

В практической деятельности в различных странах понятие лизинга зависит от юридических норм, от бухгалтерских, налоговых и финансовых особенностей государств.

В многочисленных работах авторов, посвященных вопросам лизинга, есть попытки уточнить значимость лизинга по сравнению с другими формами финансирования инвестиций. Исходя из этих сравнений можно отметить следующие преимущества лизинга:

Уменьшается проблема ограниченности ликвидных средств, так как при лизинге затраты распределяются на весь срок действия договора и средства для вложения в другие виды активов остаются свободными.

Лизинговые платежи не рассматриваются в качестве долга, а указываются на балансе как текущие расходы лизингополучателя. Таким образом улучшается структура баланса в части его ликвидности и повышается кредитоспособность лизингополучателя.

Обеспечивает полное финансирование привлечения активов.

Гораздо проще получать активы на условиях лизинга, чем банковский кредит на приобретение этого актива.

Не требуется дополнительного обеспечения, поскольку объект лизинга представляет собой собственность лизингодателя и обладает достаточной ликвидностью.

Лизинговые платежи производятся только после установки, наладки и пуска оборудования, следовательно, их можно осуществлять из средств, поступающих от реализации проекта.

Возможность обновления технической базы не выводя из оборота организации большие денежные суммы

Сосредоточить сэкономивший оборотный капитал на другие сферы, с целью увеличения прибыли бизнеса.

Пользуясь современной техникой возможность увеличения доходов и с легкостью осуществлять лизинговые платежи;

Свободный выбор лизингового имущества, лизингодателя лизингополучателем и др.

По сравнению с кредитом преимущества лизинга следующие:

Ставка процента по лизингу меньше;

Лизинг это вид наиболее долгосрочного финансирования;

Получить лизинг легко, просмотр лизингового договора осуществляется максимум за 10 дней;

Лизинговые условия, график платежа более гибкий, так как условия договора строятся так, чтобы по максимуму отвечать на спросы лизингополучателя и его платежеспособности;

Лизинг не только охватывает платежи за оборудования, но и в этот платеж входят все расходы по доставке, страховые, таможенные;

Так как лизинговое имущество находится в собственности у лизинговой компании, в отличии от банковского кредита залога не требуется;

Лизинговые платежи относят на расходы;

Для лизингополучателя лизинг может нести в себе ряд недостатков, таких как:

При финансовом лизинге арендные платежи не прекращаются до конца срока действия контракта, даже если научно-технический прогресс делает лизинговое имущество устаревшим.

Арендатор не выигрывает на повышении остаточной стоимости оборудования. При осуществлении международных мультивалютных лизинговых сделок отсутствуют полные гарантии от валютных рисков. Помимо всех этих преимуществ существует проблемы в этой области. Не только в Азербайджане, но и в других странах нехватка методологической и правовой базы бухгалтерского учета лизинговых операций создает трудности правильно организовать учет.

Есть и ряд проблем связанных с налогообложением. Это проблема требует срочного решения и систематизации. Данная ситуация способствует уменьшению привлекательности лизинговых договоров, и они становятся дороже. В лизинговом секторе есть нехватка дешевых финансовых ресурсов и это считается одним из основных проблем.

Литература

1. Левкович А.О. Парадокс лизинга / А.О. Левкович // *Лизинг Ревю.* - № 2. - 2003. С. 21-22.

2. Огнев Д.В. Преимущества и недостатки лизинговой формы инвестиций / Д.В. Огнев // *Известия ИГЭА.* - 2009. - №1.

3. Гасанова Н.Т. Принципы организации лизинговых операций в аграрном секторе Азербайджанской Республики // *Российское предпринимательство.* — 2016. — Том 17. — № 10. — с. 1275–1288. — doi: [10.18334/rp.17.10.35287](https://doi.org/10.18334/rp.17.10.35287)

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Горщарук М.А., студентка ОУ «бакалавр»,
Кондрашова Т.Н., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

г. Донецк

Развитие рыночных отношений существенно меняет экономическую среду функционирования предприятий. Главным признаком этой среды является конкуренция товаропроизводителей, которые обрели полную самостоятельность и ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности. Это предполагает обязательное выполнение обязательств предприятий перед бюджетом и другими субъектами хозяйствования

Платежеспособность предприятия – это способность своевременно и в полном объеме выполнять плановые платежи и срочные обязательства, поддерживая при этом нормальный ритм хозяйственной деятельности – есть одним из условий конкурентоспособности предприятия, его финансовой стабильности. Способность предприятия рассчитываться по своим долгам в объемах и сроках, предусмотренных договорами и законодательством, является необходимым условием успешного функционирования на рынке, что и обуславливает актуальность выбранной темы.

Вопросы теории и практики оценки платежеспособности предприятий рассматривались в трудах зарубежных и отечественных ученых и практиков, в частности Л. Чечевиценой, Е. Никбахта, А. Гропелли, В. Ковалева, А. Шеремета, И. Бланка, Г. Савицкой, В. Ивахненко, Л. Лахтионовой и др. Однако и в современных условиях хозяйствования вопросы, связанные с резервами увеличения платежеспособности предприятий не теряют свою актуальность.

Платежеспособность предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности.

Главным из путей улучшения платежеспособности предприятия является мобилизация внутренних резервов предприятия - явных и скрытых [1].

Поиск резервов, которые могут быть использованы для улучшения финансового состояния предприятия, проводится путем основательной оценки всех составляющих его деятельности.

Повышение размеров входных денежных потоков возможно за счет:
увеличение выручки от реализации;

- продажи части основных фондов;
- рефинансирование дебиторской задолженности

Одним из основных направлений поиска резервов является уменьшение выходных денежных потоков, к ним относятся:

- оплата товаров, работ, услуг, которые относятся к валовым расходам;

- оплата товаров, работ, услуг, которые не относятся к валовым расходам [2].

На объемы последних двух направлений предприятию влиять трудно.

Размер налоговых и других платежей в бюджет зависит от установленного государством порядка об определении объектов налогообложения, ставок и сроков уплаты. Объемы платежей и процентов определяются условиями кредитных договоров и условиями выпуска облигаций. Возможности предприятия воздействия на первые три направления являются обширнее.

Снижение себестоимости продукции и затрат, источником покрытия которых есть прибыль - главный внутренний резерв улучшения платежеспособности предприятия. На каждом предприятии, в зависимости от его особенностей, могут быть различные факторы, влияющие на себестоимость:

- объем производства;
- номенклатура и ассортимент продукции;
- технический уровень производства;
- организация производства и условий труда;
- цена реализуемой единицы продукции [3].

Основным способом снижения себестоимости является экономия всех видов ресурсов, потребляемых в производстве.

В условиях конкурентной среды актуальность приобретает оптимизация сбытовой политики предприятия. Стимулировать сбыт можно различными способами. Желаемый результат можно получить предоставлением скидок покупателям, снижением цен, применением массовой рекламы. Для оптимизации объемов дебиторской задолженности используют целесообразные сроки платежей и формы расчетов с потребителями. Несмотря на значительные объемы дебиторской задолженности, целесообразным является предоставление отсрочки платежа потребителям, ведь за счет этого увеличивается объем реализации, а вместе с тем и прибыль. С другой стороны, есть риск возникновения дополнительных расходов по

привлечению краткосрочных банковских кредитов для компенсации дебиторской задолженности [4].

Не существует для всех предприятий единого рецепта увеличения объемов реализации. Тип мероприятий зависит от особенностей конкретного предприятия и выбранной им стратегии маркетинга. Также одним из важных направлений укрепления финансового состояния является мобилизация внутренних резервов, а именно:

проведение реструктуризации активов предприятия;

совокупность мероприятий, связанных с изменением структуры и состава активов баланса [5].

Таким образом, для повышения платежеспособности предприятию необходимо изыскивать резервы по увеличению темпов накопления собственных источников, обеспечению материальных оборотных средств собственными источниками. Кроме того, необходимо находить наиболее оптимальное соотношение финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции.

Литература

1. *Городинская Д.М. Экономическая устойчивость предприятия / Д.М. Городинская // Актуальные проблемы экономики. – 2013. – № 10 (42). – С. 141-146.*

2. *Карпенко Г.В. Пути совершенствования финансового состояния предприятия / В. Карпенко // Экономика государства. – 2013. – № 1. – С. 61-62.*

3. *Обущак Т.А. Сущность финансового состояния предприятия / Т.А. Обущак // Актуальные проблемы экономики. – 2011. – № 9. – С. 92-100.*

4. *Рудницкая А.Н. Пути улучшения финансового состояния украинских предприятий / А.Н. Рудницкая, Я.Р. Беленькая // Вестник Национального университета «Львовская политехника»: Сборник научных трудов. – 2012. – № 639. – С. 132-138.*

5. *Смачило В.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств / В.В. Смачило, Ю.В. Будникова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2012. – № 20/2. – С. 35 – 40.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Горщарук М.А., студ. ОКУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Одинцова Н. А., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкая государственная академия управления и
государственной службы при главе ДНР»,
г. Донецк*

Одним из главных факторов успешной работы любой компании является возможность ее доступа к инвестиционным ресурсам. Но привлечение инвестиций может быть при условии эффективного корпоративного управления, надежной защиты прав инвесторов, четких механизмов контроля, обеспечения открытости и прозрачности своей деятельности.

В течение последних 15 лет данная проблема активно рассматривается многими зарубежными и российскими исследователями, среди которых наибольший вклад внесли: Р. Брейли, Л.А. Вегнер, О.А. Дедов, О. В. Лазарева, А. Д. Радыгин и другие[1-3].

В рамках корпоративного управления определяется, каким образом инвесторы могут контролировать работу компании. Удачно организованная система корпоративного управления позволяет инвесторам быть уверенными в том, что менеджмент компании рационально использует их средства для ведения хозяйственной деятельности и увеличение стоимости их доли в акционерном капитале общества.

В классической теории менеджмента выделяют четыре основные функции корпоративного управления, а именно: планирование, организация (т.е. анализ и корректировки организованной структуры управления), мотивация и контроль[1].

Управление организационно-правовым статусом бизнеса, оптимизацией организационных структур, построение внутренних и внешних отношений в соответствии к определенной цели входит в понятие корпоративного управления, которое построено на приоритетах интересов акционеров и их роли в развитии корпорации. Важность корпоративного управления для отдельного субъекта хозяйствования (товарищества) заключается в его вкладе в повышение конкурентоспособности и экономической эффективности

предприятия путем обеспечения баланса интересов участников корпоративных отношений; финансовой прозрачности; соблюдения правил результативного менеджмента и отлаженного контроля. Известно несколько моделей корпоративного управления[2]:

англо-американская модель, в которой важную роль играют независимые само регулятивные организации, а отношения акционеров между собой и с корпорацией четко определены законодательством. В американских корпорациях нет доминантных инвесторов и акции размещены среди широкого круга инвесторов;

немецкая модель основана на банковской системе, акционерах и работниках;

японская модель основывается на взаимосвязи с ведущим банком и финансово-промышленной сетью.

Отдельные компоненты этих моделей являются противоположными. Однако сами модели не являются взаимоисключающими, их компоненты «проникают» в разные страны мира. Это свидетельствует об определенном отсутствии явных преимуществ или недостатков каждой из моделей.

Потенциально более подходящей для большинства стран считается «немецкая» модель, по которой крупные банки, которые одновременно являются собственниками и кредиторами, играют ведущую роль в корпоративном управлении. Благодаря тесной взаимосвязи с клиентами, банки могут легко решать проблемы раскрытия информации о деятельности компании, используя собранную информацию о ней как о заемщике.

В настоящее время совершенствование корпоративного управления на макроэкономическом уровне является важной задачей многих стран. Одним из инструментов его решения - это национальный кодекс корпоративного управления, который способствует экономическому развитию компании в конкурентной среде и урегулированию насущных проблем не только на уровне законодательства, но и в повседневной практике хозяйствования.

В круг неотложных задач по совершенствованию корпоративного управления, целесообразно включить:

создание взвешенной государственной политики корпоративного управления;

усовершенствование системы управления корпоративными правами государства, унификацию законодательной и

организационной процедур отчуждения государственной собственности;

обеспечение мониторинга и создание национальных методик оценки состояния корпоративного управления;

усиление контроля за соблюдением прав акционеров и всех участников корпоративных отношений;

широкий доступ к информации о деятельности органов управления общества;

развитие инфраструктуры фондового рынка, которая соответствовала мировому уровню и обеспечивала эффективное обращение ценных бумаг;

распространение международных стандартов корпоративного управления в банковской системе, от которой во многом зависит реальный сектор экономики страны [3].

Уровень корпоративного управления зависит не только от внутренних процессов управления в самой компании (микроуровень), но и от внешних факторов (макроуровень).

Решение этих вопросов позволит: во-первых, повысить эффективность корпоративного управления в акционерных обществах; во-вторых, обеспечить условия и гарантии привлечения инвестиции; в-третьих, насытить качественными товарами внутренний и внешний рынок; в-четвертых, уменьшить вмешательства государства в управлениях корпорации.

Таким образом, совершенствование корпоративного управления способствует повышению эффективности организаций и расширению их доступа к внешнему финансированию и соответственно является одним из необходимых условий устойчивого экономического роста.

Литература

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; пер. с англ. Н. Барышниковой. – М.: ЗАО, ОЛИМП – Бизнес”, 2014. – 1008с.

2. Венгер Л.А. Эволюция формирования системы корпоративного управления: опыт и украинская практика / Л.А. Венгер // Актуальные проблемы экономики. - 2012. - №1 (67 - с.26, 33).

3. Дедов О.А. Методология контролинга и практика управления крупным промышленным предприятием: учебн. пособ. / О.А. Дедов – М.: Алькина БизнесБукс, 2011. – 248с.

СТРАТЕГИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

*Гришаева А.Р.,
Филиппова Ю.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях негативных изменений во внешней среде, угрожающих нормальному функционированию предприятий, деятельность которых характеризуется низкой эффективностью, наличием проблем в осуществлении инвестиционной политики, потерей конкурентоспособности на рынке товаров и услуг, актуальным становится необходимость разработки и внедрения стратегии вывода предприятия из кризисного состояния.

Восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий необходимо осуществлять с помощью антикризисной стратегии как одного из инструментов антикризисного управления.

Исследованию проблемы стратегии антикризисного управления предприятием были посвящены научные работы таких ученых, как: И.В. Зиновьевой, А.М. Штангрета и А.И. Копилюка и других. В частности, были исследованы теоретико-методологические основы антикризисного управления, определена его сущность, но вопрос разработки стратегий антикризисного управления предприятием остается малоисследованным.

Целью работы является разработка основных этапов формирования стратегии антикризисного управления предприятием.

В современной экономике стратегия антикризисного управления предприятием играет решающую роль в обеспечении долгосрочного функционирования и эффективной деятельности предприятия в конкурентной среде. Стратегия антикризисного управления предприятием является средством управления изменениями и направлена на поиск альтернативных решений выхода предприятия из кризисного состояния.

А.М. Штангрет и А.И. Копилюк [2] отмечают, что сущность антикризисной стратегии заключается в:

использовании концепции "от будущего к настоящему, а не от прошлого к будущему";

частичном уходе менеджеров от управленческого рационализма;

систематическом преодолении сопротивления внешним изменениям в реализации намеченной стратегии.

На рис.1 отображены основные этапы формирования антикризисной стратегии предприятия [1, с.349].

Рис.1. Основные этапы формирования антикризисной стратегии

В первом блоке предлагается осуществить анализ внешней и внутренней среды и оценку потенциальных возможностей предприятий на рынке.

Во втором блоке происходит детальное планирование механизмов и выбор метода внедрения стратегии антикризисного управления предприятием; определение основных инструментов реализации стратегии антикризисного управления и ее сроки; производится выбор основных показателей-индикаторов, что позволит оценить эффективность внедрения стратегии антикризисного управления предприятием и ее реализации.

Третий блок предполагает оценку и контроль за выполнением выбранной стратегии антикризисного управления предприятием.

Если стратегия антикризисного управления соответствует целям предприятия, то в дальнейшем оценивается соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям среды, потенциалу и возможностям предприятия, а также оцениваются риски, заложенные в стратегии антикризисного управления предприятием.

Однако разработка стратегии антикризисного управления предприятием не ограничивается затратами материальных и финансовых ресурсов. Можно сказать, что большое значение имеют информационные и интеллектуальные ресурсы.

Разработка и реализация антикризисных стратегических решений предполагает владение информацией, систематизируется и анализируется в течение всего периода деятельности предприятия.

Предприятие должно иметь персонал, который способен определить тенденции развития внешней среды, направления развития предприятия и перспективы, а также обосновать необходимость использования ресурсов для достижения стратегических целей.

Таким образом, разработка стратегии антикризисного управления предприятием позволяет принимать эффективные управленческие решения, связанные с развитием предприятия в условиях изменения внешних и внутренних факторов, ослабить их негативные последствия, а также обеспечить дальнейшее развитие предприятия, то есть она является инструментом преодоления кризисного состояния.

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является анализ состояния предприятий и дальнейшее развитие их деятельности на современном этапе. Также на основе полученных результатов, разработка основных инструментов и методов антикризисной стратегии в дальнейшем предоставит предприятиям возможность заранее предусмотреть свое дальнейшее развитие и избежать кризиса.

Литература:

1. *Зиновьева И.В. Процесс формирования антикризисной стратегии торгового предприятия / И.В. Зиновьева // Экономическая стратегия и перспективы развития сферы торговли и услуг. – 2009. – С. 344-352.*

2. *Штангрет А.М. Антикризисное управление предприятием / А.М.Штангрет, А.И. Коплюк. – К.: Знание. – 2007. – 335 с.*

ФИНАНСОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Губская Я.А.,

*Шилина А. Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В условиях утверждения рыночных принципов хозяйствования и необходимости финансовой стабилизации отечественной экономики важными факторами успешного развития субъектов хозяйственной деятельности в долгосрочной перспективе является наличие фундаментальной цели развития, построение эффективной системы управления финансами, ориентированной на достижение этой цели. В этом контексте особую актуальность приобретает исследование научно обоснованных подходов к управлению финансовыми ресурсами субъектов хозяйствования с применением специальных принципов и методов финансового администрирования.

Отдельные аспекты финансового менеджмента, касающиеся управления финансовыми ресурсами, капиталом, прибылью, активами, финансовыми рисками предприятий стали объектом исследования Б. Коласс, С. Майерса, Дж. К. Ван Хорна, В. Ковалева, М. Крейнина, Е. Стояновой, А. Шеремет и других ученых. В то же время малоисследованными остаются проблемы, касающиеся финансового администрирования субъектов хозяйствования. Отсутствуют интегрированные исследования, формирующие теоретическую базу для построения целостной модели, направленной на эффективное управление финансовыми ресурсами субъектов хозяйствования, сочетая ключевые особенности финансового администрирования.

Целью исследования является обоснование экономического содержания финансового администрирования учреждений и организаций, определение их места и назначения в системе управления финансами субъектов хозяйствования.

Финансовое администрирование рассматривается как неотъемлемая составляющая общего управления деятельностью государственных учреждений и организаций, определяется комплексом административных принципов, методов и форм организации управления всеми аспектами их финансовой

деятельности. Методы финансового администрирования основываются на приказах, распоряжениях, авторитете власти, принципе обязательного и точного выполнения указаний исполнителями [1].

Основное содержание финансового администрирования заключается в принятии финансовых решений по управлению формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов субъектов хозяйствования на основе действующего нормативно-правового обеспечения, инструктивного материала, установленных правил и процедур, учитывая принципы свободы экономического выбора, с целью обеспечения эффективного функционирования субъектов хозяйствования и выполнение задач, определенных владельцами [2].

Рис.1. Общая система управления финансами хозяйствующего субъекта

В задачи финансового администрирования входят:

обеспечение минимально необходимой базы субъектов хозяйствования на основе норм и нормативов, установленных положениями действующего законодательства;

реализация финансовой стратегии путем финансового планирования финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования;

контроль за наличием и движением имущества, использования материальных и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденным финансовым планом;

точность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в соответствующих финансовых документах;

полнота и достоверность информации при составлении финансовой отчетности;

рациональное и эффективное использование финансовых ресурсов субъектов хозяйствования по определенным направлениям;

своевременное предотвращение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, выявление и мобилизация внутренних резервов и др. [3].

Решение всех вышеуказанных задач возможно при наличии сбалансированной системы задач, при согласовании приоритетной на определенный момент цели с основными стратегическими и тактическими целями субъектов хозяйствования.

Итак, согласно финансовому администрированию субъектов хозяйствования как вида управленческой деятельности, которая предусматривает принятие финансовых решений по управлению формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов с целью обеспечения эффективного функционирования субъектов хозяйствования, учитывая как положения действующего нормативно-правового и инструктивного материала, установленные правила и процедуры, так и принципы свободы экономического выбора. Проблематика финансового администрирования требует дальнейших исследований его функций и принципов, особенностей применения в деятельности субъектов хозяйствования.

Литература:

1. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - 7-е изд. Доп. - М.: Институт новой экономики, 2007. - 1472 с.

2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 528 с.

3. Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Ю. Н. Воробьев. – Симферополь: Таврия, 2007. – 632 с.

РЕАЛЬНОСТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дынник М. Н., студ. ОУ «Бакалвар»

*Научный руководитель: Одинцова Н.А., доцент, к.э.н., доцент
кафедры финансов*

ГОУ ВПО «Донецкая

*Академия Управления и Государственной Службы при главе
Донецкой Народной Республики»*

г.Донецк

Развитие импортозамещения в сложившейся на сегодня экономической ситуации Российской Федерации является актуальным, так как именно этот процесс позволит избежать напряжённости, возникшей вследствие необходимости использования импортных изделий, компонентов и услуг для производства продукции. Поэтому необходимо разобраться, в чём суть импортозамещения и как этот процесс повлияет на экономику страны.

В связи с изменением международных торговых отношений в Российской Федерации активизировался процесс импортозамещения.

В своих работах такие экономисты как Бондаренко Н.Е., Валентий С.Д., Елецкий Л.Д., Комарова И.П., Столбовская А.Г., Федоляк Ф.С. затрагивают процесс импортозамещения в Российской Федерации и его влияние на экономику [1-4].

С началом ввода экономических санкций стран запада против отдельных секторов экономики, Российская Федерация в ответ ввела так называемые «аккуратные санкции», тем самым запретив ввоз товаров из США и стран Европейского Союза.

Импортозамещение является стратегией экономической и промышленной политики государства, направленной на защиту внутреннего производителя путём замещения импортируемых товаров товарами национального производства.

Суть импортозамещения заключается в том, что благодаря этому процессу можно отказаться от импортируемых зарубежных товаров, путём производства аналогичного или похожего по характеристикам товара в пределах государства, тем самым укрепить экономику и снизить уровень зависимости от внешних источников.

Отечественные компании сейчас смогут получить более высокое количество потенциальных заказов на изготовление продукции, требующейся для выхода государства из кризисной

ситуации, по сравнению с периодом до ввода экономических санкций. Также необходимо обратить внимание не только на количество выпускаемой продукции, но и на её качество, ведь если будут усовершенствованы технологии производства, улучшена качественная характеристика товара, тогда он станет конкурентным на мировом рынке и в дальнейшем появится спрос на зарубежных рынках для реализации, что приведёт к улучшению экономики в стране [1].

Важная роль в процессе импортозамещения возлагается на малый и средний бизнес. Благодаря работе малых и средних компаний можно получить новые разработки, создать новые промышленные работающие образцы и впоследствии выйти на масштабное производство. Крупный бизнес отвечает за большие капиталовложения, мониторинг рынка, поиск стартапов, которые позволят изменить производственные процессы. Государство в этом случае должно как бы объединить роль малого и среднего бизнеса с крупным, для получения максимального положительного эффекта от их деятельности [2].

Как и любое явление, процесс импортозамещения имеет отрицательные и положительные стороны. То, в каких условиях импортозамещению пришлось появиться в экономики Российской Федерации, безусловно, имеет отрицательную характеристику. Ведь произошёл резкий отказ от импортируемого товара, который был нужен для производства и поэтому большинство компаний не были готовы к этому, тем самым это сказалось на финансовой устойчивости предприятия. Но если рассмотреть плавный переход, то есть постепенную замену импортных товаров национальным, тогда можно сказать, что компании не почувствовали бы сильных колебаний, постепенно были бы найдены новые поставщики необходимых изделий, товаров и представителей услуг, тем самым национальная промышленность увеличила бы свою стабильность, получила дополнительные средства, что в итоге положительно сказалось на экономике страны [3].

Поэтапное развитие импортозамещения приведёт к:

росту занятости населения, снижению безработицы и повышению уровня жизни;

росту спроса на товары внутреннего производства, что в свою очередь стимулирует развитие экономики страны, расширение производственных мощностей;

повышению уровня научно-технического прогресса и как следствие уровня образования;

укреплению экономической и продовольственной безопасности страны;

сохранению валютной выручки внутри страны и как следствие росту валютных резервов и улучшению торгового баланса страны [4].

Таким образом, процесс импортозамещения внесёт положительную тенденцию в экономику, если будет развиваться поэтапно, выполняя на каждом этапе необходимые задачи и устраняя появляющиеся проблемы, без причинения убытков экономике страны.

Импортозамещение поставило перед собой цель усовершенствования предприятий, переход к новым технологиям, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Нужно увеличивать производство отечественной продукции, а так же продовольственных товаров, с постепенной переориентацией на экспорт готовых изделий. Подражая зарубежным странам, Российской Федерации необходимо реализовать стратегию импортозамещения с дальнейшей ориентацией на экспортоориентированную экономику.

Государственная политика в области импортозамещения заключается в улучшение нормативно правовой и финансовой базы. Улучшение финансовой базы заключается в выделение льгот, субсидий и грантов на проектную деятельность, на научно исследовательскую деятельность, на развитие инновационного бизнеса.

Литература:

1.Бондаренко Н.Е., Государственная инновационная политика: основные принципы и приоритеты // Н.Е. Бондаренко, И.П. Комаров - Вестник Международного института экономики и права. 2013. №1(10). С.78-83.

2.Валентей С.Д. Реиндустриализация экономики России в условиях новых угроз. М.:РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015.

3.Елецкий Н.Д., Импортозамещение в России: не проблема, а задача // Н.Д. Елецкий, А.Г. Столбовская - Молодой учёный. – 2015. - №6. – С.406-408.

4.Федоляк Ф.С. Импортозамещающая стратегия структурных сдвигов в экономике России //Ф.С. Федоляк – НИЦ Инфа –М.-2014. - №3. – С.67-72.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

Дынник М. Н., студ. ОУ «Бакалвар»

*Научный руководитель: Сподарева Е.Г., преподаватель
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и Государственной
Службы при главе Донецкой Народной Республики»
г.Донецк*

На современном этапе развития экономических отношений, финансовая деятельность предприятия подвергается многочисленным рискам, степень влияния которых на результаты этой деятельности существенно возрастает с переходом к рыночной экономике. Для снижения рисков при управлении компании часто выбирают метод диверсификации, с помощью которого снижаются производственные, коммерческие и инвестиционные риски.

В экономической литературе встречается множество определений понятия диверсификация. В широком смысле диверсификация представляет собой распределение инвестиционного портфеля по разным активам для уменьшения рисков, связанных с падением стоимости отдельного актива или банкротства отдельной компании [1].

С помощью метода диверсификации можно уменьшить риск вложений, но не полностью избавиться от риска. Риски, которые нельзя снизить при помощи диверсификации, называют недиверсифицируемые.

Сущность диверсификации заключается в составлении инвестиционного портфеля таким образом, что при возникновении различных ограничений, состав инвестиционного портфеля удовлетворял заданному соотношению риска и доходности [2].

Одним из направлений метода диверсификации является диверсификация инвестиционного портфеля и подразумевает под собой разделение средств между разными объектами инвестирования, для избегания финансовых потерь, в случае падения цен одной или нескольких составляющих инвестиционного портфеля [3].

Главным правилом диверсификации считается, что сферы инвестирования должны быть разными и не зависеть друг от друга, так как в случае возникновения угроз в одной сфере, другие должны так же работать и приносить доход.

Основные риски, которые можно встретить в любом инвестиционном проекте:

прямые имущественные убытки, связанные с перевозками, работой оборудования, поставкой материалов;

косвенные убытки, вызванные демонтажем и перемещением поврежденного имущества, повторной установкой оборудования, неполучение арендной платы;

риски, подлежащие обязательному страхованию (от несчастных случаев на производстве, от заболеваний, от повреждения имущества, от угона транспортных средств и тому подобное).

Принцип диверсификации инвестиционного портфеля представлен на рис.1.

Рис 1. Принцип диверсификации инвестиционного портфеля [3].

Развитие диверсификации инвестиционного портфеля требует изучение и решение определенных проблем, связанных, прежде всего, с необходимостью адекватной оценки всех видов рисков, которые могут возникнуть при реализации инвестиционных проектов, и определение на этой основе целесообразности реализации проекта при определенном уровне риска и поиска способов его снижения [4].

Каждой компании, или субъекту в зависимости от вида своей деятельности, отрасли хозяйствования, необходимо самостоятельно выбирать вид диверсификации, который сможет максимально снизить возможные риски и убытки. Так же необходимо комплексное применение способов диверсификации для получения максимального эффекта.

В связи с разнообразием инвестиционной деятельности, существуют несколько видов диверсификации инвестиционного портфеля.

Таблица 1

Виды диверсификации инвестиционного портфеля

Наименование	Сущность
Валютная диверсификация	риск снижается путём формирования валютного портфеля субъекта из различных видов валют
Инструментальная диверсификация	избежание риска путём распределения инвестиций между активами одного вида
Транзитная диверсификация	заключается в создании нескольких вариантов развития событий и технической подготовке к каждому из них
Институциональная диверсификация	распределение средств между различными инвестиционными компаниями
Видовая диверсификация	снижение риска путём разделения отраслей, в которых происходит инвестирования

Таким образом, проблема управления рисками путем диверсификации инвестиционного портфеля не может быть эффективно решена набором отдельных мероприятий и услуг. Данная задача решается исключительно внедрением комплексной технологии управления рисками, затрагивающей все аспекты работы компании. В базе технологии должен лежать принцип, согласно которому ни одно бизнес-решение не может быть принято без осознания степени риска, адекватного принимаемому решению.

Комплексное управление рисками методом диверсификации должно быть неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления на каждом предприятии [5].

Литература:

1. Мищенко В.В. *Инвестиционный менеджмент* / В.В. Мищенко. - М.: КноРус, 2013. - 400 с.
2. Ступаков В.С. *Риск-менеджмент: учеб. пособие* / В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 288 с.
3. Корчагин, Ю.А. *Инвестиции и инвестиционный анализ* / Ю.А. Корчагин, И.П. Маличенко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 608 с.
4. Бланк И.А. *Управление финансовыми рисками* / И.А. Бланк. — К.: Ника-Центр, 2010. — 600 с.
5. Додонов В.Ю. *Инвестиционный риск на фондовом рынке и методы его оценки // Управление риском. - 2013. - № 3. - 430 с.*

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Ермоленко В. П., студентка ОУ «бакалавр»

Научный руководитель: Евтеева С. Г.

ассистент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при главе Донецкой Народной Республики»,*

г. Донецк

Финансовое развитие международного финансового рынка является ключевой составляющей экономической глобализации. Центром глобальных финансовых процессов является международный финансовый рынок, который в последние десятилетия демонстрирует стабильно высокие темпы развития.

Следует отметить, что международный финансовый рынок - это рынок свободных, внедряемых для инвестирования за пределами своего образования и происхождения денежных ресурсов, движение которых находится под действием спроса и предложения, существующих в отдельных странах и регионах, а также под контролем государств и международных валютно-финансовых центров [5].

Целью данного исследования является определение пути решения проблем развития международного финансового рынка.

Важной проблемой международного финансового рынка является асимметричность распределения финансового капитала. Финансовая глобализация стимулирует его существенную концентрацию в небольшой группе постиндустриальных стран и создает своеобразный «финансовый колониализм» развивающихся государств.

В структуре мирового рынка доминируют страны Триады – страны ЕС, США и Япония. Результатом их долговременной экспансии во всех сегментах мирового рынка стало то, что они сконцентрировали до 80% глобальных финансовых активов. Государства, которые развиваются через механизмы внешнего финансирования национальных экономик, либерализацию внутренних финансовых рынков, оказываются перед угрозой долговой финансовой зависимости и финансового подчинения ведущим странам.

Исследованием проблемы развития международного финансового рынка занималось много, как иностранных, так и

отечественных ученых-экономистов, в частности: А. Р. Авакян [1], В. Е. Бессарабова [2], Н. Буркова [3], Д. А. Купряжкин [5], В. А. Галанов [4]. При этом всем, проблемы развития международного финансового рынка являются актуальными, несмотря на весомый вклад исследователей.

К нестабильности мирового рынка приводит экономическая рецессия. При этом ощутимые экономические потери несут опять же развивающиеся экономики. Всемирный банк и Международный валютный фонд кардинально пересматривают кредитную политику в сторону ужесточения требований, как к самим странам-заемщикам, так и к политике возврата ранее предоставленных кредитов.

Отличительная черта развития мирового финансового рынка – непостоянность и непредсказуемость изменения направлений финансовых потоков, потеря государственного контроля, за международными транзакциями капитала, усложняет процесс регулирования финансовых потоков. Резко возрастает доля спекулятивных операций на рынках, в настоящее время они составляют почти 95% всех операций. Неподконтрольные перемещения огромного объема капитала происходят в основном в виде краткосрочных портфельных инвестиций, и их концентрация в сфере финансовых спекуляций приводит к растущей нестабильности всей системы мирового рынка. Подтверждением этого являются периодические валютно-финансовые кризисы [2].

Также проблемой международного финансового рынка является необходимость создания мировой валютной системы. В настоящее время роль мировых денег играют три валюты: доллар, евро и иена. Другие национальные валютные системы вынуждены использовать их в качестве резервных валют и во время международных расчетов. Такая ситуация усиливает нестабильность финансового рынка и требует активных действий правительств и центральных банков. Мировой финансовый рынок обсуждает возможность введения новых резервных валют. Таким может стать, например, китайский юань [3].

Подытоживая, стоит отметить, что международный финансовый рынок развивается крайне противоречиво, его проблемы и угрозы распределяются неравномерно между регионами мирового хозяйства, а также между странами. Проблемы и угрозы, с которыми столкнулись сегодня мировые экономики, станут катализатором к формированию и использованию качественно новых ресурсных возможностей и инструментов неконфликтного экономического

развития [1]. Преодоление асимметрии между объемами финансовых услуг реальным производством, углубления диспропорций между производственным и спекулятивным накоплением капитала приведет к развитию и усилению положительной роли международного финансового рынка.

Итак, развитию международного финансового рынка может способствовать[5]:

растущая взаимосвязь между национальным и иностранным секторами экономики как следствие усиление значения внешней торговли;

дерегулирование денежных, капитальных потоков, валютных курсов и миграции трудовых ресурсов;

усиление роли и значения международных фондовых бирж и финансовых институтов в результате внедрения инноваций в торговле финансовыми инструментами и совершенствование платежных расчетов;

концентрация международных финансовых рынков;

роста международного обмена и активизации потоков капитала между странами;

усиление интенсивности межбанковской конкуренции за рынки сбыта ссудных капиталов и предоставления финансовых услуг.

Литература

1. *Авакян А. Р. Регулирование и контроль рынка ценных бумаг как средства ограничения свободы // Государство и право. - 2011. - № 4. - С. 111-114.*
2. *Бессарабова В. Е. Динамика и тенденции развития российского и зарубежного рынков ценных бумаг в современных условиях // Социальная политика и социология. - 2010. - N 10. - С. 203-211.*
3. *Буркова Н. Финансовые рынки // Экономическое развитие России. - 2011. - Т. 18. - N 9. - С. 29-34.*
4. *Галанов В. А. Фондовый рынок и инновационное развитие экономики // Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2011. - N 1 (37). - С. 20.*
5. *Купряжкин Д. А. Финансовый рынок как объект регулирования // Социально-гуманитарные знания. - 2012. - № 1. - С. 345-351.*
6. *Семернина Ю. В. Специфические особенности российского рынка облигаций // Финансы и кредит. - 2012. - № 8. - С. 51-58.*

ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

*Ермоленко В. П., студентка ОУ
«Бакалавр» направления подготовки «Экономика» профиль
«Финансы и кредит»*

*Фомина Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Успех рыночных преобразований во многом определяется тем, как удастся реализовать потенциал малого предпринимательства - динамичного и мобильного сектора экономики страны. Одним из первоочередных направлений рыночных реформ в Донецкой Народной Республике является проведение эффективной структурно-инвестиционной политики, активизация инвестиционной деятельности и формирования привлекательного инвестиционного климата.

Вопросы расширения объемов кредитования малого предпринимательства, эффективного использования этих кредитов заемщиками, устранения территориальных диспропорций на рынке кредитования реального сектора освещены в работах Демчук И. Н., Каяшевой Е. В., Сытина Ф. М., Корнейчука В. И., Макарова М. А., Прошунина М. М. и других. Необходимо отметить, что именно банковские кредиты, как источник инвестиционных ресурсов, способны должным образом повлиять на стимулирование предпринимательства и ускорение экономического роста[2].

Выделение инвестиционного кредитования в целом обусловлено как спецификой существенного содержания инвестиционного кредита, так и особенностями его организационного, аналитического, ресурсного, законодательного и других обеспечений. Сущностные характеристики инвестиционного кредита выделяют его среди других видов кредитования - они вытекают из экономического содержания инвестиций как процесса. Во-первых, это необходимость предварительной деятельности как основы формирования инвестиционных ресурсов нужного количества и качества. Во-вторых, протяженность во времени. В-третьих, ориентация на конечный результат в форме дохода.

Кроме того, ряд авторов к специфическим особенностям инвестиционных кредитов относят:

объект кредитования - не заемщик, а его инвестиционные намерения (инвестиционный проект), в связи, с чем возникает необходимость в детальной оценке эффективности проекта;

процент по инвестиционному кредиту не превышает уровень доходности инвестиций;

срок инвестиционного кредита зависит от срока окупаемости инвестиционного проекта;

инвестиционный кредит и проценты по нему погашаются только за счет доходов, которые получает инвестор в процессе реализации инвестиционного проекта [3].

Важным принципом инвестиционного кредитования является то, что оно направлено не на удовлетворение текущих потребностей или на приобретение уже созданной стоимости, а на обеспечение последующего увеличения стоимости за счет строительства, реконструкции, модернизации, то есть создания новых мощностей сферы производства и обращения.

Анализ развития малого предпринимательства в ДНР свидетельствует о том, что главными причинами торможения развития этого сектора экономики являются: отсутствие механизма реализации государственной политики по поддержке малого предпринимательства; отсутствие надлежащего нормативно-правового обеспечения развития малого предпринимательства; ограниченность (отсутствие) материально-финансовых ресурсов; ограниченность информационного и консультативного обеспечения.

Программы развития предпринимательства требуют для своей реализации особого обеспечивающего механизма. Основное назначение этого механизма заключается в создании концепции, линии деятельности органов власти, при которой цели развития предпринимательства согласуются с возможностями государства и ограничениями внешней среды [3].

Следует отметить, что система финансовых механизмов развития малого предпринимательства состоит из бюджетного, кредитного и механизма самофинансирования.

Главной задачей программ в сфере финансово-кредитной и инвестиционной поддержки является объединение финансовых возможностей всех источников поддержки малого предпринимательства, создание механизмов эффективного целевого использования выделенных финансовых ресурсов.

Реализация и распространение практики микрокредитования считаются успешными в случае освоения выделенных ресурсов из государственного бюджета согласно полученным заявкам и/или программам, проведенными конкурсами на получение такой помощи.

Основными институтами, которые ориентированы на предоставление финансовых услуг субъектам малого предпринимательства, являются коммерческие банки, институты государственной финансовой поддержки малого предпринимательства, институты совместного инвестирования и микрофинансовые институты (кредитные союзы, ломбарды и др.) [1].

Учитывая структуру сектора малого предпринимательства, подавляющее большинство которого составляют физические лица-предприниматели, важным механизмом их финансовой поддержки является микрофинансирование.

Формирование системы микрофинансовых институтов дает возможность увеличить доступность базовых банковских услуг для граждан, кооперативов и частных предпринимателей. Развитие микрофинансовых институтов способно стать катализатором развития малого и среднего бизнеса, в том числе инновационного.

Для дальнейшего динамичного развития важно рассмотрение малого предпринимательства не только с позиции его фискально-экономического значения, а с позиции субъекта, обеспечивающего становление и развитие среднего класса. Выполнение программ и проектов должно обеспечиваться финансированием на основе государственного заказа. Целесообразно ввести механизмы циклично-целевых подходов к развитию и финансово-кредитному стимулированию малого и среднего предпринимательства.

Реализация таких мер будет способствовать решению финансовых проблем малого бизнеса и обеспечит реальное развитие малого предпринимательства.

Литература

1. Касьянова А. В. Все о малом предпринимательстве. - М.: Гроссмедиа, 2007. - 536 с.

2. Корнейчук В. И. Кредитная политика банка и принципы управления риском / В.И. Корнейчук // Управление риском. - 2012.- № 1. - С. 43-47.

3. Полякова С.И. Малое предпринимательство: организация, экономика, управление.- М.: Инфра-М, 2009. - 480 с.

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМИ КОМПАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент
Иванча А.Д., студент ОУ «Бакалавр» группы Фик-1бу-1
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе ДНР»,
г. Донецк*

Акционерные компании известны человеческой цивилизации достаточно давно и представляют собой группу нескольких лиц акционеров, основанную на общем капитале, разделенном, в соответствии с уставом, на акции или паи. Акционерная компания в настоящее время является преобладающей по своему количеству организационно-правовой формой коммерческих организаций. Актуальность темы проявляется в том, что решение проблем формирования и деятельности акционерных компаний важны для большинства коммерческих организаций.

Целью данного исследования является анализ деятельности акционерных компаний и выявление проблем в управлении акционерным капиталом.

Проблемы управления акционерным капиталом рассматриваются как зарубежными, так и отечественными учеными. Так, например, Б.И. Алехин видит проблему центробежных сил: разновекторности интересов владельцев акций, других заинтересованных лиц в управлении акционерной компанией [1, с. 43], в то время как Т. Коно утверждает, что проблема состоит в праве одной голосующей акции обладать одним голосом [1, с.52]. Но несмотря на значительное количество публикаций, вопросы, связанные с управлением акционерным капиталом открыты и требуют дальнейших исследований.

Создание акционерной компании сопряжено с немалыми трудностями. Учреждение акционерной компании выполняется в несколько этапов:

первый этап состоит в заключении учредительного договора о формировании компании. Договор о формировании акционерной компании не является его учредительным документом. Данный документ устанавливает права и прямые обязанности учредителей компании в процессе его создания;

второй этап - утверждение решения об учреждении компании и проведение общего собрания учредителей. Формирование компании

посредством учреждения исполняется согласно решению учредителей (учредителя);

третий этап состоит в регистрации акционерной компании, непосредственно с момента государственной регистрации акционерная компания обретает правоспособность и становится самостоятельным субъектом права;

четвертый этап - формирование уставного капитала. Уставный капитал акционерной компании является материальной основой его деятельности и служит гарантией осуществления прав кредиторов.

Управление акционерной компанией представляет собой систему мер и действий, которые необходимы с целью успешной деятельности компании, а также достижения ее целей. В соответствии с Законом РФ «Об акционерных компаниях» существует следующая структура органов управления.

Рис. 1.1 Структура органов управления акционерной компании

Характеризуя функции совета директоров (наблюдательный совет), как правило, отмечают его важность в роли контрольного органа. Исполняя функции контроля за хозяйственным управлением компанией, наблюдательный совет может проверять бухгалтерские книги, а также другие документы. Проверятся состояние имущества, наличность, положение дел с ценными бумагами и товарными поставками фирмы. Для этой работы привлекаются как члены совета, так и эксперты по отдельным конкретным вопросам. В Российской Федерации до сих пор реальный контроль за деятельностью исполнительного органа со стороны совета директоров акционерной

компания отсутствует, что зачастую приводит к деградации компании и коррупции. От компетентности членов совета и их добросовестности зависит состояние компании на рынке.

Существенной проблемой считается неразвитость учетно-клиринговой системы. В этом случае, речь идет об отсутствии центрального депозитария. Так, согласно российскому праву, счет номинального держателя в депозитарии способен открывать только резидент, а, следовательно, глобальные кастодианы способны стать лишь простыми депонентами. Подобная ситуация порождает проблему доступа иностранных инвесторов на российский рынок и учет прав собственности. Так, популярная и эффективная западная схема премирования и мотивации сотрудников акциями родной компании в Российской Федерации пока не прижилась. По данным исследования «Бигл», только 12% акционерных компаний задействовали такой механизм, а потенциально планируют ввести такое поощрение всего 4%.

Еще одна проблема рынка акционерного капитала сопряжена с дивидендной политикой российских компаний. Практика последних лет продемонстрировала, что компании чаще выплачивали дивиденды в денежной форме, в отличие от наделения акциями, что опять же подтверждает существование недоверия к финансовому рынку в целом.

В заключение можно сделать вывод, что акционерные компании сегодня являются главной организационной и правовой структурой, в которой проявляется переход страны к рыночной экономике, а в индустриально развитых странах, где такой переход произошел давно, непосредственно именно акционерные компании являются важнейшим институтом, который обуславливает высокий уровень экономического развития.

Литература

1. *Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции: учебник / Б.И. Алехин. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 160с.*
2. *Федеральный закон от 3 июля 2016г. N208-ФЗ “Об акционерных компаниях” ссылка на электронный ресурс должна быть <https://rg.ru/2016/07/08/sdelki-dok.html>*
3. *Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учебник для вузов / В. Я. Горфинкеля. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 352с.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Иващенко Е.С., студ. ОКУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Афендикова Е.Ю.
к.э.н., доцент кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и Государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Актуальность выбранной темы обусловлена тем что, предпринимателю в условиях рыночных отношений следует иметь объективные, актуальные и полные данные о финансовом состоянии предприятия для принятия грамотных управленческих решений и прогнозирования своей деятельности. Только на базе качественного и глубокого финансового анализа можно дать объективную оценку работы предприятия, разработать конкретные предложения для принятия управленческих решений по оздоровлению, и укреплению экономической стабильности организации и повышению ее деловой активности.

Проблема укрепления финансового состояния многочисленных предприятий, различных отраслей хозяйства и сфер деятельности в Донецкой Народной Республике становится достаточно актуальным вопросом в настоящее время. Десятки производственных и коммерческих фирм, особенно мелких и средних, уже прекратили свое существование. Анализ показал, что основной причиной этого оказалось неумелое управление предприятиями, то есть низкая квалификация большинства финансовых служб как среднего, так и высшего звена, а на многих предприятиях они и попросту отсутствуют.

Развитие предпринимательства сопровождается возрастанием значимости бухгалтерской информации и данных в области управления, контроля и анализа предпринимательской деятельности. Эффективность управления хозяйственной деятельностью измеряется системой показателей, находящихся во взаимозависимости и взаимосвязи. Измерение показателей, факторов их изменения и выявление результатов повышения эффективности финансово - хозяйственной деятельности являются первостепенными задачами ее анализа [1-3].

Но главной целью анализа является своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы

на улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.

Финансовый анализ работы предприятия показывает, по каким направлениям необходимо осуществлять работу, дает возможность раскрыть более значимые нюансы и наиболее слабые позиции в финансовом состоянии предприятия. Благодаря этому результаты анализа дают ответ на вопрос, какие основные методы усовершенствования финансового состояния предприятия, в определенный период его деятельности.

Одной из основных трудностей, которые появляются в финансовом состоянии предприятия, считается низкая платежеспособность и недостаток денежных средств. Данную проблему можно охарактеризовать тем что, главной задачей любой организации является своевременное погашение обязательств, но может возникнуть ситуация, когда у фирмы не хватает средств на их погашение и показатели становятся критичными. В качестве ещё одной основной проблемы можно отметить низкий уровень рентабельности, она является индикатором недостаточной отдачи на вложенный в предприятие капитал. Кроме того не менее важной является проблема низкой финансовой устойчивости предприятия, которая на практике выражается в виде возможных трудностей погашений обязательств в будущем, что ведёт к потере самостоятельности и зависимости её от кредиторов [2].

Все эти проблемы и трудности возникают в финансовом состоянии предприятия, по каким либо причинами. основной причиной являются невысокие объёмы получаемой прибыли, что характеризуется отсутствием потенциальных возможностей для сохранения приемлемого уровня финансового состояния, как нерациональное и неразумное управления финансами.

Принципиальное значение имеет выявление из отмеченных выше причин ту, которая проявила наибольшее воздействие на осложнение финансового состояния организации. На основе этого выбираются управленческие решения, нацеленные на улучшение финансового положения предприятия.

Основными направлениями укрепления финансового состояния предприятия являются:

увеличение эффективности использования текущих активов, а именно определить ключевые направления расходования средств;

усовершенствование стратегии финансовой политики в организации, провести инвестиционную политику, а именно: проанализировать инвестиционные проекты хозяйственного и финансового характера, выбрать лучшие из них и реализовать дальнейший финансовый мониторинг претворения проектов в жизнь; оптимизировать налогообложение;

совершенствование экономического планирования и прогнозирования на предприятии (определить финансовые перспективы развития предприятия, а также тактические шаги по обеспечению своевременного проведения расчётов между поставщиками и покупателями с целью предотвращения наращивания сумм дебиторской и кредиторской задолженностей);

совершенствование внутреннего финансового контроля, проанализировав данные бухгалтерского и операционного учёта, применяя их в качестве материала для оценки результатов работы предприятия, а также как информационную базу для принятия финансовых решений.

Финансовое положение определяет конкурентоспособность организации, ее потенциал в деловом сотрудничестве, считается оценкой уровня гарантированности экономических интересов самой организации и ее партнеров по финансовым и иным взаимоотношениям. По этой причине оценка финансового состояния играет важную роль в определении инвестиционной привлекательности организации [3].

Таким образом, можно сделать вывод, главной целью финансового анализа считается получение небольшого числа ключевых (наиболее информативных) характеристик, предоставляющих объективную и точную картину финансового состояния предприятия, его доходов и потерь, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.

Литература

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия: учебник. / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и К, 2013. – 372 с.
2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник. / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 9-е изд. переаб. и доп. – М.: Кнорус, 2015. – 408 с.
3. Ершова Е.В. Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник. / Е.В. Ершова, Е.Е. Енькова. – М.: Проспект, 2015. – 336 с.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Кондратенко Е. М.,
Филиппова Ю. А., к. э. н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Анализ оценки финансового состояния в рыночной экономике составляет важную часть информационного обеспечения в принятии управленческих решений на предприятии. Финансовое состояние предприятия оценивается показателями, которые характеризуют наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Проведение оценки финансового состояния предприятия является одним из основных направлений при разработке финансовой политики предприятия.

Актуальность темы исследования заключается в необходимости своевременного проведения оценки финансового состояния предприятия, для его эффективного функционирования.

Методы проведения оценки финансового состояния предприятия изучали множество ученых в своих работах. Основы финансового анализа изложены в работах Шеремета А. Д., Негашева Е. В., Ковалева В. В., Савицкой Г. В., Герасименко Г. П., Макарьян Э. А., Артеменко В. Г., Беллендира М. В. и других.

Главной целью исследования является рассмотрение используемых методов оценки финансового состояния предприятия.

В основе комплексного анализа финансового состояния лежит анализ финансовой отчетности предприятия. Анализ финансовой отчетности – процесс оценивания прошлого и текущего финансового положения и сравнение результатов деятельности предприятия.

Суть такого анализа состоит в нахождении новых финансовых путей развития предприятия, а также в определении направлений более эффективных источников инвестирования финансовых ресурсов, решение других подобных вопросов. Чем тщательней, регулярней изучать финансовую отчетность, тем быстрее можно избежать рискованных ситуаций на предприятии.

Метод оценки финансового состояния предприятия – это система теоретико-познавательных категорий, научных методов и

принципов исследования финансовой деятельности субъектов хозяйствования.

Определение выбора форм, методов финансового анализа и системы показателей определяется специфическими задачами и потребностями различных групп субъектов использования информации в сфере принятия управленческих решений.

При проведении финансового анализа предприятия используют следующие основные методы: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, метод коэффициентов, метод цепных подстановок, балансовый метод.

Горизонтальный анализ – это метод оценки роста темпов изменения абсолютных показателей в формах финансовой отчетности за определенный период времени. Чаще всего горизонтальный анализ применяют при изучении баланса предприятия. Недостатком данного анализа можно назвать тот факт, что при инфляции данные будут несопоставимыми. Это можно устранить при помощи пересчета данных.

Вертикальный (структурный) анализ – это определение и анализ структуры баланса и отчета о прибыли в текущем состоянии, а также выявление влияния позиций отчетности на конечный результат. Преимуществом вертикального анализа является то, что он сглаживает инфляционные процессы.

Использование горизонтального и вертикального анализа дает наиболее точные результаты, по которым можно сделать вывод о финансовом состоянии предприятия. Горизонтальный анализ позволяет анализировать структуру финансов предприятия по источникам формирования. Вертикальный анализ дает информацию об экономической ситуации на предприятии. Такой вид анализа необходимо проводить минимум два раза в год, а для эффективного контроля за деятельностью предприятия – каждый квартал [1].

Анализ трендовым методом предполагает расчет базисных и цепных изменений анализируемых показателей. При выполнении расчетов данным методом рекомендуется рассчитывать средний темп роста (прироста) показателей. Трендовый анализ используют в тех случаях, когда необходимо составить прогноз по отдельным финансовым показателям или по финансовому состоянию предприятия в целом.

Анализ при помощи коэффициентов позволяет определить сведения, которые важны для пользователей информации о

финансовом состоянии предприятия с точки зрения принятия решений. При осуществлении финансового анализа используют множество коэффициентов, которые характеризуют ту или иную сторону деятельности предприятия.

Большим преимуществом коэффициентов является то, что они сглаживают негативное влияние инфляции, которая существенно искажает абсолютные показатели финансовой отчетности, тем самым, затрудняет их сопоставление в динамике.

Следующий метод, который используется в анализе финансового состояния – метод цепных подстановок. Он используется для определения количественного влияния факторов на изменение анализируемого показателя. Недостатком данного метода является возникновение неразложимого остатка. Устранить это можно при осуществлении аналитических расчетов более сложным интегральным методом.

Балансовый метод эффективен в разных областях аналитической работы. С помощью балансового метода производится перегруппировка статей баланса, в результате которой он как бы расчленяется на ряд частных балансов: баланс нормируемых оборотных средств и их источников, баланс расчетов предприятия с дебиторами и кредиторами и другое [2].

Все исследованные методы имеют свои достоинства и недостатки, поэтому в большинстве случаев при осуществлении финансового анализа предприятия применяют не один, а сразу несколько методов. В проведении оценки финансового анализа существуют трудности, например, различные сферы деятельности предприятия, необходимость учета макроэкономических показателей, сезонность, возможность тенденциозности исполнения при подготовке финансовых отчетов. Оценку всей финансовой деятельности нужно проводить систематически.

Литература

- 1. Жулега, И. А. Методология анализа финансового состояния предприятия: монография / И. А. Жулега. – СПб. : ГУАП, 2006. – 235 с.*
- 2. Селезнева, Н. Н., Ионова, А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : «Юнити-Дана», 2006. – 639 с.*

ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Коржан А.М.,
Филиппова Ю.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Основной целью финансовой безопасности является обеспечение защищенности от различных угроз, обеспечения эффективного развития предприятия на перспективу. Построение системы финансовой безопасности невозможно без определения критериальных требований путем определения конкретных индикаторов, с помощью которых можно оперативно анализировать состояние финансовой безопасности предприятия, предотвращать развитие негативных тенденций, вносить необходимые коррективы в повседневную и перспективную деятельность, прогнозировать развитие событий.

Целью работы является рассмотрение основных индикаторов, характеризующих финансовую безопасность предприятия.

Анализ экономических источников дает основания утверждать, что существуют несогласованные вопросы методик расчета коэффициентов и определения их нормативных значений, крайне отличаются и не могут применяться для всех отраслей, не считая специфику. Разнообразие нормативных значений различных финансовых коэффициентов в методиках требует учета отраслевого фактора и определения среднего для отдельных отраслей значения, что позволит объективно подойти к оценке и определения кредитоспособности заемщика.

Анализ существующих подходов к оценке финансовой безопасности предприятия является достаточно широким и позволяет определить как функциональные составляющие безопасности, так и различные направления его деятельности. Они могут использоваться как отдельно, так и вместе в рамках процесса управления финансовой безопасностью предприятия.

Особый интерес вызывает зарубежный опыт оценки финансового состояния предприятий, в частности модель Альтмана, Лысую, Таффлера, Тишоу, Спрингейта, основанные на мультипликативном дискриминантном анализе кризисных явлений, которые отличаются между собой по ряду признаков: степени формализации показателей

(количественные, качественные, комбинированные), характером зависимости результативных и факторных признаков (детерминированы, стохастические), составом критериев (однокритериальной, многокритериальные), происхождению (отечественные, зарубежные), статусом (авторские, регламентны нормативными актами), возможностью практического применения в отношении отдельных предприятий (общие, специальные).

Для установления уровня финансовой безопасности важны определения их порогового значений, несоблюдение которых будет свидетельствовать о признаках неустойчивого состояния предприятия.

Под пороговыми значениями индикаторов финансовой безопасности целесообразно понимать предельные величины, несоблюдение которых приводит к переходу финансовой безопасности с безопасного состояния к опасному. Следует подчеркнуть, что за пределами порогового значений индикаторов финансовой безопасности финансовая система предприятия теряет способность к динамичному развитию, становится объектом, который теряет свою ликвидность, поэтому ей грозит банкротство [1, с. 176].

По мнению Сухорукова А.И. [1 с.73] «при определении порогового значений финансовой безопасности предприятия следует учесть также предельные уровни критериев, установленные для их конкурентов и партнеров. Кроме того, как пороговые значения экономической безопасности могут приниматься значения соответствующих показателей других стран».

В ходе исследования были систематизированы наиболее распространенные индикаторы [1-3] финансовой безопасности предприятия (табл.1).

Таблица 1

Индикаторы финансовой безопасности предприятия

Показатели	Пороговые значения	Примечания
1	2	3
Коэффициент покрытия	1,0	Значение показателя должно быть не менее порогового
Уровень финансового левериджа	3,0	Значение показателя должно быть не более порогового
Рентабельность активов	Индекс инфляции	Значение показателя должно быть не менее порогового

Продолжение табл.1

1	2	3
Рентабельность собственного капитала	15%	Значение показателя должно быть не менее порогового
Средневзвешенная стоимость капитала	Рентабельность активов	Значение показателя должно быть не менее пороговые
Показатель развития компании (отношение валовых инвестиций в амортизационных отчислений)	1,0	Значение показателя должно быть не менее пороговые
Показатели диверсификации: - диверсификация покупателей (доля в выручке одного покупателя); - диверсификация поставщиков (доля в выручке одного поставщика)	10%	Значение показателя должно быть не более пороговые

Для совершенствования методических подходов к оценке финансового состояния предприятий следует сформировать обоснованную систему оценки финансовой безопасности с определяющими показателями, разработать предельные значения величин этих показателей с обязательным учетом отраслевой принадлежности, что упростит процедуру принятия управленческих решений для обеспечения их эффективной деятельности, а, следовательно, и содействие стабильности финансовой безопасности.

Литература

1. Картузов Е.П. *Определение финансовой безопасности предприятия: понятие, содержание, значение и функциональные аспекты* / Е.П. Картузов // *Актуальные проблемы экономики.* - 2012. - №8 (134). - С. 172-182
2. Кузенко Т.Б. *Обоснование выбора индикаторов для рейтинговой оценки финансовой безопасности предприятия* / Т.Б.Кузенко, А.В.Юсвалиева // *Бизнесинформ.-2011-№2 (1)* .- С.139-141
3. Папехин Р.С. *Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия: Автореф. дис. канд. Экон. наук.* Волгоград, 2017. - 21с.

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ

*Крыжанова М.А.,
Степанчук С.С., к.э.н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Малый бизнес является основной составляющей экономики любого государства. Малые предприятия имеют некоторые преимущества по сравнению с крупными: обеспечивают большим количеством рабочих мест для населения, дают поступления денежных средств в государственный бюджет путем уплаты налогов.

Развитие экономики Донецкой республики на современном этапе требует эффективных действий государственной политики в сфере малого предпринимательства.

Актуальностью рассмотрения данной темы является то, что в условиях нестабильности непрерывно возрастает роль малого предпринимательства, скорость получения финансового результата в этой сфере хозяйствования может выступить основным стимулом и финансовым источником развития экономики в целом.

Изучению проблемы развития малого предпринимательства посвятили свои работы многие учёные-экономисты такие как Дубляк Л.П., Цегелик Г.Г., Волкова И.А., Попова А.Ю., Потрываева Н.В.

На данном этапе развития Донецкого региона существует ряд факторов, которые негативно влияют на развитие предпринимательства.

Одним из главных факторов является экономическая блокада и отсутствие международного признания, так же отрицательным явлением является отсутствие необходимого объёма инвестиционных ресурсов, несовершенство правового регулирования экономических отношений и законодательной базы, высокий уровень предпринимательских рисков.

Анализ состояния и проблем развития малого бизнеса в республике свидетельствует о том, что в дальнейшем развитие малого бизнеса без активного и позитивного государственного вмешательства может привести к свертыванию данного сектора экономики с соответствующим обострением экономических проблем и усилением социального напряжения.

На сегодняшний день особенно актуальным является разработка и реализация обоснованной и эффективной государственной политики поддержки развития малого бизнеса и стимулирование такой предпринимательской деятельности, что является основой экономического и социального благополучия республики. Задача органов власти должна базироваться на целях, которые увеличат количество малых предприятий.

Целью государственной политики развития и поддержки малого предпринимательства является создание политических, правовых и экономических условий для свободного развития малого предпринимательства, обеспечивающих:

повышение социальной эффективности деятельности малых предприятий - рост численности занятых в секторе малого предпринимательства, средних доходов и уровня социальной защищённости работников малых предприятий и, как следствие, формирование среднего класса - базы политической стабильности;

повышение темпов развития малого предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития государства, увеличение доли малого предпринимательства в формировании всех составляющих внутреннего валового продукта, расширение сфер деятельности и экономическое укрепление малых предприятий.

Для этого необходима оптимизация нормативно-правовых основ регулирования малого предпринимательства со стороны государства.

Осуществление ревизии действующего законодательства для ликвидации избыточных функций органов власти по осуществлению контроля за деятельностью предприятий малого бизнеса и оптимизировать нормативные правовые основы администрирования малого предпринимательства со стороны государства.

С целью расширения возможностей доступа малых предприятий к источникам финансовых средств, необходимых для их развития, необходимо организовать выполнение комплекса мер последующим основным направлениям:

содействие созданию кредитных кооперативов, обществ взаимного кредитования, других небанковских кредитных институтов, предоставляющих на возвратной основе средства под инвестиционные проекты субъектам малого предпринимательства;

разработка действенного механизма государственных гарантий, обеспечивающих разделение рисков между государством, кредитными организациями и малыми предприятиями;

субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым определённым категориям субъектов малого предпринимательства коммерческими организациями;

внедрение в сфере малого предпринимательства типовых схем лизинга;

содействие в привлечении внебюджетных финансовых ресурсов в малый бизнес. [2].

Таким образом, развитие экономики и малого бизнеса в период становления ДНР происходит под влиянием различных факторов: высокий уровень рисков, экономическая блокада, отсутствие международного признания. Всё это усложняет процесс развития предпринимательской деятельности.

Поэтому существует необходимость признания малого предпринимательства приоритетной сферой экономической деятельности, способной при должной государственной политике обеспечить наиболее быстрый и значительный социально-экономический эффект.

Для этого необходима ревизия действующего законодательства; содействие созданию и внедрению кредитных кооперативов, предоставляющих малому предпринимательству на возвратной основе средства под инвестиционные проекты; субсидирование процентной ставки по кредитам; разработка механизма государственных гарантий.

Литература

1. Дубляк Л.П. Проблемы развития малого предпринимательства / Л.П. Дубляк, Г.Г. Цегелик // — Экономика и экономические науки. - 2014. - № 1-2. – 232 с.

2. Волкова И.А. Современные проблемы малого и среднего бизнеса в России / ИА. Волкова, А.Ю. Попова // - Экономика и экономические науки. - 2016. - №4 – 340 с.

3. Потрываева Н.В., Похилюк М.С. Формирование финансовых результатов предприятий / Н.В. Потрываева, М.С. Похилюк // Экономика. – 2012. – 202 с.

4. Буряк Л.Д. Финансовый менеджмент в малом бизнесе / Л.Д. Буряк. // –К.: КНЕУ.- 2011. – 423 с.

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент,
Лаврова Е.В., студентка ОУ «магистр» группы ФиК-16м-2
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе ДНР»,
г. Донецк*

В ходе финансово-хозяйственной деятельности, у предприятий могут появляться разнообразные виды взаимоотношений, в которых отражаются двусторонние обязательства, которые связаны с реализацией материальных ценностей, исполнением работ или оказанием услуг друг другу.

Помимо этого, появляются расчеты с бюджетом по налогам и другим отчислениям, с внебюджетными фондами, с сотрудниками организации, с иными физическими или юридическими лицами. Немаловажное значение для капитала, который был инвестирован в текущие активы, а, соответственно, и на финансовое состояние организации имеет увеличение или понижение дебиторской задолженности.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, дебиторская задолженность в современной экономике формирует значительную часть всех активов компании, а из этого следует, что эффективное управление самой дебиторской задолженностью предприятия, является важной основой краткосрочной финансовой политики фирмы, которая показывает характеристику ликвидности предприятия и влияет на его прибыльность.

Проблемам основ управления дебиторской задолженностью в своих трудах уделяли такие специалисты, как О. Ефимова, А. Шеремет, Б. Кумубакова, И. Бланк, В. Астахов, К. Лебедев, В. Ковалёв, П. Безруких, М. Пятов и другие.

Цель научного исследования – на основании анализа дебиторской задолженности предприятий сформировать необходимые задачи управления дебиторской задолженностью в современных условиях хозяйствования.

Исследование дебиторской задолженности содержит в себе взаимосвязанные задачи, которые относятся к оценке финансового состояния предприятия. Потребность в этом предстает перед руководителями надлежащих служб, которые проверяют правильное отражение долгов дебиторов и задолженности кредиторам;

финансовых аналитиков кредитных учреждений и инвестиционных институтов.

Под дебиторской задолженностью можно понимать, согласно одной из них, сумму задолженности дебиторов предприятию на определенную дату. Дебиторами могут быть как юридические, так и физические лица, которые задолжали предприятию денежные средства, их эквиваленты или другие активы [2].

Существует и иной подход, который рассматривает дебиторскую задолженность, как элемент обязательского правоотношения, который регламентируется и регулируется обязательственным правом, в котором субъектом выступают кредитор и должник, а объектом служит дебиторская задолженность, в форме прав требований. Обязательство возникает в результате подписания определенного договора [1].

Целью анализа дебиторской задолженности, является определение путей, которые помогут оптимизировать величину дебиторской задолженности, помогут уменьшить риск неплатежей и не допустят увеличения или непогашения задолженности и будут направлены на улучшение платежеспособного состояния предприятия, а так же способствуют укреплению её финансовой устойчивости.

Объектом анализа служит дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, как краткосрочная, так и долгосрочная, в виде отсрочки платежей за реализованные продукции или услуги, в виде задолженностей участников по взносам в уставный капитал.

Проводя анализ дебиторской задолженности, можно выделить следующие основные задачи:

- оценить состав, величину, динамику и структуру дебиторской задолженности;

- спрогнозировать оптимальную и вероятностную величину дебиторской задолженности;

- разработать базовые положения политики расчетов и обосновать условия предоставления коммерческого кредита отдельным покупателям;

- выявить степень и характер влияния дебиторской задолженности на величину чистого оборотного капитала, объем продаж и показатели финансовой устойчивости;

- составить факторные модели зависимости дебиторской задолженности и разработать методику их анализа.

Из полученных ранее результатов оперативного анализа, можно выделить ряд задач по управлению дебиторской задолженностью:

определение политики инкассации задолженности и предоставления кредита для разных видов продукции и групп покупателей;

оценка и определение рынка покупателей исходя из предлагаемых условий оплаты, размеров закупок, истории кредитных отношений с ними;

контроль по размерам отсроченной и просроченной дебиторской задолженности;

разработка направлений уменьшения безнадежных долгов и ускорения востребования долгов;

На основе определения задач и анализа дебиторской задолженности, формируются основы управления дебиторской задолженностью, которые базируются на основе различных методик. Улучшение управления дебиторской задолженностью позволит, в первую очередь, повысить оборачиваемость оборотных средств организации и будет способствовать дальнейшему укреплению финансовой устойчивости [3].

Все задачи, которые представлены в данной работе, способствуют переходу от пассивного управления дебиторской задолженностью, которое заключается только лишь в регистрации информации о структуре задолженности, к политике активного управления дебиторской задолженностью, которая предусматривает собой воздействие на условия предоставления кредита покупателям, которое является более целенаправленным.

Литература

1. Ковалёв А. – Анализ финансового состояния предприятия/ А.Ковалёв //Бухгалтерский учет. - 2014. - №8. - С. 549-561.
2. Шеремет А. – Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация/ А.Шеремет //Финансы. - 2015. - №7. - С. 232-245.
3. Машков Р. – Стратегии реструктуризации предприятий в условиях кризисной ситуации/ Р. Машков //Проблемы теории и практики управления. - 2013. - №3. - С. 121-138.
4. Бернстайн, Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / Л.А. Бернстайн. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2011. –351 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРИНГА – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ

Настругов О.О.,

*Арчикова Я.О., к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Актуальность исследования заключается в том, что в условиях совершенной конкуренции наблюдается повышение ответственности собственника предприятия за результаты предпринимательской деятельности. Перед современными предприятиями стоят проблемы связанные с оборотными активами, т.к. процессы относящиеся к ним динамичны по своей природе, вложение средств в этом направлении, при правильном применении, обеспечивает быстрое и прибыльное их возобновление. Соответственно от эффективности их использования зависит абсолютная и относительная величина финансового результата.

Целью исследования является исследование структуры оборотных активов, использование факторинга, как инструмента оптимизации оборотных активов, анализ мирового рынка факторинга.

Эффективное управление оборотными активами имеет для компании важное значение по следующим причинам: величина оборотных средств составляет свыше половины всех активов; оптимальное управление оборотными средствами ведет к увеличению доходов и снижает риск дефицита денежных средств компании; решение вопросов, связанных с оборотными средствами, является непрерывным процессом и требует большего количества времени; правильное управление оборотными активами позволит максимизировать норму прибыли и минимизировать коммерческий риск.

В практике зарубежных стран предприятия с целью финансирования части оборотного капитала используют краткосрочные финансовые ресурсы.

Коммерческий кредит наиболее часто используют малые и быстро развивающиеся предприятия. Краткосрочные банковские кредиты больше всего подходят для финансирования сезонных или циклических потребностей, дают предприятиям большую гибкость. Недостатками последних являются высокий риск потери ликвидности.

Экономическая ситуация в Донецком регионе исключает возможность кредитования, альтернативной формой краткосрочного финансирования предприятий и организаций является факторинг, который, в отличие от кредита не требует залога и оформление большого комплекта документов.

Привлекательность факторинга обусловлена тем, что он объединяет в себе сразу несколько функций: финансирование оборотного капитала, инкассацию задолженности клиента, а также факторинг берет на себя риск неплатежа, выступая в качестве страховщика финансовых рисков. Такой комплекс функций делает факторинг незаменимым механизмом для малых и средних предприятий, доступ которых к кредиту традиционно затруднен [1].

Преимущества факторинга перед другими финансовыми инструментами: не требует залога, доступен широкому кругу предприятий; при факторинге происходит полностью целевое использование средств; позволяет экономить на налоге на прибыль.

Мировое развитие факторинга, как сегмента финансового рынка является наиболее динамичным и перспективным: по словам экспертов, в последние 30 лет он рос быстрее мировой экономики в 4 раза, а динамика отображена рис. 1 [2].

Рис. 1. Развитие рынка факторинга в мире 2000-2015 гг.

В Российской Федерации динамика развития факторинга снижается в результате большого числа влияющих внешних факторов и представлена на рис. 2 [3]. Мировой рынок продолжил расти, однако заметно снижение динамики прироста.

Обладая значительными преимуществами, по сравнению с другими финансовыми инструментами факторинг играет большое значение в Западных странах.

Рис. 2. Развитие рынка факторинга в РФ 2009-2015 гг.

Таким образом, развитие факторинга на территории Донецкой Народной Республики в кооперации с субъектами Российской Федерации, позволит справиться с отсутствием кредитования, позволит эффективно управлять оборотными активами, сосредоточиться непосредственно на производственной деятельности, в свою очередь факторинговая компания берет на себя ответственность по поставке, а также предоставляет отсрочку платежа, что является немаловажным при ведении хозяйственной деятельности и несовпадении поступления денежных средств, а плата за услуги в не столь больших размерах в сравнении с процентной ставкой по кредитам.

Литература

1. Факторинг [Электронный ресурс] // Грандарс. – 2013. – Режим доступа к ресурсу: <http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/factoring.html>.
2. Statistics about factoring [Электронный ресурс] // FCI (Factors Chain International). – 2016. – Режим доступа к ресурсу: <https://fci.nl/en/about-factoring/statistics>.
3. Факторинг России [Электронный ресурс] // Эксперт РА (рейтинговое агентство). – 2016. – Режим доступа к ресурсу: <http://www.raexpert.ru/project/factoring/2016/resume/>.
4. Ивасенко А.Г. Факторинг : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. — М. : КНОРУС, 2011.— 224 с.
5. Шнурова Л.К. Финансы: учебное пособие / Л.К. Шнурова. — М.: МАДИ, 2014. — 124 с.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДНР

Носачева А.Р., студ. ОУ «бакалавр», гр. ФиК-14-2

Научный руководитель: Евтеева С. Г.,

ассистент кафедры финансов,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР»,

г. Донецк

Вопрос продовольственной безопасности ДНР является на данном этапе развития Республики одной из главных и первостепенных задач, в связи с экономической, и в том числе продовольственной блокадой со стороны Украины.

Продовольственная безопасность составляет часть общей национальной экономической безопасности Республики и является одной из гарантий в обеспечении права на достойный уровень жизни, закрепленный в Конституции Донецкой Народной Республики. Продовольственная безопасность является важнейшим условием сохранения независимости Республики, её экономической стабильности и социальной устойчивости. Продовольственное обеспечение Республики напрямую связано с формированием должной инфраструктуры агропромышленного комплекса. В связи с этим, вопросы создания и эффективного функционирования агропромышленного комплекса актуальны для ДНР и являются предметом тщательного изучения и поиска решения имеющихся проблем в этой сфере как на научных платформах, так и на государственном уровне.

Различные аспекты тематики данной работы отражены в научных трудах таких известных отечественных и зарубежных ученых, как: Блинова Б., Мазлоев В., [2], Королев Ю., [1], Зеленовский А. [3], Нечаев В. И многих других.

В условиях военных действий на территории ДНР, а также экономической блокады, решение вопроса обеспечения продовольствием населения Республики стало первостепенной задачей. Решением данной задачи является создание и развитие надлежащего комплекса АПК.

Агропромышленный комплекс (АПК) – это функциональная многоотраслевая подсистема, выражающая взаимосвязь, взаимодействие сельского хозяйства и сопряженных с ним отраслей экономики по производству сельскохозяйственной техники,

переработке и реализации сельскохозяйственного сырья и получения из него сельскохозяйственной продукции, доводимой до конечного потребителя. Это совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством [3].

Отрасль сельского хозяйства является относительно неподвижной отраслью, т.е. она медленнее развивается в современных условиях. Устойчивому развитию АПК должно уделяться большое внимание со стороны правительства Республики, так как АПК играет существенную роль не только в экономике, но и в удовлетворенности потребностей населения.

Структура агропромышленного комплекса ДНР характеризуется несбалансированностью развития производственных и обслуживающих сфер. Сфера сельского хозяйства является главным звеном. Оно производит свыше 50% всей продукции АПК, сосредоточивает около 70% всех производственных основных фондов комплекса, в нем занято более 65% работающих в производственных отраслях АПК.

Выделяют две группы предприятий АПК [1]: предприятия, работающие на внутренний рынок; предприятия, имеющие экспортный потенциал.

По данным Минагропрома ДНР прирост производства продукции сельского хозяйства в 2017г. по сравнению с 2016г. составит 13,2%, в денежном выражении – 9%. По продукции растениеводства в денежном выражении планируется рост на 4,5% по сравнению с прошлым годом. При этом доля технических культур снизится, а овощей наоборот – возрастет. В животноводстве ожидается рост на 7,5%. Наибольших показателей планируется достичь в выращивании скота и птицы. Обобщенные данные по экспорту сельскохозяйственной продукции из ДНР в РФ представлены в табл. 1.

Таблица 1

Экспорт сельскохозяйственной продукции из ДНР в РФ в 2016 г.

Вид продукции	Доход от экспорта продукции
Зерновые культуры	2783 млн. руб.
Технические культуры	1287 млн. руб.
Овощи и бахчевые культуры	160 млн. руб.
Скот и птица	2581 млн. руб.
Молоко	327 млн. руб.
Куриные яйца	867 млн. руб.

Развитие АПК помогает повышению самообеспеченности государства продуктами питания, повышению производительности труда, повышению квалификации рабочей силы и т.д [1].

Развитие и укрепление объединенных связей возможны при переходе к рыночным отношениям, деятельности различных форм и типов хозяйств, совершенствования экономического механизма, взаимодействия смежных отраслей. Можно выделить следующие черты организации финансовых отношений для АПК[2]:

- разнообразии форм хозяйствования;
- высокой степени финансовых рисков;
- необходимости в кредитовании сельского хозяйства;
- обязательное государственное страхование.

Различные формы хозяйствования должны функционировать на основе равноправия всех форм собственности. Поэтому важным источником финансовых ресурсов предприятий аграрного сектора является кредитная и инвестиционная деятельность. В свою очередь, нормальному функционированию АПК препятствует малоразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, искусственное сдерживание цен [3]. Так, для развития АПК в ДНР не достаточно посевных площадей, пастбищных угодий, существуют проблемы финансирования ит.п.

Таким образом, учитывая сложность организации агропромышленного комплекса, высокую степень зависимости результатов производственно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий от воздействия факторов внутренней и внешней среды, обоснована необходимость проведения комплексной оценки функционирования АПК, позволяющей определить количественные и качественные показатели, а также эффективность сельскохозяйственного производства в ДНР.

Литература

1. Зеленовский А. А., Королев А. В., Синельников В. М. Экономика предприятий и отраслей АПК. Практикум; Издательство Гревцова - Москва, 2011. - 235 с.

2. Королев Ю. Б., Мазлоев В. З., Мефед А. В. и др. Управление в АПК: учеб. для ВУЗов / под. Ред. Ю. Б. Королева. – М.: Колос, 2008. – 204с.

3. Нечаев В. И., Парамонов П. Ф., Халявка И. Е. Экономика предприятий АПК. М.: Лань, 2010. - 286 с.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УГОЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Овчинникова Н. Г.

*к.э.н., доцент кафедры экономики природопользования и кадастра
ДГТУ Академия строительства и архитектуры
г. Ростов-на-Дону, Россия*

Перспективным направлением антикризисного управления, получившим широкое распространение за рубежом, является стратегия диверсификации – распространение сфер деятельности предприятия за пределы сложившейся ранее специализации. Выбор стратегии диверсификации имеет отраслевые особенности.

Для выбора направлений диверсификации угольных шахт была использована матрица Томпсона и Стрикленда, которая позволяет учитывать состояние отрасли и позицию предприятия в ней (рис. 1).

Рис. 1. Матрица Томпсона и Стрикленда

Анализ текущего состояния шахт на основе этой матрицы позволил установить, что наиболее предпочтительными являются стратегии III квадранта, а именно: сокращение расходов, диверсификация, сокращение и ликвидация.

Реализация стратегий сокращения и ликвидации в процессе антикризисного управления угольной промышленности в последние годы не обеспечила достижения намеченных целей по оздоровлению угольной отрасли. При этом проводимые структурные преоб-

разования угольной промышленности, связанные с массовым и одновременным закрытием значительного количества шахт, помимо экономических проблем, обусловили возникновение целого ряда новых социальных и экологических.

В целом реализация стратегии сокращения и ликвидации шахт при одновременной концентрации финансовых ресурсов на оставшихся в работе угледобывающих предприятиях позволила на некоторый период стабилизировать ситуацию и обеспечить незначительную, но положительную динамику роста объемов добычи угля. Однако эту тенденцию экономического роста еще нельзя считать устойчивой и рассматривать как выход угольной промышленности из кризисного состояния [1, с. 14-15].

Одним из направлений стратегического развития шахт в краткосрочной и долгосрочной перспективе может стать стратегия диверсификации деятельности угольных предприятий, предпосылки и цели которой приведены на рис. 2. Вследствие монопродуктового характера производства возможности диверсификации деятельности угольных шахт значительно ниже, чем у предприятий других отраслей, а результаты этой диверсификации во многом зависят от горногеологических условий добычи угля.

Многие промышленные предприятия, оказавшиеся в кризисной ситуации и реализующие стратегию диверсификации, приспособляются к изменяющейся ситуации на рынке посредством перехода на выпуск новых товаров и использования новых технологий. При этом за весь период жизненного цикла предприятия может произойти смена нескольких жизненных циклов продуктов, а поддержание их конкурентного преимущества чаще всего связано с выпуском нового продукта, изменением его вида или качества. Постоянное обновление продукции обычно формирует тенденцию устойчивого развития предприятия и продления его жизненного цикла. Угольные предприятия лишены такой возможности, так как они являются монопродуктовыми, а их функционирование зависит от горно-геологических факторов и, в первую очередь, от наличия и доступности обрабатываемых запасов угля.

Литература:

1. Булат А. Ф. О фундаментальных проблемах разработки угольных месторождений / А.Ф. Булат // Уголь. - 2009. - № 1. - С. 14-17.

Рис. 2. Предпосылки и цели диверсификации деятельности угольных шахт

РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Осадченко Д.В.,
Волобуева Д.С., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В настоящее время успех любой компании зависит от четко продуманной и спланированной стратегии. Компании, которые отдают должное внимание финансовой стратегии, являются наиболее конкурентоспособными и устойчивыми на рынке. Создание стратегического плана, который включает в себя все взаимосвязанные направления предприятия в бизнесе является необходимым условием для успешной компании.

Данная тема, особо актуальна в наше время и стала объектом исследования для многих ученых. Вилков И. Н., Агапова И. В. рассматривали финансовую стратегию как фактор устойчивого развития предприятия [1]. Балышев В. и Мищерина М.В. в своих работах изучали различные способы развития финансовой стратегии [2; 3].

Саму финансовую стратегию компании можно определить, как упорядоченную совокупность действий по своевременному обеспечению предприятия финансовыми ресурсами, их дальнейшего эффективного перераспределения и использования.

Финансовая стратегия призвана для обеспечения стабильного функционирования и создания необходимых условий для конкурентоспособного выпуска продукции на рынок.

На сегодняшний день выделяют различные виды финансовых стратегий, в зависимости от срока и от поставленных целей предприятия. Различают генеральную, оперативную и стратегию, направленную на достижение определенных стратегических целей.

Разработка финансовой стратегии предприятия состоит из нескольких этапов. Первоначально необходимо определить срок, на который она формируется. В зависимости от срока видоизменяются цели и задачи.

Существуют краткосрочные и долгосрочные финансовые стратегии, краткосрочные формируются и вытекают из основных направлений долгосрочной политики. Долгосрочная стратегия

обуславливает ход решения множества тактических задач, которые возникают во время реализации самой финансовой стратегии.

Следующим этапом является определение самой цели стратегии. Общепринято считать, что главная финансовая цель – получение максимальной прибыли при наименьших затратах и рисках. Разработка финансовой стратегии включает в себя не только определение целей, но и составление эффективного плана действий по достижению данных целей.

Для достижения стратегических целей и задач необходим постоянный контроль, который осуществляется путем решения тактически задач.

Одним из основных этапов является стратегический анализ, определение и разработка стратегических альтернатив. Стратегический анализ включает в себя:

- анализ среды косвенного воздействия;
- изучение среды непосредственного воздействия;
- исследование инновационных методов и инструментов в финансовой сфере.

Для того чтоб детально проработать будущую финансовую стратегию и устранить возможные недочеты проводится финансовое моделирование, оно включает в себя процесс создания имитационных моделей.

Формирование финансовой стратегии предприятия основывается на изучении факторов косвенного и непосредственного влияния внешней и внутренней среды предприятия, поэтому она осуществляется с учетом рисков дефолта, неплатежей, а также возможного роста инфляции и других факторов[3; 4].

Без правильного стратегического анализа и определения факторов косвенного и прямого воздействия, невозможно детально проработать угрозы, от которых в бедующем будет зависеть успех компании и любая построенная модель без учета данных факторов не будет соответствовать действительности.

Финансовая стратегия является неотделимой частью общей стратегии предприятия, поэтому оно должна соответствовать корпоративной стратегии фирмы. Финансовая стратегия должна всегда соответствовать инновационному характеру развития для того, чтоб обеспечить конкурентные преимущества для предприятия.

Основной особенностью финансовой стратегии является непрерывный поиск и выбор управленческих решений для

максимально эффективного решения поставленных задач и ее гибкость, она должна быстро трансформироваться в зависимости от внешних и внутренних изменений.

С помощью финансовой стратегии можно обеспечить формирование достаточных финансовых ресурсов и правильное их использование, выявление основных целей и задач и их эффективное достижение.

Правильно составленная стратегия позволяет сделать объективный учет финансово-экономической ситуации на предприятии в отчетном периоде и определить основные угрозы со стороны конкурентов, что в дальнейшем позволит осуществление мобилизации сил для ее оптимального решения [4].

Таким образом, финансовая стратегия предусматривает определение долгосрочных целей финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных способов их достижения.

Цели финансовой стратегии должны подчиняться общей стратегии экономического развития и направляться на максимизацию прибыли. Разработка и реализация финансовой стратегии предприятия является основным инструментом развития предприятия в постоянно меняющейся внешней и внутренней среды. Основой финансовой стратегии являются ряд принципов и методов, которые обеспечивают взаимодействие всего стратегического плана преобразуя его в единый механизм работающий как часы.

Литература

1. Вилков И. Н., Агапова И. В. Финансовая стратегия как фактор устойчивого развития предприятия / Вилков И. Н., Агапова И. В // Проблемы и перспективы экономики и управления: сб. материалов III междунар. науч. конф.; декабрь 2014 г., г. Санкт-Петербург, 2014. –С. 109-111.

2. Мищерина, М.В. Методика и доминанты формирования финансовой стратегии предприятия. /Мищерина, М. В.// TERRA ECONOMICUS. – 2012. - Т. 10. - №1-3. - С. 101-103.

3. Балышев В. Как разработать финансовую стратегию. / Балышев В // Финансовый директор. -2007. - №4.

4. Лисовская И.А., Рыжкова С.А. Финансовая стратегия компании / Лисовская И.А., Рыжкова С.А. необходимость формирования, основные компоненты и принципы построения // Российское предпринимательство. - 2008. - № 10-1 (120).–с. 130-134.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ДНР

*Остапенко Д.В.,
Нестерова А.В., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк*

Переход от административно-командной к рыночной экономической системе отношений, создание коммерческой среды – все это в большой мере увеличило круг финансовых отношений, возникающих между предприятиями, выдвинув на первый план такую проблему, как эффективное управление финансовыми ресурсами. На данный момент, многие предприятия имеют проблемы с управлением финансовыми ресурсами. Это проявляется в низком уровне обеспеченности собственными оборотными средствами, недостаточном уровне платежеспособности и деловой активности.

Сейчас, организации ДНР находятся в крайне непростых экономических условиях, определенные сложностью получения внешних источников долгосрочного кредитования для развития производства. На сегодняшний момент, наращивание потенциала становится наиболее важной проблемой у предприятий Республики. В связи с этим, актуальность данного вопроса неуклонно возрастает.

Целью работы является рассмотрение различных аспектов управления финансами субъектов хозяйствования в ДНР и направлениях его развития и совершенствования на основании изучения, анализа и обобщения работ отечественных и зарубежных ученых, занимающихся разработкой данной тематики.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты тематики данной работы отражены в научных трудах таких известных отечественных и зарубежных ученых, как: Гусева И. [1], Коллабс Б., Бланк А. [2], Поляк Б. [3], Мильнер Б., Лисовская И.

В совокупности, экономическая блокада нашей Республики со стороны Украины, ведение боевых действий и фактор непризнанности, создают серьезную помеху для развития рыночной экономики в ДНР. Управление финансовыми ресурсами предприятия в данных условиях - является наиболее актуальной и приоритетной задачей, стоящая перед управляющим персоналом коммерческих организаций независимо от сфер и масштабов их деятельности. В

общем виде управление финансами определяется, как специфическая область управленческой деятельности, направленная на целенаправленную и эффективную организацию денежных потоков предприятия, формирование капитала, денежных фондов, которые необходимы для достижения стратегических целей и задач развития предприятий в Республике.

Выделяют следующие функции финансового управления: планирование; организация; регулирование; учет, контроль и анализ. Вне зависимости от выбранной схемы управления, или же от организации финансовых отношений, финансовая деятельность предприятия строится на единых общих базовых принципах, таких как [3]:

- экономическая самостоятельность;
- самофинансирование;
- материальная заинтересованность;
- финансовая ответственность;
- контроль;
- резервирование под финансовые риски.

В процессе организации финансовой деятельности используются следующие финансовые инструменты:

Финансовые активы - часть имущественных ценностей, находящихся в денежной форме и в форме различных финансовых инструментов;

финансовые обязательства - обязательные платежи, расчеты, обусловленные финансово-договорными отношениями.

Создание в ДНР фондового рынка и появление на нем инновационных финансовых инструментов, в виде производных ценных бумаг, позволило бы значительной части коммерческих организаций более свободно маневрировать и управлять своими финансовыми ресурсами в соответствии с конъюнктурой рынка.

Основной целью финансового управления является построение эффективной системы управления финансами, которая смогла бы обеспечить достижение тактических и стратегических целей деятельности предприятия.

Эффективное и полное использование всех инструментов и методов управления финансами позволят эффективно решать стратегические задачи предприятий в ДНР, а именно: улучшение в целом финансового положения, избежание ситуации банкротства;

рост объемов производства и реализации продукции; выход на новые рынки сбыта.

Устойчивого финансового состояния предприятия ДНР смогут достичь при условии наращивания должных объёмов основных фондов в сочетании с проведением необходимых мероприятий по управлению оборотным капиталом.

Размер оборотных активов в целом зависит от масштабов операционной деятельности предприятия и выбранной тактики управления. Обеспечение краткосрочного финансирования происходит в основном за счет краткосрочных займов, а также всех видов кредиторской задолженности. Анализ возможностей совершенствования финансовой политики предприятий в ДНР показывает, что сложившаяся рыночная ситуация и сложность финансового положения предприятий Республики требует от них повышенной эффективности управления финансовыми ресурсами для улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Управление финансовыми ресурсами коммерческой организации должно руководствоваться не только классическими финансовыми инструментами, например, такими как займы, предоставленные другими организациями, банковские кредиты, но и инновационными финансовыми инструментами - производными ценными бумагами [3].

Таким образом, рассмотрев ключевые особенности управления финансовыми ресурсами организаций в ДНР, следует отметить, что в современных крайне тяжелых и неустойчивых экономических условиях использование республиканскими компаниями возможностей фондового рынка является наиболее рациональным управленческим решением, поскольку использование производных ценных бумаг открыло бы новые возможности для более эффективного функционирования системы управления финансовыми ресурсами на предприятиях республики.

Литература

- 1. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами – М.: Омега-Л: Эльга, 2011. С. 111.*
- 2. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятий: Пер. с англ. М.: Прогресс, 2009г.*
- 3. Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. Г.Б. Поляка. М.: Финансы: ЮНИТИ, 2010.*

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Оськин П.,
Волобуева Д.С., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Управление денежными потоками – один из элементов комплексного управления предприятием. Управление деятельностью предприятия основывается на оценке финансовых результатов (прибыли и убытки) и финансового состояния (баланс). Движение денежных потоков также используется для оценки результатов работы предприятия. Все документы финансовой отчетности предприятия неразрывно связаны между собой; изменения одного элемента управления приводят к изменениям других элементов.

Отчет о движении денежных средств отображает движение денежных средств и их эквивалентов за прошедший период [1].

Движение денежных средств можно поделить на три потока:
операционный;
инвестиционный;
финансовый.

Операционный поток - это поступления и платежи в ходе ежедневных операций предприятия.

Инвестиционный поток - отток денежных средств, ориентированный на инвестиции. Инвестиции подразумевают под собой приобретение долгосрочных активов.

Финансовый поток - это движение денежных средств в результате финансовых операций: приобретение и погашение кредитов и займов, уплата процентов, взносы в уставный капитал, выплата дивидендов [2].

Итогом отчета о движении денежных средств является чистый денежный поток - разность между суммами поступлений и выплат денежных средств предприятия за определенный срок.

Важно рационально уметь управлять денежными потоками, ведь это один из главных аспектов успешного ведения любого бизнеса. Однако также, следует знать сам алгоритм планирования и управления.

Управление денежными потоками разделяется на стратегическое и оперативное управление. Можно выделить следующие этапы управления денежными средствами [3]:

годовой бюджет поделенный по месяцам. Бюджет строится на базе долгосрочного бизнес-плана, с учетом текущей макроэкономической ситуации и возможностей предприятия, со средним уровнем детализации;

долгосрочное планирование деятельности предприятия (бизнес-план) на 3-5 лет. План составляется на базе долгосрочных целей предприятия, с верхним уровнем детализации;

кассовый план на месяц. Строится на основе годового бюджета, с учетом текущей ситуации функционирования предприятия, глубокий уровень детализации;

платежный календарь на месяц с разбит по дням. Строится на основе кассового плана, наибольшая детализация поступлений и платежей. Для наиболее эффективного составления платежного календаря необходимо тщательно контролировать информацию об остатках денежных средств на банковских счетах, израсходованных средствах, средних остатках за день, состоянии рыночных ценных бумаг организации, планируемых поступлениях и выплатах на предстоящий период.

Цель этих документов - показать остаток денежных средств на конец периода и оценить, достаточно ли у предприятия денег на реализацию всех планов.

Объектом управления выступают денежные потоки предприятия, связанные с осуществлением различных хозяйственных и финансовых операций.

Субъект управления - финансовая служба, численность и состав которой зависит от структуры, размера предприятия, кол-ва операций, направлений деятельности и других факторов.

Элементами системы управления денежными потоками являются финансовые инструменты и методы, информационное, нормативно-правовое и программное обеспечения. Своевременное получение информации и быстрое реагирование на эту информацию - главное условие успеха бизнеса, вследствие чего отчетность внутри предприятия является важным элементом управления денежными потоками [4].

Путем балансировки по объему и времени и оптимизации остатка денежных средств на расчетном счете улучшают денежные

потоки на конечном этапе управления этими потоками, ведь в результате планирования денежных потоков может быть избыток денежных средств. Избыток и дефицит денежного потока - отрицательное влияние на деятельность предприятия. Из-за негативных последствий дефицитного денежного потока снижается ликвидность и уровень платежеспособности предприятия, растет просроченная кредиторская задолженность поставщикам материалов, сырья и т.д. Также стоит отметить потерю подлинной стоимости временно неактивных денежных средств от инфляции, потерю потенциального дохода от неиспользуемой части денежных активов из-за негативных итогов избыточного денежного потока, что в итоге негативно скажется на уровне рентабельности активов и капитала предприятия.

Основная задача политики управления денежными потоками заключается в поддержании их на уровне, которого достаточно для осуществления эффективной финансово-хозяйственной деятельности организации. Важно, чтоб денежные потоки отводились обеспечению их сбалансированности. От качества и эффективности значимости управления денежными потоками на предприятии зависит возможность в дальнейшем развитии достичь финансовый успех [5].

Подводя итоги можно сказать, что если система управления денежными потоками - это комплексность инструментов, методов и не стандартизированных приемов целенаправленного, непрерывного воздействия на движение денежных средств для достижения поставленной цели.

Литература:

1. *Бертонеш М/ Управление денежными потоками /Бертонеш М., Найт Р. // - СПб.: Питер, 2014.*
2. *Быкова Е.В. Показатели денежного потока в оценке финансовой устойчивости предприятия / Быкова Е.В. // Финансы. - №2, 2010.*
3. *Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия / Ефимова О.В. // – М.: ЮНИТИ,.2009.*
4. *Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практическое пособие /Ковалев В.В. // - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009.*
5. *Романовский М.В.Корпоративные финансы: Учебник для вузов -/Романовский М.В., Вострокнутова А.И. // Спб.:Питер, 2011.*

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Павличенко А.К.,
Филиппова Ю.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Успешное социально-экономическое развитие ДНР на пути рыночных преобразований возможно только при условии эффективного функционирования предприятий, которое в свою очередь существенно зависит от наличия у предприятия необходимого количества финансовых ресурсов. Именно благодаря достаточному финансовому обеспечению хозяйственной деятельности, верному выбору способов и источников мобилизации финансовых ресурсов и определения оптимальных направлений их использования достигается рост доходов предприятия. Следовательно, можно утверждать, что успех предпринимательской деятельности находится в непосредственной зависимости от состояния финансовых ресурсов предприятия и выбора стратегии их финансовых ресурсов.

Финансовые ресурсы выступают одним из самых важных для обеспечения деятельности субъектов хозяйствования видом ресурсов. Значимость финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности предприятия обусловлено способностью финансовых ресурсов быстро трансформироваться в материальные, нематериальные, технологические, инновационные и другие виды ресурсов.

Изучение литературных источников по проблемам управления финансовыми ресурсами показало, что весомый вклад и значительные предложения теоретико-методического и практического характера в изучение обозначенной проблематики внесли такие известные ученые исследователи [1-3], как Т. В. Безбородова, М. М. Бердар, М. Д. Билык, И. А. Бланк, Л. Д. Буряк, Д. В. Ванькович, А. Д. Василик, А. И. Даниленко, С. Д. Джерелейко, А. Г. Загородний, В. К. Сенчагов, С.Я. Огородник, М. Опарин, К.В. Павлюк, А. М. Поддерьогин, А.Г. Романенко, В. М. Федосов, Н.В. Хрущ и другие.

В то же время в различных научных источниках, недостаточно освещенным является рассмотрение современных методов

финансового менеджмента, которые могут эффективно применяться для эффективного управления финансовыми ресурсами отечественных предприятий.

Целью работы является рассмотрение особенностей управления финансовыми ресурсами отечественных предприятий.

При выборе оптимального формирования финансовых ресурсов на предприятиях Донецкой Народной Республики, необходимо применять системно - аналитический метод управления финансовыми ресурсами. Его суть основывается на целесообразности управленческого решения по ситуации, которая создается под влиянием факторов внутренней и внешней среды, с учетом военного конфликта в Донбассе. Решение проблемы на практике представляет собой переход от приемов анализа к поиску оптимального варианта действий при сочетании стратегического и тактического планирования.

К сожалению, следует констатировать, что сегодня отечественные предприятия зачастую ограничены в выборе финансовых ресурсов из-за их недоступности, при этом собственных источников средств оказывается недостаточно и используются они не всегда эффективно. Итак, следует отметить, что одной из важнейших проблем, с которой сталкиваются отечественные субъекты хозяйствования, является недостаточная эффективность организации управления их финансовыми ресурсами.

Для построения эффективной системы управления финансовыми ресурсами предприятия целесообразно учитывать следующие требования [3, с. 245]:

существование причинно - следственных связей между элементами системы;

динамичность, способность к изменению качественного состояния;

владение параметром, влияние на который дает возможность изменения протекания экономического процесса.

Иначе говоря, это та деятельность, которая может обеспечить функционирование финансовых ресурсов предприятия. Связь в обратном направлении - это работа, связанная с принятием управленческого решения.

Удовлетворение этих требований осуществляется путем определения системных объектов, их свойств и связей, возникающих между ними. Системным объектом является, во-первых, вход - то, что

изменяется в результате протекания данного процесса. В системе управления финансовыми ресурсами предприятия - это величина и структура финансовых ресурсов, сформированных с целью их использования в процессе деятельности предприятия.

Главной целью управления финансовыми ресурсами предприятия является обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде. Эта цель получает конкретное выражение в обеспечении максимизации рыночной стоимости предприятия, реализующего конечные финансовые интересы его владельцев.

Совершенствование организации управления финансовыми ресурсами предприятий необходимо рассматривать как один из главных факторов повышения эффективности их формирования и использования.

Во - вторых, выход - результат или конечное состояние процесса. Относительно системы управления финансовыми ресурсами выходом будет остаточная величина и структура финансовых ресурсов на конец системного цикла. В - третьих, связь, обеспечивающая согласование входа и выхода процесса.

Для эффективного функционирования системы управления финансовыми ресурсами предприятий Донецкой Народной Республики, необходимо учитывать следующие принципы:

- законность управленческих действий;
- целесообразность принятия решений по управлению финансовыми ресурсами предприятий;
- эффективность принимаемых управленческих решений;
- учет субъектами управления рынка и риска.

Литература

4. Бланк И. А. *Финансовые ресурсы предприятия: экономическая сущность, механизм формирования и эффективность использования* / И. Бланк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2013/Economics/.

5. Поддериогин А. М., Билык А. М., Буряк Л. Д. *Финансы предприятий: учебник* / Кер. кол. авт. и наук. ред. проф. А. М. Поддериогин. - 5-е изд., Перераб. и дополн. - М.: Финансы, 2012. – 546 с.

6. Загребельный В.И. *Финансы предприятий* / Загребельный В.И. - М., 2011. - 232 с.

ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Поддубная В., студентка ОУ «магистр» группы ФиК-16м-2
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе ДНР»,
г. Донецк*

Актуальность исследования управления дебиторской задолженностью имеет особое значение для предприятий, функционирующих в условиях рынка, т.к. умелое и эффективное управление этой частью текущих активов является неотъемлемым условием поддержки необходимого уровня ликвидности и платежеспособности. Управление дебиторской задолженностью необходимо как при формировании имиджа надежного заемщика, так и с т.з. обеспечения эффективной текущей деятельности предприятия.

В научных трудах Председатель С., Стоуна Д., Хитчинга К., Лищенко А., Кирейцева Г., Борисова А., Бутинця Ф., Горецкой Л., Костюченко В., Бланка И. и др. нашли свое отражение понятия сущности и особенностей классификации дебиторской задолженности, их влияния на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Цель исследования заключается в детальном анализе понятий дебиторской задолженности, ее классификации и изучении влияния на хозяйственную деятельность субъектов в условиях рыночных отношений.

На всех этапах мирового экономического и политического развития, происходили существенные изменения в трактовке понятия «дебиторская задолженность» [4]. Многие ученые считают решение данной проблемы одной из важных задач бухгалтерского учета, но и в настоящее время не существует единого подхода к определению сущности понятия «дебиторская задолженность». В более поздние периоды содержание дебиторской задолженности несколько изменилось, однако основное отождествление с долгом или задолженностью остается неизменным. Зарубежные и отечественные ученые определяют дебиторскую задолженность по-разному. В частности, в международной практике вся дебиторская задолженность относится к финансовым активам. Главным отличием отечественной практики учета дебиторской задолженности является

его строгое регулирование, которое исключает любые альтернативы для предприятия [1].

Экономическая сущность оборотных средств определяется их ролью в осуществлении непрерывности процесса производства, в ходе которого оборотные фонды и фонды обращения проходят как сферу производства, так и сферу обращения. Оборотные средства проходят три стадии кругооборота: денежную, производственную и товарную. На первой стадии, денежной или подготовительной, оборотные средства из формы денежных средств переходят в форму производственных запасов. Вторая стадия кругооборота совершается в процессе производства. Она состоит в передаче в производство купленных материальных ценностей производственных запасов, в соединении средств и предметов труда с рабочей силой и в создании нового продукта, вобравшего в себя перенесенную и вновь созданную стоимость [2]. Третья стадия состоит из реализации изготовленной продукции и получения денежных средств. И на этой стадии кругооборота возникает дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из кругооборота, тем самым препятствует их эффективному использованию, в результате чего возникает кризисное финансовое состояние предприятия. Уровень дебиторской задолженности связан с принятой на предприятии системой расчетов, видом изготовленной продукции и степенью насыщенности рынка [4].

Управление дебиторской задолженностью означает контроль финансовых служб по обращению средств по расчетам. Нормальная дебиторская задолженность является не чем иным, как видом товарного кредита, способом зарекомендовать себя, как добросовестного, дисциплинированного и ответственного партнера-потребителя. Дебиторская задолженность может быть вызвана несвоевременной оплатой платежей, недостачами, хищениями и растратами, порчей ценностей.

В последнее время резко выросла несвоевременность оплаты счетов за отгруженную продукцию, выполненные работы и предоставленные услуги. Это приводит к тому, что предприятию производителю необходимо большую долю оборотных средств отвлекать из кругооборота на неопределенное время.

В связи с этим большое значение приобретает резерв сомнительных долгов, который формируется за счет балансовой прибыли. Созданный резерв сомнительных долгов, являются

источником пополнения оборотных средств, которые авансируются в операции по реализации товаров, работ и услуг. Сомнительными долгами считаются те виды дебиторской задолженности, которые не погашены в сроки и не обеспечены юридическими гарантиями.

Целесообразным также будет рассмотреть проблемы управления дебиторской задолженности. Выделяют следующие проблемы влияющие на управление дебиторской задолженностью:

влияние инфляции на дебиторскую задолженность;

финансовая нестабильность является важнейшим фактором, который оказывает влияние при планировании по управлению дебиторской задолженности [3].

На сегодня дебиторская задолженность имеет существенное значение. Отечественные товаропроизводители, находясь под прессом неплатежей, пытаются решить, что лучше для них: сохранить объемы производства любой ценой, увеличивая при этом дебиторскую задолженность, а вместе с этим опасность банкротства, либо снизить объемы производства, контролируя размеры дебиторской задолженности на определенном, наиболее безопасном уровне. И в том, и в другом случаях предприятия сталкиваются с проблемой замедления платежного оборота. С того момента как банки перестали осуществлять платежи путем инкассо платежных требований, своевременность расчетов полностью зависит от ответственности плательщика, его платежеспособности и платежной дисциплины.

Литература

1. *Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М. : Кн. мир, 2006. – 895 с.*
2. *Голов С. Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам: практическое пособие / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – М. : Либра, 2014. – 880 с.*
3. *Евлаш Т. А. Информационное обеспечение учета операций с дебиторской задолженности и его совершенствования / Т. А. Евлаш // Вестник Запорожского национального университета. – №4 (8). – 2010. – С. 161-171.*
4. *Шевченко Б. А. Теоретические аспекты понятия «дебиторская задолженность» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73594.doc.htm*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

*Порторескул С.В.,
студентка 1 курса ОУ «магистр»
Шира Н.А., к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных экономических условиях внутренние возможности промышленных предприятий и внешнее влияние на их функционирование часто входят в несоответствие, что обусловлено изменчивыми условиями, такими как развитие мировой экономики, конкуренция, политическая ситуация в государстве и др. С другой стороны – неустойчивое финансово-экономическое состояние вызвано слабым, непрофессиональным менеджментом, невзвешенной и рискованной финансовой и маркетинговой стратегиями, непродуманной инновационной и инвестиционной политикой и т.д.

Отдельным вопросам разработки финансовых алгоритмов и действенных механизмов антикризисного управления посвящены труды следующих учёных: Л.А. Лигоненко, И.А. Бланка, В.А. Василенко, Э.М. Короткова, В. Ясинского.

Антикризисное управление предусматривает опасность кризиса, анализирует его симптомы, разрабатывает мероприятия по снижению негативных последствий. Его необходимость отражает потребности преодоления и разрешения кризиса, возможного смягчения его последствий, а также обусловлена целями развития предприятия.

Разнообразие кризисов проявляется в системе, процессах, а также в стратегии антикризисного управления [1].

В процессе исследования проблемы проведен системный анализ антикризисных стратегий управления промышленными предприятиями. Каждый подход требует определения конкретной стратегии, которая будет соответствовать реалиям определённой кризисной ситуации на предприятии [3]. Специфика антикризисного управления отражает и специфику его технологии (алгоритма).

Алгоритм антикризисного управления – это комплекс последовательно осуществляемых мер предупреждения, профилактики, преодоления кризиса, снижения уровня его негативных последствий.

В данной работе представлен алгоритм антикризисного управления промышленным предприятием, который включает в себя 8 последовательных взаимосвязанных блоков, которые характеризуют и обосновывают различные операции по разработке и осуществлению управленческого решения и показывают оптимальный вариант выхода промышленного предприятия из кризисной ситуации (рис.1).

Рис. 1. Алгоритм антикризисного управления промышленным предприятием

Можно сделать вывод, если выполнение управленческого решения дало положительные результаты, т.е. в работе предприятия наметились тенденции к улучшению показателей хозяйственной деятельности, но не в том объёме, который необходим, то вносятся изменения в систему реализации управленческих решений. На этом этапе проверяется целесообразность проведения дальнейших работ по выводу организации из кризисной ситуации, которая заключается в определении того, на какой стадии выполнения находится антикризисная программа.

В случае, когда алгоритм антикризисных мер соблюден и есть существенные изменения во внешней ситуации, возникает необходимость адаптации к изменившимся условиям на рынке. Для выхода промышленного предприятия из кризисной ситуации проводится подготовка дополнительных управленческих решений антикризисного характера.

В случае, когда ситуация не изменилась, или даже ухудшилась, возникает необходимость провести разработку мероприятий по изменению статуса предприятия, в частности, возможное признание его банкротом и проведения мероприятий, связанных с реализацией процедур признания банкротства (только в качестве последнего средства для обеспечения дальнейшего существования предприятия).

Литература

1. Бланк И. *Антикризисное финансовое управление предприятием* / И. Бланк. – К. Эльга, Ника-Центр, 2013. – 672 с.
2. Василенко В.О. *Антикризове управління підприємством: навч. посіб.* / В.О. Василенко. – Вид. 2-ге, виправл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2012. – 504 с.
3. Лігоненко, Л. О. *Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій* / Л. О. Лігоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 580 с.
4. Погребняк А.Ю. *Сутність складових елементів механізму антикризового управління на промисловому підприємстві* / А.Ю. Погребняк // *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*. – 2015. – №12 (45). – С. 300-310.
5. Ясінський В. *Реалізація стратегії і тактики антикризового управління на промисловому підприємстві* / В. Ясінський // *Науковий вибір*. – 2016. – №3(17). – С. 199-213.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ КРИЗИСА НА ПРЕДПРИЯТИИ И ЕГО РОЛЬ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

*Порторескул С.В.,
Шира Н.А. к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Кризис – это переломный этап в функционировании любой системы, которая поддается влиянию извне или изнутри, что требует от нее качественно новой реакции. Основная особенность кризиса заключается в том, что он угрожает частичным или полным разрушением системы. Больше всего кризисные явления и ситуации наблюдаются на микроуровне. По статистике ежегодно 10-20% предприятий попадают в кризисные ситуации, после чего около 10% из них прекращают свою деятельность [1, с. 4]. Самыми типичными являются два варианта выхода из кризисной ситуации: успешное её предотвращение или полная ликвидация предприятия как экстренная мера.

В общем случае для кризисной ситуации характерны такие признаки: угроза первоочередным целям и ценностям; эффект неожиданности для руководителей; острый дефицит времени для реагирования на угрозу.

Кризисная ситуация является ситуативной характеристикой функционирования любого субъекта в условиях экономической неопределенности как во внешней, так и во внутренней среде предприятия. В общем виде кризисные ситуации, основными источниками которых являются внешние и внутренние факторы, классифицируют по основным причинам возникновения, которые отражены на рис. 1.

Степень предсказуемости кризисных явлений и ситуаций зависит от внешних факторов, на которые предприятие не может влиять вообще или влияет несущественно, и внешних, которые поддаются влиянию со стороны предприятия, например, непосредственно организации деятельности самого учреждения. Способность предприятия приспосабливаться к изменениям как внешних, так и внутренних факторов – гарантия не только его выживания, но и дальнейшего процветания.

Рис. 1. Кризисные ситуации по основным причинам возникновения

Структурные сдвиги в экономике, а также нестабильность внешней среды, разрыв налаженных производственных связей, изменение форм собственности и реструктуризация предприятий требуют переоценки разработанных стереотипов управленческой мысли и перехода к новым формам и методам системы управления.

Несомненно, любое руководство обязано реагировать на кризисные явления и стараться предупредить их или смягчить их негативное воздействие. Но целесообразно выделять антикризисное управление как специфическую по своим целям и методам деятельность, как отдельное направление развития управленческой мысли.

В последнее время данный термин приобрёл широкое распространение, но понимание сущности этого направления в управленческой мысли, его содержания, особенностей, теоретической подоплёки ещё находится на стадии формирования и разработки. Именно поэтому современное понимание антикризисного управления достаточно неоднородное и многозначное. Рассмотреть некоторые из дефиниций этого понятия можно на рис. 2.

Различия в трактовках одного и того же понятия приводят к теоретической неопределенности и необоснованности практических рекомендаций по разработке и реализации антикризисного управления.

Рис. 2. Определения антикризисного управления

Проведя анализ различных научных трудов, можно сказать, что под антикризисным следует понимать управление, которое способно предотвратить или смягчить угрозы, которые возникают при кризисных ситуациях в производственно-хозяйственной деятельности, а также сдерживать функционирование предприятия в режиме выживания в период кризиса и выходить из кризисного состояния с минимальными потерями[2].

Подытоживая всё вышесказанное, можно прийти к выводу, что суть антикризисного управления на предприятии выражается в следующих положениях: кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; кризисы в определенной мере можно опережать и переносить; к кризисам можно и необходимо готовиться; управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, опыта и искусства; кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми; управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы и минимизировать негативные последствия от них.

Таким образом, антикризисное управление основывается на глубоком анализе финансово-хозяйственного состояния предприятия и разработке антикризисных мероприятий, что позволят предприятию предусмотреть и избежать опасности банкротства или ликвидации, а также повысить эффективность своей деятельности.

Литература

1. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник / А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2012. – 256 с.
2. Туленков Н.В. Антикризисный менеджмент / Н.В. Туленков // Персонал. – 2010. - № 6. – С. 19-25.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА ДНР

*Прендкович Б.Р., студент ОУ «Бакалавр»
Сподарева Е.Г., преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк*

Эффективное формирование и использование оборотных активов является одним из аспектов, влияющих на успешное функционирование хозяйствующего субъекта, а также экономики государства в целом. В условиях рыночной экономики любое предприятия старается по максимуму использовать имеющиеся в распоряжении средства, а ускорение оборачиваемости активов снижает потребность в них. В результате правильного формирования и управления оборотными активами предприятие имеет возможность снизить свою зависимость от привлеченных средств, и в свою очередь повысить ликвидность и платежеспособность предприятия [1].

Рациональное формирование и использование оборотных активов существенно влияет на результаты деятельности предприятий малого бизнеса, что, несомненно, играет огромную роль в развитии и функционировании экономики Донецкой Народной Республики, повышении благосостояния населения и привлекательности для инвесторов.

По своему экономическому смыслу оборотные активы - это элемент ресурсного потенциала организации, предназначенный для обеспечения непрерывного процесса хозяйственной деятельности, потребляемый однократно для получения будущей экономической выгоды [2].

Многие оборотные активы используются одномоментно при отпуске их в производство, примерами таких активов могут послужить сырьё и материалы для производства продукции.

Все источники финансирования оборотных активов подразделяют на три группы:

- собственные;
- заемные;
- привлеченные.

Собственные средства играют главную роль в организации кругооборота фондов, так как предприятия, работающие на основе коммерческого расчета, должны обладать определенной имущественной и оперативной самостоятельностью с тем, чтобы вести дело рентабельно и нести ответственность за принимаемые решения.

Оборотные активы за счёт собственных средств финансируются за счёт: уставного капитала, резервного фонда фирмы, различных финансовых фондов, чистой прибыли, целевого финансирования и поступлений из бюджета и внебюджетных фондов.

Собственных средств не всегда достаточно для полноценного покрытия затрат на формирование оборотных активов. Одной из причин недостаточности средств может быть несовпадение момента отгрузки запасов, сырья и отгрузки продукции покупателям.

Для сокращения общей потребности в оборотных активах и для стимулирования их рационального использования применяется такой источник, как заёмные средства. В большинстве случаев, заёмные средства представляют из себя кредиты банков, а также коммерческие и налоговые кредиты. Кредиты банков можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В большинстве случаев краткосрочные кредиты служат источником оплаты расходов на производство, а долгосрочные для приобретения основных средств. Налоговый кредит представляет из себя отсрочку налоговых платежей, которую предоставляют органы государственной власти[2].

Из-за некоторых особенностей деятельности Центрального Республиканского Банка на территории Донецкой Народной Республики такая возможность формирования оборотных активов, как банковский кредит, на данный момент, невозможна. В таком случае предприятия малого бизнеса могут воспользоваться налоговым кредитом, для этого им нужно согласовывать условия и сроки отсрочки налоговых платежей с налоговыми органами.

Дополнительно привлеченные средства можно охарактеризовать как средства предприятия, которые не принадлежат ему, но постоянно находятся в обороте предприятия, так называемые устойчивые пассивы, ещё их можно отнести к собственным средствам (собственные средства и приравненные к ним).

Состоят они в большинстве случаев из минимальной переходящей задолженности по заработной плате и отчислениям во внебюджетные фонды, задолженности заказчикам по авансам и частичной оплате продукции, задолженности перед бюджетами по некоторым видам

налогов. Помимо вышеперечисленного к дополнительно привлеченным средствам можно отнести фонды потребления, благотворительные и иные поступления[3].

Важную роль в формировании источников финансирования оборотных активов является правильное соотношение между собственными, заёмными и дополнительно привлеченными источниками. Такое соотношение источников является важнейшим фактором, влияющим на укрепление финансового состояния предприятия.

Для современной ситуации на территории Донецкой Народной Республики формирование оборотных активов малых предприятий является сложным вопросом, но его важность заключается в зависимости экономической ситуации в Республике, она непосредственно зависит от успешности и эффективности деятельности малых предприятий, как преобладающего большинства.

К сожалению, в экономических условиях Республики правильное соотношение источников не всегда возможно. Среди проблемных факторов является отсутствие банковского кредитования, в связи с тем, что Центральный Республиканский Банк, на данном этапе развития Республики, работает в режиме расчётно-кассового центра и не выполняет основополагающих функций банка. Возможность предоставления налогового кредитане всегда возможна, т.к. большинство трансфертов населению выплачивается за счёт выплаченных в бюджет Республики налогов.

Таким образом, предприятиям малого бизнеса на территории Донецкой Народной Республики стоит делать больший акцент на формировании оборотных активов из собственных источников, что может снизить зависимость предприятий от сторонних источников финансирования.

Литература

1. Мездриков Ю.В. Анализ источников формирования оборотного капитала «Экономический анализ. Теория и практика», - 2007.-№8. - С. 60-67.

2. Источники формирования оборотных средств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://e-educ.ru/>

3. Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. Г.Б. Поляка. М.: Финансы: ЮНИТИ, - 2010. – 530 с.

4. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами – М.: Омега-Л: Эльга, 2011.– 111 с.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР

Саглай К. И., студ. ОКУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Афендикова Е. Ю., доцент, к.э.н.,
доцент кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкая государственная академия управления и
государственной службы при главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях значительно возрастает роль своевременного и качественного анализа финансового состояния предприятий, оценки его финансовой устойчивости, ликвидности, и поиска оптимальных направлений укрепления финансового состояния предприятия.

Финансовая устойчивость и ликвидность - две взаимосвязанные категории, которые предоставляют возможность предприятию стабильно финансировать собственную деятельность, что отражается в обеспеченности финансовыми ресурсами и характеризует надежность финансовых отношений с другими физическими и юридическими лицами. Финансовая устойчивость - это внутренняя сторона финансового состояния предприятия, а ликвидность - это внешнее его проявление [1].

Сущность и анализ финансовой устойчивости и ликвидности предприятий исследовались в научных трудах многих ученых, таких как Алексеева А.И., Мельник М.В., Ковалёв В.В., Петренко И. А. и др. [1-4].

Анализ финансовой устойчивости и ликвидности в настоящее время является основным элементом анализа финансового состояния предприятия, который предоставляет информацию о финансовых возможностях предприятия на перспективу и является необходимым условием его жизнедеятельности. Недостаточная финансовая устойчивость может привести к снижению ликвидности и неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития производства и вообще основой деятельности. Избыточная финансовая устойчивость выступает тормозом для развития, поскольку увеличивается избыточные запасы и резервы предприятия. От того, насколько качественно проведен финансовый анализ, зависит эффективность управленческих решений, а следовательно - эффективность работы предприятия в целом [3]. Анализ финансовой

устойчивости и ликвидности – необходимое условие грамотного управления, объективная предпосылка обоснованного планирования и рационального использования финансовых ресурсов предприятия.

Процесс функционирования предприятий ДНР сопровождается неизбежным колебанием объема и структуры активов и капитала, что напрямую отражается на финансовой устойчивости и ликвидности предприятия. Учитывая события последних лет, а именно: политическую и экономическую нестабильность, инфляцию, валютные колебания и т.д., весьма актуальным на сегодня является вопрос финансовой устойчивости и ликвидности предприятий и разработка оптимальных направлений по улучшению данных показателей. В табл.1 приведены и обобщены оптимальные направления повышения финансовой устойчивости и ликвидности для предприятий ДНР.

Таблица 1

Оптимальные направления повышения финансовой устойчивости и ликвидности для предприятий ДНР

Направление	За счет чего
увеличение денежных средств	продажи излишних запасов, готовой продукции
снижение кредиторской задолженности	погашения долгов перед бюджетом и по страхованию за счет денежных средств
привлечение долгосрочных источников финансирования	привлечения долгосрочных кредитов, перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные путем переоформления договоров с кредиторами и увеличения срока оплаты до двух лет
сокращение продолжительности производственных циклов	технического совершенствования основных производственных фондов с помощью реконструкции, модернизации оборудования за счет дополнительного привлечения долгосрочных заемных средств

На предприятиях ДНР целесообразно увеличивать денежные средства путем продажи излишних запасов и готовой продукции, так как излишние запасы приводят к необоснованному отвлечению средств из хозяйственного оборота, что в конечном итоге влияет на рост кредиторской задолженности и является одной из причин неустойчивого финансового положения [2]. Кредиторскую задолженность необходимо снижать за счет погашения долгов перед

бюджетом и по страхованию, так как отсрочки по этим платежам, обычно влекут за собой выплату штрафов - это позволит улучшить ликвидность предприятия [4]. Целесообразно так же сокращать продолжительность производственных циклов путем технического совершенствования основных производственных фондов с помощью реконструкции, модернизации оборудования за счет дополнительного привлечения долгосрочных заемных средств. В результате привлечения долгосрочных источников финансирования возрастет часть активов, формируемых за счет устойчивых источников, что положительно скажется на повышении ликвидности и финансовой устойчивости предприятия [1-2].

Таким образом, оптимальным направлением повышения финансовой устойчивости и ликвидности предприятий ДНР является увеличение доли оборотных средств за счет собственных ресурсов путем сокращения кредиторской задолженности, так как большая доля заемных средств негативно сказывается на финансовой устойчивости и ликвидности предприятия.

Для повышения уровня финансовой устойчивости и ликвидности предприятиям ДНР необходимо формировать основной капитал за счет долгосрочных источников финансирования, а оборотный капитал в свою очередь за счет краткосрочных источников финансирования, так же на предприятиях ДНР должна разрабатываться грамотная финансовая стратегия, которая бы позволила привлекать, как краткосрочные, так и долгосрочные заемные средства в дальнейшем.

Литература

- 1. Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / А.И. Алексеева. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 672с.*
- 2. Ковалёв В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / В.В. Ковалёв, О.Н. Волкова - М.: «Проспект», 2013. – 424 с.*
- 3. Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие /М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 192 с.*
- 4. Петренко И. А. Методы анализа финансовой устойчивости и ликвидности / И. А. Петренко // Проблемы экономики. - 2013. - № 3. - С. 411-413*

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Саглай К. И., студ. ОКУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Одинцова Н. А., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкая государственная академия управления и
государственной службы при главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Современный этап развития мировой экономики сопровождается процессами интернационализации и транснационализации мирового хозяйства. Важнейшими субъектами международного предпринимательства наравне со странами выступают транснациональные корпорации (ТНК). В условиях глобализации эффективная деятельность ТНК позволяет им интенсифицировать инвестиционные и финансовые потоки, распространять принципы и методы эффективного менеджмента, внедрять инновационные продукты и технологии, способствовать росту международной конкурентоспособности принимающих стран. Высокая концентрация капитала в условиях глобализированной экономики приводит к значительному укрупнению ТНК путем международных слияний и поглощений компаний. Развитие транснациональных корпораций оказывает существенное влияние на мировую экономику отдельных государств и развитие международных экономических отношений в целом.

Вопросы деятельности и влияния ТНК на мировую экономику в целом и на национальные экономики в частности исследовались в научных трудах многих ученых, таких как Авдеева М. С., Гончаренко Л. А., Л.Ю. Руденко и др. [1-2].

Транснациональные корпорации - это сложные социально-экономические системы, сочетающие научно-технологические, торгово-сервисные, финансовые, управляющие, производственные структуры, активность которых в качестве лидирующих субъектов мировой экономики характеризуется глобальным масштабом [1].

К наиболее важным параметрам, которые отличают ТНК от других организаций и институтов следует отнести [2]:

производство или предоставление услуг, не менее чем в шести странах;

доля занятых иностранных работников не менее 25%;

доля капиталовложений за рубежом в структуре активов составляет не менее 25%;

годовой оборот - не менее 1 млрд. долл. США;

объем реализации товаров за пределами главной (материнской) компании составляет не менее 20%;

единая стратегия управления развитием национальных предприятий, входящих в организационную структуру ТНК.

Сейчас ТНК объективно выступают господствующим элементом мирового хозяйства. В мире на данный момент насчитывается около 82 тыс. ТНК и примерно 810 тыс. их иностранных филиалов[2]. Это стало возможным благодаря тому, что для ТНК не существует понятия национальных или региональных границ: отношения специализации и кооперации устанавливаются и развиваются между предприятиями, которые расположены в разных странах, но относятся к одной корпорации. Можно отметить, что отраслевая структура деятельности ТНК диверсифицирована: 60% - заказы в сфере производства, 37% - в сфере предоставление услуг; 3% - в добывающей промышленности и сельском хозяйстве[2].

В течение нескольких десятков лет абсолютным лидером по количеству крупнейших мировых корпораций остаётся США. Количество компаний стран, представленных в рейтинге FortuneGlobal 500 за 2016 г. составило (рис. 1): США — 577, Япония — 219, Китай — 180, Великобритания — 95, Индия — 56, Германия — 53, Россия — 27, Бразилия — 25 компаний [3].

Рис. 1 Национальная структура ТНК

На 500 крупнейших ТНК, входящих в рейтинг FortuneGlobal, в 2016 г. приходится 31,2 трл. долл. США валовых доходов, 1,7

трл.долл. США чистой прибыли, в этих компаниях занято 65 млн. человек по всему миру. Лидером FortuneGlobal 500 в 2016 году является компания Walmart, которая занимается розничной торговлей, годовой оборот которой составляет 482,130 млрд. долл. США. В рейтинг 100 крупнейших ТНК мира FortuneGlobal 500 вошла только одна российская компания Газпром с выручкой за 2015г. в 99,464 млрд. долл. США [3].

Возникновение российских ТНК на мировом рынке, прежде всего, связано с расширением процесса глобализации, а также с изменением экономической политики в стране. Большую часть крупнейших российских ТНК составляют высокотехнологичные корпорации нефтегазовой отрасли, на них приходится 51% от общего объема российских ТНК. Второе место занимает отрасль металлургии, ее доля – 25,6%, затем, производство цветных металлов (10,8%) и транспортный бизнес (5,9%). На развитие других отраслей приходится 6,6% [3]. Данные показатели свидетельствуют о том, что производство российских транснациональных корпораций ориентировано на эксплуатацию ресурсного потенциала страны.

Таким образом, основой для новой глобальной экономической системы являются ТНК, они играют ведущую роль в развитии мирохозяйственных связей и обладают большими финансовыми ресурсами. ТНК внедряют передовые технологии, имеют значительные пространственные рынки сбыта и проводят активную, в глобальном масштабе, инвестиционную политику. ТНК, с одной стороны, являются продуктом быстро развивающихся международных экономических отношений, а с другой стороны, сами представляют мощный механизм воздействия на них. В настоящее время, в связи с политической обстановкой, российские ТНК претерпевают экономические потери. Перед российскими компаниями стоит проблема повышения конкурентоспособности и наращивания экспорта на международном уровне.

Литература

1. Авдеева М. С. *Мировая экономика: учебное пособие* / М. С. Авдеева. — М.: Экономист, 2015. — 501 с.
2. Гончаренко Л. А. *Транснациональные корпорации в мировой экономике: учебное пособие* / Л. А. Гончаренко — М.: Финансы и статистика, 2014. — 454 с.
3. *FortuneGlobal 500 [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://global-finances.ru/krupneyshie-kompanii-mira-2016/>*

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ

Скачкова С.А.

д.э.н., профессор кафедры экономики

Российский государственный аграрный университет-

МСХА имени К.А. Тимирязева,

г. Москва, Россия

Для осуществления расходов предприятие должно обеспечивать адекватное поступление денежной массы в виде выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг), поступление дивидендов на вложенный капитал, получение временных заемных средств и тому подобное. Таким образом, деятельность предприятия является объективной предпосылкой возникновения движения денежных средств. Одной из важнейших задач анализа денежных потоков является обоснование уровня достаточности (недостаточности) формирования объема денежной массы в целом по предприятию, по видам деятельности и структурными подразделениями и определение необходимого количества параметров, дающих объективную, точную и своевременную характеристику направлений поступления и расходования средств, объемов, состава, структуры, внешних и внутренних факторов, влияющих на изменение денежных потоков [1, с. 256].

Следует отличать управления денежными потоками на отечественном предприятии и ТНК. Главным отличием является использование одной или несколько видов валют в расчетах предприятия, поскольку обычно в ТНК действует система двух или более валютных денежных потоков, в отличие от отечественных предприятий, которые проводят расчеты в национальной валюте. Это, в свою очередь, обуславливает сложность проведения вычислений в ТНК, что приводит к необходимости применения централизованного менеджмента денежных потоков в ТНК.

ТНК обеспечивают около 50% мирового промышленного производства. На ТНК приходится более 70% мировой торговли, причем 40% этой торговли происходит внутри, то есть они происходят не по рыночным ценам, а по так называемым трансфертным ценам, которые формируются не под давлением рынка, а под долгосрочной политикой материнской корпорации. Из 100 крупнейших экономик в мире, 52 – ТНК, остальные – государства.

ТНК обеспечивают более четверти мирового валового продукта и около 80% всех инноваций, тем самым изменяя структуру, логистику и географию производства работ, товаров и услуг мира, также они стали крупными инвесторами, определяя международную инвестиционную деятельность. По данным ЮНКТАД, в 2013 г. накопленный мировой объем прямых иностранных инвестиций равен около 25 трлн. долл., а активы, находящиеся под их контролем, увеличились с 2012 г. и стали равны более чем 96 трлн. долл. Объем продаж иностранных филиалов ТНК насчитывал около 34 трлн. долл., а их экспорт составил 7,7 млрд. долл. Прямые иностранные инвестиции транснациональных компаний из развивающихся стран достигли новой пиковой отметки в 454 млрд. долларов. Вместе с прямыми иностранными инвестициями из стран с переходной экономикой их доля составила 39% от мирового объема вывоза прямых иностранных инвестиций по сравнению с лишь 12% в начале 2000-х г. Все чаще ТНК развивающихся стран приобретают зарубежные филиалы ТНК развитых стран, находящиеся в развивающихся регионах[2].

Финансовые потоки транснациональной корпорации (ТНК) представляют собой кругооборот финансовых активов и обязательств, которым свойственны трансграничный характер, мультивалютность, многоуровневость, интегрированность (наличие жестких взаимосвязей финансовых потоков). Движение финансовых потоков ТНК во многом зависит от формирования ее финансовых ресурсов – собственных и привлеченных денежных средств, определяющих потенциальные возможности развития ТНК [3].

Денежные потоки ТНК можно определять по тому же принципу, как и у отечественных предприятий, однако учитывать тот факт, что ожидаемые денежные потоки, которые получает материнская компания ТНК, поступающие от дочерних компаний (филиалов), базируются в различных странах, таким образом денежные ресурсы будут в разной валюте. Соответственно, валютные денежные потоки конвертируются в единую валюту, например, в доллар США. В частности, если ТНК ведет бизнес в двух валютных единицах, такая компания может вычислить ожидаемый долларовый денежный поток через умножение ожидаемого денежного потока в каждой валюте на ожидаемый уровень обмена валюты в долларе США, а затем все значения добавляются для определения общего денежного потока компании в единой валюте. Такой же принцип вычисления денежного

потока ТНК в единой базовой валюте можно применить при обращении ТНК более двух видов валют в своей финансовой системе [4, с. 152].

Каждый филиал ТНК должен синхронизировано управлять своим операционным капиталом в соответствии с другими филиалами, поскольку существуют определенные аспекты в выплате дивидендов каждого филиала, в расчете доходов и расходов филиала, а также управления ликвидностью дочерней компании (инвестировать избыток или покрывать дефицит). Хотя часто каждый филиал занят своими собственными операциями, чем общими операциями ТНК.

Таким образом, централизованный менеджмент денежных потоков должен заниматься мониторингом, и возможно, управлением денежными потоками материнской компании и ее филиалов. Данная задача является важной, поскольку благодаря этому возможно предоставить дополнительные средства тем филиалам, которые нуждаются в них из-за разницы обмена валют.

Управление денежными потоками является одним из наиболее важных аспектов финансового менеджмента, поскольку денежные средства являются наиболее ликвидным активом предприятия, способным легко трансформироваться в любой другой вид активов. Управление денежными потоками ТНК осложнено тем, что при координации деятельности своих географически разрозненных филиалов, менеджменту приходится сталкиваться с особенностями бизнес-условий национальных рынков.

Литература

1. *Старостенко Г.Г. Финансовый анализ: Навч. Посібник. / Г.Г. Старостенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224с.*
2. *Роль транснациональных корпораций на международном кредитном рынке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://finuni.ru/rol-transnacionalnykh-korporaciy/>*
3. *Мамедов А.О. Финансовые ресурсы транснациональной корпорации: формирование и использование [Электронный ресурс] / А.О. Мамедов. – Режим доступа: http://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/sifbd-2007-1_136-140.pdf*
4. *Мадуро Дж. Международный финансовый менеджмент / Дж. Мадуро. - International Financial Management, Jeff Madura. - 9-вид. - Канада, 2009. - 673 с.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

*Соболева А.А.,
Титиевская О.В., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

По мере увеличения уязвимости бизнеса от финансовых рисков многие компании признают, что поиск решений проблем риска может быть профессионален, то есть риск может быть управляем.

Актуальность рассмотрения методик минимизации финансовых рисков обуславливается непостоянством экономической среды и высоким конкурентным противостоянием компаний. Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисков событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий их наступления.

Управление рисками представляет собой специфическую сферу экономической деятельности, требующую глубоких знаний в области анализа хозяйственной деятельности, методов оптимизации хозяйственных решений, страхового дела, психологии и многого другого.

Для эффективного управления рисками используется одна из модификаций Карты управления рисками.

Рис.1 Карта управления рисками

Цель этого инструмента – превратить бизнес риски в конкурентные преимущества компании. Эта карта, изображенная на рис. 1, предполагает пять уровней мастерства управления рисками:

Первый уровень – самый начальный, представляет собой стадию осознания и изучения проблемы, связанной с рисками.

Второй уровень – уровень минимизации, смягчения остроты рисков. Обычно компания достигает уменьшения рисков за счет имеющихся у нее конкурентных преимуществ.

Третий уровень – уровень предотвращения рисков. Заключается в работе с ожиданиями и требованиями всех групп клиентов, как внутренних, так и внешних.

Четвертый уровень – уровень принятия ситуации. Руководитель уже не боится возможности наступления рисков, он готов к ним и знает, что с ними делать. Это уровень максимально точного предвидения рисков и возможных проблем.

Пятый уровень мастерства управления рисками – самый высший уровень стратегического менеджмента. На этом уровне руководитель в состоянии не только точно предвидеть все возможные риски, не только эффективно их нейтрализовать, но использовать их на благо и для процветания компании. Путь на этот уровень лежит через максимальное использование всех возможностей.

В целом можно выделить такие методы минимизации рисков как их локализация, сдерживание рисков в определенных пределах, рассеивание и уклонение (см. табл.1).

Меры по устранению и минимизации риска включают выбор и обоснование предельно допустимых уровней риска, выбор методов снижения риска, формирование вариантов рискового вложения капитала, оценку их оптимальности на основе сопоставления ожидаемой отдачи, то есть прибыли и величины риска.

Меры по минимизации риска включают следующие этапы:

- 1) оценку приемлемости полученного уровня риска;
- 2) оценку возможности снижения риска или его увеличения (в случае, когда полученные значения риска значительно ниже допустимого, а увеличение степени риска обеспечит повышение ожидаемой отдачи);
- 3) выбор методов снижения или увеличения рисков;
- 4) формирование вариантов снижения или увеличения рисков;
- 5) оценку целесообразности и выбор вариантов снижения или увеличения рисков.

Методы минимизации рисков в управлении финансовой деятельностью предприятия

Таблица 1

Локализация рисков	Разграничение системы прав и ответственности таким образом, чтобы последствия рискованных ситуаций не влияли на реализацию управленческих решений
Минимизация рисков или сдерживание их в приемлемых пределах	Определение минимальных размеров высоколиквидных активов предприятия, установление предельного размера заемных средств в хозяйственном обороте; установка максимального размера депозитного вклада, размещенного в одном банке; лимитирование концентрации рисков; получение от контрагентов определенных гарантий при предоставлении коммерческих кредитов и займов
Рассеивание рисков	Осуществляется путем диверсификации направлений деятельности предприятия
Уклонение от рисков	Отказ от сотрудничества с ненадежными партнерами, отказ от работы над рискованными проектами, поиск гарантов.

Ко всем вышеперечисленным методам минимизации рисков можно еще отнести диверсификацию, хеджирование, факторинг, страхование, самострахование, резервирование, заключение договоров с оговорками, свопы, фьючерсы и прочие деривативы.

Итак, управление финансовыми рисками предприятий основывается на предвидении и нейтрализации их негативных последствий. Для успешной деятельности предприятиям необходимо учитывать факторы риска при принятии управленческих решений, основываясь на методах управления рисками. Для эффективного управления финансовыми рисками и рисками необходимо опираться на научные разработки, умело комбинировать известные методы и применять их в ежедневной работе. Основная задача построения системы управления финансовыми рисками заключается в том, чтобы она была простой, прозрачной, практичной и соответствовала стратегическим целям предприятия.

Литература

1. Воробьев, С.Н. *Управление рисками в предпринимательстве* / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - М.: Дашков и К, 2013. - 482 с.
2. *Риск менеджмент для бизнеса [Электронный ресурс]* / Деловой мир. – URL: <https://delovoymir.biz/2012/04/18/risk-menedzhment-dlya-biznesa-a-takzhe-dlya-doma-i-semi.html>

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

Соболева И. С., студ. ОУ «магистр»

*Научный руководитель: Верига А. В., д.э.н. доцент,
профессор кафедры учета и аудита*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой народной республики»,
г. Донецк*

Риск сопровождает любую целенаправленную деятельность и проявляется в виде дополнительного положительного результата деятельности при благоприятном стечении обстоятельств, а также может проявляться в виде потерь при неблагоприятном стечении тех же обстоятельств.

Так как любая экономическая деятельность связана с рисками, то успех в этой деятельности зависит от способности управлять ими. В современных условиях развития Донбасса вопрос об управлении рисками становится особенно актуальным.

Предприятия региона могут столкнуться с различными видами рисков, в том числе финансовыми – реальными в настоящее время или потенциальными в перспективе. Например, с инфляционным, валютным, депозитным, кредитным, налоговым и прочими их видами.

Но рисками можно и нужно управлять. Управление финансовым риском или риск-менеджмент – это совокупность приемов и методов, которые позволяют прогнозировать наступление рисков событий и снижать потери, связанные с определенным риском до минимума.

Так как любой вид риска имеет несколько сценариев его уменьшения, то возникает задача – сравнить эффективность этих вариантов. Способы управления финансовыми рисками можно разделить на следующие:

- избежание;
- прогнозирование;
- передачу;
- контроль.

Любой риск должен быть просчитан. Все необходимые решения следует предусмотреть при разработке проекта.

Управление рисками включает в себя разработку плана по снижению опасности риска и его последующий мониторинг. Очень важно если планирование будет осуществлять опытный персонал, который может спрогнозировать рискованные операции [2].

Руководители предприятия могут принять риск и контролировать ситуацию, передать риск третьим лицам по контракту или страховой сделке, либо избежать риска.

Избежание риска является наиболее радикальным способом управления финансовым риском. Для этого разрабатываются мероприятия, которые полностью исключают данный вид финансового риска. К таким мероприятиям можно отнести отказ от осуществления финансовых операций с высоким уровнем риска. Данный вариант очень эффективен. Однако его использование имеет ограниченный характер, так как большинство финансовых операций связано с осуществлением основной производственной деятельности предприятия, которая обеспечивает регулярное поступление доходов и формирование прибыли [3].

Другим решением может быть отказ от использования заемного капитала. Снижение доли заемных финансовых средств в хозяйственном обороте позволяет избежать одного из наиболее существенных финансовых рисков – потери финансовой устойчивости предприятия. Вместе с тем, такое избежание риска влечет за собой снижение эффекта финансового левериджа, т. е. возможности получения дополнительной суммы прибыли на вложенный капитал.

Предприятие может отказаться от использования оборотных активов в низколиквидных формах. При этом повышение уровня ликвидности поможет ему избежать риска неплатежеспособности, однако лишит предприятие дополнительных доходов [3].

Еще одним вариантом избежания финансовых рисков является отказ от использования временно свободных денежных активов в краткосрочных финансовых вложениях. Но эта мера порождает инфляционный риск, а также риск упущенной выгоды.

Отрицательной стороной избежания риска является то, что оно лишает предприятие дополнительных источников формирования прибыли, а соответственно отрицательно влияет на темпы его экономического развития и эффективность использования собственного капитала [4].

Прогнозирование – это предвидение определенного события. При управлении с его помощью финансовыми рисками не ставится задача непосредственно осуществить на практике разработанные прогнозы. Особенностью прогнозирования является альтернативность в построении финансовых показателей и

параметров, определяющая разные варианты развития финансового состояния объекта управления на основе наметившихся тенденций.

Управлять рисками можно также посредством их передачи, т. е. передавать – за определенную плату – риск от принятия неверного торгового решения другому лицу.

Альтернативным способом управления финансовыми рисками является контроль, представляющий собой проверку организации работы по снижению степени риска. Посредством контроля собирается информация о степени выполнения программы действий, доходности рискованных вложений капитала, соотношении прибыли и риска, на основании которой вносятся изменения в финансовые программы и организацию финансовой работы.

Таким образом, существуют различные способы непосредственного воздействия на риск. Выбор конкретного способа зависит от эффективности его использования в конкретной ситуации.

После выбора метода минимизации риска следует принять решение о степени достаточности выбранных мер.

Финансовый риск присутствует в любых финансовых операциях и полностью его избежать невозможно. В условиях неопределенности «выжить» могут лишь те организации, которые способны быстро реагировать на изменения в рыночной среде [5]. Следовательно, управление финансовым риском является неотъемлемой частью деятельности любой организации, в противном случае высока вероятность больших финансовых потерь. С другой стороны, риск помогает очистить рынок от неконкурентоспособных организаций, чем способствует развитию экономики в стране.

Литература:

1. Антипов, Ю.В. Финансовые риски // *Научный журнал*. – 2011. – № 3 (89). – С. 212–221.
2. Волчков, А.Н. Управление рисками на предприятии // *Экономический журнал*. – 2012. – № 4. – С. 41–46.
3. Воронов, А.А. Финансовый риск-менеджмент // *Журнал стандарты и качество*. – 2013. – № 11. – С. 44–47.
4. Жданкин, Н.А. Финансовый анализ // *Экономический журнал*. – 2011. – № 2. – С. 13–16.
5. Сетевое издание «РИА Новости» [Электронный ресурс] <http://ria.ru/>

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Кавыришин Д.А., аспирант
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В наше время для каждого государства предприятия малого бизнеса имеют большое значение. Данный вид предпринимательской деятельности является быстро окупаемым, создает атмосферу конкуренции.

Малое предприятие – это предприятие, в котором средняя численность сотрудников не превышает определенное числовое значение (также субъектами малого предпринимательства являются физические лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью без образования юридического лица [1, с. 25].

С помощью функционирования большего количества предприятий малого бизнеса можно достичь высоких экономических показателей в Республике.

Данная тема всегда актуальна, т.к. в каждом государстве создаются новые предприятия, которым необходима государственная поддержка для дальнейшего развития и наша республика не является исключением. Высокий уровень развития малого предпринимательства в Республике предоставит новые возможности для налаживания и поддержание уже существующих внешних и внутренних торговых связей, стабилизации экономики и ее дальнейшего развития.

Государственная поддержка малого предпринимательства в настоящее время составляет:

нормативно-правовые акты (направленные на поддержку и развитие данного бизнеса);

государственный аппарат (совокупность государственных институциональных структур);

государственная инфраструктура поддержки предпринимательства малого и среднего бизнеса.

В связи с ресурсной необеспеченностью государство поддерживает малый и средний бизнес по следующим направлениям[3, с. 15].:

финансовая поддержка (формирование государственных программ обеспечивающих льготное кредитование малых и средних предприятий, субсидии, налоговых и амортизационных льгот.);

материально-техническая поддержка (предоставления технологии и оборудования в аренду малого и среднего бизнеса, создание технопарков);

консультативная и информационная поддержка (обеспечение доступа к техническим библиотекам, базам данных, оказание консультативных и правовых услуг.);

создание рыночной инфраструктуры (создание рынков сбыта, рынков оборудования и технологий для малых и средних фирм.).

Основной задачей является финансовое обеспечение политики в области государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике.

Для исполнения этой задачи необходимо:

разработка подходящей финансовой стратегии направленной на привлечение необходимых размеров капитала;

формирование режима льготного налогообложения;

развитие лизинговой системы;

развитие внешнеэкономической активности;

содействие в формировании благоприятной инфраструктуры;

информационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности;

развитие инновационной деятельности в предпринимательских структурах[4, с. 11].

Одним из важных условий перехода Республики к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию экономики, а также обеспечению стабильности в экономической и социальной сферах является развитие малого и среднего бизнеса.

Министерство экономического развития осуществляет следующую деятельность, в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

принимает участие в разработке проектов национальных программ содействия развитию среднего и малого предпринимательства и организывает их выполнение;

разрабатывает программы поддержки и развития среднего и малого предпринимательства в Республике;

гарантирует реализацию государственной политики в сфере развития малого и среднего бизнеса;

контролирует работу по разработке целевых, местных, региональных программ поддержки и развития среднего и малого предпринимательства в городах и районах Донецкой Народной Республике и осуществляет мониторинг их реализации;

содействует развитию системы предоставления административных услуг;

взаимодействует с союзами, ассоциациями предпринимателей, общественными организациями, информирует общественность о проведении государственной политики в сфере хозяйственной деятельности, состоянии развития предпринимательства в Донецкой Народной Республике;

содействует развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства в Донецкой Народной Республике;

содействует развитию деятельности объединений субъектов среднего и малого предпринимательства и функционированию центров по выдаче разрешительных документов на ведение предпринимательской деятельности в пределах своей компетенции;

Координирует работу органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики по реализации государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности[2, с. 2].

Исходя из перечисленного выше можно сделать вывод, что требует разработки государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в качестве серьезного шага к экономическому и социальному процветанию общества.

Литература

1. *Экономика и финансы предприятия: Учебник / Новашина Т.С., Карпунин В.И., Леднев В.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 2014. - № 1. – С. 15-25.*

2. *Малый и средний бизнес - <http://mer.govdnr.ru/?catid=0&id=9>. - № 2. – С. 2-3.*

3. *Закон Донецкой народной республики «О рынках и рыночной деятельности». - № 3 – С. – 15.*

4. *Закон Донецкой народной республики «О налоговой системе». – № 4. – С. 10-11.*

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

*Тарасов Н.А.,
Волобуева Д.С., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Главными финансовыми результатами деятельности субъектов хозяйствования является прибыль или убыток. Прибыль – это показатель, который формируется на микроуровне. Прибыль отражает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий как субъектов хозяйствования и зависит от многих факторов.

Ученые уделяют особое внимание в своих исследованиях изучению финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия. И. А. Бланк, анализируя финансовые механизмы управления формированием операционной прибыли, характеризует балансовую (совокупную) прибыль как «один из важнейших результатов финансовой деятельности предприятия». Г. В. Савицкая отмечает, что «финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности»: «прибыль – это часть чистого дохода, который непосредственно получают субъекты хозяйствования после реализации продукции».

Обобщая эти понятия можно дать полное определение финансовому результату. Финансовый результат — это выраженный в денежной форме экономический итог хозяйственной деятельности организации в целом и её отдельных подразделений в процессе ее предпринимательской деятельности [1].

В рыночной конъюнктуре хозяйствования каждое предприятие заинтересовано в получении прибыли от своей деятельности, благодаря которой оно может расширять свое предприятие, увеличить мощность и внедрить новые технологии.

Финансовым результатом может быть не только прибыль, но и убыток, связанный с высокими затратами или не дополучением доходов от реализации товаров.

Интерес в росте прибыли означает комплексное использование всех направлений и методов улучшения результатов хозяйственной

деятельности, снижения издержек производства. Как известно, издержки разделяют на постоянные и переменные.

Постоянные издержки – это издержки, величина которых в краткосрочном периоде не изменяется с увеличением или сокращением объема производства. К ним относятся издержки, связанные с использованием зданий и сооружений, машин и производственного оборудования, арендой, капитальным ремонтом, а также административные расходы.

Переменные издержки – это издержки, величина которых изменяется в зависимости от увеличения или уменьшения объема производства. К ним относятся затраты на сырье, электроэнергию, вспомогательные материалы, оплату труда [2].

Кроме того производство продукции которое удовлетворяет потребности общества, имеет спрос. То есть, чем эффективней хозяйственная деятельность, тем большей является прибыль и, соответственно, больше средств можно использовать для финансирования расширенного воспроизводства, социального развития.

Значение прибыли отражает финансовый результат. Так же на величину прибыли влияют факторы, которые могут не зависеть от предприятия [3].

От предприятия зависят такие факторы, как уровень цен на реализуемую продукцию и заработная плата, уровень хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, конкурентоспособность продукции, организация производства и труда, его производительность, состояние и эффективность производственного и финансового планирования.

Все эти факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем реализуемой продукции и себестоимость, поэтому для выяснения конечного финансового результата необходимо сопоставить стоимость объема произведенной продукции и стоимость затрат и ресурсов, используемых в производстве.

Условия увеличения прибыли в торговле:

расширение ассортимента товаров;

увеличение объема продаж;

правильное использование средств, полученное от снижения издержек.

При этом необходимо выбрать стратегию коммерческой деятельности, которая будет наиболее эффективна [4].

На предприятии недостаточно просто покрыть издержки производства выручкой от продажи, необходимо получать прибыль. Сущность прибыли наиболее ясно выражается в ее функциях.

В литературе нет единого мнения по вопросу о функциях прибыли. Разные источники предоставляют от двух до шести функций. Экономисты выделяют три функции, наиболее подходящие природе прибыли. Это функции обобщающего оценочного показателя деятельности, воспроизводственная и стимулирующая функции.

Первая функция характеризует прибыль как результат деятельности хозяйствующего субъекта. Вторая воспроизводственная функция, выступает как один из основных источников ресурсов расширенного воспроизводства. Третья, стимулирующая функция прибыли проявляется не только в направлении части ее на экономическое стимулирование, а связана со всем процессом формирования, распределения и использования прибыли.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что финансовым результатом субъектов хозяйствования будет прибыль. На формирование прибыли как финансового результата предприятия, влияет установленный порядок определения финансовых результатов, расчета себестоимости продукции (работ, услуг), доходы (убытки) от финансовых операций и других видов деятельности. Для всех предприятий обязательным условием является максимизация прибыли. Предприятие, которое не максимизирует прибыль, имеют мало шансов на выживание.

Литература

1. Балабанов И. Т. *Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта*. М.: Финансы и статистика / Балабанов И. Т. // 2009. – 243с.
2. Фролова Т.А. *Микроэкономика: конспект лекций Таганрог: ТРТУ*, [Электронный ресурс]– Режим доступа http://www.aup.ru/books/m174/6_2.htm
3. Шнайдер О. В. *Система внутреннего аудита качества и её влияние на прибыль предприятия / Шнайдер О. В., Агуреева Т. П. // Карельский научный журнал. 2014. № 3. с.110-114.*
4. Акатова А. С. *Увеличение прибыли как важный фактор развития предприятий / Акатова А. С., Козлова Ю. А. // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 453-456.*

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Уразбахтина Н.З.

*к.э.н., доцент кафедры экономики и инноватики
Казанский кооперативный институт (филиала)*

*Российского университета кооперации,
г. Казань, Россия*

Развитие рыночных отношений поставило субъекты хозяйственной деятельности разных форм собственности в достаточно жесткие экономические условия обуславливают проведение ими сбалансированной политики по поддержанию и укреплению финансового состояния, его финансовой устойчивости и платежеспособности.

Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех производственных и хозяйственных факторов [1]. Характерной для всех стран тенденцией является выдвигание на первый план финансовых аспектов деятельности субъектов хозяйствования, а также увеличение роли финансов в их деятельности.

Профессиональное управление финансами требует глубокого анализа, которое позволяет более точно оценить неопределенность ситуации с помощью современных количественных и качественных методов исследования.

В связи с этим существенно возрастает приоритетность и роль финансового анализа, важным содержанием которого является комплексное системное изучение финансового состояния предприятия и факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала.

Финансовое состояние предприятия отражает способность субъекта хозяйственной деятельности финансировать свою деятельность, постоянно поддерживать свою финансовую устойчивость, платежеспособность и инвестиционную привлекательность [3].

Между производственной деятельностью организации и ее финансовым состоянием существует прямая и обратная связь. Своевременность и точность маркетинговых исследований, бесперебойное и непрерывное поступление выручки, обеспеченность и эффективное использование производственными ресурсами позволяют наращивать и сохранять собственный капитал, привлекать заемные источники на выгодных условиях, обеспечивая предприятие необходимыми финансовыми ресурсами. В то же время недостатки в

финансовом менеджменте, отсутствие достаточного количества денежных средств, которое может приводить к перебоям в снабжении и производстве, непостоянной работе организации, снижению качества и конкурентоспособности продукции [2].

Главная цель финансовой деятельности организации – наращивание собственного капитала, обеспечение устойчивого положения на рынке а также корпоративная социальная ответственность перед работниками и населением. Для этого необходимо постоянно поддерживать оптимальную структуру капитала, платежеспособность и рентабельность организации.

По мнению таких авторов, как Г.В. Савицкая и А.Д Шеремет, финансовое состояние организации включает следующие основные блоки, которые представлены на рис.1.

Наиболее целесообразно начинать анализ финансового состояния с изучения формирования и размещения капитала организации, оценки качества управления его активами и пассивами, определения рисков, связанных с деятельностью.

Далее следует проанализировать интенсивность и эффективность использования капитала, оценить деловую активность организации и риск утраты деловой репутации.

Затем надо изучить финансовое равновесие между отдельными разделами и подразделами актива и пассива баланса по функциональному признаку и определить уровень финансовой устойчивости организации.

На следующем этапе анализа изучаются ликвидность баланса (равновесие активов и пассивов по срокам использования), платежеспособность организации, сбалансированность денежных потоков. В заключение дается обобщающая оценка финансовой устойчивости организации и его платежеспособности, оценивается вероятность банкротства и делается прогноз на будущее.

Анализ финансового состояния организации чаще всего основывается на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции и внешних факторов очень трудно привести в сопоставимый вид. После этого изучают факторы изменения финансовых коэффициентов за несколько периодов, оценивают степень их чувствительности к управленческим воздействиям. Результативность финансового анализа во многом зависит от организации и совершенства его информационной базы [3].

Рис.1. Взаимосвязь блоков анализа финансового состояния организации

Таким образом, профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого анализа, который позволяет более точно оценить неопределенность ситуации с помощью современных качественных и количественных методов исследования.

В связи с этим существенно возрастают роль и приоритетность финансового анализа, основным содержанием которого является комплексное системное изучение финансового состояния организации и факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала.

Литература

1. Чуев И.Н. *Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для вузов* / И.Н. Чуев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 384 с.
2. Крылова Т.А. *Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие* / Т.А. Крылова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2012. – 143 с.
3. Савицкая Г.В. *Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник* / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 384 с.

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Франовская А.А.,

*Шира Н.А. к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Деятельность предприятий в условиях рыночной экономики связана с необходимостью повышать конкурентоспособность продукции и услуг путем непрерывного повышения эффективности использования ресурсов и предпринимательских возможностей предприятия. Финансовая устойчивость является обобщающей качественной характеристикой способности предприятия обеспечить процесс расширенного воспроизводства в долгосрочном периоде и в то же время является составной частью системы экономической безопасности на предприятии.

Формирование информационно-аналитического обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования предусматривает использование аналитического инструментария диагностики финансового состояния. В диагностике финансового состояния первостепенное внимание уделяется эффективности использования технических, материальных и финансовых ресурсов, повышению производительности труда, ускорению оборачиваемости оборотных средств, рентабельности производства. Поэтому диагностику финансового состояния можно отнести к самому важному средству контроля производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Существующие методы и подходы диагностики позволяют гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды, активно вмешиваться в ход производственных процессов и изменяющихся хозяйственных ситуаций, способствовать уменьшению риска, связанного с неопределенностью и выбором альтернативных решений по управлению хозяйственными ситуациями, формировать рекомендации для принятия взвешенных и адекватных управленческих решений [1, с.20].

Диагностика текущего финансового состояния предприятия позволяет оценить последствия тех стратегических решений, которые были приняты и выполнялись в предыдущие годы, что позволяет оценить эффективность управления предприятием, выявить сильные

и слабые стороны деятельности предприятия, разработки стратегии развития предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Диагностика финансового состояния в системе экономической безопасности предприятия

Для построения системы диагностики уровня экономической безопасности необходимо представить модель предприятия как совокупность подсистем. Используя типовые методики анализа финансово-хозяйственной деятельности, т.е. рассматривая отдельно составляющие деятельности предприятия, невозможно получить полное представление об экономической системе. Поэтому необходимо рассматривать эти подсистемы комплексно и получать интегральный результат деятельности.

Выбор стратегий зависит от развития ситуаций перспективного, текущего и оперативного характера. С методологической точки зрения при обосновании общей стратегии необходимо учитывать, прежде всего, уровень экономического развития предприятий, что и позволяет определить диагностика текущего финансового состояния [2, с. 85].

Для получения полной и исчерпывающей информации о финансовом состоянии предприятия необходимо провести его оценку, что позволит выявить финансовые возможности предприятия и охарактеризует его экономический потенциал.

Таким образом, диагностика финансового состояния предприятия представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с обеспечением данного состояния финансовых ресурсов и активов, их формирования и распределения, которая позволила бы предприятию развиваться на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности, обеспечении и поддержании его финансовой устойчивости. Основной целью такого управления является обеспечение финансовой безопасности и стабильности функционирования и развития предприятия в текущем и перспективном периодах, что позволит в конечном итоге максимизировать его рыночную стоимость.

Литература

1. Львова Н.А. Финансовый анализ неплатежеспособных предприятий: роль бухгалтерской и налоговой отчетности / Н.А. Львова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2015. – №18. – С. 19-28

2. Рета М.В. Диагностика финансового состояния как инструмент управления финансовой безопасностью предприятия / М.В. Рета // Вестник НТУ «ХПИ». - 2013. - № 67 (1040) - С. 80-90.

СТРАТЕГИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Хачатрян Д.Г., студентка ОУ «Бакалавр»

*Петрушевская В.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Одной из немаловажных характеристик национальной экономики является уровень развития предпринимательства. Колебания рынка, изменения его внутренних и внешних условий функционирования сильно влияют на предприятия малого и среднего бизнеса. Поэтому одна из важнейших задач – это создание благоприятных условий для свободного развития предпринимательства, так как это способствует формированию конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, высокого качества товаров/работ/услуг, нормализует состояние занятости населения, структуру и качество ВВП.

На современном этапе вклад в развитие МСП (малого и среднего предпринимательства) и в экономику в целом не является достаточным и существует ряд проблем, которые препятствуют развитию предпринимательства:

низкая эффективность поддержки государством МСП;

отсутствие взаимодействия между звеньями, которые входят в состав системы поддержки МСП;

наличие несбалансированности в структуре МСП, которая требует устранения;

необходимость в сбалансированности потребностей МСП и их финансовыми затратами, которая вызвана ненадлежащей государственной поддержкой.

Для поддержки и развития предпринимательства необходимо принимать такие меры, как:

разработка таких методов и методик регулирования, которые будут обеспечивать эффективное и гармоничное воздействие на процесс развития предпринимательства;

формирование направлений стратегии, обеспечивающих оптимальное и целесообразное потребление ресурсов, предназначенных для использования предпринимательствами с целью развития;

систематизация политики, которая должна быть направлена на объединение интересов социально-экономического развития региона и МСП и их удовлетворение;

формирование и систематизация основных направлений поддержки малого и среднего бизнеса в целом [1].

Помощь в развитии предпринимательства можно начать с предоставления кредитов субъектам малого и среднего бизнеса с целью дальнейшего развития бизнеса и повышения эффективности воспроизводства. При кредитовании необходимо уделять внимание делению предпринимательства на отрасли. Также важно регулировать именно те рыночные структуры, которые непосредственно связаны с предприятиями малого и среднего бизнеса. Возможно применение снижения ставки налога кредитора, который предоставляет предприятию денежные средства, а также предоставление гарантий со стороны администрации [2].

Помимо снижения ставки налога кредитора можно обеспечить предпринимательству более благоприятные налоговые условия. Для этого необходимо предоставлять налоговые льготы, такие как понижение налоговой ставки, отсрочка или рассрочка уплаты налога, налоговые скидки, возврат ранее уплаченного налога, налоговые каникулы и др.

Важной составляющей успеха в данном деле является открытость, т.е. информация о поддержке малого и среднего предпринимательства должна быть гласной и полной, должна предоставляться публичная отчетность об использовании средств, которые были предоставлены предпринимательствам для их деятельности.

Поддержку государства целесообразно переводить в саморегулирование через предпринимательские союзы и объединения. Это облегчит задачу государства в данной сфере деятельности, а также может способствовать обмену знаниями и опытом между звеньями таких союзов и объединений. Применение этого способа должно происходить при постепенном улучшении состояния и функционирования самого предпринимательства. Предприятия могут объединяться по различным признакам: отраслевым, профессиональным, территориальным и др.

Вариантом выполняемых мер для поддержки МСП может также быть создание информационной сети, предназначенной для предпринимательств. Данная сеть может регулироваться как

государством, так и самими предпринимательскими объединениями. Наличие такой сети также может поспособствовать накоплению знаний [3].

Государство должно заниматься организацией пропаганды, которая будет направлена на развитие предпринимательской деятельности. Следует подготовить и подтолкнуть население на занятие собственным бизнесом, предварительно сформировав у общества необходимое представление о предпринимательстве. Также государству необходимо взять на себя функцию защиты МСП от негативного и нежелательного контакта с криминальными структурами.

Развитые страны уделяют большое внимание развитию предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса, так как высокая доля предприятий МСП будет положительно сказываться на экономику страны в целом и даже будет способствовать выполнению целей финансовой политики (удовлетворение потребностей общества, повышение уровня доходности на душу населения, увеличение обеспеченности жителей, повышение жизненного уровня населения страны).

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемой частью повышения уровня экономики в целом, так как деятельность и состояние малого и среднего предпринимательства напрямую влияет на состояние экономики. Поспособствовав стабилизации и развитию предпринимательства, можно повлиять на экономику региона или государства в лучшую сторону. Поэтому необходимо осуществлять политику поддержки предпринимательства и для его должного развития невозможно обойтись без содействия государства.

Литература:

- 1. Данилевская Е.Е. Проблемы экономики, финансов и управления производством / Е.Е. Данилевская // Иваново. – 2006. – С. 93.*
- 2. Арцыбашева А.А. Особенности и эффективность кредитования предприятий малого бизнеса / А.А. Арцыбашева // Диссертация кандидата экономических наук. – М., 2006. – С.36.*
- 3. Хайретдинов Н.Р. Анализ инфраструктуры формирования финансовых ресурсов малых организаций / Н.Р. Хайретдинов // Финансы и кредит. 2009. – №31. – С. 74.*

РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ГРУПП ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

*Припотень В.Ю. заведующий кафедрой менеджмента,
д.э.н., профессор,
Шиков Н.Н. к.т.н., доцент кафедры менеджмента,
Штенкер А.А. магистрант по специальности «Менеджмент
внешнеэкономической деятельности»,
ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический
университет»,
г. Алчевск*

Экономические кризисы в производственных отраслях требуют адекватной координации кадровой политики на предприятии с точки зрения рационального использования финансовых ресурсов. Особое внимание приобретает проблема гармонизации программ производства и адаптации персонала к кризисным условиям. Сокращение производства продукции, например, из-за снижения спроса, приводит к уменьшению финансирования программ адаптации персонала, что в конечном итоге приводит к внутреннему кадровому кризису.

В работе представлено решение задачи оценки значимости производственных групп с позиций обеспечения максимального приближения производства к точке безубыточности.

Для этого рассматривается несколько уровней кризисного состояния предприятия (установлено на основе дисперсионного анализа):

1. Высокий уровень кризисной ситуации. При таком уровне кризисной ситуации для производственной программы характерны индивидуальные заказы.
2. Средний уровень кризисной ситуации. Характеризуется производством продукции с ограниченной номенклатурой.
3. Отсутствие кризисной ситуации. При стабильном развитии экономики в производственной программе присутствует полная номенклатура, определяемая мощностью предприятия.

Результаты корреляционного анализа производственных групп промышленного предприятия в плане оценки вклада каждой группы в формирование маржинальной прибыли представлены в таблице 1.

По результатам исследования установлено, что для покрытия постоянных расходов, необходимо накопление маржинальной прибыли (МП) не менее 65% для всех уровней кризисных ситуаций.

Реально задачу такого класса можно решить с помощью вектора Шепли[1]. Рассмотрим функцию f , которая отражает участие каждой производственной группы (коалиции) в выполнении производственной программы:

$$f = \begin{cases} 1, & \text{если группа при присоединении к коалиции обеспечивает МП} \geq 65\% \\ 0, & \text{если группа при присоединении к коалиции обеспечивает МП} < 65\% \end{cases}$$

Таблица 1

Покрывание маргинальной прибыли, %

Уровень кризиса	Рабочие группы			
	Мастера-бригадиры	Рабочие 5-6 разряд	Рабочие 3-4 разряд	Рабочие 1-2 разряда, подсобные
Высокий	19	37	27	17
Низкий	17	39	29	15
Отсутствует	17	40	28	15

Результаты анализа всех 24 комбинаций (перестановок) производственных групп представлено в таблице 2.

Таблица 2

Оценка значимости производственных групп

Комбинации сочетаний	Вхождение производственной группы в объединение			
	1	2	3	4
1	2	3	4	5
1234			1	
1243				1
1324		1		
1342		1		
1423			1	
1432		1		
2134			1	
2143				1
2314	1			
2341				1
2413	1			
2431			1	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
3124		1		
3142		1		
3214	1			
3241				1
3412		1		
3421		1		
4123			1	
4132		1		
4213	1			
4231			1	
4312		1		
4321		1		
$k_m = \sum_{i=1}^n f_i$ где m-группы; n-число перестановок	4	10	6	4
Значимость	0,17	0,42	0,25	0,16

По формуле (1) определяется показатель значимости для предприятия.

$$\omega_m = k_m / \sum_{l=1}^{n=4} k_m \quad (1)$$

где m-группы,
n-число перестановок.

Вывод. При всех кризисных ситуациях на наибольшую финансовую поддержку по адаптации к кризисным ситуациям претендуют рабочие 5-6 разрядов.

Полученные результаты могут быть использованы при формировании программы адаптации персонала к кризисным условиям.

Литература

1. Шепли Л., Ауман Р. Значение для неатомических игр/ Л. Шепли, Р. Ауман – М.: Мир, 1977.

СЕКЦИЯ 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вертела В. Г.,

*Нестерова А. В. ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

На сегодняшний день и на данной стадии прогресса коммерческих связей для того чтобы поддерживать конкурентоспособность на достаточно высоком уровне развития выпускаемых товаров и услуг каждое предприятие, находящийся в любой отрасли, а также на каких-либо рынках (национальных или международных), необходима инновационная деятельность. Постоянное обновление технологической базы организации и инновационной деятельности в фирме – достаточно тяжелая дилемма. Поэтому главной причиной долгосрочного развития предприятия является непрерывное совершенствование своего товара, разработка инноваций, а внедрение нововведений ведет к довольно большому увеличению расходов, поэтому необходимо, чтобы компания не была лишена достаточного финансового фундамента. Способ оплаты по внедрению нововведений в фирму должен быть грамотно и достаточно квалифицированно сформулирован. Такая система позволяет накапливать денежные ресурсы, чтобы после сосредоточить их в целевом назначении, а именно в направлении инновационных процессов.

Под финансированием инноваций и инвестиций предприятия понимается процесс формирования и потребления капитала. Капитала, который вследствие направлен на подготовку и структурирование выпуска новейших типов товаров и услуг, а также внедрение инновационных технологий и разных современных организационных форм и методов управления [1, с 118].

Правильное обозначение источника и формы финансирования инноваций и инвестиций компаний – первоочередная миссия предприятий, чтобы осуществлять эффективную работу и совершенствовать инновационную деятельность. Существует

большое количество вариантов мобилизации финансовых ресурсов для того чтобы обеспечить процесс внедрения инноваций. Также есть множество вариантов использования денежных средств не только при выборе использования или собственного, или заемного капитала, но и между разными формами финансирования для разных типов инвестиций. Т.е. инновационная активность нуждается в крупных капиталовложениях, следовательно, поиск более производительной системы источников привлечения основного капитала – важнейшая задача управленцев любого предприятия [2 С. 93–97].

Источниками финансирования инноваций и инновационной деятельности предприятия являются фактические и ожидаемые денежные средства, которые обеспечивают компанию финансовыми ресурсами, а также субъекты экономических отношений, готовые инвестировать капитал для развития инновационной деятельности фирмы. На различных этапах инновационной деятельности источники финансирования могут быть разными, и чем ближе инновационный товар к окончанию производства, тем выше вероятность у компании привлечь финансовые средства. Рассчитывая вероятность необходимости и срок привлечения денежных средств из разных источников, важно иметь представление о полном объеме финансирования каждого уровня, так как переход к новому уровню без окончания предшествующего невозможно [4, С 40-47].

Предприятиям необходимо независимо структурировать оптимизированный состав, систему и норму финансовых средств, установить источники финансирования инноваций и инновационной деятельности, а также сформировать личную концепцию финансирования в сфере инноваций. Источники финансирования классифицируются следующим образом (рис.1) [5, С. 40–47]:

Рис. 1. Классификация источников финансирования

В практической деятельности такие источники финансирования как внебюджетные фонды, бюджетные средства и собственные средства называют ведущими каналами финансирования инновационной деятельности.

Также в обеспечении финансовыми ресурсами основную роль играет так называемые кредитные инвестиции (лизинг, коммерческие кредиты и т.д.). На практике доказано, что кредитные инвестиции увеличивают продуктивность вложения в инвестиционные мероприятия и дают возможность практичнее осуществить привлечение финансовых ресурсов на длительный период. Еще существует такой вид финансирования как венчурное финансирование. Венчурное финансирование является рисковым предпринимательством, которое имеет высокий риск потери прибыли от инвестиции.

Следовательно, финансирование инноваций и инновационной деятельности предприятия имеет высокие риски, но прибыль от выигранных проектов и реализованных инноваций достаточно большая и данные возможности провала вложения можно считать оправданными.

Объем денежных ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия – один из важнейших элементов, который определяет инновационную стратегию предприятия. Поэтому очень важно определить оптимальную форму финансирования инновационной деятельности.

Исходя из вышеизложенного, определены основные источники финансирования инноваций и инвестиций предприятий. Определено, что вложение денежных средств в инновации предприятия является одной из первоочередных задач для нормального функционирования предприятия.

Литература:

- 1. Учебно-методический комплекс по финансовому менеджменту /сост.. Ронова Г.Н., Ронова Л.А.:– М., 2008. С 118.*
- 2. Ронова Г.Н., Колесникова Ю.В., Белоус О.С. Особенности финансового управления капиталом индивидуального предпринимателя // Международный научный журнал. 2015. № 8.*
- 3. Ронова Г.Н. Организация финансового управления инновационной деятельностью на предприятии: Материалы сборника Ценности и интересы современного общества, 2013 С. 93–97.*
- 4. Карпенко О.А. Источники финансирования инновационной деятельности предприятия // Креативная экономика. – 2014. – № 7 (91). – С. 40–47.*

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

*Голодник А.С., аспирант кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г.Донецк*

В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики наблюдается ситуация нехватки финансовых ресурсов для стабильного развития региона. Начальный этап становления ДНР как государства, а также экономическая блокада со стороны Украины требуют от руководства разработки механизма инвестиционной деятельности в регионе, который позволит повысить инвестиционную привлекательность и найти потенциальных инвесторов.

Основой устойчивого развития региона является построение эффективной инвестиционной политики, которая бы способствовала притоку инвестиционных ресурсов, необходимых для наращивания экономического, финансового, производственного, научно-технического, интеллектуального, инновационного, трудового и других видов потенциала, а также повышения конкурентоспособности региона в мировом пространстве.

Инвестиции является основой и залогом эффективного функционирования хозяйственной системы, и касаются всех сфер хозяйственной деятельности, определяя процесс социально-экономического развития.

Социально-экономическое развитие региона напрямую зависит от уровня их инвестиционной привлекательности. Слабые инвестиционные позиции региона препятствуют процессу структурной перестройки экономики, не дают возможности расширять производство, создавать новые предприятия и рабочие места, а соответственно и развивать социальную сферу.

Поэтому в современных условиях все более актуальными становятся вопросы исследования инвестиционной привлекательности. Исследования в данной области освещены в научных трудах ученых: А. Акименко, А. Асаула, Н. Бондаря, И. Бланка, М. Бутко, И. Вахович, А. Гаврилюка, А. Гайдуцкого, С. Герасименко, Л. Волощенко, С. Брю, Дж. Кейнса, К. Макконелла, Ф.

Модильяни, Ф. Перру, М., Фридмена, Ф. Хайека, И. Шумпетера, и много других.

Хотя инвестициям и инвестиционной привлекательности за последние годы уделяется много внимания, однако существует много направлений, которые требуют дальнейшего изучения. На сегодня не существует единого определения сущности понятия «инвестиционная привлекательность региона».

Для углубленного изучения понятия «инвестиционная привлекательность регион» рассмотрим анализ следующих категорий: «инвестиционный климат», «инвестиционная активность региона» и «инвестиционная деятельность региона», определим взаимосвязь между ними.

Ученые С. А. Ищук, Т. В. Кулинич рассматривают инвестиционную привлекательность, как интегральный показатель, однако хотелось бы отметить, что скорее рассчитан интегральный показатель определяет и характеризует уровень инвестиционной привлекательности региона [1].

Также актуальным является мнение ученых, которые рассматривают инвестиционную привлекательность региона как его соответствие основным целям инвестора. Инвестор будет вкладывать ресурсы в выбранный объект, если тот будет отвечать его требованиям.

В научной литературе можно встретить мнение, что инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат – это тождественные понятия. Однако эти две категории следует все же разграничивать.

Инвестиционный климат характеризует уровень развития инвестиционных процессов в регионе, характер инвестиционной деятельности.

Для подробного анализа сущности понятий «инвестиционная привлекательность региона» и «инвестиционный климат региона» определим сущность категорий «инвестиционная деятельность» и «инвестиционная активность» следует рассматривать инвестиционную деятельность как процесс, состоящий из совокупности операций, возникающих в ходе инвестирования между участниками инвестиционных отношений; совокупность мероприятий и действий участников инвестиционных отношений (физических, юридических лиц и органов власти), которые возникают

в процессе реализации инвестиционных ресурсов с целью удовлетворения интересов всех сторон.

Одним из определяющих составляющих инвестиционного процесса считают инвестиционную активность. Поэтому следует определить его взаимосвязь с ранее рассмотренными понятиями.

А. Асаул рассматривает инвестиционную активность как концентрацию и распределение инвестиционного капитала, активизацию внедрения новых производственных мощностей, развитие прямых и портфельных инвестиций [2].

Инвестиционная политика региона формируется с целью привлечения инвестиционных ресурсов, поэтому она направлена на повышение инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционная привлекательность, в свою очередь, влияет на характеристику инвестиционного климата, инвестиционную деятельность.

То есть чем выше уровень инвестиционной привлекательности региона, тем лучше будет развита инвестиционная деятельность (инвестиционные процессы, характер взаимосвязей, партнерских отношений). Инвесторы создают бизнес и реализуют проекты в тех регионах, где могут получить максимальные прибыли от осуществления своей деятельности.

Инвестиционная деятельность характеризует уровень инвестиционной активности региона. Чем больше инвестиционных процессов происходит, реализуется инвестиционных проектов, тем интенсивнее будет уровень инвестиционных потоков.

Также видна прямая взаимосвязь инвестиционной привлекательности региона и инвестиционной активности. Чем более привлекателен регион для инвесторов, тем выше будет активность движения инвестиционных ресурсов. Следовательно, инвестиционная привлекательность региона определяет уровень инвестиционной активности.

Литература

1. Іщук С. О. Оцінювання інвестиційної привабливості регіону: методичний аспект / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч // *Регіональна економіка*. – 2015. – № 3. – С. 71–78.

2. Асаул А. Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность регионов / А. Асаул // *Регіональна економіка*. – 2014. – № 2. – С. 53–62.

НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

*Мамедова Д. М., студ. ОУ «бакалавр»
Евтеева С. Г., ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Налоговое стимулирование предложения ценных бумаг на фондовом рынке имеет важное значение, прежде всего для субъектов хозяйствования, которые требуют значительных капитальных вложений, но при этом не имеют достаточного объема внутренних свободных финансовых ресурсов. В связи с этим, актуальность данного вопроса неуклонно возрастает.

Целью работы является выявление механизмов налогового стимулирования развития фондового рынка в ДНР. Указанные проблемы поиска дополнительных источников финансирования деятельности предприятий находятся в центре внимания известных отечественных и зарубежных экономистов: Борщ Л., Пересада А., Февраль И., Шелудько В., Басов А., Бэйли Дж., Бирман Г., Галанов В., Нешиной А., Чиненов Н., Шарп У.

Финансовый рынок представляет собой экономическую категорию, описывающую систему отношений между собственниками и заемщиками капитала, осуществляющими взаимодействие с помощью определенных финансовых институтов.

Фондовый рынок – это элемент финансового рынка, который позволяет вести торговлю ценными бумагами. На данном этапе в Донецкой Народной Республике финансовый и фондовый рынки отсутствуют как целостная система. Далее в работе будут рассмотрены мероприятия по оптимальному налоговому стимулированию предложения ценных бумаг для Донецкой Народной Республики при функционировании фондового рынка.

Система налогового стимулирования на национальном фондовом рынке, как правило, предполагает либо частичное снижение налоговых ставок по операциям с некоторыми рыночными инструментами, или полный отказ от определенных видов налогов. При инвестировании в акции в мировой практике активно применялись следующие методы налогового стимулирования.

Снижение ставок или полный отказ от налогообложения доходов, полученных в результате выплаты дивидендов и роста

курсовой стоимости акций. Одной из наиболее распространенных вариаций такого мероприятия является предоставление специального налогового кредита на уплату налога с прибыли, полученной в результате управления портфелем акций (Бельгия, Италия, Великобритания, Дания, Люксембург, Нидерланды, Швеция) [3]. Унификация налогового законодательства для инвесторов-резидентов и инвесторов-нерезидентов (Австрия). Отнесение отрицательных курсовых разниц, полученных в результате изменения курсовой стоимости бумаг, путем соответствующего уменьшения доходов при их налогообложении. Достаточно распространенной вариацией такого мероприятия является перенос отрицательных курсовых разниц на несколько лет вперед и их зачисления в период, когда курсовая стоимость акций повышается (Канада, Швеция) [1].

Целевые налоговые льготы, направленные на стимулирование: инвестиций в ценные бумаги отдельных отраслей экономики; прямых долгосрочных инвестиций, предусматривающие приобретение крупных частей собственности; специальных инвестиционных планов; вывода ценных бумаг на организованные рынки.

Целевые налоговые льготы в той или иной форме применяются практически во всех индустриально развитых странах. Например, в Бельгии предусмотрены налоговые преимущества для инвесторов, которые покупают акции приоритетных для государства отраслей. Широкое распространение целевых налоговых льгот вступили в странах с развивающимися рынками, правительства которых заинтересованы в ускоренном развитии отдельных отраслей экономики [2].

В будущем при создании и развитии фондового рынка, а также банковской системы в Донецкой Народной Республике можно отделить долговое финансирование посредством выпуска облигаций от финансирования путем привлечения банковских кредитов. Банк самостоятельно оценивает риски заемщика и сам несет риск невозврата кредита, размещения облигаций и оценка риска заемщика осуществляется, как правило, посредством андеррайтеров, которые выкупают выпуск ценных бумаг и размещают их среди инвесторов. Доход андеррайтера составляет при этом разницу между ценой, уплачиваемой им эмитенту, и ценой предложения ценных бумаг инвесторам. В такой ситуации может возникнуть так называемый «моральный риск» – ситуация, когда андеррайтеры будут

преувеличивать надежность заемщика с целью продажи возможно большего количества ценных бумаг по возможно завышенной цене. Защитой от такого поведения является, по сути, репутация андеррайтера. В то же время, долговое финансирование с использованием банковских кредитов освобождено от такой формы морального риска. Таким образом, можно ожидать, что скрытый риск инвесторов при использовании финансирования деятельности путем выпуска облигаций будет выше, чем при использовании банковских кредитов. При внедрении предложенных мероприятий, выпуск долговых обязательств сократится, а значит, сократится и частота негативных событий на фондовом рынке, что положительно отразится на его стабильности и доходности. Как результат изменится структура портфелей ценных бумаг: можно ожидать роста доли акций вследствие роста их относительной доходности и снижение доли облигаций, а также роста надежности портфелей ценных бумаг вследствие сокращения доли облигаций, которые могут быть обременены скрытыми рисками.

Таким образом, для налогового стимулирования предложения ценных бумаг на фондовом рынке ДНР, в обозримом будущем, следует применить международный опыт в области налогового стимулирования инвесторов, так как это поспособствует стимулированию внешних и внутренних инвесторов вкладывать средства в республиканские ценные бумаги. При проведении данных преобразований целесообразным будет использование комплексного подхода. Необходимо принять меры по совершенствованию финансовых рынков. В противном случае отечественные компании могут отдать предпочтение размещению своих акций на зарубежных биржах, что не приведет к желаемому развитию финансового сектора Донецкой Народной Республики.

Литература:

1. *Ценные бумаги / [Базилевич В. Д., Шелудько В. М., Ковтун Н. В. и др.]; под ред. В. Д. Базилевича. - К.: Знания, 2011. – С. 1094.*
2. *Романюк Н. В. Налоговое регулирование как действенный инструмент антикризисной экономической политики / Н. В. Романюк - 2009. - №12. - С. 67-70.*
3. *Криничанский К. В. Эволюция и функции институтов рынка ценных бумаг : монография / К. В. Криничанский. - М. : ТЕИС, 2009. – С. 559.*

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КЛАСТЕРОВ В ГОРНО- МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

*Палто А.В., студ. ДонГТУ «Магистр»
Научный руководитель: Припотень В.Ю. д.э.н., профессор
кафедры менеджмента
ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический
университет»
г. Алчевск*

Концепция кластерного подхода обеспечивает развитие особой формы мышления во многих отраслях экономики, среди других направлений, может ориентировать экономическую политику государства на науку и новые технологии, на образование и создание человеческого капитала в стране, содействия экспорту и иностранным инвестициям. Ориентация на кластеры в правительственных структурах обеспечивает также централизованный механизм, с помощью которого можно улучшить свою информированность о реальных затратах и преимущества, связанные с конкретными политическими действиями, а также повысить мотивацию правительственных организаций по более эффективной экономической политике в горно-металлургической отрасли. Непрерывная оценка кластеров дает мощный инструмент для определения эффективности широкомасштабной экономической политики, для выявления недостатков и поиска качественных практических решений [2]. Общие проблемы для широкого круга различных металлургических кластеров должны служить основой для разработки приоритетных государственных программ стратегии развития горно-металлургической отрасли.

Ключевым направлением кластерной организации горно-металлургической отрасли является построение финансового механизма и исследования факторов его развития, способствовать повышению конкурентоспособности, эффективности и финансовой стабильности отрасли в процессе реализации ее стратегии и сбалансирования интересов всех участников [3].

Финансовое обеспечение, являясь важной составляющей финансового механизма, является системой финансовых рычагов, инструментов (форм) финансирования развития социально-экономической сферы общества [3]. Финансовые рычаги действуют через систему финансовых инструментов, которые служат

ориентиром и основой для установления индикаторов функционирования предприятия.

Предлагается следующий механизм финансового обеспечения функционирования и развития кластера в горно-металлургической отрасли, включающий в свою структуру управленческую, функциональную подсистемы, и содержащий набор финансовых рычагов, инструментов и индикаторов эффективности реализации механизма (рис. 1).

Рис. 1 - Механизм финансового обеспечения функционирования и развития кластеров в горно-металлургической отрасли

Данный механизм необходимо дополнить таким элементом как осуществление контроля за механизмом финансового обеспечения, который позволит регулировать законность и эффективность распределение денежных средств.

То есть приведенный механизм представляет собой систему, в которой управляющие и целевая составляющие объединены в управленческую подсистему, поскольку они должны обеспечивать эффективность, результативность и справедливость функциональной подсистемы [1].

Следовательно, с точки зрения управленческого подхода проведения государственной политики является именно управленческой деятельностью в отношении финансового (ресурсного) обеспечение, состоящее из формирования механизма принятия решений, процесса непосредственного принятия управленческих решений относительно механизма финансового обеспечения и его реализации через функциональную подсистему [2].

Финансовое обеспечение является необходимым элементом собственно реализации государственной политики через ее финансовый механизм как совокупности рычагов и инструментов управленческого воздействия органов публичной власти на субъектов хозяйствования и общество в целом. То есть управляющая подсистема отвечает за формирование, а функциональная - за реализацию управленческих решений относительно механизма финансового обеспечения функционирования и развития горно-металлургической отрасли.

Литература

1. Гришова И.Ю. Становление кластерных инициатив финансового развития перерабатывающих предприятий / И.Ю. Гришова // Вестник Чернивецкого торгово-экономического института КНТЕУ.- Черновцы: ЧТЭИ КНТЭУ, 2014. - Вып. 2. Экономические науки. - С. 131-139.

2. Минаев А.А. Концептуальные пути решения основных проблем металлургического комплекса Украины [Электронный ресурс] / А.А. Минаев, В. В. Кисиль // Научные труды ДонНТУ. Серия: Металлургия. - Донецк, 2011. - Вып. 13 (194). - С. 3-11. - Режим доступа: <http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16426>.

3. Катаев А. Резервы технического перевооружения энергоемких предприятий горно-металлургического комплекса Донбасса / А. Катаев // Экономика Украины. - 2013. - №2. - С. 84- 88.

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

*Сидоренко Д.А., студентка магистратуры,
Фомина Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Цикличность деятельности предприятий характеризуется периодами роста и спада, а каждое принятое управленческое решение сопровождается рисками. Именно поэтому актуальным является внедрение антикризисных мер, которые сгладят эти колебания. Такие меры касаются поиска новых форм организации производства, создания новых или совершенствования существующих продуктов, применения новых схем осуществления хозяйственной деятельности. Таким образом, в процессе антикризисного управления применяются инновационные механизмы регулирования деятельности предприятий в предкризисный период или период кризиса.

В научной литературе проблемы антикризисного управления предприятий весьма актуальны. Среди ученых, исследующих антикризисные методы и инструменты управления, такие ученые, как Валдайцев С.В., Акимова О.Е., Кублин И.М., Коротков Э.М.[1-3] и другие. Вместе с тем, требует дополнительного внимания проблема применения инноваций в практике антикризисного управления.

Эффективность деятельности предприятий в сегодняшних условиях зависит от своевременного преодоления дисфункции внешней среды и формирования эффективной системы антикризисного управления на них. Поиск возможных решений проблем и неэффективности осуществления антикризисного управления процессами становится одной из важнейших задач внедрения инноваций в антикризисное управление.

Разновидностью базирующегося на инвестициях антикризисного управления, направленного на увеличение производства и реализации продукции, является антикризисное управление на основе инноваций, которые требуют инвестиций. При условии доступности инвестиций антикризисное управление улучшает производство и реализацию продукции за счет самофинансирования, привлеченного или заемного капитала [2].

Основой антикризисного управления, направленного на реализацию финансовой и социальной функций, и

максимизирующего финансовые результаты, выступают продуктовые, процессные и институциональные (аллокационные – основанные на перераспределении ресурсов) инновации (рис.1).

Рис.1.Инновации в антикризисном управлении предприятием

Продуктовые инновации основываются на получении новых продуктов или услуг для удовлетворения определенных потребностей рынка, ориентированы на рынок и диктуются, преимущественно, потребителем. Процессные инновации включают новые элементы, введенные в производственные, управленческие, организационные и маркетинговые процессы; обуславливаются внутренними факторами и диктуются соображениями эффективности [1].

Аллокационные инновации отражаются в процессах реорганизации предприятия, в перераспределении материальных и нематериальных активов; в делегировании ответственности работникам предприятия. Они не имеют целью получение дополнительной прибыли, не являются новшествами и должны служить целям более эффективного осуществления инвестиционных проектов по реализации продуктовых и процессных инноваций, которые способны принести дополнительные прибыли.

Наибольший эффект будет получен за счет комплексного использования инноваций на всех этапах антикризисного управления: прогноз, предотвращение кризиса, преодоление негативных

последствий кризисных ситуаций, реализация имеющегося потенциала развития (рис. 2).

Рис. 2. Основные факторы, воздействующие на разработку нововведений

Инновационный потенциал предприятия влияет на снижение остроты кризисных ситуаций. Осуществление предприятием мероприятий инновационной стратегии позволит в долгосрочной перспективе разрешать кризисные ситуации за счет повышения конкурентоспособности предприятия и его продукции на рынке [3].

В современных экономических условиях нужна активизация инновационной деятельности как отдельных предприятий, так и регионов, создание наукоемкой экономики отдельных регионов, обладающей мощным инновационным потенциалом.

Литература:

1. Акимова О.Е. К вопросу о мотивации предпринимательской деятельности в России / О.Е. Акимова, И.М. Кублин// Поволжский торгово-экономический журнал. - 2013. - № 3 . - С. 52 – 60.
2. Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М. Короткова– М.: ИНФРА-М, 2011. – 45с.
3. Валдайцев С. В. Антикризисное управление на основе инноваций: Учебное пособие / С.В. Валдайцев - М.: С. – Петерб. ун-та, 2001. – 232 с.

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Скоркин Б.И., аспирант кафедры менеджмента,
ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический
университет»,
г. Алчевск*

В настоящее время персоналу предприятий отводится более значимая роль в связи с переходом общества к постиндустриальной экономике. Постиндустриальная экономика характеризуется тем, что человеческие ресурсы занимают более важное место по сравнению с природными и воспроизводимыми. Наблюдается рост количества организаций, которые предпочитают производство услуг, а не товаров, как было при индустриальной экономике. Структура национального богатства изменилась следующим образом[1]:

Таблица 1

Структура национального богатства в постиндустриальной
экономической системе

Страны и регионы	Структура национального богатства, %		
	Человеческий капитал	Природные ресурсы	Воспроизводимые ресурсы
Страны «семерки» и ЕС	78	4	18
Страны ОПЕК	47	37	16
Россия	50	40	10
Прочие страны	65	15	20
Мировая экономика	67	16	17

Переход к постиндустриальной экономике повлиял на деятельность организаций следующим образом:

ключевая роль в конкурентоспособности организаций многих сфер деятельности перешла от сырьевых и финансовых ресурсов к человеческим;

осознание ценности человеческих ресурсов привело к потребности организаций в квалифицированных сотрудниках;

большинство сотрудников вынуждено получать более высокий образовательный уровень для возможности конкурентного трудоустройства;

организация для создания конкурентного преимущества на рынке в современных условиях требует от сотрудников квалифицированного труда.

Квалифицированный труд подразумевает под собой наличие у

сотрудника специальной подготовки, умений, навыков и других ресурсов для выполнения определенного вида работ. Т. Шульц называет умения, навыки, творческие способности, здоровье и мотивацию человеческим капиталом [2].

При этом следует выделять общий и специальный человеческий капитал.

Общий человеческий капитал включает теоретические знания, доступные для получения, широко применяемые и свободно приобретаемые в образовательных учреждениях. Также источником получения общего человеческого капитала могут служить специализированные знания и самообучение сотрудника.

Специальный человеческий капитал включает практические знания, связанные с отраслевыми и организационными особенностями. Источником получения специального человеческого капитала служит практический опыт, полученный в результате трудовой деятельности.

Инвестирование в общий человеческий капитал происходит во многих случаях за счет средств государственного бюджета, путем обучения в школах, профессиональных училищах, техникумах и колледжах, высших учебных заведениях.

Инвестирование в специальный человеческий капитал происходит непосредственно в организациях. Рассмотрим его подробнее на различных этапах жизненного цикла персонала.

Инвестирование в персонал может происходить на различных этапах начиная от найма и заканчивая увольнением. В тоже время отличительной особенностью инвестиций в персонал является зависимость отдачи вложений от продолжительности работы сотрудников. Следовательно, чем раньше начинается процесс инвестирования в сотрудников, тем большую отдачу получит организация.

Инвестирование в персонал подразумевает под собой финансовые вложения в персонал организации, которые направлены на повышение человеческого капитала с целью увеличения производительности труда.

В структуре проведения кадровых процессов инвестирование целесообразно начинать на стадии адаптации персонала в организации. Потому что, если инвестирование в персонал происходит на стадии набора, существует риск невозврата инвестированных средств (сотрудник может выбыть из организации

до наступления момента отдачи от вложений).

От качества адаптации персонала зависит темп формирования у сотрудника специального человеческого капитала и длительность периода вхождения в должность. Следовательно, чем лучше организован (проинвестирован) процесс адаптации персонала, тем быстрее произойдет отдача инвестированных средств.

Инвестирование на стадии обучения и развития наиболее широко распространено и часто используется в современных условиях. Оно подразумевает общее и специальное, формальное и неформальное обучение, подготовку и переподготовку в пределах организации.

Инвестирование на стадии продвижения персонала происходит во время ротации или перемещения сотрудников для увеличения производительности в областях деятельности организаций, требующих ее повышения.

Инвестирование на стадии мотивации и стимулирования персонала происходит в виде предоставления бонусов, социальных пакетов, проведения культурных мероприятий и т.д.

Инвестирование на стадии высвобождения персонала происходит в виде аутплейсмента - мягкого безболезненного увольнения сотрудника из организации (в СССР существовал в виде перевода на другое предприятие) [3].

Как видим, инвестирование в персонал улучшает квалифицированность труда и привлекательность организации для сотрудников и, следовательно, повышает ее конкурентоспособность в современных условиях.

Литература

1. *Стратегический ответ России на вызовы нового века / Под. общ. ред. Л.И. Абалкина. -М.: Изд-во «Экзамен», 2004. - С. 72.*
2. *Инвестиции в персонал — способы и расчет эффективности. Проект Equity. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://equity.today/investicii-v-personal-sposoby-i-raschet-effektivnosti.html>*
3. *Сидунова Г.И. Инвестиции в человеческий и кадровый капитал на предприятии / Г.И. Сидунова, А.Э. Морозов // Изв. ВГПУ. - 2009. - № 3. — С. 87-92 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/investitsii-v-chelovecheskiy-i-kadrovuyu-kapital-na-predpriyatii> (30.05.2016).*

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

*Сподарева Е.Г., преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Рынок медицинского страхования является важной составляющей экономики государства, главная задача которого – создание финансового механизма для привлечения дополнительных финансовых ресурсов в отрасль здравоохранения с целью обеспечения полного, своевременного и качественного медицинского обслуживания субъектов медицинского страхования.

Устойчивое развитие рынка медицинского страхования требует исследования формирования, реализации и наращивания его финансового потенциала, позволяющего выяснить перспективы дальнейшего его функционирования.

Финансовый потенциал рынка медицинского страхования – это экономическая категория, которая представляет собой совокупность финансовых ресурсов, направленных или которые могут быть направлены на функционирование и развитие рынка медицинского страхования на соответствующих этапах с целью их эффективного использования и для максимального удовлетворения потребностей субъектов медицинского страхования, обеспечения социальной защиты граждан и улучшения финансирования отрасли здравоохранения.

Одной из моделей оценки финансового потенциала рынка медицинского страхования является сбалансированная система показателей, то есть тщательно подобранный набор показателей, которые поддаются количественному измерению и основываются на стратегии рынка медицинского страхования.

Для построения сбалансированной системы показателей оценки финансового потенциала рынка медицинского страхования необходимо определить:

долю страховых компаний, которые занимаются медицинским страхованием в общем числе страховых компаний на страховом рынке государства;

мощность рынка медицинского страхования, которая представлена в виде объема валовых страховых премий по добровольному медицинскому страхованию.

Схематически мощность рынка медицинского страхования представим на рис. 1.

Рис. 1. Схема взаимодействия населения и рынка медицинского страхования

Затрачивая мощность N (полная мощность рынка медицинского страхования или объем страховых премий), общество по прошествии времени получает в свое распоряжение поток ресурсов, измеряемый величиной P (полезная мощность рынка медицинского страхования или прибыль). Отношение P к N является мерой эффективности использования рынком медицинского страхования ресурсов за определенный отрезок времени. Отношение полученной мощности P к затраченной на ее получение N является мерой потенциальной способности общества к расширению финансового потенциала рынка медицинского страхования.

Величина находящейся в распоряжении рынка медицинского страхования полной мощности N является мерой потенциальных возможностей (полная мощность), величина P – мерой реальных возможностей оказывать воздействие на население (полезная мощность), а величина G – мерой потерь (мощность потерь рынка медицинского страхования или выплаты по договорам медицинского страхования);

показатель проникновения медицинского страхования (емкость рынка), который характеризуется объемом валовых страховых премий по ДМС к ВВП;

показатель густоты страховщиков – рассчитывается как отношение количества страховых компаний, занимающихся добровольным медицинским страхованием, в стране к численности ее

населения и показывает на какое количество человек в среднем приходится одна страховая компания на рынке медицинского страхования;

показатель плотности рынка медицинского страхования показывает объем валовых страховых премий по медицинскому страхованию на душу населения;

уровень капитализации страховых компаний путем проведения рейтинговой оценки лидеров рынка медицинского страхования;

коэффициент концентрации ведущих страховых медицинских компаний и их влияние на рынок медицинского страхования, рассчитанный с помощью индекса Герфиндаля-Гиршмана;

прибыльность конкретного вида добровольного медицинского страхования.

Важным условием реализации финансового потенциала рынка медицинского страхования является результат определенного уровня капитализации страховых компаний, работающих на нем. Показателями, наиболее полно характеризующими капитализацию страховых компаний, является сумма страховых премий, объемы активов страховщиков, величина собственного капитала, объем сформированных страховых резервов и страховые выплаты. Каждому показателю страховой компании отведено место (ранг): лучшему - первое место, худшему - последнее. Сумма рангов определена по всем показателям каждого страховщика. Самый высокий рейтинг страховой компании соответствует результату с наименьшей суммой рангов, по которым выполнена оценка, последнее место (ранг) занимает компания с наибольшей их суммой.

Эффективными инструментами определения финансового потенциала рынка медицинского страхования является PEST - анализ (P - политико-правовая среда; E - экономическая среда; S - социокультурная среда; T - технологическая среда), который показывает, в какой экономической среде происходило формирование исследуемого рынка в последние годы и как это среда повлияла на результаты его функционирования.

Оценка финансового потенциала рынка медицинского страхования с помощью предложенной системы показателей позволит изменить к лучшему ход формирования и использования дополнительных источников финансирования отрасли здравоохранения, а также увеличить финансовый потенциал рынка медицинского страхования.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Суровцева Е. С., ОКУ «Бакалавр», гр. ФиК-15у

Научный руководитель: Пономарев И.Ф.,

д.э.н., профессор, профессор кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая государственная академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

г. Донецк

В настоящее время экономика Донецкого региона характеризуется экономической нестабильностью и неопределенностью. Поэтому необходимым условием является формирование инвестиционной деятельности, а так же проведение эффективной инвестиционной политики, которая направлена на развитие реального сектора экономики региона, а также повышение его экономической активности.

Актуальность научного исследования состоит в том, что в настоящее время, инвестиционный климат региона предопределяет развитие различных сфер экономики, однако на данный момент он находится на стадии развития. Стабильность инвестиционного климата является подтверждением инвестиционной привлекательности региона.

Исследованием инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности занимаются многие ученые и финансовые аналитики, такие как: М. Фримен, Ф. Хайек, М. Портер, Я. Базилук, М. Деягин, Я. Жалило, В. Иноземцев и другие[1-2].

Под инвестициями понимается долгосрочное вложение капитала (денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, иных прав которые имеют денежную оценку) с целью получения прибыли[1]. Инвестиции позволяют расширять предпринимательскую деятельность за счет накопления финансовых и материальных ресурсов[2].

Процесс осуществления инвестиций, называется инвестиционной деятельностью. Сущность инвестиционной деятельности заключается в том, что она осуществляется на инвестиционном рынке, который состоит из рынка объектов реального инвестирования и рынка объектов инновационных инвестиций.

Оживление инвестиционной деятельности в данной ситуации является важным инструментом повышения экономической

активности Донецкого региона. И важная роль в этом принадлежит инвестиционным финансовым механизмам, использование которых способствует повышению эффективности движения денежных средств и позволяет направлять финансовые ресурсы в приоритетные отрасли (рис.1).

Рис. 1. Механизмы привлечения инвестиций

Однако анализируя деятельность Донецкой Республики, можно заметить, что ее социально-экономическое положение уже в январе – сентябре 2016 года начинает стабилизироваться (рис. 2).

Рис. 2. Размер освоенных капитальных инвестиций в Донецкой Народной Республике

Предприятиями и организациями республики освоено за счет всех источников финансирования 6,4 млрд. руб. капитальных

инвестиций, сопоставимых ценах на 32,8% больше, чем в январе–сентябре 2015 года (4,3008 млрд. руб.).

Главным источником финансирования капитальных инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций, в удельном весе которые составляют 92,7%. А за счет средств государственного и местных бюджетов освоено 5,6% капитальных инвестиций.

Капитальные инвестиции в жилищное строительство в январе – сентябре 2016 года составили 92,3 млн. руб. (1,4% от общего объема), что на базе соотношения в 1,6 раза больше, чем в январе – сентябре 2015 года[3].

Таким образом, можно сделать выводы, что для успешного развития в сфере инвестиционной деятельности Министерство экономического развития должно осуществляет следующую деятельность: координировать осуществление инвестиционной деятельности на территории ДНР; разрабатывать разнообразные программы и мероприятия, которые в той или иной степени будут направлены на развитие инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике, а также организовать их выполнение.

Для того чтобы заново восстанавливать инвестиционную деятельность на территории Донецкой Народной Республике, нужно создать Агентство инвестиционного развития, которое будет способствовать подготовке для инвесторов сертифицированных проектов, также будет сопровождать данные инвестиционные проекты в процессе их реализации, предоставлять помощь инвесторам в решении всех должных административных и юридических вопросов. Что в свою очередь поможет предотвратить экономический и технологический спад производства, так как инвестиции – это основной фактор экономического развития.

Литература

1. Бочаров В. В. *Инвестиции, завтра экзамен: учебник* / В. В. Бочаров // Издательство: Питер, 2014. – 176 с.
2. Аскинадзи В.М., Максимова В.Ф. *Инвестиции: учебник для бакалавров* / В.М. . Максимова // -М.: Юрайт, 2014. – 422 с.
3. *Социально-экономическое положение Донецкой области в январе–ноябре 2016 года. Капитальные инвестиции.* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://donetskstat.gov.ua/region/ek_r.php?dn=1116.

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

*Тарасенко О. В., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Сподарева Е.Г.,
преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе ДНР»,
г. Донецк*

Инвестиционная политика реализуется посредством использования ряда инструментов. От правильности выбора инструментария зависит уровень эффективности мероприятий инвестиционной политики и их результативность. Изучение современного инструментария инвестиционной политики является актуальным и важным на сегодняшний день.

Целью данного исследования является рассмотреть подходы к определению инструментов инвестиционной политики и сгруппировать их.

Такие ученые, как: Пересади А. А., Музыченко А.С., Майоровой Т.В. [1-4] изучали вопросы, связанные с инструментами инвестиционной политики. Несмотря на значительное количество исследований в этой сфере, эта тема требует дальнейшего изучения, так как нет единых подходов к формированию перечня инструментария инвестиционной политики.

Музыченко А.С. отмечает, что способами и методами реализации инвестиционной политики являются:

законодательная база (административные методы регулирования инвестиционного процесса);

прогнозирование;

государственное регулирование;

мониторинг и регулирование инвестиционного процесса;

финансирование из бюджета (субсидии и субвенции);

государственное предприятие [1, с. 15].

По мнению Пересади А. А., инструменты инвестиционной политики – это средства бюджетной и денежно-кредитной политики, создания нормативно-правовой базы для стимулирования вложения долгосрочных финансовых инвестиций, совершенствование режима регистрации иностранных инвестиций, формирование системы поощрения инвестиционной деятельности предприятий [2, с. 23].

Майорова Т.В. называет классическими инструментами ограничения иностранной инвестиционной деятельности разработку нормативно-правовой базы совместного кредитования крупных инвестиционных проектов, лицензии и разрешения, высокие ставки налогов, ограничения на репатриацию доходов и т.д. [3, с. 462].

Регулирование условий инвестиционной деятельности может осуществляться посредством: предоставления финансовой помощи, государственных норм и стандартов, разгосударствление и приватизация собственности, антимонопольных мер, определение условий пользования землей, водой и другими природными ресурсами, политики ценообразования.

Все инструменты государственной инвестиционной политики делятся на инструменты прямого и косвенного регулирования (рис.1.).

Рис.1. Инструменты регулирования инвестиционной деятельностью

Инструменты прямого регулирования обеспечивают непосредственное влияние государства на субъекты инвестиционной деятельности. Среди них в первую очередь можно выделить нормативно-правовые акты, программы, нормы амортизационных отчислений, бюджетное финансирование, государственные закупки и тому подобное.

Инструменты косвенного регулирования влияют на субъекты инвестиционной деятельности опосредованно через их экономические интересы. К ним относятся инструменты налоговой, денежно-кредитной и внешнеэкономической политики государства.

Исследование вопроса инструментария инвестиционной политики показало, что существуют различные подходы ученых в этой сфере и как следствие, было предложено сгруппировать инструменты государственной инвестиционной политики в блоки прямого и косвенного влияния.

На данный момент Донецкая Народная Республика нуждается в формировании, в первую очередь, инструмента прямого воздействия инвестиционной политики, так как необходимо создать положительный инвестиционный климат, который заключается в стабильном законодательстве, унификации нормативно-законодательных актов, регулировании с помощью законов большей части отношений, открытости самого процесса инвестиций.

В сфере инвестирования должна быть предусмотрена консолидация как внутренних, так и внешних инвестиционных ресурсов, осуществляемая на основе прямых государственных вложений капитала в объекты общегосударственного значения, использования бюджетного и денежно-кредитного регулирования, а также привлечения иностранных инвестиций с целью улучшения инвестиционного климата. Использование всего комплекса инструментов инвестиционной политики государства позволит создать благоприятный инвестиционный климат в республике и стимулировать приток иностранных инвестиций.

Литература

1. *Музыченко А. С. Государственное регулирование инвестиционной деятельности: монография / А.С.Музыченко. - М.:Гауковий мир, 2005. - 345 с.*

2. *Пересада А. А. Инвестирование. Учеб. пособие - М.: Финансы, 2007.- 250 с.*

3. *Майорова. Т. В., Инвестиционная деятельность: учеб. [Для студ. высш. учеб. зав.] / Т.В.Майорова - М.: Центр учебной литературы, 2009. - 472 с.*

4. *Москалюк Н.П. Государственная инвестиционная политика в условиях стабилизации национальной экономики: Автореф. дис. канд. экон. наук: 08.02.03 / Киев. нац. экон. ун-т. - М., 2007.- 19 с.*

ПУТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

*Волощенко Л.М. зав. каф. финансов, профессор, д.э.н., доц.
Федотова В.О., студ. ОУ «Магистр»,
ГОУВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях финансовое обеспечение инновационной деятельности на предприятиях является актуальной проблемой, ведь именно внедрение инновационных технологий дает возможность развить и усовершенствовать производство, улучшить качество продукции, вывести производство и само предприятие на качественно новый уровень и впоследствии увеличить прибыль. Можно сказать, что активная инновационная деятельность – один из определяющих факторов развития предприятия.

Существенную финансовую поддержку развития инновационной деятельности должно оказывать государство на всех уровнях власти. Это проявляется в создании достаточной законодательной базы для финансирования инноваций, гарантий привлечения средств для развития этого направления, создании общегосударственных программ финансирования инновационной деятельности.

Основной задачей государства в поддержке инновационного развития должна выступать инвестиционная, финансовая и материально-техническая поддержка мероприятий, направленных на внедрение научно-технических разработок в производство, техническое переоборудование, освоение выпуска импортозамещающей и конкурентоспособной продукции. Необходимо устанавливать конкретный объем ассигнований из бюджета на предприятия для развития деятельности в отрасли инноваций.

Кроме государственного обеспечения финансирования инновационной деятельности, особенно важной является также политика самого предприятия в этой сфере. Во-первых, это создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, ведь это является базой для развития инновационной деятельности. Во-вторых, это создание условий для инновационной деятельности и обоснование потребности во внедрении инновационных решений в производство. Таким образом, можно сказать, что в финансировании

инновационной деятельности принимает участие как микро-, так и макроуровень.

Одним из путей финансирования инноваций является привлечение средств банков. Зачастую коммерческие банки не заинтересованы в финансировании инновационной деятельности, так как она требует не кратко-, а долгосрочного кредитования. В современных нестабильных условиях банки не имеют желания и возможности так рисковать. Кроме того, до сих пор не существует совершенной системы отбора эффективных конкурентоспособных инновационных проектов. Этот вид финансирования – основная проблема для инновационного развития Донецкого региона. При наличии одноуровневой банковской системы для Республики такой вид финансирования является невозможным. Поэтому полезным для ДНР могут быть разные формы привлечения иностранного капитала через создание предприятий с иностранными инвестициями, предоставлением субсидий (грантов) на инновационную деятельность научным организациям, высшим учебным заведениям, научным специалистам. Решение задач формирования инновационной модели развития Донецкой Народной Республики требует активного поиска путей его финансово-кредитного обеспечения и преодоления диспропорций, которые сложились в нынешней ситуации.

Еще одним методом финансирования инновационных проектов выступает создание кэптивных венчурных структур. Кэптивным называется зависимый инвестиционный фонд, который инвестирует в инновации исключительно в интересах своей материнской организации. В качестве материнской компании может выступать обычная корпорация, финансовая корпорация, страхования компания, университет и др. Важной характеристикой такого фонда является то, что он имеет возможность инвестировать капитал только управляющей компании, т.к. у него нет сторонних инвесторов. Основное преимущество такого фонда – отсутствие конечного срока существования, ограничений по объему капитала, находящегося в управлении. Такие фонды создаются внутри больших компаний, они должны стать главным элементом системы рискованного финансирования новых технологически-ориентированных бизнесов, а не корпоративных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Венчурные подразделения организационно и функционально интегрированы в профильный бизнес, тем самым они защищены от перспективы стать убыточными.

Создаваемые инновационные предприятия будут находиться в полной зависимости от финансирующей их материнской компании, которую на стартовом этапе могут интересовать перспективы развития, диверсифицированность и повышение конкурентоспособности, а не увеличение ожидаемого дохода после продажи готового продукта. Заинтересованность и инвестора, и предпринимателя в развитии и росте бизнеса – один из ключевых моментов данной модели венчурного инвестирования.

Таким образом, финансовое обеспечение инновационной деятельности на сегодня является важным аспектом функционирования предприятий, т.к. это является путем развития производства. Важно определить и обеспечить пути финансирования инновационной деятельности, которые могут быть как со стороны предприятий, так и со стороны государства. Достаточное и своевременное финансирование – залог разработки и внедрения инновационных решений и проектов. Инвестиции обеспечивают инновации, которые, в свою очередь, стимулируют и создают базу для экономического роста, что в конце приведет к повышению материального благополучия общества и всего государства.

В политическом, финансовом, научно-образовательном, административном, экономическом и других смыслах Донецкая Народная Республика представляет собой чистый лист. Положительным моментом является готовность к реализации инновационных проектов. Кроме того, агрессивная среда всегда заставляет эволюционировать, меняться качественно. Существует большое количество инновационных идей, которые в силу сложившихся корпоративных отношений и технологических процессов не были реализованы в России или на Украине, однако могут быть применены в других условиях – в условиях интеллектуально-производственного офшора Новороссии.

Литература:

1. Гретченко А.А. *Международный опыт государственных фондов поддержки активизации научной и инновационной деятельности*/А.А.Гретченко // *Экономика. Налоги. Право. Научное периодическое издание ВГНА Минфина РФ.* - №1. - 2007. - С. 15-27.

2. Грищенко А.В. *Инвестиционная деятельность организации: управление денежными потоками* / А.В. Грищенко // *Справочник экономиста, 2010.* - №2. - С. 26-28.

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Чоботарь А.А., студ. ОКУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Одинцова Н.А., к.э.н., доцент, доцент
кафедры финансов,
ГОУ ВПО "Донецкая академия управления и государственной
службы при главе ДНР",
г. Донецк*

В экономике Российской Федерации и в её эффективном функционировании существенную роль играет инвестиционная политика, как на макро–, так и на микроуровне.

Инвестиционная активность достигается за счёт реализуемых объёмов инвестиционных ресурсов, а также оптимального их использования в материально–производственной и социальной сфере.

На сегодняшний день, состояние экономики Российской Федерации характеризуется ухудшением финансового положения.

Данный кризис сказывается, в первую очередь, на социальную сферу страны, что вызывает общественную напряжённость населения. В предотвращении такой ситуации, инвестиции являются одним из главных методов, предназначение которых заключается в поднятии и развитии производства и улучшение его показателей на технологическом уровне.

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта (из Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"). Инвестиционная деятельность в этом законе, определяется как вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [2].

На осуществлении инвестиционной деятельности, влияет многообразная совокупность факторов, которые ограничивают функциональность субъектов хозяйствования в этом направлении. В свою очередь, действие этих факторов зависит от ситуации, которая складывается на экономическом и политическом уровне страны (рис. 1.).

Рис. 1. Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, в процентах от общего числа организаций

Из рисунка видно, что за все три года (2014–2016) на большую часть организаций, более всего воздействовал фактор высокого уровня инфляции страны, но одновременно с этим, он имеет тенденцию спада. С 2014 года влияние данного фактора снизилось на 7% организаций.

Также, практически на одном уровне, за весь период, находился фактор недостатка собственных финансовых средств, и в 2016 году ограничил инвестиционную активность 61% организаций.

Изменения происходили и в объёме прямых иностранных инвестиций Российской Федерации, как в страну, так и за границу (табл. 1.).

Таблица 1

Прямые инвестиции Российской Федерации, млн. долл. США

	2014г.	2015г.	На III кв. 2016г.
За границу:	57 082	22 188	17 162
Банки	1 882	1 732	2 726
прочие секторы	55 200	20 454	14 436
В Россию:	22 031	6 478	11 184
Банки	4 394	563	629
прочие секторы	17 637	5 916	10 555

Приведённые в таблице данные показывают, что прямые иностранные инвестиции за границу с 2014 года сократились и на третий квартал 2016 года составили 17 162 млн. долл. США, 84% из которых занимают инвестиции в прочие секторы зарубежных стран.

Причинной данного снижения, является непогашение сумм предоставленных инвестиций, в чём негативную и главную роль сыграли санкции против России.

Что касается прямого инвестирования российской экономики, то в 2015 году его объём значительно сократился – на 15 553 млн. долл. США. Также наблюдается то, что на конец 2016 года ситуация улучшалась, но не имея результаты на четвёртый квартал, судить об общей сложившейся картине неразумно, так как экономика страны сейчас не находится в состоянии стабильности.

Одной из причин, ухудшения ситуации во внутренних инвестициях страны, являются приватизационные процессы, которые вызваны стихийным изменением экономической ситуации, что потянуло за собой накопление частного капитала, из-за чего сократилось количество основных и оборотных фондов предприятий.

Спад в промышленном производстве, привёл к недостатку инвестиций. В связи с этим, последовали малоэффективные долгосрочные проекты, которые были практически нереализуемы в условиях нестабильности и риска снижения качества контроля над инвестиционными проектами [2].

В предотвращении данной проблемы, целесообразным было бы применение таких мер:

выведение предприятий на новый уровень взаимоотношения с внешней средой, куда стоит включить улучшение отношений с региональными органами власти;

качественная политика координирования структурных подразделений организации, в достижении общих целей в реализации инвестиционного проекта;

тщательная разработка обоснованных прогнозов в деятельности предприятия, с максимально доступным учётом любых непредсказуемых изменений, внутреннего и внешнего характера.

Литература:

1. *Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016).* – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/

2. *Статистика внешнего сектора. Прямые инвестиции [Электронный ресурс]* – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs>

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГЕРМАНИИ

*Шарый К.В., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Германия является представителем европейской модели инновационного развития экономики, которая в отличие от американской модели направлена на повышение качества жизни, а не уровня. Согласно «Глобальному инновационному индексу 2016» Германия заняла 10 место среди 121 страны, по сравнению с 12 позицией в 2015 г. (табл. 1).

Таблица 1

Место Германии в Глобальном инновационном индексе в 2016
году (Составлено автором на основе [1])

Категория	Позиция (из 121 страны)	Оценка (0-100)
Общая позиция	10	57,9
1. Институты	18	84,1
2. Человеческий капитал и исследования	10	58,9
3. Инфраструктура	22	58,5
4. Сложность рынка	16	59,7
5. Сложность бизнеса	15	48,3
6. Знания и технологические результаты	8	51,6
7. Творческий результат	7	56,3

Германия замыкает десятку ведущих экономик ГИ, впервые войдя в эту группу в 2009 году. Повышение рейтинга Германии обуславливается пятью основными направлениями: институты, сложность рынка, сложность бизнеса, знания и технологические результаты и творческие результаты. В рейтинге 25 стран по всем основным направлениям, а также в 10 ведущих экономиках, Германия показывает улучшения в области производства, использования нематериальных активов и креативных товаров и услуг. К преимуществам инновационной деятельности Германии относятся качество патентов и промышленных.

Германия входит в группу ведущих новаторов. В рамках ЕС только Швеция и Дания расположены выше немецкой позиции по исследованиям и разработкам. Уникальность инновационного потенциала Германии как места проведения исследований

подтверждает международная компания Ernst & Young, согласно опросу которой Германию определяют, как наиболее привлекательное место в мире для проведения исследований и разработок, опережая при этом Швейцарию и США.

Немецкий институт экономических исследований опубликовал доклад, результаты которого свидетельствуют о наибольшем уровне оборота в обрабатывающей промышленности в Европе. Благодаря этому компании могут обеспечить лидерство на рынке в соответствующей нише.

Большой инновационный потенциал немецких компаний можно увидеть в их количестве патентов. В 2015 году более 14100 ед. были утверждены в Европейском патентном ведомстве, почти вдвое больше, чем во Франции и Великобритании вместе взятых. Германия также лидирует в Европе в триадических патентах (зарегистрированных в наиболее важных патентных ведомствах мира, Европейское патентное ведомство, США по патентам и товарным знакам и Японском патентное ведомство). В 2013 году составляло около 69 патентов на миллион жителей, Германия заняла третье место после Швейцарии и Японии.

В Германии огромные суммы денег вкладываются в разработку новых технологий и инноваций. Ни одна другая страна в Европе не вкладывает большие суммы в исследования и разработки. На протяжении более десяти лет расходы на исследования и разработки в Германии постоянно растут. В 2014 году государственные и частные расходы на научно-исследовательские проекты составили около 84,5 млрд евро, что составляет 2,87% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Исследования и разработки являются основой будущего немецкой экономики. Государственные программы финансирования способствуют формированию отличных условий, позволяющие компаниям со всего мира выполнять свои исследования и разработки в Германии. Государственный и частный секторы тратят около 3% ВВП в год на исследования и разработки. Это составляет примерно 70 миллиардов расходов евро в год. Германское федеральное правительство содействует проведению исследований в рамках так называемой High-Tech стратегии. Эта инициатива определяет области, имеющие особое значение из-за их вклада в решение глобальных проблем. Поддержка также предоставляется ключевым технологиям, которые выступают в качестве инновационных

драйверов. К их числу относятся: информационные и коммуникационные технологии, оптические технологии, технологии производства, материалы-технологии, биотехнологии, нанотехнологии, технологии производства микросхем, инновационные услуги. К приоритетным направлениям отнесены климат, энергетика, здоровье, питание, мобильность, безопасность, связь. Таким образом, несколько миллиардов евро ежегодно может поступать в проекты, которые нацелены на исследования и разработки инновационных продуктов, процессов и услуг, которые осуществляются в Германии [2].

Существуют программы субсидий для всех видов техники, которые в первую очередь ориентированы на малые и средние предприятия. «Центральная инновационная программа для малого и среднего бизнеса» является наиболее известной из этих программ. Её цель состоит в том, чтобы способствовать внедрению инноваций и конкурентоспособности на малых и средних предприятиях. Государственные органы власти также предоставляют немецкие инновационные программы через свои банки развития бизнеса.

Для достижения лидирующих позиций среди стран мира правительство государства поддерживает НИОКР и инновационные технологии посредством продуманной ИИП. Правительство Германии активно финансирует научные исследования, тем самым стимулируя частное инвестирование в эту сферу. Для активизации научной деятельности государство использует конкурсное бюджетное финансирование инновационных проектов, используя при этом методы косвенного стимулирования (эффективная защита авторских прав, налоговые механизмы, кредитная политика).

Обобщая инновационно-инвестиционный опыт Германии, можно отметить следующие тенденции: стимулирование инновационно-инвестиционной сферы прямыми и косвенными методами; активное государственное финансирование инновационных проектов; способствование функционированию высокоспециализированных технологических кластеров.

Литература

1. *The Global Innovation Index 2016. Winning with Global Innovation. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, 2016.*

2. *The Economic Development Agency of the Federal Republic of Germany "Germany Trade & Invest (GTAI)".*

СЕКЦИЯ 3. ИНСТРУМЕНТЫ И МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Пшеничная В.П., к.э.н., доцент кафедры финансов,
Азарова Н.Н., студентка ОУ «магистр» группы ФиК-16м-2
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при главе ДНР»,
г. Донецк*

Особенности функционирования учреждений бюджетной сферы обуславливают необходимость исследования новых методологических и организационных подходов к ведению финансового учета, поскольку специфика их деятельности предъявляет особые требования к формированию информации, необходимой для учетных и контрольных целей. Современные научные исследования главным образом нацелены на вопросы организации учета, осуществления контроля и анализа деятельности бюджетных учреждений. Актуальной признается данная проблема и в отечественной экономической науке, ведь проблемам учета, контроля и анализа доходов и расходов бюджетных учреждений посвящены многочисленные научные труды ученых: В.Т. Александрова, П.И. Атамас, Ф.Ф. Бутинця, Г.Т. Джоги, С.В. Левицкой, В.И. Лемишовского, А.А. Лондаренко, и др. Несмотря на разработку ряда теоретических и практических положений по учету доходов и расходов в бюджетных учреждениях, недостаточно внимания уделяется проблемам их сущности и идентификации, в то время как эти вопросы приобретают особую актуальность ввиду распространения рыночных отношений в бюджетной сфере государства и реформирования отечественной учетной системы.

Сущность понятия доходы в бюджетных учреждениях имеет несколько иное значение по сравнению с этим же понятием для предприятий. Это обусловлено рядом особенностей относительно условий их функционирования. Левицкая С.А. приводит такое определение доходов – это полученные из государственного и местного бюджетов и генерируемые бюджетными организациями ассигнования [3]. Лемишовский В.И. утверждает, что деятельность этих учреждений финансируется за счет средств государственного и/или местных бюджетов, предоставляемых им безвозвратно [4].

В зависимости от источников образования доходов их разделяют

на два вида: доходы общего фонда; доходы специального фонда. Бюджетные учреждения не имеют собственных оборотных средств и покрывают расходы за счет бюджетных ассигнований и поступления внебюджетных средств. В состав доходов общего фонда относят ассигнования из государственного и местного бюджета на расходы учреждения и другие мероприятия. В состав специального фонда входят собственные поступления, субвенции, полученные из бюджетов другого уровня, и других доходов специального фонда.

Учреждения в процессе предоставления нематериальных услуг осуществляют расходы, которые по экономическому содержанию отличаются от расходов субъектов предпринимательской деятельности. Существуют различные толкования термина «расходы». Так, Александров В.Т. приводит следующее определение: расходы – это один из важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений. Они являются основой для определения результатов выполнения сметы доходов и расходов, его анализа с целью выявления внутренних резервов [1].

Лондаренко А.А. отмечает, что расходы бюджетных учреждений являются централизованными расходами, поскольку осуществляются за счет средств соответствующего бюджета. Они являются прямыми целевыми расходами государства, обеспечивающие ее бесперебойное функционирование, и отражают экономические отношения, связанные с распределением и перераспределением части национального дохода, которая концентрируется в бюджете [5].

Доходы и расходы бюджетных учреждений являются самостоятельными объектами учета, однако в системе бухгалтерского учета бюджетных учреждений рассматриваются во взаимосвязи, т.к. связь между ними имеет причинно-следственный характер. Правильность учета доходов и расходов бюджета обеспечивается единством системы бюджетного учета, в основу которой положена бюджетная классификация. Бюджетная классификация предусматривает отдельно классификацию доходов и расходов:

- классификация доходов бюджета;
- классификация расходов бюджета;
- классификация финансирования бюджета;
- классификация долга.

Следовательно, в условиях реализации планового характера доказательства бюджетных ассигнований, а также учитывая практику деятельности отечественных бюджетных учреждений, необходимо учитывать и признавать в отчетности доходы и расходы с

использованием метода начисления и норм, характерных для Международных стандартов бухгалтерского учета, что будет способствовать унификации формирования финансовых результатов получателей бюджетных средств. Для определения финансового результата использовать понятие избыток или дефицит в результате обычной деятельности. Это позволит отражать доходы и расходы по мере возникновения и потребления экономических выгод. Позволит получать полную информацию о государственных активах и обязательствах, откроет возможности составления прогноза влияния хозяйственных операций на финансовую устойчивость, будет способствовать расширению управленческих возможностей. Поскольку основной проблемой реформирования учета в бюджетных учреждениях является отсутствие единых подходов к разработке действенных механизмов совершенствования системы учета с учетом требований международных стандартов, недостаточность разработанности вопроса перехода на единые методологические основы, а также создание унифицированного организационного и информационного обеспечения учета, то основным путем улучшения соблюдения финансово-бюджетной дисциплины будет являться совершенствование учета, усиление его контрольных функций за хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения.

Литература

1. *Александров В. Т. Планирование, обл ик, отчетность, контроль в бюджетных учреждениях: учеб. пособие. / В. Т. Александров. - М.: АВТ лтд, 2004. - 387 с.*
2. *Атамас П. И. Основы учета в бюджетных организациях: учеб. пособие. / П.И. Атамас. - М. : Центр учебной литературы, 2015. - 288 с.*
3. *Левицкая С.А. Финансовые результаты деятельности получателей бюджетных средств: экономическая сущность, отечественная и международная практика / С. А. Левицкая // Экономический анализ. - 2008. - № 2. - С . 361 - 369.*
4. *Лемшовский В. И. Бюджетные учреждения: бухгалтерский учет налогообложения: учеб. пособие. / В. И. Лемшовский. - Львов : Интеллект - Запад, 2008. - 1120 с.*
5. *Лондаренко А. А. Экономическая природа расходов и аналитические аспекты бюджетных учреждений / А. А. Лондаренко // Экономика. Финансы. Право. - 2010. - № 9. - С. 15- 19.*

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ ГОСУДАРСТВА

Ганжа В.А.,

*Аксенова Е.А., к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Важную роль в структуре рыночных отношений и механизмах их регулирования со стороны государства играют финансы. Они являются неделимой частью рыночных отношений и в свою очередь, одним из самых важных инструментов реализации государственной политики каждого государства. В связи с этим, проблема эффективного развития структурных элементов централизованных финансов государства является весьма актуальной.

Проблема развития структурных элементов централизованных финансов была рассмотрена многими отечественными и зарубежными авторами. Караваева И.В. в своей работе [1] рассматривала формирование и регулирование централизованных финансов государства и предложила перечень мероприятий для развития структурных элементов централизованных финансов.

Однако, несмотря на немалый интерес многих ученых к данной проблеме, вопрос совершенствования структурных элементов централизованных финансов для многих государств, в частности для Донецкой Народной Республики остается открытым.

Целью данной работы является рассмотрение сущности централизованных финансов государства и анализ развития структурных элементов централизованных финансов.

Сущность понятия «финансы» заключается в экономических отношениях, связанных с формированием, распределением и перераспределением фондов денежных ресурсов для выполнения функций и задач, возложенных на государство и обеспечения условий для расширенных воспроизводственных процессов.

Финансовая система страны – вся сфера экономических отношений всех субъектов хозяйствования и государственных органов, участвующих в хозяйственной жизни, а также регулирующих экономические отношения в национальных границах[2].

Для стабильного развития экономики страны требуется упорядоченная работа всех элементов финансовой системы, которая обеспечивается её регулированием.

Под регулированием финансовой системы следует понимать использование методов воздействия на ее элементы в соответствии с целями и задачами развития общества.

В свою очередь в зависимости от формирования доходов экономических субъектов в финансовой системе выделяют централизованные и децентрализованные финансы.

Централизованные финансы – это финансы государства и органов местного самоуправления[2]. Они выражают экономические отношения, связанные с использованием и формированием фондов денежных ресурсов, аккумулированных в государственном бюджете и внебюджетных правительственных фондах.

Элементами централизованных финансов является: государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит, фонды имущественного и личного страхования, фондовый рынок[3].

Каждое звено данной системы играет различную роль в общественном воспроизводстве и характеризуется своими особыми методами использования и образования фондов денежных ресурсов. Все элементы централизованных финансов используются в качестве регулирования государственной экономике в целом.

Государственный бюджет является основным элементом централизованных финансов, поскольку он представляет собой форму образования и использования централизованного фонда денежных ресурсов для обеспечения функционирования органов государственной власти.

Благодаря бюджету происходит перераспределение национального дохода страны, что в свою очередь позволяет влиять на уровень и темпы общественного воспроизводства. Это предоставляет возможность осуществлять единую финансовую политику на территории страны [4].

Внебюджетные фонды – это средства правительства государства и муниципальных органов власти для финансирования расходов, не включенных в государственный бюджет. Внебюджетные фонды предназначены с целью привлечения средств, для пенсионных выплат, медицинского и социального страхования.

Государственный кредит – самостоятельный элемент государственных финансов, которому присущи не характерные формы финансово-кредитных отношений по вовлечению средств, в централизованные фонды страны.

Фонды имущественного и личного страхования специализированы для возмещения убытков, вследствие чрезвычайных происшествий или форс-мажорных обстоятельств, предприятиям и населению, а так же компенсацию страхователю материальных средств, вследствие наступления страхового случая.

Фондовый рынок является многосоставным и быстро развивающимся элементом финансовой системы государства, на котором происходит обращение капиталов [5].

Таким образом, для развития экономики, необходимо развивать структурные элементы централизованных финансов предприятия, что даст возможность обеспечить структурную перестройку экономики, повышение эффективности производства, ускорение научно-технического прогресса и это, впоследствии, приведет к увеличению уровня жизни населения. Сбалансированное усовершенствование сфер централизованных финансов на данный момент является весьма актуальной проблемой, которую можно решить на данном этапе регулированием государственного кредита и внебюджетных фондов. Для развития структурных элементов в кризисных условиях необходимо: своевременное принятие государственного бюджета, развитие внебюджетных фондов, пополнение государственного бюджета с помощью муниципальных кредитов.

Литература

- 1. Государственные финансы XIX – первая половина XX века. / Под ред. Караваевой И.В. М.: ЮНИТИ, 2003. – 304 с.*
- 2. Ковалева А. М. Финансы: Учебник. / А. М. Ковалева. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 443 с. - Серия : Бакалавр. Базовый курс*
- 3. Шнурова Л. К. Финансы: учебное пособие / Л.К. Шнурова. – М.: МАДИ, 2014. – 124 с.*
- 4. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие для вузов / Под ред. Бабич А.М. М.ЮНИТИ, 2005.-687с.*
- 5. Миляков Н.В. Финансы: Учебник. / Миляков Н.В. — 2е изд. — М.: ИНФРАМ, 2004. – 543 с.*

ПРОБЛЕМЫ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

*Гордеева Н. В.,
Степанчук С. С., к. э. н., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Угольная промышленность в Донецкой Народной Республике представляет собой мощный производственно-экономический механизм, который является базовым потенциалом развития экономики Республики в целом [1].

Промышленные запасы угля составляют 1,3 млрд. тонн. Этого достаточно для добычи на нынешнем уровне (7-8 млн. тонн товарного угля в год) на протяжении 165 лет.

Общее количество добытого угля в период с 2013 по 2016 г.г. составляет 27 млн. 237 тыс. 635 тонн. – табл.1.1.

Таблица 1.1.

Количество добытого угля промышленными предприятиями Донбасса за 2013 – 2016 г.г.

Период	Объем добытого угля (тыс. тонн)
2013 г.	9 758,118
2014 г.	6 647,153
2015 г.	5 106,901
2016 г.	5 725,463
Всего:	27 237,635

За 2016 г. наблюдалось увеличение уровня добычи угля в регионе на 21 %. Запланированные показатели добычи угля в 2017 году составляют 6 млн. 237 тыс. тонн.

На начало 2017 г. Министерству угля и энергетики ДНР подчинены 38 шахт (в составе 7-ми государственных предприятий), из которых:

21 шахта имеет запасы энергетического угля;

13 шахт имеют запасы коксующегося угля.

Из 38 государственных шахт:

17 шахт работают в режиме добычи угля и добывают порядка свыше 17 тысяч тонн в сутки;

21 шахта не работают по добыче угля по следующим причинам:

15 шахт переведены в режим жизнеобеспечения (откачка воды, проветривание);

6 шахт обесточены.

На данный момент шахтный фонд угольных предприятий значительно устарел: более 70% всех шахт работают без реконструкции свыше 30 лет [2].

Для обновления шахтного фонда требуются большие объёмы инвестирования, а угольные предприятия, по большей части, нерентабельны и не могут финансировать инвестиционные проекты самостоятельно.

Снижение эффективности деятельности угледобывающих предприятий обусловлено: экономическими, геологическими, техническими, кадровыми причинами.

Выявленные причины позволяют решить ряд задач, стоящих перед угледобывающими предприятиями в отчетном периоде:

ввести в работу новые очистные забои;

улучшить условия для разработки горных пластов;

обеспечить своевременное обследование и капитальный ремонт оборудования;

обеспечить наполняемость рабочих мест квалифицированным персоналом;

привлечь инвестиционные ресурсы в отрасль для поддержки и наращивания уровня добычи.

Для эффективного функционирования угольной отрасли, ее развития, необходимо внедрить комплекс мер реструктуризации, направленных на поддержание и развитие угледобывающих предприятий.

Организационной основой для роста эффективности работы угольных предприятий может послужить программа реструктуризации отрасли, которая должна охватить организационные, технологические и финансово-экономические аспекты.

В процессе реструктуризации будет происходить совершенствование системы управления предприятием, изменение финансово-экономической политики, операционной деятельности, систем маркетинга, сбыта и управления персоналом. Это позволит

угольной отрасли добиться той гибкости и маневренности, которая поможет ей выжить в будущем [3].

Для обеспечения реструктуризации необходимыми трудовыми ресурсами, предприятие должно располагать профессионально подготовленными и позитивно мотивированными работниками.

Реструктуризация угольной промышленности ДНР направлена на:

осуществление необходимой и достаточной поддержки перспективных предприятий, с низкой рентабельностью производства;

упразднение явно нерентабельных, экономически убыточных физических объектов, затраты на обеспечение функционирования которых значительно превышают реально извлекаемую прибыль;

исключение из структуры объектов, не имеющих непосредственного производственного отношения к главным функциям отрасли - угледобыче и углеобогащению, а также избавление от объектов и комплексов структур, дублирующих функции контроля, управления.

придание физическим объектам структуры хозяйственно-экономической самостоятельности [2].

Таким образом, реструктуризация промышленной отрасли Донецкой Народной Республики, несмотря на немалые издержки, приведет, в целом, к положительным результатам.

Угольная отрасль региона — это потенциально перспективная отрасль, которая, по крайней мере, на ближайшее столетие, способна обеспечивать потребности региона в угольном топливе. Сырьевая база угольной отрасли Донбасса надежно обеспечивает её потребности в дальнейшем развитии добычи угля.

Литература

1. Заяц, А. В. Анализ и актуальные задачи угледобывающей промышленности Донецкой народной Республики / А. В. Заяц // Сборник материалов II международной научно-практической конференции. – ДонНТУ: Донецк. - 2016, - С. 219-221.

2. Официальный сайт Министерства угля и энергетики ДНР. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mintek-dnr.ru>.

3. Общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org>

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА ДНР: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

*Евтеева С.Г., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе ДНР»,
г. Донецк*

Финансовая система существует в каждом государстве независимо от уровня ее экономического развития. Как правило, государственная финансовая система большинства стран включает 4 звена (подсистемы): государственный бюджет; местные финансы; специальные внебюджетные фонды; финансы корпораций [1]. Внебюджетные фонды создаются для финансирования отдельных расходов – социальной защиты граждан, в том числе пенсионного обеспечения, первоочередных экономических мероприятий.

Пенсионная система – это совокупность создаваемых государством правовых, экономических, организационных институтов и норм, предусматривающих предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсионных выплат [2]. В ДНР используется двух уровневая пенсионная система. Во многих странах, в том числе в Российской Федерации еще используется такой уровень как-добровольный накопительный, при котором выплаты осуществляются за счет добровольных пенсионных взносов в течении трудового периода.

Качество жизни населения в значительной мере зависит от пенсионного и социального обеспечения населения, а также в уверенности граждан, которые работают сейчас в своем недалеком будущем. Качество жизни населения можно определить сопоставлением уровня прожиточного минимума и средней заработной платы. Потребительская корзина используется для расчета прожиточного минимума, а также с целью сравнения интегральных цен на продовольствие в различных регионах. Так, например, потребительская корзина для расчёта индекса потребительских цен в США состоит из 300 продуктов и услуг-представителей, во Франции — 250, Англии— 350, Германии — 475, России — 156, Украине – 296, ДНР – 89. В стоимостном выражении прожиточный минимум трудоспособного гражданина в Украине составляет 1544 грн.; в России – 9691 рос. руб.

В ДНР до настоящего время на законодательном уровне не установлен размер прожиточного минимума, так как окончательный

вариант стоимости потребительской корзины находится в процессе утверждения на государственном уровне. На переходный период на территории Донецкой Народной Республики применяется законодательство о пенсиях Украины в части, не противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики (статья 86) [3]. Именно поэтому для расчета используется показатель прожиточного минимума Украины на момент проведения референдума в ДНР в 2014 году в перерасчете на российский рубль по курсу 1:2 с учетом дополнительных выплат и на 01.01.2017 составляет 2600 руб.

Для комплексной оценки уровня благосостояния населения проведен анализ динамики изменения уровня цен на территориях Украины, ДНР и Российской Федерации на товары повышенного спроса (без учета стоимости коммунальных платежей) (табл. 1)

Таблица 1

Динамика изменения уровня цен на товары повышенного спроса

Показатель	ДНР (руб.)	Украина (в перерасчёте на руб.)	Российская Федерация (руб.)
Сумма товаров повышенного спроса	1821,27	1265,64	2498,01

Согласно данным, приведенным в таблице 1, стоимость потребительской корзины в ДНР на 43 % выше, чем стоимость корзины в Украине, но на 27% меньше, чем стоимость потребительской корзины в Российской Федерации.

При этом следует отметить, что минимальная заработная плата сотрудника бюджетной структуры (не государственный служащий) по состоянию на 01.01.2017: в Российской Федерации – 7500 руб., в Украине (в пересчете на рос. руб.) – 7040 руб., в ДНР – 4065,4 руб. Таким образом, прослеживается явный диссонанс между доходами населения ДНР и ценами на основные товары потребительской корзины. Однако, за период существования ДНР можно отметить рост некоторых показателей, положительная динамика которых может повлиять на внедрение накопительного уровня пенсионного обеспечения в Республике (Табл. 2).

Таблица 2

Динамика показателей социально-экономического развития ДНР

Показатель	ДНР		
	2014	2015	2016
Среднесписочная численность работников, чел.	146073,0	220765,0	249464,0
Средний размер заработной платы, рос. руб.	4964,0	6782,4	7950,0
Кол-во пенсионеров, чел.	219076	229923	252916
Средняя пенсия, рос. руб.	2940,0	3234,0	3622,0

Однако, неспособность государственной системы пенсионного обеспечения удовлетворить потребности общества, отсутствие на рынке надежного инвестиционного механизма и развитой рыночной инфраструктуры, появление дополнительных к государственной системе форм социального обеспечения в странах ближнего зарубежья – это все причины, которые обуславливают внесение изменений в прежнюю систему пенсионного обеспечения.

В развитых странах с целью стимулирования населения к активному управлению своей пенсией, государство может использовать такое направление деятельности негосударственных пенсионных фондов как система софинансирования пенсии. Суть системы заключается в формировании пенсионных накоплений населения путём уплаты дополнительных (к обязательным) страховых взносов гражданина на накопительную часть своей будущей трудовой пенсии, и такой же суммы страховых взносов (софинансирования) государства, а также взносов организаций-работодателей (при желании работодателя) [4].

Поскольку действующая система Пенсионного фонда ДНР не способна удовлетворить потребности населения в достойном пенсионном обеспечении, актуальным вопросом становится развитие негосударственных пенсионных фондов, которые могут стать оптимальным вариантом решения проблемы в Республике.

Литература

1. *Петрушевская В.В. Финансы: учебно-методическое пособие /В.В. Петрушевская, Н.А. Одинцова, А.В. Нестерова.- Донецк: ГОУ ВПО ДонГУУ, 2016. – 339 с.*
2. *Бочарова О.В.. Право социального обеспечения: Учеб. пособие /Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ. - 152 с. 2011*
3. *Пенсионный фонд ДНР ответил на часто возникающие вопросы по действующей пенсионной системе / "Горловская мозаика" [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://mozaika.dn.ua/news/68626-pensionnyy-fond-dnr-otvetil-na-chasto-voznikayushchie-voprosy-po-deystvuyushey-pensionnoy-sisteme.html>*
4. *Орлова, Н.В. Негосударственные фонды в сфере социального обеспечения населения России Автореферат дис. ... канд. экон. наук [Электронный ресурс] / Н.В. Орлова. – Волгоград, 2003. – Режим доступа: <http://economy-lib.com/disser/90646/a#?page=1>*

ПОСЛЕДСТВИЯ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зироян Р.А, студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Одинцова Н.А., к.э.н., доцент
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Отношения России и Запада обострились в связи с ситуацией на востоке Украины. Первые санкции против России были введены 6 марта 2014 года, но они имели более символический характер и были похожи больше на недружественный жест со стороны Запада, чем на реальный удар по экономике.

Следующие этапы ограничений для России стали намного более существенными. Под действия санкций попали государственные чиновники, крупнейшие банки, предприятия энергетической и оборонной сферы.

Санкции были введены для оказания давления на Россию с целью изменения её позиции по крупным международным вопросам, но также и для ослабления российской экономики, то есть в целях конкурентной борьбы.

Ответом России стал указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о применении специальных экономических мер для обеспечения безопасности страны. Импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении России, ограничен на год. К этим странам относятся США, ЕС, Канада, Австралия и Норвегия [1]. В июне 2016 года Владимир Путин продлил ответное продуктовое эмбарго России до 1 января 2018 года.

Санкции стали мощным стимулом для развития импортозамещения в России, особенно с учётом введённых российским правительством контрсанкций, ограничивающих закупки многих западных товаров (прежде всего, продуктов питания). В результате отечественные производители по большей части только выиграли от сложившейся ситуации, а страна в целом снизила уровень зависимости от западных товаров и технологий.

По итогам 2014 года импорт в Россию из США вырос на 23%, а импорт в Россию из ЕС упал на 10%. Судя по этим данным, терпит убытки не США, а Европа из-за введения санкций против России.

Антироссийские санкции и контрсанкции принесли странам Европы в 2014 году убытки в размере больше 15 млрд евро[2].

С начала 2015 года сообщалось о значительном росте продуктов питания из России по сравнению с прошлыми годами, поставляемые в Европу.

Также в странах Евросоюза, по состоянию на конец 2016 года, около 400 тысяч человек потеряли работу из-за введения санкций против России. Больше всего пострадали такие страны, как Польша, Германия и Франция.

В свою очередь, в России происходит импортозамещение многих товаров, ввоз которых прекратился из-за санкций. Импортозамещаются даже те товары, которые ранее в России не производились. Так, в Свердловской области начали производство мясного деликатеса — хамона, в Татарстане — сыра пармезана, камамбера и маскарпоне на Алтае, моцареллы в Оренбурге и Владикавказе и т.д.

Российские производители компенсировали в 2014 году примерно 60% выбывшего из импорта мяса и молока. По сей день стремительно продолжает расти производство собственного мяса и молока. По сравнению с 2016 годом, в 2014 году было произведено на 1,545 миллионов тонн мясной продукции больше [3].

В целом, можно сказать, что процесс импортозамещения на начало 2017 года идет умеренным ходом, однако очевиден тот факт, что для обеспечения страны всем необходимым этого количества недостаточно. Для того, чтобы обеспечить страну всем необходимым, производители увеличили выпуск товаров, однако качество продукции при этом снизилось.

Но значительных успехов все же удалось добиться. В пример можно привести национальную платёжную систему «Мир», аналогов которой в России никогда не было и, именно, санкции и ответный процесс замещения позволил её реализовать в полной мере.

Другими словами Россия проводит политику тотального импортозамещения с целью свести последствия санкций к минимуму и ограничить в будущем какое-либо влияние извне на свою международную позицию.

Столкнувшись с санкциями, Россия изменила свою внешнюю политику, где главными союзниками для нее стал Китай и ряд азиатских стран, которые отказались вводить санкции против России,

объяснив это тесным экономическим сотрудничеством с Российской Федерацией.

После года введения санкций и падения цены на нефть, экономика России испытывала трудности из-за резкого падения рубля, роста инфляции и сокращения ВВП на 3-4%. В ходе выполнения антикризисного плана в марте 2015 года, появились первые признаки восстановления экономики. Самым главным показателем стало снижение уровня недельной инфляции с 1% до 0,2% [4].

Стабилизировался и курс рубля после нескольких месяцев сильного падения, т.к. была найдена новая точка равновесия курса, которая больше не реагирует на цены на нефть. Стабилизировались также цены на нефть, а рубль продолжает укрепляться по отношению к мировым валютам [5].

Антироссийские санкции больше ударили по европейским странам, нежели по России. Благодаря санкциям улучшилось сельское хозяйство, появилась национальная платёжная система "Мир". Такого же рода позитивный эффект произвели санкции и в других сферах: от нефтесервиса и станкостроения – до внутреннего туризма. Запад признал, что несмотря на санкционное давление Россия продолжает успешно оправляться от кризиса 2014 года и уверенно набирает рост экономики, что сводит все усилия США и ЕС к нулю.

Литература

1. Глава МИД Польши: ЕС пока не будет смягчать санкции против России // МИА «Россия сегодня». — 2014. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://ria.ru/>

2. Российский торгпред оценил потери Норвегии от санкций // Лента.ру. — 2014. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://lenta.ru/>

3. Россия увеличивает производство мяса благодаря продовольственному эмбарго // Mixednews. -2015. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://mixednews.ru/>

4. Появились первые признаки выхода российской экономики из кризиса // Взгляд. -2015. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://vz.ru/>

5. Bloomberg: экономика РФ восстанавливается // Актуальные комментарии. — 2015. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://actualcomment.ru/>

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ДНР И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Иванча А.Д.

*Шиянкова Ю.В., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Ни одно государство не может существовать без налогов. За счет налоговых взносов формируются финансовые ресурсы государства. Они направляются на содержание государственного аппарата, армии, правоохранительных органов, финансирование образования, здравоохранения, науки. Из собранных в виде налогов средств правительство строит школы, высшие учебные заведения, больницы, детские дома, государственные предприятия; платит зарплату, стипендии и пенсии. Некоторая часть денежных средств идет на различные социальные пособия пожилым и больным людям, защиту здоровья матери и ребенка, окружающей среды и т.д. Налоговые органы являются единственными законными сборщиками налогов и сборов, которые и сформировывают бюджеты различных уровней государства. От того, насколько правильно построена система налогообложения, и система налоговых органов, зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства страны [1, с. 10].

Таким образом, актуальность темы обуславливается значимостью и потребностью в реформировании налоговой системы, формировании принципов и методов деятельности налоговых органов, которые бы соответствовали современным условиям развития отечественной экономики и обеспечили реализацию социально-экономической политики.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы дать характеристику налоговой политики Донецкой Народной Республики, раскрыть проблемы, а также определить перспективы её развития и совершенствования/

Налоговая политика является составляющей частью финансовой политики государства, которая направлена на формирование налоговой системы, обеспечивающей экономический рост, способствующей гармонизации экономических интересов

государства и налогоплательщиков с учетом социально-экономической ситуации [1, с. 65].

Одной из основных целей налоговой политики является повышение эффективности налогообложения. Налоговая политика оказывает большое влияние практически на все социально-экономические сферы страны и сопряжена со многочисленными элементами государственного управления: кредитно-денежной политикой, ценообразованием, структурной реформой экономики, торгово-промышленной политикой и др. Манипулируя налоговой политикой, государство стимулирует экономическое развитие либо сдерживает его. Но основным направлением налоговой политики в конечном итоге является обеспечение экономического роста. Непосредственно с экономическим ростом связываются показатели развития производства и его эффективности, возможности повышения материального уровня и качества жизни. Однако Донецкая Народная Республика нуждается не просто в развитой налоговой политике, а именно в эффективной налоговой политике. Такая политика обязана заключаться в компромиссе между интересами государства и налогоплательщиков [2, с. 42].

Налоговые реформы обязаны проводиться в согласовании с разработанными и утвержденными концепциями. Большая часть ранее внесенных поправок в налоговое законодательство было необходимо, они содействовали совершенствованию механизма налогообложения и посту количества поступлений в бюджет, а также поддерживали стимулирующую функцию налогов или ликвидировали допущенные прежде ошибки.

Для экономического роста лучше, чтобы налогов было небольшое количество, и они были как можно меньшего размера. Однако в то же время, для наполнения бюджета и переопределения доходов (выплаты бюджетникам, помощь нуждающимся категориям) напротив необходимо, чтобы налогов взималось как можно больше. И задача правительства заключается в том, чтобы отыскать определенный баланс с целью решения этой задачи [2, с. 123].

На сегодняшний момент времени актуальной считается проблема уклонения от уплаты налогов. К главным обстоятельствам уклонения предприятий от уплаты налога можно причислить: тяжесть налогового бремени, ограниченное познание в сфере налогового законодательства, корыстный умысел предпринимателей, нежелание исполнять свои обязанности перед государством.

Явным недостатком налоговой политики также является нестабильность налогового законодательства. В закон «О налоговой системе ДНР» очень часто вносятся поправки. Это предоставляет возможность недобросовестным налогоплательщикам манипулировать нормами законодательства.

Еще одной весомой проблемой является излишне большая доля косвенных налогов. По потребительским товарам физические лица считаются главными носителями косвенных налогов. Косвенные налоги обладают регрессивным характером, что нередко приводит к значительному снижению жизненного уровня малообеспеченных слоев населения, а это, в свою очередь, считается предпосылкой к недостаточной реализации социальной функции налогов [3, с. 58].

Главным же преимуществом налоговой системы ДНР является ее простота и доступность для рядового плательщика налогов, упрощенность и стремительное совершенствование, на основании использования опыта предшествующих лет и развитых стран, а кроме этого отсутствие налога на добавленную стоимость и наличие налога с оборота. На сегодняшний день к основным направлениям совершенствования налоговой системы ДНР можно отнести:

- снижение общей налоговой нагрузки;
- упорядочение и упрощение налогового законодательства;
- увеличение доходов бюджета за счет выведения бизнеса «из тени»;
- реформирование системы налогового администрирования с целью сокращения уровня издержек исполнения налогового законодательства, как для государства, так и для субъектов налога;
- обеспечение стабильности налогового законодательства хотя бы в среднесрочной перспективе;
- совершенствование методик исчисления налогов;
- совершенствование налогового документооборота.

Литература:

1. Степанова Я.А. Проблемы и перспективы развития приоритетных направлений налоговой политики / *Международный студенческий научный вестник*. – 2015. – № 4-3. – С. 364-365;
2. Пансков В.Г. *Налоги и налогообложение* / учебник. В.Г, Пансков. - М.: Книжный мир, 2013
- 3.. Вылкова Е.С., Романовский М.В. *Налоговое планирование*. / учебник. Е.С. Вылкова. – СПб.: Питер, 2014

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Магакян А.Г.,
Нестерова А.В., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики,
г. Донецк*

В 2014 году Донецкая Народная Республика провозгласила о своей независимости. Во время военных действий она находится на самой ранней стадии модернизации собственных денежных и муниципальных инструментов.

С начала октября 2014 года по март 2015 года – были заложены основы новой финансовой системы Республики в условиях не признанности, охватывая налоговую и банковскую системы, систему статистического исследования, учета государственной собственности, экономической отчетности субъектов предпринимательской деятельности. Развитие финансовой системы началось именно с образования Министерства финансов – 16 мая 2014 г в ДНР. В данном периоде в основном произошла стабилизация деструктивных процессов в экономиках территорий и была преодолена нижняя точка падения.

Создан центральный банк 7 октября 2014 года, когда Совет министров ДНР внёс изменения в Постановление о Министерстве финансов ДНР, предусматривающие создание «Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики».

Введены мультивалютные денежные системы, выпускаются платежные карты с весны 2015 по настоящее время, складывается новые платежные системы ДНР. Собственные денежные единицы Республики не эмитируют, впрочем, официально российский рубль является расчетной единицей.

Финансовая система представляет собой совокупность относительно обособленных взаимосвязанных финансовых отношений, которые отображают специфические формы и методы распределения ВВП (рис.1) [1].

Первой сферой финансовой системы ДНР являются *финансы хозяйствующих субъектов* - это относительно самостоятельная сфера системы финансов государства, охватывающая широкий круг денежных отношений, связанных с формированием и использованием

капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота их средств и выраженных в виде различных денежных потоков.

Рис.1 Финансовая система ДНР

Второй сферой финансовой системы ДНР являются государственные и муниципальные финансы - это совокупность экономических отношений, возникающих в реальном денежном обороте по поводу формирования, распределения и использования централизованных фондов финансовых ресурсов.

На данный момент можно выделить ряд проблем финансовой системы ДНР:

- восстановление кредитных функций банковской системы;
- создание самостоятельной финансово-бюджетной системы;
- развитие финансов домашних хозяйств

Проблема восстановления нарушенных кредитных функций банковской системы зависит от трех составляющих:

- возможность получения внешних кредитных ресурсов
- возможности внутреннего накопления для развития кредита
- возможности эмиссионной накачки экономики, в пределах таргетированной инфляции.

На данный момент в Донецкой Народной Республике функционирует только республиканский банк, а также необходимо

развивать второй уровень банковской системы – коммерческие банки.

Получение ДНР внешних займов упрощается ввиду нулевого государственного долга ДНР, но усложнено статусом не признанного государства. Данный раздел упирается, прежде всего, не в экономические, а в политические ограничения, и требует наличия отдельной переговорной площадки, прежде всего с Российской Федерацией, возглавляемой переговорщиком (главой делегации) высокого уровня и квалификации.

Решением может быть создание экспортно-импортного банка, зарегистрированного в иностранных юрисдикциях, привлекающего кредитные ресурсы под экспортные поставки.

Успех данного проекта прямо упирается в создание национальных топливной и металлургической экспортных концернов, имеющих монополию на экспорт за рубеж энергоносителей и металлов. [2]

Для решения проблемы в развитии финансов домашних хозяйств необходимо обеспечить рост доходов населения в первую очередь, за счет установления справедливой оплаты труда.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что на данном этапе развития финансовая система Республики продолжает формироваться, определяя для себя новые пути развития и задачи для повышения эффективности финансовых отношений.

Таким образом, состояние финансовой системы является в зависимости не только от принятых решений органами власти, которые ориентированы на интеграцию в финансовую и политическую сферу, но и от самого населения, местного самоуправления, предпринимателей в рамках локальных платежных систем, а так же форм коллективного финансирования.

Литература:

1. *Особенности становления платежных систем непризнанных республик (2015) [Электронный ресурс]/ Шеломенцев А.Г., Берг Д.Б., Дорошенко С.В. -Режим доступа : <https://riss.ru/analytics/19522/>.*
2. *Донецкая революция. Статьи и документы (2014-2016гг) [Электронный ресурс]/ Борисов Б.А. - Режим доступа : http://www.rumvi.com/products/ebook/донецкая-революция-статьи-и-документы-2014-2016-гг-/cd0f58eb-b7fb-4c66-bc83-a6879d0a63ef/preview/preview.html#ТОС_EIKAC*

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА НАСЕЛЕНИЯ

Нефёдова Т.В.,

*Омельянчук А.А., к.гос.упр., доцент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Налогообложение доходов физических лиц во всех странах играет важную роль в формировании государственного бюджета. Налог на доходы физических лиц – это прямой налог на совокупный доход физического лица, включая доходы, полученные от использования капитала. Размеры поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет зависят от уровня развития экономики страны, что определяет уровень доходов населения.

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что для государства принципиально важным является соблюдение экономических интересов в виде поступлений налогов в бюджет и соблюдение принципа справедливости при налогообложении.

Значительный вклад в изучение проблем и разработку направлений совершенствования механизма налогообложения доходов физических лиц внесли ведущие российские экономисты и практические специалисты: Черник Д.Г., Сердюков А.Э., Гончаренко Л.И. [1; 5; 7].

В современных условиях наблюдается высокий уровень социально-экономического неравенства населения, который во многом обусловлен несовершенством сформированной налоговой политики. В России действует плоская шкала налогообложения физических лиц, которая не соответствует пропорциональному налогообложению по причине наличия многочисленных налоговых скидок и вычетов. В результате проведенного исследования Сердюковым А.Э. было определено, что основным направлением регулирования сложившейся ситуации может быть применение зарубежного опыта в вопросе налогообложения физических лиц, а именно введение прогрессивной шкалы налогообложения [5, с. 403].

Целесообразно проанализировать степень неравенства доходов населения в Российской Федерации с помощью динамики

коэффициента Джини и показателей распределения общего объема доходов по 20% группам населения (табл. 1)[6].

Таблица 1

Динамика распределения общего объема доходов по 20% группам населения в РФ за 2013-2015 гг.

Показатели	Распределение доходов, %		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Денежные доходы всего	100	100	100
В том числе по 20-процентным группам населения:			
первая группа	5,2	5,2	5,3
вторая группа	9,8	9,9	10
третья группа	14,9	14,9	15,1
четвертая группа	22,5	22,6	22,6
пятая группа	47,6	47,4	47
Коэффициент Джини	0,419	0,416	0,412

Анализируя данные табл. 1, следует отметить, что существует неравенство в распределении общего объема доходов в период 2013-2015 гг. Среднедушевой доход 20% наиболее обеспеченного населения в 9 раз превышает прожиточный минимум. Доля доходов наиболее обеспеченной группы населения имеет тенденцию к уменьшению. Снижение значения коэффициента Джини является положительной тенденцией и в перспективе данная динамика приведет к повышению равенства в распределении общего объема доходов между группами населения.

В условиях социально-экономического неравенства населения целесообразно ввести прогрессивную шкалу налогообложения, которая представлена в табл. 2[3].

Таблица 2

Дифференциация ставок прогрессивной шкалы налогообложения

Годовой доход налогоплательщика	Ставка налога на доходы физических лиц
до 180000 р.	0%
от 180001 р. до 2400000 р.	13% с суммы, превышающей 180000 р.
от 2400001 р. до 100000000 р.	288 600 р. + 30% с суммы, превышающей 2 400000 р.
свыше 100000001 р.	29568600 р. + 70% с суммы, превышающей 100000000 р.

Действующая в настоящее время в Российской Федерации система налогообложения носит лишь фискальный характер и не выполняет такие социальные функции как выравнивание доходов населения, снижение экономического неравенства, помощь наименее

защищенным слоям населения. Основными направлениями регулирования сложившейся ситуации могут быть:

возврат к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц;

дифференциация ставок налога на доходы в виде дивидендов;

введение налога на роскошь [2].

Создание справедливой и эффективной системы налогообложения доходов физических лиц как инструмента государственного влияния на воспроизводительные процессы в экономике и ориентация субъектов хозяйствования на достижение целей и приоритетов государственной социально-экономической политики является одной из важнейших задач государства [4, с. 121].

Реализация предложенных мероприятий и применение прогрессивной шкалы налогообложения будет способствовать снижению степени неравенства доходов населения, реализации принципа справедливости налогообложения, снижению налогового давления на населения с низким уровнем дохода и увеличению поступлений в бюджет.

Литература

1. Гончаренко Л.И. *Налоги и налоговая система РФ: учебник* / Л.И. Гончаренко. – М.:Юрайт, - 2015. – 541 с.

2. Корбанова Л.Р. *Проблемы развития и реформирования налога на доходы физических лиц* / Л.Р. Корбанова // *Молодой ученый*. – 2016. - №19. – С. 459-463.

3. *О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса РФ: Законопроект № 1148107-6* // Государственная Дума [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.duma.gov.ru/>

4. Омельянчук А.А. *Развитие механизма государственного управления налогообложением физических лиц: дис. кан. экон. наук: спец.: 25.00.02* / Омельянчук Андрей Анатольевич; ДонГУУ. – Донецк, 2006. – 187с.

5. Сердюков А.Э. *Налоги и налогообложение: учебник* / А.Э. Сердюков, Е.С. Вылкова, А.Л. Тарасевич. - 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Питер, - 2010. – 704 с.

6. Суринов А.Е. *Россия в цифрах. 2015: крат.стат. сб.* / А.Е. Суринов, Э.Ф.Баранов, Н.С.Булгакова и др. – М.:Росстат,2015. –543 с.

7. Черник Д.Г. *Налоги и налогообложение: учебник* / Д.Г. Черник, Ю.Д. Шмелев. – М.: Юрайт, - 2013. – 393 с.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ

*Пахомова А.М.,
Волобуева Д.С., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Характерной особенностью рыночной экономики является то, что она представляет собой социально-ориентированное хозяйство, регулируемое государством. Централизованные финансы играют значительную роль, как в механизме государственного регулирования, так и в самой структуре рыночных отношений, которые являются их неотъемлемой частью и одновременно важным инструментом реализации государственной финансовой политики. Это обусловлено еще и тем, что управление при помощи денег, на данный момент, является максимально эффективным средством.

Актуальность исследования существующих сегодня проблем функционирования финансовой системы объясняется, прежде всего, ценностью финансовых отношений, как таковых, для современного общества.

Процесс регуляции и контроля потоков денежных средств, направленных на образование денежных фондов, которые позже будут использованы для нужд общества, органы государственной власти перераспределяют стоимость ВВП, стимулируют или сокращают деятельность по определенным направлениям хозяйствования. Сокращение или стимулирование зависит в первую очередь от финансовой политики государства и экономических условий, в которых оно пребывает на текущий момент [1].

Следует отметить, что ведущие специалисты в области финансов, такие как Л.А. Дробозина [1], Э.А. Вознесенский, В.М. Родионова, Н. Г. Сычев и др., отмечают, что бюджетно-финансовая система, применяемая в России, и схожие по своей сути системы в большинстве стран являются не эффективными. Это проявляется в неспособности органов власти на всех уровнях обеспечивать граждан гарантированными государственными благами, а бюджетные учреждения – полноценным финансированием, в неспособности обслуживать госзаймы, в стремительном приросте объемов кредиторской задолженности, непрозрачности и неполной

подконтрольности финансовых операций исполнительной власти и обществу.

Перечисленные негативные черты связаны, прежде всего, с несоответствием самой бюджетно-финансовой системы современным требованиям и условиям, что обусловлено тем, что принципы ее работы не изменились со времен командно-административной экономической модели [2].

Централизованные финансы или государственные финансы, включают в себя общегосударственные финансы, финансы органов местной власти и финансы субъектов государства.

Государственные финансы выражают экономические отношения, направленные на обеспечение централизованными источниками финансирования государственного и муниципального секторов экономики, общественно-значимых программ и программ развития производства и т.п.

Их работа направлена на достижения целей, определенных финансовой и экономической политикой государства, они имеют четкую целевую ориентацию, затрагивая определенные социальные и политические интересы различных слоев общества. Однако во всех своих аспектах они направлены на решение централизованных задач.

Как экономическая категория, государственные финансы проявляются в выполняемых ими функциях, в частности: функции планирования, функции организации, функции стимулирования, функции контроля [3].

Функция планирования подразумевает формулирование стратегии и выбор путей ее достижения, основываясь на разделении полномочий и предметов ведения между различными государственными уровнями.

Функция организации включает в себя бюджетное устройство, бюджетную классификацию, подразумевает установления определенного порядка составления, утверждения и исполнения бюджета, а также распределение полномочий между законодательными и исполнительными органами власти в бюджетном процессе.

Функция стимулирования направлена на выявление факторов, влияющих на финансовую деятельность с учетом ее потребности в денежных средствах.

Функция контроля основывается на содействии реализации поставленных целей, в том числе: определение эталонов, критериев оценки результатов, сравнении достижений с указанными целями.

Государственные финансы являются крайне зависимыми от политических и экономических решений, принимаемых органами власти, так как зависимы от распределения бюджета и в ситуации кризиса наиболее подвержены нехватке денежных средств.

Вышеуказанные ученые предлагают следующие решения для преодоления негативных и кризисных явлений в финансовой системе: добиваться эффективного использования бюджетных средств, сокращая непроизводственные расходы, такие как содержание раздутого административно-управленческого аппарата, увеличивая определенных статей доходной части бюджета, упорядочение системы налогообложения, сокращая количество налогов и увеличивая их собираемость.

Необходимо укреплять финансовую дисциплину, добиться укрепления денежного обращения и с этой целью разработать действенную антиинфляционную политику, установить контроль за ценами и заработной платой, путем установления пределов их роста, добиться рентабельной работы предприятий сельскохозяйственного и промышленного секторов [4].

Подводя итоги, отметим, что государственные финансы – важная часть финансовой системы и негативные явления, влияющие на централизованные финансы, влияют на экономику государства в целом.

Рассматривая сущность и функции государственных финансов, был сделан вывод, что в стране финансовая система находится в кризисном состоянии, однако были предложены пути преодоления негативных явлений, актуальные на сегодняшний день.

Литература

- 1. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учеб, для вузов / Под ред. проф. Л. А. Дробозиной. М.: ЮНИТИ, 2010. С. 77-80.*
- 2. Финансы: учеб./Подред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. М.: Финансы и статистика, 2014. С. 33-35.*
- 3. Финансы: Учебник / Под ред. В.В.Ковалева, - М.: ПРОСПЕКТ, 2008, С. 75-78*
- 4. Финансы: Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009, С. 85-89*

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Рамазанов Р.М.,
Нестерова А.В., ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Основной целью исследования является изучение особенностей налоговой системы Донецкой Народной Республики, выявление основных проблем и возможных методов совершенствования налоговой системы Донецкой Народной Республики.

Рассматривая элементы налоговой системы, можно сказать, что основным элементом является налог. Налог представляет собой обязательный платеж, взимаемый органами государственной власти с юридических и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований [1]. Налоги на данный период выступают не только средством образования фондов денежных средств на уровне государства и местного самоуправления, но и важнейшим методом регулирования экономических отношений.

В Донецкой Народной Республике основным нормативно-правовым актом, который регулирует вопросы взимания и начисления налогов, является принятый Народным Советом Закон «О налоговой системе» от 25.12.2015 года.

20 октября 2016 года Народный совет внёс изменения в Закон «О налоговой системе», если говорить о конкретных изменениях, то были приведены формулировки в соответствие с другими нормативно-правовыми актами, уточнены статьи, чтобы не было двойного толкования текста закона. Введено понятие «независимой профессиональной деятельности», касающееся частных нотариусов, арбитражной деятельности и т.д. Прописаны нормы, которые должны стимулировать производственную деятельность. Кроме того, откорректированы нормы по начислению амортизации – данный раздел был расширен. Для первой группы упрощенной системы налогообложения решено увеличить годовой валовой доход до 3 млн. руб. Также вводится альтернативная фиксированная ставка при соответствии требованиям, прописанным в проекте закона. Согласно

ст.10 налоговая система формируется за счет республиканских и местных налогов и платежей (рис.1).

Рис. 1 Налоговая система Донецкой Народной Республики

На основе приведенного анализа можно выделить основные проблемы налоговой системы:

1. налогоплательщик после открытия текущего счета в банке обязан уведомить об открытии счета территориальный орган министерства доходов и сборов ДНР. В случае несвоевременного уведомления к налогоплательщику применяются штрафные санкции в виде штрафа в размере 1020 руб. При этом банк сам обязан уведомить МДС ДНР об открытии текущего счета клиента;

2. плательщики налога на прибыль не могут кидать в статьи валовых расходов затраты, понесённые на приобретение товаров, работ, услуг у плательщиков 1 группы единого налога. При этом данная норма не распространяется на предприятия, которые занимаются промышленной добычей угля и его реализации;

3. главной проблемой Республики является всевозможные схемы и методы ухода от уплаты налогов.

Таким образом, налоговую систему Донецкой Народной Республики необходимо понимать, как экономическое явление, которое изменяется и развивается вместе с развитием общества. Основной частью налоговой системы является совокупность налогов и сборов.

К основным методам совершенствования налоговой системы ДНР можно отнести:

уменьшение всей налоговой нагрузки;

упорядочение и упрощение налогового законодательства;

увеличение доходов бюджета за счет выведения бизнеса «из тени»;

уменьшение налогов для производителей товаров широкого потребления, для малых обрабатывающих и инновационных предприятий, которые неконкурентоспособны на рынке труда;

реформирование системы налогового администрирования с целью сокращения уровня издержек исполнения налогового законодательства, как для государства, так и для субъектов налога;

совершенствование методик исчисления налогов;

совершенствование налогового документооборота.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что пока не будет сформирована авторитетная целостная концепция реформирования налогообложения и его правовой формы, то результаты любых изысканий в этой сфере останутся не более чем точкой зрения отдельных коллективов и специалистов.

Литература

1. Никитин С.М. *Налоги в системе государственных финансов* / С.М. Никитин, Е.С. Глазова, М.П. Степанова // *Деньги и кредит*. – 2012. – № 11. – С. 3-7.

2. Матвеева Т.Ю. *Введение в макроэкономику: учеб.пособ.* / Т.Ю. Матвеева. – М.: «Издательский дом ГУ-ВШЭ», 2007. – 511 с.

3. *Налоговая система ДНР [Электронный ресурс]* / Главбух ДНР – Режим доступа: <http://gb-dnr.com/nalog-sistema/>

4. *Характеристика налоговой системы ДНР [Электронный ресурс]*. – Режим доступа: <http://www.registraciya.dn.ua/obshhaya-karakteristika-nalogovoj-sistemy-dnr-2016.html>.

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Садах Ю.В.,

*Лобанова М.Е., к.э.н., доцент кафедры финансов,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

На нынешнем этапе развития нашего общества проблемы в социальном обеспечении населения резко обострились, начиная с того, что уровень совокупного дохода значительной части населения оказывается часто ниже реального, а формализованный прожиточный минимум не соответствует реально требуемому.

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что, во-первых, реформирование пенсионной системы является важнейшей стратегической задачей социально-экономической политики современной Украины и, во-вторых, учитывая недостатки функционирующей системы социального обеспечения в стране, требуется углубление исследований и выработки действенных мероприятий по повышению эффекта пенсионной реформы.

Проблемам становления и реформирования пенсионной системы посвящены труды многих авторов, в частности: Е.М. Либановой, К.П. Черненко, Л. Стожок, И. Гнибиденко, А. Непокульчицкий, П. Матвиенко, Б. Надточий, В.Яценко, Н.Ковалева и др.

Для того чтобы полностью раскрыть все существующие на сегодняшний день проблемы реформирования, сравним пенсионные системы государств с различным уровнем развития (табл. 1).

Исходя из данных, представленных в таблице 1, мы видим, что наиболее развитой является пенсионная система РФ, менее развитой является пенсионная система Украины, на этапе своего становления находится пенсионная система ДНР. Пенсионное обеспечение всех представленных государств законодательно регулируется. Пенсионная система РФ представлена тремя уровнями пенсионного обеспечения, которые на данный момент функционируют, чего нельзя сказать о пенсионной системе Украины, где так же законодательно уставлено три уровня пенсионного обеспечения, но по факту работают всего лишь два, накопительный уровень планируется ввести с 1 января 2017 года. Основу пенсионного обеспечения Донецкой Народной Республики составляет лишь солидарный уровень.

Таблица 1

Сравнительная характеристика пенсионных систем Российской Федерации, Украины и ДНР

№ п/п	Сравнительные характеристики	Российская Федерация	Украина	Донецкая Народная Республика
1.	Законодательно-нормативный акт, регулирующий деятельность пенсионной системы	Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ [3]	Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058-IV [2]	Закон ДНР «Об основах общеобязательного социального страхования» № 37-ІНС от 30.04.2015, действующая редакция по состоянию на 20.05.2015 [1]
2.	Уровни пенсионной системы (прописаны в Законе)	1) Солидарная система 2) Накопительная система 3) Система негосударственного пенсионного обеспечения	1) Солидарная система 2) Накопительная система 3) Система негосударственного пенсионного обеспечения	1) Солидарная система
3.	Уровни пенсионной системы (действуют)	Первый, второй и третий	Первый и третий. (Накопительную систему вводят с 2017 года)	Первый
4.	Минимальный размер пенсий	9 161 руб. (Московская обл.)	1247 грн.	2 600 руб.

Что касается минимального размера пенсий, то здесь состояние неудовлетворительное. Наибольший размер минимальной пенсии составляют российские пенсии, украинцы и жители Республики получают наименьший размер пенсии.

Возможно ли в данных условиях повысить размер пенсий? Нет. Этого невозможно добиться при наличии дефицита в бюджете социальной сферы, в том числе и Пенсионного фонда, так как оно нацелено, в первую очередь, на выполнение заявленного бюджета социального развития и создания новых рабочих мест, путем поддержки и развития отечественного производителя в ключевых отраслях экономики [5].

Анализ демографического процесса последних двух десятилетий в Украине и Российской Федерации позволил обозначить тенденцию

ускоренного старения. Происходит оно под воздействием негативных проявлений трансформации социально-экономического уклада общества советского периода в рыночный и усугубляется затяжным характером реформирования экономики страны. Соотношение трудоспособных лиц, занятых в экономике, и лиц пенсионного возраста из года в год сокращается. Так, на сегодняшний день соотношение занятых в экономике и пенсионеров в РФ составляет 1,7, а в Украине – 0,9 [6].

Важнейшей составляющей проблемы формирования страховых средств является то, что в результате «тенизации» экономики (доля ее по разным оценкам колеблется от 40 % до 60 % ВВП), в основном из-за неблагоприятных условиях для развития предпринимательства, наблюдается существенный отток подлежащих поступлению в бюджет ПФ средств [4].

Реализацию реформ следует считать эффективной, если уровень материальных выплат при этом существенно вырастет, будет ликвидирован дефицит в бюджете ПФУ, будет обеспечена прямая зависимость пенсионных выплат от страховых взносов и динамики роста зарплаты в экономике страны, исключена возможность снижения реальной стоимости материальных выплат (пенсий) от социально-экономических и политических и др. рисков. Проведение пенсионной реформы в полном объеме должно обеспечить рост и стабильность в выплате пенсий, стать мощным фактором инвестирования в отечественную экономику.

Литература

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об основах общеобязательного социального страхования» № 37-ІНС от 30.04.2015, действующая редакция по состоянию на 20.05.2015 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: dnrsovet.su/zakon-dnr-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/http://dnrsovet.su/zakon-dnr-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/

2. Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: pfrf.ru.

3. Пенсионный фонд Украины [Электронный ресурс]. — Режим доступа: pfi.dp.ua.

4. Дармилова Ж.Д., Карачевцева М.А. К проблеме реформирования пенсионной системы / Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента // Выпуск № 1 / 2014. С. 10-12.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Соколова Т.Е.,

*Шилина А. Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Становление в молодой республике социально ориентированной экономики и соответствующих ей принципов управления хозяйственными процессами, усиление позиций различных форм собственности обеспечивают необходимость организации адекватной системы финансового контроля, что является определяющим условием успешного развития любого государства. Эффективно организованный контроль способен влиять на результаты хозяйственной деятельности экономических субъектов, укреплять отношения собственности, обеспечивать финансовую безопасность страны.

На данный момент, в практике функционирования системы государственного финансового контроля ДНР отсутствует единая трактовка самого понятия «государственный финансовый контроль».

Целью государственного финансового контроля является обеспечение законности и эффективности использования государственных финансовых ресурсов и государственной собственности[1].

Тему финансового контроля в своих работах затрагивали многие ученые: Абрамов С.Б., А.Г. Андреев А.Г., Апель А.Л., Башкатова Т.А., Вовченко Н.Г., Грачева Е.Ю., Городецкий А.Е., Жуков А.Д., Ермилов В.Г., Ковалева А.М., Козырин А.Н., Конюхова Т.В., Малеин Н.С., Овсянников Л.Н., Родионова В.М., Сомоев Р.Г., Фадейкина Н.В., Шевлоков В.З., Шохин С.О. и другие.

Государственный финансовый контроль в Донецкой Народной Республике осуществляется Департаментом финансового и бюджетного контроля, основными задачами которого являются:

осуществление в установленном порядке финансового контроля и аудита за эффективным использованием и сохранностью республиканских финансовых ресурсов, необоротных и других активов (средств и имущества);

правильностью определения потребности в бюджетных средствах и взятием обязательств;

состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и финансовой отчетности в министерствах и других органах исполнительной власти, республиканских фондах, бюджетных учреждениях и субъектах хозяйствования республиканского сектора экономики.

Департамент, в соответствии с поставленными задачами, выполняет следующие функции:

- организует и проводит в соответствии с законодательством проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности;
- готовит материалы проверок и ревизий к передаче органам, которые согласно законодательству выполняют контрольные функции;

- осуществляет анализ состояния соблюдения финансовой дисциплины;

- готовит для представления соответствующим органам предложения относительно устранения причин и условий, которые привели к недостаткам республиканских средств и материальных ценностей, неэффективного и нецелевого расходования республиканских финансовых ресурсов, и предотвращения их в последующем [3].

Одними из главных недостатков действующей системы государственного финансового контроля являются:

- несовершенство законодательной и методологической базы;
- отсутствие единой системы стандартов и правил работы контролирующих органов;
- недостаточно скоординированная работа контролирующих органов.

Многие нормативно-правовые акты, которые касаются вопросов финансового контроля, были разработаны в разные периоды времени, что определяет отсутствие их единой концептуальной основы.

Большой состав и численность контролирующих органов, их структура, плохая координация работы, приводят к пересечению их сфер функционирования, что в результате способствует ухудшению результативности осуществления контрольных мероприятий, эффективности бюджетного процесса.

Совершенствование системы финансового контроля необходимо для успешного развития ДНР.

В настоящее время на территории Республики совершается большое количество финансовых преступлений. Крупнейшими по

количеству и объемам среди финансовых нарушений является проведение расходов с нарушением законодательства, незаконные расходы государственных ресурсов и нецелевые расходы бюджетных средств. Это обуславливает большую потребность в реформировании действующей системы государственного финансового контроля с целью повышения его результативности.

Одной из серьезных угроз экономической безопасности является легализация денежных средств, полученных преступным путем. Указанная проблема приобрела существенное значение для ДНР в силу нестабильности ее экономических процессов, большой доли теневой экономики, роста коррупции, проникновения организованной преступности в легальные сферы деятельности [2].

Такая ситуация свидетельствует не только о низком качестве борьбы с экономическими преступлениями, но и о серьезных просчетах в экономической и социальной политике Республики.

Таким образом, одной из главных задач Правительства Донецкой Народной Республики является совершенствование системы финансового контроля для нейтрализации факторов, которые дестабилизируют финансовый сектор экономики. Особую актуальность в процессе реформирования государственной системы финансового контроля представляет разработка и внедрение его единой методологической базы: методов, стандартов и процедур осуществления финансового контроля; классификаторов нарушений и санкций в рамках системы государственного финансового контроля; стандартизация форм отчетности органов финансового контроля.

Литература

1. *Государственный финансовый контроль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_финансовый_контроль*
2. *Легализация денежных средств, полученных преступным путем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/news/vnimaniyu-finansovyh-uchrezhdeniy-doneckoy-narodnoy-respubliki.html-0>*
3. *Основные направления деятельности Департамента финансового и бюджетного контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfindnr.ru/osnovnye-napravleniya-deyatelnosti-2/>*

ПЕРСПЕКТИВЫ ВВЕДЕНИЯ НДС В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Стружко Н.С.
Титиевская О.В., к.э.н.,
ст. преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В современном мире налогообложение является одним из главных источников поступления значительной части бюджетных средств многих государств. Налогообложение является частью межотраслевой деятельности. Налоги обеспечивают мобилизацию части финансовых ресурсов и являются одним из основных инструментов перераспределения национального дохода.

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

В косвенном налогообложении играет ведущую роль налог на добавленную стоимость. Именно поступления от этого налога занимают значительное место в доходной части бюджета любого государства. И важно отметить, что в государствах, где введен налог на добавленную стоимость, доля поступлений в общих налоговых доходах государства возрастает.

Введение налога на добавленную стоимость в Донецкой народной республике является одним из самых актуальных вопросов нашего времени.

Налог на добавленную стоимость предоставляет достаточное количество дополнительные возможности, которые в дальнейшем можно использовать для усовершенствования эффективности деятельности во многих отраслях и стабилизации многих экономических процессов. Данный налог является достаточно серьезным и его введение в нашей республике неоспоримо отобразится на ее дальнейшем функционирование и развитие.

Необходимость ведение данного налога обусловлена несколькими факторами:

пополнение доходов бюджета, которые испытывают острый финансовый кризис и нуждаются в стабильных налоговых поступлениях;

создание новой модели налоговой системы в соответствии с требованиями рыночной экономики;

присоединение к международному сообществу, широко применяющему данный налоговый механизм.

Особенности использования данного налога:

он охватывает все виды бизнеса;

ставки налога являются высокими и недифференцированными;

малый перечень продуктов подлежащих льготному налогообложению;

начисление налога происходит на всю стоимость товара/услуги.

Введение налога на добавленную стоимость предоставит Донецкой народной республике такие перспективы:

создание новой модели налоговой системы;

мобилизация части финансовых ресурсов;

обеспечение устойчивости бюджетных поступлений;

появления дополнительного источника финансирования для бюджета республики;

развитие внешнеэкономических отношений при применении определенной ставки;

позволит государству регулировать потребление тех или иных благ;

позволит избежать многократного налогообложения затрат на производство и реализацию;

стабилизация притоков валюты в бюджет;

стабилизация платежного баланса страны.

Объектами налогообложения НДС являются:

реализация товаров, работ и услуг;

передача имущественных прав и прав собственности на товары;

строительно-монтажные работы для собственного потребления;

ввоз товара на территорию государства.

Одним из главных аргументов введения специальных НДС-счетов является необходимость принятия мер в области налогового администрирования, противодействующих уклонению от налогообложения НДС с помощью короткоживущих предприятий.

Сторонники введения таких счетов выделяют следующие возможные выгоды:

при сохранение действующей ставки будет происходить рост доходов от налога;

устранение существующих искажений;

новая схема не приведет к существенному росту издержек налогоплательщиков на исполнение законодательства;

повышение эффективности налогового администрирования в целом;

это самый эффективный метод противодействия используемым методам уклонения от налогообложения в краткосрочный период.

Преимущество данного налога над другими:

для данного налога подлежит налогообложению преимущественно доход, который направлен на потребление;

за счет широкой базы налогообложения происходит обеспечения высоких государственных доходов;

эффективность применения;

упрощенный контроль за движением товаров, работ и услуг;

обеспечение регулярных и равномерных поступлений в государственную казну.

Преимущества НДС раскрываются в не коррумпированной системе. При нормальной схеме, когда покупателю товара возвращается НДС, уплаченный продавцом, покупатель «автоматически не заинтересован» в занижении цен, по которым была куплена продукция.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение налога на добавленную стоимость является необходимостью в Донецкой народной республике.

Литература

1. *Экономика и финансы предприятия: Учебник / Новашина Т.С., Карпунин В.И., Леднев В.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 2015;*
2. *Закон Донецкой народной республики «О рынках и рыночной деятельности»;*
3. *Закон Донецкой народной республики «О налоговой системе» № 99-ІНС от 25.12.2015, действующая редакция по состоянию на 29.03.2017;*
4. *Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учебник для вузов / В. Я. Горфинкеля. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.*

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Стружко Н.С.

*Шиянкова Ю.В., ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Стабильность поступлений в государственный бюджет за счет налогов и сборов обеспечивает грамотно построенная фискальная политика. В современных условиях она приобретает наиболее существенное значение. Именно реформирование рыночной экономики в значительной степени зависит от укрепления государственных финансов, через которые государство аккумулирует денежные ресурсы для финансирования общественных потребностей. Фискальная политика – это составляющая финансовой политики государства, а также вид управленческой деятельности государства, по изменению государственных расходов и налогообложения, предоставления льгот, субсидий, трансфертных платежей с целью поддержания высокого уровня занятости, предотвращение резких колебаний цен и обеспечение стабильного социально - экономического развития государства в целом[1, с. 46].

Целью данной работы является изучение основных аспектов фискальной политики Донецкой Народной Республики, определение проблем, а также перспектив ее развития.

Фискальная политика является основным элементом государственного финансового регулирования.

Фискальная политика выступает государственной системой регулирования экономики с помощью внесения соответствующих корректировок в государственные расходы, систему налогообложения и, в целом, государственный бюджет, для повышения уровня производства, занятости, контролирования индекса инфляции и эффективного экономического роста.

Фискальная политика базируется на задействовании государством нескольких экономических регуляторов: налогов и государственных расходов. Регуляторы могут применяться в различных сочетаниях, что дает множество вариантов воздействия на реальный объем национального производства и его структуру, на

занятость и инфляцию. Оба рычага подчинены одной цели и тесно связаны между собой.

Основные цели фискальной политики Донецкой Народной Республики[2, с. 9]:

увеличение эффективности использования финансовых ресурсов и увеличение объемов их поступления;

стабилизация темпов экономического роста и сглаживание циклических колебаний экономики;

обеспечение устойчивого роста национального дохода;

достижения умеренных темпов инфляции;

обеспечение высокого уровня занятости населения.

Для достижения необходимых целей в фискальной политике используются определенный набор инструментов, который представлен на рис. 1.[4, с. 15].

Главным инструментом фискальной политики Республики и других государств выступают налоги. Они представляют собой изымаемые с физических и юридических лиц средства, которые необходимы для осуществления государством своих функций и задач.

Рис.1. Инструменты фискальной политики

Основными проблемами развития фискальной политики Донецкой Народной Республики являются:

принцип максимальной возможности;
невозможность в полной мере осуществлять регулирующую функцию;

высокие расходы на оборону;

господство косвенных налогов над прямыми;

уменьшение бюджетного потенциала;

политические, экономические и социальные проблемы;

риск неэффективности распределения государственного бюджета;

бюджетный дефицит (рост дефицита приводит к увеличению темпов инфляции);

вытеснение частных инвестиций;

проблема времени (частое запоздание фискальной политики из-за административных и законодательных процедур).

Для достижения перспектив развития фискальной политики необходимо осуществить следующие мероприятия:

осуществления модернизации порядка учёта расходов;

предоставление благоприятных условий налогового администрирования.

Таким образом, фискальная политика Донецкой Народной Республике далека от совершенства и имеет ряд значительных проблем, которые необходимо решить для дальнейшего её развития, но государство стремительно её совершенствует.

Литература

4. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учебник для вузов / В. Я. Горфинкеля. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015– С.– 352;

5. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» № 99-ІНС от 25.12.2015, действующая редакция по состоянию на 29.03.2017– С. 10-11;

6. Закон Донецкой Народной Республики «О рынках и рыночной деятельности»; № 121-ІНС от 08.04.2016, действующая редакция по состоянию на 27.04.2016– С. – 15;

7. Новашина Т.С., Карпунин В.И., Леднев В.А. Экономика и финансы предприятия: Учебник /– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 2015– С. 15-25.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Суровцева Е. С.,

студентка ОУ «бакалавр»

*Сподарева Е. Г., преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Развитие современного общества невозможно без эффективной организации финансового контроля с целью воздействия государства на экономику страны.

В результате анализа исследований ученых [1-3] можно выделить основные проблемы, которые стоят перед финансовым контролем, а именно:

отсутствие четкой и полной нормативной и правовой базы;

несоответствие контрольной деятельности государственных органов предъявленным требованиям, что показывает о реальном неисполнении ими своих функций;

нерациональное распределение обязанностей между субъектами контроля.

Финансовый контроль представляет собой совокупность мероприятий по организации финансового законодательства, а также соблюдение финансовой дисциплины всех субъектов хозяйствования и управления [2].

Внешний и внутренний финансовый контроль как система в сумме образуют систему финансового контроля хозяйствующих субъектов [1].

Субъектами финансового контроля, с одной стороны, являются государство и негосударственные структуры контроля, с другой стороны – предприятия различных форм собственности и физические лица [3].

Выделяют государственный, внутривладельческий, аудиторский (независимый), общественный финансовый контроль.

Система финансового контроля в свою очередь состоит из более подробных под элементов (рис.1).

Государственный финансовый контроль предназначен для реализации финансовой политики государства в целом, а также для создания условий ее финансовой стабилизации.

Рис.1. Система финансового контроля в зависимости от субъекта контроля

Государственный финансовый контроль, осуществляется Верховным Советом, Кабинетом министров, Министерством финансов, Государственным казначейством, Государственной налоговой администрацией, специальными органами государственного финансового контроля (Счетная палата и Государственная контрольно-ревизионная служба) [3].

Особое место занимает Счетная палата – постоянно действующий орган, который образован Верховным Советом. Деятельность данного органа самостоятельна, независима от других органов власти и отчетывается перед Верховным Советом.

Счетная палата выступает главным органом в системе финансового контроля.

Наиболее распространенными методами государственного контроля являются проверка, ревизия, аудит, мониторинг [3].

На сегодняшний день для повышения эффективности системного финансового контроля необходимо разрабатывать и принимать в действие дополнительные поправки к действующему законодательству, а именно:

конкретизация в области наступления ответственности должностных лиц за неисполнение или нарушение предписаний Счетной палаты и других контролирующих органов;

введение в действие подконтрольности Национального банка проверкам со стороны Счетной палаты, в том числе при формировании и исполнении собственной системы расходов, поступлении доходов, а также при формировании прибыли;

принятие законодательно установленных форм финансовой отчетности всех органов государственной власти;

наделение Счетной палаты правом выступать в судах с исками в защиту интересов государства, если установлен факт незаконных сделок [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что функционирование эффективной системы финансового контроля – это неотъемлемый элемент в сфере функционирования финансов, с помощью определения эффективных путей и совершенствования.

Совершенствование данного вида контроля позволит рационально и эффективно использовать государственные финансовые ресурсы и обеспечить целесообразное движение финансовых потоков от отправителя к получателю.

Литература

1. Иванов В.В. *Эволюция межбюджетных отношений в современной России: учебник /В.В. Иванов//Вестник СПбГУ. Серия 5: Экономика – 2010. - № 2 - С. 66–78.*

2. Овчарова Е.В. *Финансовый контроль в Российской Федерации: учебное пособие / В.В. Овчарова // Зерцало - М -2015. - 224 с.*

3. Орлова В.В. *Государственный финансовый контроль как важнейший инструмент оптимизации бюджетного процесса: учебник /В.В. Орлова// - М., 2010. - 144 с.*

4. Орлова М.Е. *Современные проблемы стандартизации бюджетного контроля в России и пути их реализации: учебное пособие / М.Е. Орлова // Финансы и кредит. - М., 2009. - № 37. - С. 51-59.*

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ

*Суровцева Е. С.,
Шилина А. Н., к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Федеральный бюджет Российской Федерации - это перечень денежных доходов и расходов государства, на текущий финансовый год, который имеет силу закона и дает органам власти возможность осуществления собственных полномочий.

Актуальность научного исследования в том, что в настоящее время рост бюджетного дефицита приводит к снижению сбережений самого государства, это в свою очередь вызывает увеличение реальной процентной ставки и сокращение инвестиций.

В условиях хронического дефицита бюджета возникают государственные займы, а они ведут к чрезмерному увеличению государственного долга, это приводит к повышению кредитных ставок и показывает негативное воздействие на инвестиции, увеличению расходов по обслуживанию и погашению государственного долга и, соответственно, к росту налогов.

Проблемам преодоления дефицита федерального бюджета, посвящены многие работы как зарубежных, так и отечественных учёных, таких как: Строков А. А., Павлюк К.В. [1], Опарина В.М [1], Пасечника Ю.В. [3], Кириленко О.П. [3] и другие.

Целью научной работы является рассмотрение сущности федерального бюджета, основных причин возникновения бюджетного дефицита, а также возможных путей решения данной проблемы.

Бюджет, как экономическая категория, представляет собой систему социально-экономических отношений, которые развиваются в обществе в процессе формирования, распределения и использования централизованных финансовых ресурсов.

В ходе составления и рассмотрения бюджета может возникать ситуация, когда бюджет сведен с превышением расходов над доходами, то есть с дефицитом.

Дефицит бюджета возникает по многим причинам, среди них можно выделить такие как:

- экономический спад;
- рост предельных издержек общественного производства;
- неэффективные социальные программы;

высокие затраты на финансирование военно-промышленного комплекса;

значительное обращение «теневого» капитала;

не приносящие должных результатов расходы, потери и т.д.

В случае принятия бюджета на очередной год с дефицитом, то одновременно с ним утверждаются и источники финансирования данного дефицита, которые в свою очередь подразделяются на внешние и внутренние.

Рис. 1. Источники финансирования дефицита федерального бюджета

На данный момент существует три основных способа финансирования дефицита бюджета в экономике: монетизация дефицита; внешнее долговое финансирование; внутреннее долговое финансирование [3]. В настоящий момент времени дефицит федерального бюджета РФ, вызван отсутствием структурных изменений в экономике, снижением цен на энергоносители и западными санкциями.

Анализ динамики дефицита государственного бюджета на 2012-2017 год предоставлен в табл. 1.

Таблица 1

Параметры государственного бюджета в 2012-2017 гг.

	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016	2017 г. (план)
Доходы бюджета (млрд. руб.)	12855,5	13019,9	14496,9	13251,3	13738,5	13487,6
Расходы бюджета (млрд. руб.)	12895,0	15290,9	14831,6	15417,3	16098,7	16240,8
Дефицит бюджета (млрд. руб.)	- 39,5	- 2271,0	- 334,7	2166,0	2166,0	-2753,2

Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод, что доходы бюджета с каждым последующим годом увеличиваются, однако расходы возрастают непропорционально доходам, на этом основании возрастает дефицит бюджета.

При борьбе с бюджетным дефицитом применяют различные стратегии. При выборе стратегии зачастую необходимо учитывать следующее:

если доходы бюджета превышают расходы бюджета, то не всегда эта ситуация рассматривается как положительная, если судить по мировому опыту, бюджетный дефицит вполне допустим на практике;

величина бюджетного дефицита, не должна превышать предельно допустимого размера, определяемого 2-3% ВВП;

для покрытия бюджетного дефицита также можно использовать различные формы государственного кредита, как внутреннего, так и внешнего;

дефицит должен покрываться только на заемной основе, т.е. путем размещения на финансовом рынке государственных ценных бумаг;

для снижения дефицита бюджета используется такая форма, как привлечение в страну иностранного капитала[2].

Таким образом, можно сделать вывод, что преодоление проблем бюджетного дефицита возможно с помощью роста ВВП, это в свою очередь требует роста производительности общественного труда, развития инвестиционных и инновационных процессов в экономике.

Также решение проблемы бюджетного дефицита или его уменьшение зависит от правильного подхода правительства к оценке и введению правильных мер, направленных на сокращение бюджетного дефицита.

Литература

1. *Бюджетная система России: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б. Поляка // – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 539 с.*

2. *Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита федерального бюджета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minfin.ru/ru/ministry/>.*

3. *Вахрин П.И. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для вузов / П.И. Вахрин // – М.: Дашков и К*, 2002. – 342 с.*

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

*Темникова Н.В., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени
Владимира Даля»,
г. Луганск*

В современных условиях приоритетным направлением государственной политики является обеспечение национальной безопасности, одной из составляющих которой является финансовая безопасность. От финансовой безопасности страны зависят все составляющие ее национальной безопасности: отсутствие финансовых средств приводит к недофинансированию в различных сферах и тем самым вызывает угрозы безопасности.

Сегодня становление финансовой системы происходит в условиях сложной политической и экономической ситуации, обусловленной ведением военных действий, миграцией населения, экономической блокадой. Ситуация осложняется тем, что основные средства части предприятий были повреждены военными действиями, возникли проблемы с обеспечением трудовыми и финансовыми ресурсами, поставками сырья и материалов, сбытом произведенной продукции. А ведь если состояние финансовой безопасности предприятий в совокупности не поддерживается на должном уровне, то и финансовую безопасность государства невозможно обеспечить. Поэтому обеспечение финансовой безопасности стало одной из наиболее актуальных задач общества, государства, предприятий и организаций.

Необходимость адекватного реагирования на внешние и внутренние угрозы финансовой системе, сохранения финансового потенциала будущего социально-экономического развития обуславливает необходимость построения системы обеспечения финансовой безопасности.

При формировании механизма обеспечения финансовой безопасности государства следует учесть взаимосвязи между всеми элементами финансовой системы. Структура механизма обеспечения финансовой безопасности государства должна соответствовать структуре финансовой системы и содержать такие составляющие, как бюджетная, валютная, денежно-кредитная, долговая безопасность, а также безопасность страхового и фондового рынка. При этом стержневое звено финансовой безопасности – бюджетно-налоговая

сфера.

Основными рычагами механизма обеспечения финансовой безопасности государства являются эффективное формирование и использование необходимых финансовых ресурсов и финансовая независимость. Ключевые элементы механизма – мониторинг финансовых процессов, анализ и контроль потенциальных угроз, стратегия финансовой безопасности.

Концептуальное обоснование механизма обеспечения финансовой безопасности базируется на следующих положениях [1, с. 52]:

потребность в финансовой безопасности, в защите от нежелательных воздействий на финансовую систему, относится к типу базовых, основополагающих потребностей общества;

в качестве самой общей субстанциональной характеристики финансовой безопасности выступает финансово-хозяйственная деятельность;

мотивирующим элементом финансовой безопасности как системного явления являются финансовые интересы.

предмет обеспечения финансовой безопасности состоит в определении угроз, наносящих ущерб финансовой системе, и разработке мер по снижению их влияния.

Первоочередными шагами по созданию механизма обеспечения финансовой безопасности государства является разработка ключевых нормативно-правовых документов в данной сфере:

стратегии финансовой безопасности, которая будет содержать анализ стратегических приоритетов и угроз безопасности в финансовой сфере и механизмы защиты интересов государства от внешних и внутренних угроз;

методики расчета уровня финансовой безопасности, в которой будет определен перечень ее основных индикаторов, их оптимальные, пороговые и предельные значения, а также методы расчета интегрального индекса финансовой безопасности.

Для учета уровня финансовой состоятельности предприятий при оценке финансовой безопасности государства предлагается дополнить систему общепринятых индикаторов интегральным показателем финансовой состоятельности. Оценку финансовой состоятельности предприятий по видам экономической деятельности и отраслям промышленности предлагается осуществлять по нормативному, динамическому и нормативно-динамическому

критериям на основе разработанного методического подхода [1].

В процессе создания механизма обеспечения финансовой безопасности государства на ряд органов исполнительной власти должна быть возложена ответственность за разработку количественных и качественных параметров и критериев финансовой безопасности, мониторинг и прогнозирование факторов, которые определяют возникновение угроз финансовой системе, проведение исследований по выявлению тенденций и вероятности развития угроз, поиск оптимальных путей их преодоления [2, с. 126].

Формирование механизма обеспечения финансовой безопасности государства направлено на достижение состояния стабильности, сбалансированности и устойчивости финансовой системы, эффективного функционирования и роста экономики, защищенности интересов государства в финансовой сфере от внутренних и внешних угроз. Механизм обеспечения финансовой безопасности позволит осуществлять выявление, прогнозирование и нейтрализацию угроз на всех уровнях иерархии финансовых отношений: государства, отрасли, сектора экономики, хозяйствующих субъектов.

Для обеспечения финансовой безопасности одним из первоочередных заданий экономической политики становится создание следующих условий: развитие финансовой системы; действенная защита права собственности, оптимизация налоговой нагрузки на бизнес; ограничение монополизма и содействие конкуренции; создание благоприятных условий для предпринимательства и инвестирования; эффективное регулирование финансовых и товарных рынков; защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции; ограничение "теневой" хозяйственной деятельности; налаживание кредитной поддержки экономики.

Литература:

1. Костирко Р.О., Темнікова Н.В. *Аналіз і діагностика фінансової спроможності підприємств в управлінні фінансовою безпекою держави: Монографія / Р.О. Костирко, Н.В. Темнікова. – Луганськ: Вид-во Ноулідж, 2013. – 192 с.*

2. Макарик О.В. *Место и роль финансовой безопасности в общей системе национальной безопасности // Научные труды НУХТ – 2009. – № 29. – С.125-127.*

ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Черноусова М.А.

к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов

Краснодарский кооперативный институт

г. Краснодар, Россия

В результате применения дискриминационного режима со стороны правительств США и большинства стран ЕС по отношению к российской экономике (основанного не на экономических факторах), снижения мировой цены на нефть, снижения инвестиционной активности, падения курса рубля и т.д., экономика России по основным показателям социально-экономического развития за первое полугодие 2015 года продемонстрировала динамику спада. Исходя из сложившихся и ожидаемых тенденций по итогам 2015 года ожидаемое снижение ВВП РФ составит 3,9% по сравнению с 2014 годом. По прогнозам Минэкономразвития РФ объем инвестиций в основной капитал, сократившийся на 6% за первое полугодие 2015 г., в конце года упадет еще на 3,9%. Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения за 2015 год может составить 4%. [1]

На фоне тенденций снижения социально-экономического благосостояния российского общества в целом, социально-экономическая политика Правительства РФ на среднесрочную перспективу (2016-2018 гг.) определяется задачами, содержащимися в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.

Так в 2016 году, с целью повышения качества жизни и инвестиций в человеческий капитал (и в плановом периоде 2017-2018 гг.) государственная политика будет ориентирована на следующие направления повышения социального благосостояния общества:

Образование и наука. Для обеспечения национальной конкурентоспособности страны в условиях перехода экономики России на инновационный путь развития, политика в сфере образования на период 2016 - 2018 гг. будет ориентирована на повышение качества и доступности образования, подготовку квалифицированных кадров всех уровней профессионального

образования в соответствии с современными запросами общества и государства, потребностями развития инновационной экономики.

Результатами модернизации профессионального образования в прогнозный период станут: удельный вес численности лиц, прошедших в течение учебного года обучение за рубежом не менее одного семестра составит 4% в 2018 году против 1% в 2014 году; число российских университетов, входящих в первую сотню ведущих университетов согласно мировому рейтингу университетов, в 2018 году достигнет 2 единиц против 1 в 2014 году; обеспеченность студентов общежитиями должна достичь 100% против 90% в 2014 году; число созданных многофункциональных центров прикладных квалификаций в 2018 году составит 250 единиц против 95 единиц в 2014 году.

Здравоохранение. В сфере здравоохранения основным инструментом государственной политики Российской Федерации до 2020 года станет государственная программа РФ «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294), основная цель которой - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Основная часть расходов на здравоохранение (более 60%) будет финансироваться за счет средств ОМС, второе место – расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, затем - средства федерального бюджета и внебюджетные средства.

В условиях базового варианта прогноза развития здравоохранения темпы роста доходов бюджета ФОМС будут не в полной мере отвечать имеющейся потребности в финансовом обеспечении медицинской помощи. Может сохраниться риск того, что дефицит бюджета ФОМС не удастся компенсировать за счет внутренних источников.

Сеть медицинских организаций будет сохранена, дефицит медицинских кадров не увеличится, качество и доступность медицинской помощи населению останутся на достигнутом уровне. Однако уровень развития и внедрения новых медицинских технологий, особенно высоко-затратных, будет ниже потребности населения в них и ниже уровня развитых стран.

Сфера культуры. Прогноз развития сферы культуры до 2018 года основан на Государственной программе «Развитие культуры и туризма», реализация которой позволит перевести отрасли культуры и туризма на инновационный путь развития, превратить их, в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, стимулировать потребление культурных благ, достичь необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования сфер культуры и туризма, укрепить позитивный образ страны за рубежом.

Следует также отметить, что по основным показателям уровня образования и качества жизни (численность граждан, имеющих диплом о Высшем образовании; качество образования; продолжительность жизни населения; инфекционные заболевания; детская смертность и т.п.) Россия занимает, в среднем, позиции с 18-й по 89-ю, в соответствии с данными по 140 странам мира, представленными в Глобальном индексе конкурентоспособности 2014-2015. [3]

Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2016 год ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах с одновременным повышением качества данных услуг, а также повышением эффективности использования бюджетных средств и преодолением проблем функционирования и кадрового обеспечения социальной сферы.

Литература

1. *Прогноз социально-экономического развития РФ [Электронный ресурс]. - URL: <http://econotyu.gov.ru/> (дата обращения 19.11.2015).*
2. *Статистические данные [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения 19.11.2015).*
3. *Индекс конкурентоспособности [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.weforum.org/> (дата обращения 19.11.2015).*
4. *Черноусова, М.А. Экологический аспект развития корпоративной социальной ответственности в условиях глобализации мировой экономики / М.А. Черноусова, А.С. Борема // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.- 2013. - №2. - С. 123-131.*

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И НЕПРИЗНАННОСТИ ГОСУДАРСТВА

*Чуканова А. А.,
Волобуева Д.С., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Понятие «не признанность» для государства, оказавшегося в столь нестабильном положении, помимо широкого политического и юридического толкования рассматривается и с экономической точки зрения, а именно – как определенный этап эволюции экономики государства и ее составляющих, который в течение своего развития проходят многие страны.

Необходимо отметить, что под финансовой системой государства подразумевают всю сферу экономических отношений всех субъектов хозяйствования и государственных органов, участвующих в хозяйственной жизни, а также регулирующих экономические отношения в границах государства[1].

Становление финансовой структуры Донецкой Народной Республики началось в 2014 году, после объявления независимости от Украины. На данный момент Донецкая Народная Республика находится на ранней стадии реконструкции принадлежащих ей государственных и финансовых институтов. Это происходит на фоне непрерывных боевых действий, разрыва традиционных хозяйственных связей и экономической блокады со стороны Украины и миграции местного населения.

Наряду с этим, с апреля 2014 года по настоящее время происходит реструктуризация и стабилизация государственных структур, таких как финансовая, банковская и других систем республики. Исходя из этого, необходимо выделить основные этапы становления экономических институтов государственных образований.

Первым этапом выступает этап экономической дезинтеграции. Данный этап длится с момента образования Донецкой Народной Республики до сентября 2014 года. В это время происходит так называемый «программируемый» разрыв ранее существовавших и исторически сложившихся финансовых и экономических связей

между соседними республиками ДНР и ЛНР, с одной стороны, и государственными и финансовыми институтами Украины – с другой.

Становление финансовой системы началось непосредственно с образования Министерства Финансов – 16 мая 2014 г. [2].

Второй этап становления экономических институтов – институционализация. Происходит с октября 2014 года по март 2015 года. На данном этапе были заложены основы новой финансовой системы республик в условиях непризнанности, включая налоговую и банковскую системы, систему статистического наблюдения, учета государственной собственности, финансовой отчетности субъектов предпринимательской деятельности и т.п. Утверждены Положение и организационная структура Министерства финансов. Принято решение перейти на бивалютную систему денежных расчётов, с использованием украинской гривны и российского рубля. В этот период в основном произошла стабилизация деструктивных процессов в экономиках территорий и была преодолена нижняя точка падения.

Третий этап – этап финансовой реабилитации, длительностью с весны 2015 по настоящее время, отличается наибольшей стабильностью. Формируются новые платежные системы Донецкой Народной Республики, технологически связанные с Россией и другими независимыми республиками, такими как Южная Осетия и Абхазия. Вводятся мультивалютные финансовые системы. Наблюдаются процессы восстановления разрушенного военными действиями экономического потенциала, хозяйственных связей преимущественно в направлении России и других стран на постсоветском пространстве, выстраивается новая система государственного регулирования, близкая к российской. В частности, функционирование органов исполнительной власти постепенно переводится на реализацию государственных программ [3].

На данном этапе также созданы Центральный Банк Донецкой Народной Республики, сформирован бюджет, введены мультивалютные финансовые системы, выпускаются платежные карты. В мае 2015 года был утвержден первый бюджет Донецкой Народной Республики. Собственной денежной единицы республики не эмитируют, однако официально российский рубль является расчетной единицей [4].

На территории республики также происходит прием коммунальных платежей; обмен валют (доллар, евро, гривна,

российский рубль и др.); все виды бюджетных платежей; внесение и снятие средств со счетов клиентов; открытие и закрытие текущих счетов юридических и физических лиц; обслуживание бюджетных организаций; денежные переводы по Донецкой Народной Республике.

Исходя из этого, необходимо отметить, что заявление о «независимости» новых государств не является основной ценностью их международной или финансовой политики. Спустя определенное время государство выбирает модель поведения признанного государства, имеющего с ним общие национально-культурные или исторические корни, обеспечивающие рост их экономики и национальную безопасность.

Однако, в условиях международной изоляции и экономической блокады со стороны соседних стран и мирового сообщества эта задача многократно осложняется. Без функционирования современных платежных систем становится невозможно организовать устойчивое денежное обращение на территории Донецкой Народной Республики, поэтому разработка платежной системы является основной задачей. На данном этапе в республике работает внутригосударственная платежная система, то есть осуществляются переводы средств исключительно в пределах республик.

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что финансовая система Донецкой Народной Республики находится на стадии развития и формирования, требует дальнейшего усовершенствования, тем самым определяет для себя задачи, способствующие повышению эффективности финансовых взаимодействий не только в границах республики, но и за ее пределами.

Литература

1. Петрушевская В.В. *Финансы: учебно-методическое пособие* / В.В. Петрушевская, Н.А. Одинцова, А.В. Нестерова. - Донецк: ДонАУиГС, 2016. – 188 с.

2. Министерство финансов ДНР. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://minfindnr.ru/>

3. Особенности финансовой системы ДНР. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://dnr-segodnya-osobennosti-fin-sistem>.

4. Центральный республиканский банк ДНР. [Электронный ресурс]: Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/>

СЕКЦИЯ 4. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА У ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

*Терещенко В.С., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета,
Бастречева А.В.*

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
г. Донецк*

Актуальность. Вопрос совершенствования и развития операций по финансовому лизингу становится особенно актуальным в условиях становления государственности Донецкой Народной Республики (ДНР) и нехватки средств на восстановление после обстрелов и перевооружение материально-технической базы предприятий.

В развитых странах мира значительную роль в обновлении материально-технической базы производства играет финансовый лизинг. Например, на лизинг машин и оборудования в общей сумме капитальные вложений приходится: в Австралии – 33%; в США – 25-30%; в Англии, Франции, Швеции, Испании – 13-17%.

В ДНР финансовый лизинг еще не получил должного распространения среди других форм долгосрочного инвестирования средств в экономику.

Вопросам бухгалтерского учета лизинговых операций посвящены работы таких ученых как Бакалец Р.И., Гориславец Н.А., Костенко Е.А., Смирнова А.А. и др.

Не принижая значения уже проведенных исследований, следует констатировать, что особенностям учета таких операций именно для лизинговых компаний, для которых услуги по финансовому лизингу являются основным видом деятельности, уделено недостаточно внимания.

Цель работы – рассмотрение проблем бухгалтерского учета объектов финансового лизинга у лизинговых компаний для поиска путей их решения.

Изложение материала. Лизинговые компании должны вести учет и составлять свою отчетность согласно Международным стандартам, а именно МСФО 16 «Аренда» [3], который был опубликован в январе 2016 года. Стандарт в значительной степени

повторяет нормы своего предшественника МСБУ 17 «Аренда» к учету со стороны лизингодателя.

Согласно п. 67 МСФО 16 на дату начала аренды арендодатель должен признавать в своем отчете о финансовом положении активы, находящиеся в финансовой аренде, и представлять их в качестве дебиторской задолженности в сумме, равной чистой инвестиции в аренду.

При этом чистая инвестиция в аренду – это валовая инвестиция в аренду, дисконтированная с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды.

При передаче объекта лизинга лизингополучателю лизингодатель списывает его со своего баланса по остаточной стоимости.

Деятельность по финансовому лизингу регламентируется Законом Украины «О финансовом лизинге» [2]. Однако, как показало обследование, ни на Украине, ни в РФ, нет четкой нормативной базы по бухгалтерскому учету операций финансового лизинга именно у лизинговых компаний, а ведь для них эта деятельность является основной.

Отсутствие в нормативной базе четких указаний, каким образом лизинговой компании вести учет объекта финансового лизинга, привело к тому, что на практике часть компаний учитывают его в составе основных средств, а часть – в составе товаров (табл. 1).

Таблица 1

Практика ведения учета объектов финансового лизинга лизинговыми компаниями на Украине и в России [составлено авторами по данным финансовой отчетности за 2015-2016 годы]

Название лизинговой компании	Объект лизинга учитывается:	
	в составе основных средств	в составе товаров
<i>Украина</i>		
1. Лизинговая компания «Универсальная»		+
2. ООО «Каштан-Лизинг»	+	
3. ULF Finance		+
4. Межрегиональная инвестиционно-лизинговая компания	+	
5. VAB Лизинг	+	
<i>РФ</i>		
6. ПАО «Европлан»	+	
7. ООО «Каркаде»		+
8. ООО «Элемент Лизинг»	+	
9. ООО «МКБ Лизинг»		+
10. Государственная Транспортная Лизинговая Компания - ГТЛК	+	
<i>Итого:</i>	<i>60%</i>	<i>40%</i>

Так, по данным сделанной нами выборки большинство украинских и российских лизинговых компаний учитывают объекты финансового лизинга в составе основных средств (60%), 40% учитывают объекты лизинга в составе товаров.

Государственная фискальная служба Украины рекомендует лизинговым компаниям учитывать объекты финансового лизинга в составе товаров на счете 281 «Товары на складе» по первоначальной стоимости [1].

Мы целиком согласны с такой позицией, поскольку лизинговая компания приобретает объект финансового лизинга для последующей передачи лизингополучателю, а не для целей внутреннего потребления. Кроме того, на практике часто возникают ситуации, когда объект финансового лизинга сразу же транспортируется на адрес лизингополучателя и ни одного дня не находится у лизинговой компании.

При передаче объекта финансового лизинга у лизингодателя возникает дебиторская задолженность в сумме, равной чистой инвестиции в аренду. Поскольку срок финансового лизинга чаще всего превышает год, такую задолженность целесообразно учитывать на счете 181 «Задолженность за имущество, переданное в финансовую аренду».

Выводы. Итак, при ведении бухгалтерского учета объектов финансового лизинга бухгалтеру лизинговой компании необходимо исходить из того, что лизинговые операции для лизинговой компании являются основным видом деятельности.

Перспективы дальнейших исследований – рассмотрение особенностей бухгалтерского учета операций финансового лизинга у лизинговых компаний.

Литература

1. *Вестник налоговой службы Украины // Финансовый лизинг: общие положения, порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете. – 2013. – №13 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1296>.*

2. *Закон Украины «О финансовом лизинге» №723/97-ВР от 16.12.1997 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/723/97-вр>.*

3. *МСФО 16 «Аренда». [Электронный ресурс] – Режим доступа: // http://minfin.ru/ru/document/?id_4=114900.*

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ ВВЕДЕНИЯ Н(С)БУГС 121 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»

Бастречева А.В.

*Тымчина Л.И., ассистент кафедры бухгалтерского учета
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
г. Донецк*

Актуальность. На организацию бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях влияют определенные факторы экономического, нормативно - законодательного, социального характера. Организация учета в бюджетных учреждениях должна обеспечить прежде всего сохранение государственного имущества и основных средств, как основной его составляющей, с учетом последних изменений, внесенных в нормативную базу.

Проблеме организации бухгалтерского учета основных средств посвящены работы многих отечественных ученых: Ф. Бутынца, М. Белухи, В. Завгороднего, М. Пушкаря, В. Сопка и др. Учитывая быстрые законодательные изменения в организации учета основных средств, возникает потребность в более детальном исследовании данных процессов.

Целью исследования является разработка теоретических и методологических положений по организации учета основных средств в бюджетных учреждениях в связи с принятием НП(С)БУГС 121 «Основные средства».

Изложение материалов исследования. Бухгалтерский учет основных средств бюджетных учреждений регламентирующих Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных средств субъектов государственного сектора, утвержденные Приказом Министерства финансов Украины 23 января 2015 №11, которые применяются в соответствии с Национальным положением (стандартом) бухгалтерского учета в государственном секторе (НП(С)БУГС) 121 «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 12 октября 2010 года, с последними изменениями и дополнениями за 2016 г.

В Положении 121 «Основные средства» [1] введен ряд новых понятий относительно указанных активов. Во-первых - по определению основных средств. Как указано в стандарте, единицей учета основных средств является объект основных средств, а именно:

законченное устройство со всеми приспособлениями и принадлежностями к нему; конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций; обособленный комплекс конструктивно соединенных предметов одинакового или различного назначения, имеющих для их обслуживания общие приспособления и принадлежности, управление и единый фундамент, вследствие чего каждый предмет может выполнять свои функции, а комплекс - определенную работу только в составе комплекса, а не самостоятельно; другой актив, соответствующий определению основных средств, или часть такого актива, контролируемая субъектом государственного сектора [2].

Изменились сроки начисления амортизации с годового на ежеквартальный. Согласно НП(С)БУГС 121 «Основные средства» стоимость объекта основных средств распределяется на систематической основе в течение срока его полезного использования (эксплуатации) путем начисления амортизации на дату ежеквартально делением годовой суммы амортизации на четыре. Это связано с тем, чтобы максимально обеспечить информационные потребности пользователей учетной информации в разрезе отчетных периодов.

Квартальная финансовая отчетность без начисления соответствующей суммы амортизации не может достоверно отражать состояние активов в учреждении, кроме того, за кварталный период вполне очевидно изменение износа таких объектов (уровня производительности и технических или технологических возможностей).

Значительные изменения претерпела методика определения первоначальной стоимости основных средств. К первоначальной стоимости теперь включают и другие расходы, связанные с доведением объекта до состояния пригодного к использованию [3, с. 33-38].

Это обусловило необходимость использования счета «Капитальные инвестиции», на котором накапливаются расходы, понесенные на основные средства. При вводе в эксплуатацию объектов основных средств дебетуется счет «Основные средства» и кредитуется счет «Капитальные инвестиции». Рассмотрим основные бухгалтерские проводки по учету амортизации основных средств (таблица 1).

Таблица 1

**Отражение в бухгалтерском учете бюджетного учреждения
приобретение основных средств и их амортизации**

№ п/п	Содержание хозяйственной операции	Корреспонденция счетов		Сумма
		Дт	Кт	
1	Получено лабораторию от поставщика	141	675	180000
2	Одновременно отражены фактические расходы	811	402	180000
3	Отражены услуги транспорта	141	675	5000
4	Проведены пусконаладочные работы	141	675	22000
5	Отражены фактические расходы за полученные услуги транспорта и пусконаладочные работы	811	402	27000
6	Оплачено:			
	Стоимость лаборатории	675	323	180000
	Услуги транспорта	675	323	5000
	Пусконаладочные работы	675	323	22000
7	Введена в эксплуатацию лабораторию	104	141	207000
8	Одновременно отражено изменения в капитале	402	401	207000
9	Начислена амортизация на лабораторию на дату отчетности (207000 * 0,05 / 4)	841	131	2587,5
10	Одновременно уменьшается фонд в необоротных активах	401	841	2587,5

Выводы: Реформирование системы учета в государственном секторе происходит с учетом международных стандартов, а следовательно - лучшего практического опыта. В части основных средств методика учета основных средств и их амортизации несколько усложнилась для бухгалтеров, но такая методика позволяет формировать информацию, которая более реально показывает состояние основных средств субъекта государственного сектора.

Литература:

1. *Об утверждении Стратегии бухгалтерского учета в государственном секторе на 2007-2015 годы Украина [Электронный ресурс] Постановление КМУ от 16 января 2007 № 34 (действующее, с изменениями). - Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF>.*

2. *Об утверждении НП(С)БУГС [Электронный ресурс] Приказ Министерства финансов Украины от 12 октября 2010 года № 1202 (с изменениями и дополнениями за 2016 г.).*

3. *Жарикова А.А. Первичный учет основных средств: совершенствование типовых форм / А.А. Жарикова // Вестник СевНТУ. Серия: Экономика и финансы. - 2014. - № 116. - С. 55-59.*

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА, УЧЕТА И АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Выленок Н.О.

*Луганский национальный аграрный университет,
г. Луганск*

В современных условиях является актуальной проблема организации и развития учета, анализа и контроля для создания информационной базы по принятию оперативных, тактических и стратегических решений управления процессами повышения эффективности производства.

Эффективное управление в первую очередь основано на принципах достоверности и точности учетных данных, современных методах экономического анализа и действенных формах контроля как на уровне предприятий, так и на уровне государства.

С развитием учетной науки формируются новые принципы и задачи бухгалтерского учета, который постепенно изменяет назначение учетной информации и наполнение бухгалтерской отчетности. Появление новых объектов учета, в частности, хозяйственных рисков, представленных условными фактами хозяйственной деятельности, и методик их учетного отображения, требует разработки и внедрения соответствующих методических подходов к контролю хозяйственных операций.

Вопросы анализа, учета и аудита освещались в работах зарубежных и отечественных ученых, таких как В. Андреев, М. Билуха, В. Бурцев, А. Грилецкая, Е. Калюга, Л. Сухарева, В. Пантелеев, С. Шохин, В. Яценко и др.

Вопросы перехода Украины на МСФО широко рассмотрены отечественными учеными. Об этом свидетельствуют многочисленные работы таких ученых, как Бутинец Ф.Ф., Костюченко В.Н., Ефименко Т. И., Горецкая Л.Л., Голова С.Ф., Пальков Д.А.

Целью научной статьи являются обобщение особенностей системы организации бухгалтерского учета в деятельности предприятий и проблем его совершенствования.

Повседневный внутрихозяйственный контроль присущ любому предприятию, так как процесс наблюдения за эффективностью использования активов субъекта хозяйственной деятельности и процессом выполнения хозяйственных задач является неотъемлемой составляющей управления. Но на сегодня важным вопросом является правильность, целесообразность и эффективность форм и методов

проведения внутренних проверок. Поэтому необходимость правильной организации и проведения внутривозвратного контроля является актуальным для предприятий. На протяжении последних десятилетий не прекращается дискуссия относительно самостоятельности и взаимосвязи функции внутреннего контроля и бухгалтерского учета.

В литературе существует две точки зрения относительно их взаимосвязи. Представители первой точки зрения считают, что бухгалтерский учет предназначен не только для отображения хозяйственной деятельности, но и для контроля (К.Садигов, А. Маргулис), т.е. происходит отождествление функций бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Сторонники второй позиции (Б. Валуев, М. Чумаченко, О. Шпиг) утверждают, что назначением бухгалтерского учета является лишь формирование информации для нужд внутреннего контроля, и бухгалтерскому учету не присущи контрольные функции. В данном случае речь идет о самостоятельном существовании бухгалтерского учета и внутреннего контроля. В рамках классической концепции управления контроль определяется в качестве важнейшего элемента (или функции) управления[6].

А. Файолю принадлежит классическая теория контроля: «На предприятии контроль состоит в том, чтоб испытать, все ли выполняется в согласовании с утвержденными планами, разработанными инструкциями и установленными принципами. Его смысл в том, чтоб обнаружить слабые места и ошибки, вовремя поправить их и не допускать возобновления»[5].

С развитием общества во всех его сферах, а именно в экономической сфере, принципы ведения бухгалтерского учета претерпевают изменения. На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с применением на практике требований ведения бухгалтерского учета. Среди них можно выделить: отсутствие использования в управленческом и финансовом учете автоматизации вычислительных работ. Автоматизация позволила бы упростить алгоритм составления и анализа бухгалтерской отчетности, повысить качество и оперативность составления экономической информации.

Кроме того, необходимо совершенствование методики изложения учебных дисциплин, так как подготовка специалистов бухгалтерского учета должна отвечать требованиям современной рыночной экономики и региональным потребностям.

Но наиболее остро в современном мире стоит вопрос о сближении бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Международные стандарты финансовой отчетности — определенные документы, включающие в себя правила составления финансовой отчетности. Информация, которая отражена в данных документах, является необходимой потенциальным партнерам, инвесторам и т. д. для принятия ими экономических решений в отношении организации.

Правовые основы регулирования, организации и ведения бухгалтерского учета устанавливает Закон “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” от 1999 года[1].

Именно с этого закона началось реформирование бухгалтерского учета в Украине в соответствии с рыночными условиями ведения хозяйства.

Реформирование национальной системы бухгалтерского учета является необходимостью сегодняшнего дня, без решения которой полноценная интеграция Украины в международное экономическое пространство не возможно. Однако данное реформирование необходимо проводить постепенно с учетом времени необходимого на подготовку и переподготовку отечественных бухгалтеров и аудиторов в соответствии с МСФО, а также времени необходимого на разработку адекватной программы преобразования с четким определением ролей и последовательности реформирования.

Литература

1. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 1999 года (с изменениями)
2. Галкина Е. В. Бухгалтерский учет и аудит / Е. В. Галкина. – М.: КНОРУС, 2009. – 592 с.
3. Глушков И.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии / И.В. Глушков. – М.: «КНОРУС», Новосибирск, «ЭКОР», 2001. – 225с.
4. Николаева О., Шишкова Т., «Международные стандарты финансовой отчетности». / О.Николаева, Т. Шишкова – М.: «Либроком», 2009. – 240 с.
5. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: учеб. пособие / Г. М. Пупко. – Минск: Интерпрессервис; Мисанта, 2003. – 429 с.
6. Химичева Н.И. Финансовое право: учеб. / Н.И. Химичева; отв. ред. Н.И. Химичева. – М.: Юрист, 2000. – 749 с.

АУДИТ ОПЕРАЦИЙ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ: РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Копылова Д.О.

Научный руководитель: к.э.н., доцент Ващенко Л.А.

Государственная организация высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

г. Донецк

Согласно требованиям Международных стандартов аудита [1], целью аудита операций с производственными запасами является предоставление независимому аудитору возможности сформировать мнение о верности и объективности количественных и качественных показателей относительно производственных запасов и соответствии их учета и отчетности действующему законодательству. Для такого предоставления данных, аудитору необходима информация, описывающая параметры движения, свойства и состояние производственных запасов как объекта учета.

Обобщая все выше сказанное, нами была сформирована и визуализирована на основании объектов, параметров аудита, техники, нормативно-правовой, нормативно-справочной и фактографической информации информационная модель аудита операций с производственными запасами, которая была представлена в таблице 1.

Таблица 1

Информационная модель аудита операций с
производственными запасами

№	Объекты и параметры аудита	Вид фактографической информации	Способы и приемы аудита	Техника осуществления аудиторских процедур
1	2	3	4	5
1	Экономическая целесообразность приобретения производственных запасов	Оборотно-сальдовая ведомость за прошлый отчетный период, лимитно-заборные карты.	Арифметическая, нормативная, сплошная проверка.	Сопоставить данные по поступлению и выбытию производственных запасов и сделать выводы о целесообразности количества приобретения.

Продолжение таблицы 1

№	Объекты и параметры аудита	Вид фактографической информации	Способы и приемы аудита	Техника осуществления аудиторских процедур
1	2	3	4	5
2	Полнота и своевременность отражения операций с производственным и запасами в бухгалтерском учете	Карточка складского учета, накладная на внутреннее перемещение, накладная на отпуск, накладная-требование.	Хронологическая, взаимная, выборочная проверка.	Сопоставить даты совершения операций с производственными запасами и записей об этих операциях.
3	Правильность формирования оценки запасов при их выбытии	Приказ об учетной политике, Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»	Нормативная, арифметическая, выборочная проверка.	Сопоставить расчет стоимости выбытия материалов с методом, используемым на предприятии.
4	Соблюдение методологии бухгалтерского учета отражения операций с производственным и запасами	Главная книга; журнал-ордер № 10,5,6; накладные, счета-фактуры, карточки складского учета,	Взаимная проверка, выборочная проверка.	Сопоставить на предмет идентичности данные первичных документов с данными, отраженными в регистрах аналитического и синтетического учета
5	Обеспечение условий и правильности хранения производственных запасов на складах	Ярлыки, наличие исправных весов, отдельных складских помещений.	Нормативная, обследование, арифметическая, выборочная, иногда сплошная проверка.	Сопоставить данные на ярлыках, прикрепленных к материалам соответствующим материалам, проверить исправность весов.

Продолжение таблицы 1

№	Объекты и параметры аудита	Вид фактографической информации	Способы и приемы аудита	Техника осуществления аудиторских процедур
1	2	3	4	5
6	Своевременность и правильность проведения инвентаризации производственных запасов	Материальный отчет предприятия, инвентаризационная опись, сличительная ведомость	Обследование, выборочная, иногда сплошная проверка.	Сопоставить фактическое наличие запасов на складе количеству материалов, указанных в отчете.
7	Достоверность данных Баланса в части стоимости производственных запасов, предназначенных для потребления и Отчета о финансовых результатах в части стоимости реализованных услуг, достоверность данных деклараций по налогу на прибыль.	Первичная документация, регистры синтетического учета, Главная книга, бухгалтерские отчеты, налоговые декларации, Отчет о финансовых результатах, Баланс	Нормативная, взаимная, арифметическая, выборочная проверка.	Сопоставить соответствие данных во всех бухгалтерских документах данным в отчетах с суммами производственных запасов.

Подводя итоги, можно выделить, что применение такой информационной модели помогает своевременно выявить негативные явления в хозяйственно-финансовой деятельности проверяемого предприятия и составить достоверное заключение с возможностью в дальнейшем устранить выявленные недостатки.

Литература

1. *Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.* – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів. Аудиторська палата України, 2015. – 806 с.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

*Крючков В.В., студ. ОУ «бакалавр»,
Мехедова Т.Н., к.гос.упр., доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

В современных условиях для обеспечения эффективной деятельности компаний необходимо применение грамотной системы управления затратами. Но на отечественном рынке имплементация современных систем происходит достаточно низкими темпами.

Актуальным вопросам отечественных и зарубежных систем управления затратами посвящены работы П. Дэвида, Дж. Манна, Дж. Харрисона, И. А. Либермана, М. Х. Жебрак, Л. В. Усатова и др. Однако в связи с изменчивой экономической средой необходимо постоянное улучшение существующих, возможно, применение новых систем и методов управления затратами, а также их сочетания.

Система управления затратами – это целевая, многоуровневая система, где объект управления – затраты организации, а субъект управления затратами – управляющая система.

В зависимости от разных признаков классификации выделяют следующие виды систем управления затратами, которые представлены в табл. 1[1].

Таблица 1

Системы управления затрат

Классификационный признак	Виды системы управления
Связь финансового и управленческого учета	Интегрированная Автономная
Получение информации	Учет фактических затрат Учет плановых затрат
Удельный вес затрат в себестоимости	Учет полной себестоимости Учет переменной себестоимости

В современных условиях получили распространение следующие рыночные системы управления затратами:

стандарт-костинг (Standardcosts). В основе системы лежит предварительное (до начала производственного процесса) нормирование затрат;

директ-костинг (Directcosting). Предусматривает разделение затрат на прямые и переменные;

точно в срок(Just-in-Time). Система предусматривает снабжение производственных цехов малыми партиями, практическую ликвидацию незавершенного производства, минимизацию объема товарно-материальных запасов;

кайзен-костинг (Kaizencosting). Система непрерывного оперативного контроля над уровнем затрат, небольших улучшений, приводящих в итоге к колоссальным результатам;

таргет-костинг (Targetcosting). Данная система предусматривает расчет себестоимости продукта, исходя из предварительно установленной цены реализации;

бенчмаркинг (Benchmarking). Система основана на сравнении с лучшими показателями конкурентов;

учет затрат в ходе жизненного цикла (Lifecyclecosting). Заключается в определении стоимости полного жизненного цикла изделия: от проектирования до снятия с производства;

функционально-стоимостный анализ (ФСА). Метод системного исследования объекта (изделия, процесса, организационной структуры), направленный на повышение эффективности использования материальных и трудовых ресурсов.

Стоит отметить, что внедрение на отечественных предприятиях современных систем управления затратами происходит более медленно и с меньшей эффективностью, нежели в зарубежных фирмах[2].

На отечественных предприятиях особенно актуально стало использование элементов системы Directcosting. Сущность системы директ-костинг состоит в разделении затрат на переменные и постоянные, при этом постоянные затраты не относят при калькулировании на себестоимость единицы продукции, а списывают на финансовые результаты [3]. Использование системы Directcosting способствует решению проблемы не совсем точного распределения накладных расходов на себестоимость определенных видов продукции, поскольку в рамках Direccosting эти расходы не включаются в себестоимость вообще.

Другим важным достоинством системы Directcosting является возможность обеспечения информационной базы для осуществления анализа безубыточности производства и определения оптимального соотношения объема и прибыли[4].

Однако наряду с перечисленными достоинствами управление затратами на основе переменных издержек имеет ряд недостатков. Существует ряд видов издержек, которые зависят от объема производства, но изменяются не пропорционально ему. Другим недостатком системы является то, что осуществляемый в ее рамках анализ безубыточности может обеспечивать получение достоверной информации только в том случае, если выполняется ряд ограничений [5].

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что от системы управления затратами предприятия зависит эффективность всей системы управления компанией и ее конкурентоспособность на рынке. Однако отечественные предприятия не спешат внедрять у себя современные методы управления затратами. Это связано, прежде всего, с консервативностью взглядов компаний относительно инновационных перемен и нововведений. Поэтому необходимо постоянное совершенствование системы управления затратами с учетом отечественных и зарубежных методик и формирование ее открытости и мобильности для нововведений. Также необходимо активное участие менеджеров и сотрудников в создании корпоративной культуры, улучшении условий производства и модернизации производственных процессов.

Литература

1. *Ибрагимова Г. М. Система управления затратами предприятия в России в современных условиях / Г. М. Ибрагимова, А. М. Ачкурина // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. – С.6 -9.*
2. *Багиев Г. Л. Организация предпринимательской деятельности: учеб. пособие / под общ. ред. проф. Г. Л. Багиева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 231 с.*
3. *Каверина О. Д. Управленческий учет/О. Д. Каверина. – М.: Финансы и статистика. – 2011. – 350 с.*
4. *Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет /М. А. Вахрушина. – М.: Омега-Л. – 2011. – 570 с.*
5. *Анзельм С. В. Методологические подходы к оказанию консалтинговых услуг в области управления основными производственными фондами малых и средних предприятий/ С. В. Анзельм, Н. В. Войтоловский //Вестник Российской академии естественных наук. – 2012. – №3. – С.9 – 12.*

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

*Кутафина Е.А., студентка гр.БУАиА-15м ОУ «магистр»,
Евсеевко В.А., к.э.н., доцент кафедры учета и аудита,
ГОУВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

В настоящее время все больше внимания уделяется методике распределения финансовых ресурсов, которая бы учитывала стратегические программы правительства, приоритетность направлений деятельности бюджетных организаций и учреждений, их способность использовать полученные бюджетные средства. Для обеспечения оперативного контроля органами Департамента Казначейства Министерства финансов ДНР за целевым, полным и рациональным использованием бюджетных средств необходима полная информация, которую получают с помощью данных бухгалтерского учета.

Финансирование бюджетных учреждений обуславливает необходимость применения унифицированной методики учета анализа использования бюджетных средств. Это, в свою очередь, требует комплексного изучения эффективности реализации бюджетных ассигнований на обеспечение хозяйственной деятельности юридических лиц получателей бюджетных средств в рамках утвержденной сметы. Объем предполагаемых расходов в связи со сметами закрепляется в бюджетах, которые принимаются на соответствующих уровнях.

Проблемам финансового анализа и его совершенствованию посвящен ряд научных работ, в которых они рассматриваются учеными как на теоретическом так и на практическом уровне. Проблемам финансового анализа с разных точек зрения посвящены работы О.В. Яришко, Е.Ю. Ткаченко [1], В.Г. Бугаенко [2], Л.Т. Штимер [3] и др.

В целом анализ деятельности бюджетных учреждений – это процесс выяснения причинно-следственных связей развития и изменения деятельности бюджетных учреждений, который включает в себя анализ выполнения сметы и анализ финансового состояния.

Для анализа деятельности бюджетного учреждения, необходимо использовать специальную методику, основанную на классическом анализе финансово-хозяйственной деятельности. Для оценки финансового состояния бюджетного учреждения проводится структурно-динамический, параметрический и факторный анализ [1]. Бюджетные средства выделяются учреждению на основе сметы расходов, объем которой рассчитывается самим учреждением с применением нормативов и утверждается в установленном порядке.

Учреждению необходимо правильно рассчитать свои потребности в средствах, рационально распределить свой бюджет в соответствии с общепринятой бюджетной и экономической классификацией. Поэтому, необходимо осуществить всесторонний анализ исполнения сметы расходов.

Во время проведения анализа исполнения сметы учреждений по функциональной и экономической классификации расходов исследуется их динамика, состав и структура. Осуществляется сравнение расходов по следующим направлениям:

фактические расходы с расходами, которые утверждены сметой;
кассовые расходы с расходами, которые утверждены сметой;
кассовые расходы с фактическими расходами [2].

Предметом при таком анализе выступают финансовые ресурсы учреждений государственного сектора экономики, а также процесс их формирования и использования.

Такой анализ осуществляется аналитиками учреждения и базируется на широкой информационной базе, включая оперативные данные. Традиционная практика анализа финансового состояния учреждений государственного сектора экономики выработала определенные приемы и методы его осуществления.

Основные приемы, которые могут быть применены при проведении анализа деятельности бюджетных учреждений: горизонтальный (временной) анализ, вертикальный (структурный) анализ, трендовый анализ, сравнительный анализ, факторный анализ, маржинальный анализ, анализ относительных показателей [3].

Повышение эффективной деятельности бюджетных учреждений в большинстве случаев зависит от обоснованности, своевременности и целесообразности принимаемых решений. Все это может быть достигнуто в процессе анализа. Однако только правильно организованная работа по аналитическому исследованию результатов деятельности учреждения может обеспечить его действенность и

ефективність, обосновано повліять на загальний хід процесу діяльності бюджетного закладу.

Благодаря анализу бюджетных показателей можно узнать, каким образом распределились средства сметы, отклонения показателей за последние годы, динамику финансирования по общему и специальному фонду и их использование. Аналитические расчеты позволяют рационально подойти к планированию сметы на следующий отчетный период. Утвержденная смета является непосредственным средством контроля. При формировании системы показателей необходимо учитывать особенности отчетности бюджетных учреждений.

Таким образом, анализ исполнения сметы, как основной источник анализа доходов и расходов, дает возможность выяснить причины недостатка бюджетного финансирования или же, напротив, вовремя выявить перерасход средств или завышения ассигнований. Следовательно, осуществляется количественная и качественная характеристика тех изменений и отклонений от плановых показателей, которые происходят в учреждениях, выявляются резервы и разрабатываются превентивные мероприятия с целью устранения выявленных негативных тенденций на будущее, дает возможность осуществлять эффективный контроль за распределением и использованием имеющихся бюджетных ресурсов учреждения на основе привлечения и использования аналитических методов исследования и спрогнозировать тенденции развития деятельности бюджетного учреждения на будущие периоды, ведь прогноз – это основа четко спланированной деятельности любого учреждения, организации.

Литература:

1. Яришко О.В. Фінансовий аналіз бюджетної організації / О.В. Яришко, Є.Ю. Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету. – Сер. Економічні науки. – 2013. – №1(3). – С. 174-180.
2. Бугаєнко В.Г. Дослідження системи інформаційного забезпечення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ / В.Г. Бугаєнко // Економіст. – 2010. – №1. – С.24-28.
3. Штимер Л.Т. До питання фінансового аналізу діяльності установ державного сектору економіки / Л.Т. Штимер // Економічний форум. – 2016. – №2. – С.329-338.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АУДИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

*Максименко А.И.,
Нестерова А.В. ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики».
г. Донецк*

Всякий экономический субъект должен организовать и выполнять внутренний контроль реализуемых фактов хозяйственной жизни. Экономические субъекты, финансовая отчетность которых подлежит обязательному аудиту, должны формировать и осуществлять внутренний контроль ведения финансового учета и составления финансовой отчетности.

В условиях самодостаточности хозяйствования предприятие устанавливает, какие данные необходимы владельцам или менеджерам, а также другим пользователям данной информации внутри хозяйствующего субъекта. Данные должны гарантировать результативность работы экономической системы управления, ориентированной на принятие оправданных управленческих решений. Это вызывает необходимость в определении особого взаимодействия среди всех компонентов системы: планирования, формирования, учета, мониторинга, контроля и регулирования.

Внутренний контроль — это система мер, организованных и осуществляемых экономическим субъектом с целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении хозяйственных операций. Внутренний контроль определяет законность этих операций и их экономическую целесообразность для предприятия.

План организации внутреннего контроля определяется в зависимости от характера и охвата деятельности экономического субъекта, специфики его системы управления. При формировании внутреннего контроля необходимо брать за основу то, что он должен выполняться на всех уровнях управления экономическим субъектом. Продуктивность внутреннего контроля должна быть соизмерима с издержками на его организацию и реализацию.

Внутренний контроль осуществляется органами управления экономического субъекта, специально создаваемой ревизионной

комиссией, главным бухгалтером, внутренним аудитором или специальным должностным лицом.

Субъект малого предпринимательства при организации и исполнении внутреннего контроля, реализуемых случаев хозяйственной жизни, должен следовать условию эффективности. Если какие-то составляющие внутреннего контроля не могут быть осуществлены субъектом малого предпринимательства, его руководитель должен организовать внутренний контроль иным способом, который поможет достижению целей организации и проведению внутреннего контроля.

Организация и оценка внутреннего контроля может осуществляться как экономическим субъектом самостоятельно, так и внешним консультантом. Участие внешнего консультанта для организации внутреннего контроля целесообразно, когда собственные ресурсы экономического субъекта недостаточны для выполнения задач внутреннего контроля в определенные сроки.

Оценка внутреннего контроля включает в себя оценку эффективности дизайна и оценку операционной эффективности (табл.1).

Таблица 1.

Структура оценки внутреннего контроля

Оценка внутреннего контроля	
Оценка эффективности дизайна	Оценка операционной эффективности
- ознакомление с матрицей рисков	- опрос персонала
- проверка дизайна внутреннего контроля	- мониторинг совершенных сделок
- проведение подтверждения дизайна	- проверка доказательств проведения
	- повторное проведение

Эффективный дизайн внутреннего контроля представляет собой такую организацию, при которой внутренний контроль достигает своей цели. Оценка эффективности дизайна внутреннего контроля позволяет выявить неэффективные, недостающие и повторяющиеся мероприятия внутреннего контроля. Оценка эффективности дизайна внутреннего контроля состоит из проверки описания дизайна и

подтверждения дизайна внутреннего контроля. Операционная эффективность внутреннего контроля означает, что внутренний контроль проводится в течение всего отчетного периода постоянно в полном соответствии с утвержденным дизайном.

Для оценки операционной эффективности и эффективности дизайна внутреннего контроля могут быть использованы следующие методы: опрос персонала экономического субъекта; мониторинг совершенных сделок и операций и реализации внутреннего контроля; проверка подтверждений реализации внутреннего контроля и его итогов; повторное выполнение мероприятий внутреннего контроля.

Для того чтобы удостовериться в точности данных, используемых для выполнения внутреннего контроля, при мониторинге внутреннего контроля основываются на те же документы и информационные структуры, которые применяются аппаратом экономического субъекта.

При раскрытии недочетов дизайна или операционной эффективности внутреннего контроля осуществляется исследования вида и факторов обнаруженных недочетов. При необходимости проводится дополнительная проверка или мониторинг, установление приоритетов и формирование порядка устранения обнаруженных недочетов. По окончании определенного периода после устранения недочетов осуществляется повторный мониторинг эффективности дизайна и операционной эффективности внутреннего контроля.

Следовательно, итоги внутреннего контроля представляют особую значимость при систематизации, обобщении и рассмотрении данных, предоставленной системой управления предприятием. Так как на основе внутреннего контроля осуществляется применение оптимальных управленческих решений. Безошибочный внутренний контроль дает возможность достигнуть повышения эффективности работы организации.

Литература

1. Информация N ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».

2. Мамушкина Н. В. Внутренний аудит как эффективный метод управления организацией [Текст] / Н. В. Мамушкина // Вестник НГИЭИ. – 2013. - № 1 (20). – с. 48-63.

ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рабичева Е.О.,

*Ващенко Л.А., к.э.н., доцент кафедры контроля и анализа
хозяйственной деятельности,*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

На сегодняшний день, для экономики Российской Федерации важной проблемой является безработица, она затрагивает, в основном, все сферы жизни человека. Безработица является сложным макроэкономическим явлением. Уровень безработицы в РФ оказывает влияние на социальную, экономическую и политическую ситуацию в стране. Проблема безработицы, на сегодняшний день, является наиболее актуальной.[1]

Под безработицей понимается ситуация в экономике, при которой значительная часть трудоспособного населения не имеет работы, ищет ее и готова переквалифицироваться. Существуют следующие основные виды безработицы (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика основных видов безработицы

Виды безработицы	Характеристика
Безработица вынужденная и добровольная	Вынужденная возникает, когда работник может и хочет работать при определенном(не устраивавшем) уровне заработной платы, но не может найти работу. Добровольная, связана с нежеланием людей работать, например, в условиях понижения заработной платы.
Безработица маргинальная	Это такая безработица, которая возникает у слабозащищенных слоев населения (молодежи, женщин, инвалидов) и социальных низов.
Безработица зарегистрированная	Возникает у незанятого населения, которое ищет себе работу и официально взято на учет.
Безработица неустойчивая	Вызывается временными причинами. Например, при добровольной смене работниками мест работы или увольнении.
Безработица сезонная	Такая безработица зависит от колебаний в уровне экономической активности в течение

Продолжение табл. 1

Виды безработицы	Характеристика
	года, характерном для некоторых отраслей экономики.
Безработица структурная	Она обусловлена изменениями в структуре спроса на труд, когда образуется структурное несоответствие между квалификацией безработных и требованиями свободных рабочих мест
Безработица технологическая	Безработица, связанная с механизацией и автоматизацией производства, в результате часть рабочей силы становится либо излишней, либо нуждается в более высоком уровне квалификации.

Существуют такие причины возникновения безработицы как [3]:

1) Меры по усовершенствованию экономической структуры, то есть появление и внедрение оборудования, из-за которого сокращают рабочие места. Машины вытесняют человека и его труд.

2) Сезонное колебание, то есть то или иное производство, то увеличивается, то уменьшается в зависимости от времени года.

3) Экономическая цикличность, то есть когда кризис или экономический спад, то понижается использование человеческого труда.

4) Демографические изменения, то есть когда происходит увеличение трудового населения, это приводит к тому, что минимальный размер оплаты труда влечет пропорциональное понижение потребности в рабочей силе.

5) Влияние политики на сферу оплаты труда. [4]

Безработица влечет за собой определенные последствия, такие как:

1. Изменения характера экономики, к ним относятся:
 - сокращение выпуска продукции;
 - увеличение затрат на финансирование выплат пособий по безработице;
 - сокращение финансирования доходов федерального бюджета;
 - понижение уровня жизни;
2. Изменения неэкономического характера, к ним относятся:
 - рост стресса в обществе;

провоцирование общественных и политических беспорядков.

Рассмотрим уровень безработицы в Российской Федерации с 2006 по 2016 гг. и сравним показатели (табл. 2)[2].

Таблица 2

Уровень безработицы в РФ с 2006 по 2016 года

Год	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Показатель	7,1	6,0	6,2	8,3	7,3	6,5	5,5	5,5	5,2	5,6	5,4

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что показатели колеблются с 8,3 % до 5,2 % по годам, наибольший показатель безработицы был достигнут в 2009 году, а наименьший показатель был в 2014 году. Начиная с 2009 года уровень безработицы начал падать и к 2016 году он составляет 5,4% и это относительно хороший показатель, по сравнению с 2009 годом.

Проанализировав сущность безработицы, ее виды и причины возникновения, можно сделать вывод, что безработица является существенной проблемой для Российской Федерации в экономическом, социальном и политическом плане. Если у населения нет постоянного дохода, то оно прибегает к нарушению закона, то есть будет расти социальное напряжение. Нужно принимать соответствующие меры для того, что бы бороться с безработицей, например:

- создавать предприятия, учреждения, организации, в которых будут предоставлять помощь по переподготовке и переквалификации работников;

- предоставлять населению информацию о существующих вакансиях.

Литература

1. Степанов М. А. Оценка уровня безработицы в России [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.).— СПб.: Реноме, 2012. — С. 24-27.

2. Федеральная служба государственной статистики // URL:<http://www.gks.ru/> (дата обращения: 20.03.2017).

3. Экономическая энциклопедия / Науч. ред. совет изд-ва "Экономика"; Ин-т экон. РАН; Гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: ОАО "Издательство "Экономика", 2014. – 1055 с.

4. Карташов С.А. Структура занятости и безработицы в период кризиса: проблемы и тенденции// Социологические исследования. 2009 - №2.–19-23.

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОБЗОР МЕТОДИК

Хорешко А. Ю.

*Ващенко Л. А., к.э.н., доцент кафедры контроля и АХД
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Все предприятия, в процессе своей хозяйственной деятельности осуществляют операции с денежными средствами. Использование денежных средств, полученных за реализованные товары, услуги, и работы, а также прочих денежных поступлений является важным этапом в деятельности любого предприятия, так как для обеспечения непрерывности хозяйственной деятельности предприятия должны выполнять обязательства перед всеми своими кредиторами. Поскольку денежные средства предприятия являются абсолютно ликвидными активами, характеризующими его платежеспособность, чрезвычайно важным является полное и достоверное отображение информации о них в формах финансовой отчетности, на основании которых собственники и руководители принимают решения о дальнейшей деятельности предприятия.

Данные финансовой отчетности являются основным источником информации для проведения анализа денежных потоков и осуществления планирование будущих денежных потоков с целью максимизации экономического эффекта от использования денежных средств.

Целью написания данной работы является теоретическое исследование методик анализа и рассмотрение проблем, возникающих на предприятиях Донецкой Народной Республики в процессе его проведения.

В соответствии с целью данной работы выделим следующие задачи:

- определение сущности денежных потоков предприятия;
- теоретическое исследование методик анализа денежных потоков предприятия;
- определение проблем, возникающих в процессе анализа денежных потоков на предприятиях Донецкой Народной Республики и предложение путей их решения.

Денежным потоком предприятия является совокупность поступления и выбытия денежных средств в процессе его хозяйственной деятельности. Денежный поток предприятия может быть входящим (положительным), то есть поступление денежных средств, и исходящим (отрицательным), то есть выбытие денежных средств с текущего счета и из кассы предприятия. Денежные потоки также могут классифицироваться по видам деятельности: операционная, инвестиционная и финансовая.

Чистый денежный поток представляет собой разницу между положительными и отрицательными денежными потоками.

Основным источником информации для осуществления анализа денежных потоков предприятия является финансовая отчётность, в частности форма №3 «Отчёт о движении денежных средств».

Вопросами изучения анализа денежных потоков предприятия занималось множество ученых, таких как Савицкая Г.В., Сименко И.В., Тигова Т.М. и т.д.

Большинство учёных сходятся во мнении, что при анализе денежных потоков предприятия рекомендуется использовать методы горизонтального и вертикального анализа, сравнительный анализ и анализ коэффициентов, также при достаточном объёме информации о движении денежных средств по периодам – определение тренда и построение трендовых моделей.

Горизонтальный анализ представляет собой нахождение показателей абсолютного и относительного отклонений по каждому из источников поступления и выбытия денежных средств.

Вертикальный анализ позволяет оценить структуру чистого денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Также необходимо оценивать структуру поступивших и выбывших денежных средств.

Трендовый анализ представляет собой определение тренда – типичного поведения показателя в определённый период – при помощи методов корреляционного анализа.

Анализ относительных показателей представляет собой расчет различных показателей – коэффициентов и интерпретацию их результатов. Основными рассчитываемыми относительными показателями являются рентабельность денежных потоков, коэффициенты покрытия и потребности в денежных средствах, коэффициенты ликвидности и т.д.

Для анализа денежных потоков предприятия от финансовой и инвестиционной деятельности, как правило, применяются методы дисконтирования денежного потока. Данные методы предполагают приведение стоимости денежных средств, которые были использованы в разные периоды времени к стоимости на текущий момент.

При проведении анализа денежных потоков предприятиями Донецкой Народной Республики наибольшей проблемой становится сложность приведения стоимости показателей финансовой отчетности прошлых периодов к стоимости на текущий момент времени, так как до 2015 года предприятия заполняли свою отчетность и вели учёт операций с денежными средствами в гривнах, а с 2015 года на территории Республики основной валютой стал Российский рубль. Перевод показателей учёта движения денежных средств и отчетности осуществлялся по условному курсу, что не отражало реального положения дел. Приведение показателей отчетности к стоимости на текущую дату таким же образом полностью исказит отображенную информацию о движении денежных средств. Кроме того, в настоящий момент, в связи с ведением военных действий и неустойчивым экономическим положением на территории Республики, на основании произведённого анализа не представляется возможным осуществлять долгосрочное планирование денежных потоков предприятия.

Исходя из выявленных проблем, для проведения анализа денежных потоков предприятия, специалистам, осуществляющим такой анализ на предприятии, рекомендуется разработать механизм приведения стоимости показателей отчетности за прошлые периоды к стоимости денежных потоков на текущий момент.

Литература:

1. Савицька Г.В. *Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 668 с.*
2. Тігова Т.М., Селіверстова Л.С, Процюк Т.Б. *Аналіз фінансової звітності: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 268 с.*
3. *Аналіз господарської діяльності [текст] : навчальний посібник за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової] - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 384 с.*

АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА

Хорешко Е. Ю.

Ващенко Л. А., к.э.н., доцент кафедры контроля и АХД

ГО ВПО «Донецкий национальный университет

экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк

Все предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность, так или иначе, сталкиваются с вопросами формирования учётной информации о текущих обязательствах, а также осуществляют анализ полученного массива данных для дальнейшего эффективного планирования хозяйственной деятельности на научной основе.

В сложившейся экономико-политической ситуации в Донецком регионе, особенно остро стоит вопрос эффективного планирования деятельности, так как многие предприятия испытывают определённые финансовые трудности; в связи с этими обстоятельствами необходимо осуществлять анализ их работы. Особого внимания требует анализ текущих обязательств предприятия, как основного источника формирования его оборотных средств.

Всё вышеизложенное говорит об актуальности и необходимости раскрытия вопросов организации и методики анализа текущих обязательств.

Целью написания данной работы является рассмотрение вопросов организации и методики проведения анализа текущих обязательств предприятия.

В соответствии с поставленной целью выделим задачи, которые необходимо решить в процессе написания тезисов:

1. Раскрытие понятия «Текущие обязательства» и их состава согласно финансовой отчётности.

2. Рассмотрение методики проведения анализа текущих обязательств предприятия на основе соответствующего информационного обеспечения.

3. Описание проблем, возникающих в процессе анализа текущих обязательств и поиск их решений.

Текущими обязательствами предприятия называют суммы задолженности, которые сформировались в процессе осуществления

хозяйственной деятельности субъекта и подлежат погашению в течение года.

К текущим обязательствам относят краткосрочные кредиты банков, текущую кредиторскую задолженность, в том числе за товары, работы, услуги, задолженность перед сотрудниками, перед участниками (вкладчиками), перед бюджетом, задолженность перед фондами социального страхования, кредиторская задолженность по полученным авансам и прочая кредиторская задолженность.

Изучением и разработкой методик анализа финансовой отчетности и, в том числе, текущих обязательств предприятия занимались такие учёные, как Л. А. Ващенко, Т. Д. Косова, Т. Б. Процюк, Л. С. Селиверстова, И. В. Сименко, П. Н. Сухарев, Т. Н. Тигова. Все они сходятся во мнении относительно методики проведения анализа.

Основным источником информации для проведения анализа текущих обязательств предприятия является финансовая отчетность, а именно, форма 1 «Баланс (Отчёт о финансовом состоянии)», текущие обязательства предприятия находят отражение в третьем разделе пассива, который так и называется «Текущие обязательства и обеспечения».

Основываясь на опыте и научных трудах вышеназванных учёных и опыте практической деятельности, можно сказать, что методика проведения анализа обязательств предприятия заключается в проведении анализа структуры и динамики показателей третьего раздела пассива баланса.

Анализ структуры текущих обязательств проводится посредством расчёта показателя удельного веса для каждого вида текущих обязательств путём их деления на общую сумму текущих обязательств.

Вертикальный анализ позволяет понять какая задолженность составляет наибольшую долю в обязательствах предприятия, а какая наименьшую.

Практика показывает, что, как правило, наибольший удельный вес в текущих обязательствах предприятия имеет кредиторская задолженность за товары, работы, услуги.

Анализ динамики текущих обязательств предприятия производится посредством горизонтального анализа, то есть путём расчёта абсолютного и относительного отклонения.

Абсолютное отклонение находится как разница между показателем задолженности отчётного и предыдущего периодов и показывает размер увеличения или уменьшения обязательств в денежном выражении.

Относительное отклонение (темп роста) находится как отношение показателя отчётного периода к показателю предыдущего периода, показывает рост или снижение текущих обязательств в процентном выражении.

Для проведения более детального анализа текущих обязательств предприятия необходимо привлекать разного рода дополнительную информацию, которая содержится в данных аналитического или управленческого учёта.

На сегодняшний день у предприятий возникают некоторые сложности при проведении анализа своих текущих обязательств в разрезе данных по городу (области) в виду тех обстоятельств, что Главное управление статистики Донецкой Народной Республики не предоставляет для использования даже обезличенную информацию, так как в сложившейся геополитической ситуации она носит ограниченный характер. Отсутствие доступа к информации о текущих обязательствах в среднем по городу (области) не позволяет предприятиям сравнивать показатели обязательств и делать выводы о том, являются ли такие структура и динамика индивидуальными, либо же такое поведение типичным для региона или отрасли.

Для решения данной проблемы, органам статистики необходимо разработать регламент получения доступа к необходимой информации простыми пользователями – предприятиями, студентами, учёными.

Литература:

4. Закон ДНР «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности» № 14-ІНС от 27.02.2015 г.

5. Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. та ін. *Організація і методика економічного аналізу. Навч. посіб.* - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 528 с.

6. Сіменко І.В., Косова Т. Д. *Аналіз господарської діяльності [текст] : навчальний посібник за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 384 с.*

7. Тігова Т.М., Селіверстова Л.С, Процюк Т.Б. *Аналіз фінансової звітності: Навч. посіб.* - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 268 с.

ВНУТРЕННЯЯ ДИАГНОСТИКА КАК ОСНОВА ПРЕДСЕРТИФИКАЦИОННОГО АУДИТА

Ширяева И.В.,

*к.э.н., ассистент кафедры финансов и кредита,
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»,
г. Луганск*

Одна из целей рационального администрирования процесса оперативного аудита и диагностики состояния управления качеством процессов и продукции заключается в своевременном и качественном обеспечении информации на постоянной основе и получения необходимого объема знаний без ненужных перерывов, которые чаще всего возникают именно из-за отсутствия своевременного продвижения информационных потоков для качественного и результативного принятия управленческих решений.

Внутренний аудит и оценка предполагается по более широкому спектру исследований. Внутренняя система оценки, основывается на полных данных, обеспечивает комплексность исследования процессов и предназначена для собственного пользования. Внешний аудит необходим еще и для ПР и имиджевых акций.

Внутренние данные аудита составляют информационную базу для последующего анализа и диагностики. Эти данные целесообразно структурировать в определенные направления диагностики и оценки с соответствующими показателями.

Диагностика является комплексом мероприятий характеристики состояния объекта или процесса. Диагностика необходима для обеспечения руководителей адекватным реалиям своевременной информации. Она заключается в оценке объекта по различным его организационным и классификационным признакам[1]. Инструментом проведения оценки может служить план ее продвижения – это информационно-аналитический инструмент, благодаря которому все информационные потоки и почтовые рассылки (исходный и производный поток) находятся под полным контролем первого руководителя или начальника отдела (ответственного лица) по управлению и обеспечению качества. Таким образом, руководитель не подстраивается под отдельные отделы, подразделения, должностных лиц при получении данных оперативного аудита, а, придерживаясь программы с точными действиями, стабильно контролирует большой входящий и исходящий поток информации. Таким образом он обеспечивает себе

необходимый входной поток информации. На основании него принимает своевременные управленческие решения в сфере управления качеством, адекватные определенным входным условиям и критериям.

Внутренняя диагностика является основой предсертификационного аудита, который может заказать руководитель предприятия с целью оценки степени подготовленности агропромышленного производства к сертификации и создание уверенности в успешном прохождении проверки экспертами по сертификации. Кроме того, сотрудники производителя получают навыки поведения при проверке. Консультант дает рекомендации, как правильно отвечать, разъясняет значение некоторых неоднозначных вопросов и требований.

Результаты внутренней оценки не только показывают проблемные сферы, которые необходимо исправить перед аудитом, но и является сопроводительным материалом во время прохождения агропромышленным предприятием сертификационного аудита. Внутренний отчет о состоянии систем «страхует» сотрудников проверяемых подразделений, приходит к ним на помощь, если у них возникают какие-то трудности или непонимание проверяющих экспертов. Также отчет является инструментом проверки и корректировки данных в случае, если проверяющими выявлены любые несоответствия.

По результатам полугодового или годового проведения аудита и диагностики состояния процессов, происходящих на предприятии, в том числе и в сфере обеспечения качества процессов и продукции предприятия агропромышленное предприятие может выдавать отчеты в виде журналов. Журнал агропромышленного предприятия можно выпускать как в бумажном, так и в электронном виде. Его задача рассказать об успехах предприятия для привлечения клиентов, инвесторов, формирование положительного имиджа. Поскольку это собственность предприятия, то в его компетенции представлять те данные, которые ему нужны. В журнале агропромышленного производства могут быть следующие разделы:

1. Статья Владельца или Директора агробизнеса.
2. Интересные или полезные статьи, ненавязчиво продвигают услуги или продукцию.
3. Новости агропромышленного предприятия.

4. Публикации положительных отзывов от благодарных клиентов.

5. Анонсы новых услуг или продукции.

6. Информация по разделам об объектах исследования, например, о качестве процессов и продукции.

7. Все координаты агропромышленного предприятия.

Журнал будет отличным показателем прозрачности предприятия, ПР и имиджевым инструментом. Материалы журнала должны быть интересными, но не должны носить откровенно рекламный характер.

Отдел маркетинга должен обеспечить периодическую рассылку по клиентам агропроизводителя, потенциальным клиентам, передавать на выставки в массово посещаемые деловые организации (банки, фонды и др.). журнал – это инструмент, демонстрирующий результаты как в сфере маркетинга, так и PR одновременно.

Данные диагностики состояния управления качеством процессов и продукции являются ценными не только для анализа и развития внутренних систем управления. Не только для оценки их эффективности и адекватности современным условиям работы, но и объективными условиями оценки готовности системы предприятия к сертификации продукции. Порядок проведения оценки готовности агропромышленного производства к сертификации аналогичный независимом оценочном аудита. Консультанты проверяют подразделения, знакомятся с документацией по заранее согласованной программой аудита. Критерии оценки аналогичные сертификационному аудиту, поэтому в ходе проверки выявляются недостатки, которые можно устранить к сертификации.

Таким образом, предложенный комплекс организационных, диагностических и информационных процедур и процессов будет способствовать созданию предпосылок формирования и развития систем управления качеством продукции предприятий. Позволит более рационально использовать сырье, улучшить рыночные позиции предприятия и установить стойки связи с потребителем и обществом.

Литература

1. Родіонов О.В. Дослідження впливу чинників зовнішнього середовища на репутацію підприємства / О.В. Родіонов // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць ХарПІ НАДУ. – Харків: ХарПІ НАДУ, 2011. – № 3. – С. 101-110

СЕКЦИЯ 5. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ

АНАЛИЗ БРЕТТОН-ВУДСКОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ

Аракелов Г.Г.,

студент кафедры финансов и кредита

Петрушевская В.В.

профессор кафедры финансов, д.э.н., доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной

службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк

Суть исследования заключается в том, что современная экономика нуждается в своевременном регулировании, поддержке и дальнейшем ее развитии. Со времен Великой Отечественной войны, мировая экономика понесла существенные изменения. Многие технологии, разработанные во время войны, были перепрофилированы на применение в гражданских целях. Следом произошел бум развития технологий и появление новых институтов, что послужило толчком к развитию экономики и общества в целом. В то время, как одни страны оправлялись после существенных потрясений, другие строили свое будущее.

Исследованиями в данной области активно занимаются организация экономического сотрудничества и развития [1], а также Всемирный банк [2].

Одним из ключевых моментов в восстановлении мировой экономики было создание Бреттон-Вудской валютной системы. В 1944 году после встречи стран союзников на курорте в Бреттон-Вудс, штат Вашингтон, США были созданы два института послевоенной финансовой системы: Международный Валютный Фонд (МВФ) и Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР), более известный в наши дни как Всемирный Банк (ВБ). Еще было заключено Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), позже трансформированное во Всемирную торговую организацию (ВТО). В качестве официальных резервных активов устанавливались золото, доллар и фунт стерлингов, при этом роль главной резервной валюты была отведена доллару.

Международный Валютный Фонд служит для обеспечения краткосрочного финансирования стран в случае кризиса платежного

баланса, в то время как Всемирный Банк был создан для кредитования проектов, предоставляя ссуды с более длительным сроком погашения и низкими процентными ставками [3].

Главным принципом Бреттон-Вудской валютной системы являлось то, что доллар США был введен и признан мировой валютой. Благодаря этой системе Соединенные Штаты Америки могли погашать свои долги долларами, а не золотом [4]. На данный момент, валюты большинства стран не обеспечены золотыми запасами, отсутствует и привязка российского рубля к золоту, так как имеющегося в наличии в России золотого резерва для этого недостаточно.

Образовавшаяся новая система очень хорошо отразила ситуацию экономики в мире в целом. После окончания Второй мировой войны, США намного опередили большинство стран в экономическом развитии. Доля США в мировом ВВП в 1950 г. составляла 29% (для сравнения, доля Великобритании, за тот же период – только 6%), а в мировом экспорте – 42,4%. Соединенные Штаты Америки сосредоточили почти 75% золотых запасов капиталистических стран [5].

По данным исследования объема ВВП ведущих стран по состоянию на 1945 год (табл.1), можно наблюдать, что первую позицию занимают США, далее следуют СССР, Великобритания, Германия, Япония, Франция, Италия и Австрия. В приведенной таблице мы видим, что после окончания Великой Отечественной войны, наилучшее состояние экономики было у США.

Таблица 1

Объем ВВП ведущих стран по состоянию на 1945 год [6]

Позиция	Страна	Объем ВВП, в млрд. дол. США
1	США	1474
2	СССР	343
3	Великобритания	331
4	Германия	310
5	Япония	144
6	Франция	101
7	Италия	92
8	Австрия	12
	Всего	2807

Рассматривая показатели ВВП в ведущих странах мира (табл. 2), по состоянию на 1950 год, можно сказать, что по данным Организации экономического сотрудничества и развития, лидирующие позиции занимают Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция — первое, второе и третье место

соответственно, далее следуют Германия, Италия, СССР и Япония [1][2][6].

Таблица 2

Объем ВВП в ведущих странах мира по годам, в трлн. долларов
США[1][2][6]

Страна	2017	1938	1950	1973	1980
США	18,03	6,13	9,57	16,60	20,80
СССР	-	2,15	2,83	6,06	6,94
Япония	4,38	2,36	1,87	11,02	16,10
Германия	3,36	5,13	4,22	13,15	17,03
Великобритания	2,86	5,98	6,85	11,99	15,27
Франция	2,42	4,42	5,22	12,94	16,37
Италия	1,82	3,24	3,43	10,41	14,66
Всего	32,87	29,42	33,99	82,18	107,25

Таким образом, исследуя показатели объема ВВП в ведущих странах мира, мы наблюдаем, что страны, которые понесли наибольшие потери во время войны (СССР — во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также Япония — бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 1941-1942 годы), существенно отстали в экономическом развитии и понесли огромные потери.

Исходя из выше изложенного, можно отметить, что Международный Валютный Фонд и Всемирный Банк играют важную роль в регулировании мировой экономики, а проанализировав показатели ВВП за различные периоды, можно сделать вывод, что благодаря введению доллара, как международного платежного средства, в значительной мере укрепилась экономика США, тем самым закрепив место лидера.

Литература

1. *Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.oecd.org>.*
2. *Официальный сайт Всемирного Банка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.vsemirnyjbank.org>.*
3. *Ха-Джун Чанг: Как устроена экономика, 2015.*
4. *Электронный ресурс – режим доступа: <https://portal.gerchikco.com/bretton-vudskaya-valyutnaya-sistema/>*
5. *Экономический журнал ВШЭ, 2015. Т. 19. № 1. С. 128–157.*
6. *Angus Maddison - The world economy: a millennial perspective, 2001.*

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РОССИИ

*Волкова М.Ф., ассистент кафедры
финансов и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

Залогом эффективного функционирования и устойчивого развития экономики любой страны или регионального объединения является ее стабильная и надежная банковская система. Главной задачей банковской системы является поддержание экономического роста путем подкрепления экономики кредитными ресурсами, перемещения денежных ресурсов в тех секторах, в которых ощущается недостаток. Именно такие задачи в настоящее время решает и банковская система Российской Федерации в условиях стратегического ориентирования страны на присоединение к европейским структурам.

То есть, только осознание рисков, которые постоянно окружают банковскую деятельность, улучшение качества управления ими способны обеспечить функциональную надежность банковских учреждений. Банковская деятельность сопряжена с неопределенностью результатов от выполняемых операций. Надежность банковских учреждений особенно важна для стран, которые недавно ввели рыночные механизмы функционирования национальной экономики. Банковской системе России необходима адаптация механизмов, методов и моделей управления банковскими рисками, просматривающаяся как одна из основ для создания собственных, национальных подходов по обеспечению долгосрочной надежности, как коммерческих банков России, так и банковской системы в целом.

В настоящее время управление рисками в банковских системах развитых стран значительно отличается от того, что имеет место в России. Во-первых, для российской банковской системы характерен низкий уровень развития правовой базы.

Следует отметить, что в РФ недостаточно проработано само понятие правового риска. Последний регламентируется Письмом Банка России № 92-Т "Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах». Согласно ему, «правовой риск заключается в

возникновении у кредитной организации убытков вследствие влияния внутренних и внешних факторов» [1]. Но что такое правовой риск – в данном определении не указано.

Вместо этого даются лишь факторы, его обуславливающие. Существует еще один нормативно-правовой документ, определяющий понятие правового риска – Указание оперативного характера Банка России от 23 июня 2004 г. N 70-Т "О типичных банковских рисках". Здесь также дается размытое определение этого понятия: «правовой риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие: несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности; несовершенства правовой системы; нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров» [2]. Подобные определения не позволяют четко квалифицировать правовой риск и тем самым не дают выработать упорядоченные формы и методы борьбы с ним.

Во-вторых, надзорные органы не обязывают банки соблюдать также и нормативы ликвидности. Такое положение закрепляется письмом ЦБ РФ №139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций», где прямо говорится, что «банки не обязаны следовать рекомендованному порядку, а могут разрабатывать собственные методики оценки и управления риском ликвидности» [3]. Такая рекомендательная политика на практике приводит к тому, что многие банки в РФ используют множество методик оценки риска ликвидности, комбинируют их.

Успешная деятельность банка в целом в значительной степени зависит от выбранной концепции управления рисками. Формируя систему мер нейтрализации банковских рисков, нужно учитывать возможности и угрозы функционирования банков на финансовом рынке, сильные и слабые позиции, а также особенности задач управления деятельностью.

Выделение подсистемы стратегического, тактического и оперативного управления рисками позволит направить управленческую деятельность на обеспечение финансовой устойчивости банка, как на текущий период, так и на перспективу, а, следовательно, способствовать повышению его конкурентоспособности на рынке.

В качестве перспективного направления совершенствования системы риск-менеджмента целесообразно применять концепцию по управлению ими, использовать методологию и инструментарий контроллинга рисков.

В процессе разработки концепции управления рисками в коммерческих банках, следует определить основные принципы, сформулировать цель, которая может быть реализована при решении определённых задач, сформулировать основные функции управления рисками в банках, определить уровни управления рисками, а также построить механизм управления банковскими рисками, с помощью которого банк сможет минимизировать риски и стабильно получать прибыль.

Разработка и внедрение риск-менеджмента в систему управления организацией предполагает осуществление комплекса действий, связанных с: выработкой концепции приемлемого риска и общей концепции построения эффективной системы управления рисками; четкой формулировкой целей стратегии и тактики управления рисками; концентрацией ресурсов на создание и поддержку сбалансированной системы управления рисками; обеспечением систематического анализа рисков с целью их идентификации, контроля, мониторинга и оценки масштаба и уровня рисков, определение допустимых пределов риска.

Выработка четких процедур внедрения указанных направлений деятельности являются важными перспективами дальнейших исследований по этой проблематике. Принятые управленческие решения в риск-менеджменте должны обеспечиваться надлежащим организационным сопровождением их реализации.

Литература:

- 1. Письмо ЦБ РФ от 30 июня 2005 г. № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах»: офиц. текст. – М.: //Вестник Банка России, 2005. – 40 с. – № 34(832).*
- 2. Письмо ЦБ РФ 70-Т от 23.06.2004 «О типичных банковских рисках»: офиц. текст. – М.: //Вестник Банка России, 2004. – 43 с. – № 38 (762).*
- 3. Письмо Банка России от 27.07.2000 г. № 139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций»: офиц. текст. – М.: //Вестник Банка России, 2000. – 35 с. – № 42 (470).*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Диброва Е.Н.,
Карпова Е.И., к.э.н., доцент
кафедры финансов и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

В современных условиях банковская система играет важную роль в экономике любого государства. Банки создают важные предпосылки для расширения и ускорения производства, так как они аккумулируют значительные денежные капиталы, концентрируя их направление и диверсифицируя риски. На данный момент в Донецкой Народной Республике банковская система переживает период своего становления, когда закладывается фундамент законодательных основ этого процесса, создаются условия и предпосылки для перехода к двухуровневой банковской системе.

Изучением теоретического базиса построения и развития банковских систем занимались такие отечественные и зарубежные исследователи как Е.Г. Ефимова, Р.К. Щенин, О.И. Лаврушин, М. Доэпке, А. Лехнерт, Д. Галлахери др. Несмотря на достаточную изученность данного вопроса, все еще существуют проблемы выбора наиболее оптимальной модели построения банковской системы и вопросы с ним связанные.

В современной финансово-экономической науке под банковской системой принято понимать часть экономической системы страны, которая включает в себя исторически сложившуюся и законодательно закреплённую совокупность финансовых посредников, осуществляющих банковскую деятельность [1]. Некоторые исследователи, в частности О.И. Лаврушин, рассматривают банковскую систему как целостное образование с точки зрения методологии. При этом в банковской системе выделяют три обособленных блока: фундаментальный (деятельность банка и принципы ее осуществления), организационный (виды банков, организационная основа банковской деятельности, банковская инфраструктура) и регулирующий (государственное регулирование банковской деятельности, банковское законодательство, инструктивные материалы, разработанные банками) [2].

Многие зарубежные исследователи, называя банк одним из наиболее распространенных финансовых посредников, при этом рассматривают финансовое посредничество исключительно через призму банковского сектора и операций коммерческих банков на финансовом рынке [3].

Финансовые посредники, существование которых обусловлено развитием экономики и расширением спектра ее потребностей, выполняют ряд немаловажных функций. В первую очередь, они осуществляют аккумуляцию временно свободных денежных средств юридических и физических лиц, трансформируя краткосрочные финансовые ресурсы в долгосрочные. Банки, осуществляя большое количество финансовых операций, могут оперативно управлять привлекаемыми средствами с тем, чтобы предоставлять долгосрочные кредиты, в которых преимущественно нуждаются организации для осуществления капитальных инвестиций в расширение производства.

Банковская система Донецкой Народной Республики начала свое становление 7 октября 2014 года с образованием Центрального Республиканского Банка ДНР Министерством финансов ДНР. Он осуществляет свою деятельность на основании Положения о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики [4].

На данный момент банковская система остается, по сути, одноуровневой, т.к. Центральный Республиканский Банк помимо своих задач как главного банка государства, выполняет также функции расчетно-кассового центра и осуществляет деятельность по обслуживанию юридических лиц, однако указанные функции интермедиации (финансового посредничества) не регламентированы в законодательстве и не выполняются банком.

Основными факторами, оказывающими влияние на становление и развитие банковской системы региона можно считать:

политические: отсутствие законодательно определенной стратегии развития банковской системы, усложненность корреспондентских связей с центральными банками стран, признавших Донецкую Народную Республику;

социальные: недоверие населения к банковской системе, отсутствие уверенности в завтрашнем дне;

экономические: осложненность внешних инвестиций в территорию, отсутствие возможностей внутреннего инвестирования, отсутствие системы гарантирования вкладов и т.д.

В результате этого целесообразно выделить такие этапы становления банковской системы в Донецкой Народной Республики:

1. Подготовка и совершенствование законодательной базы (подготовка законопроектов, закладывающих основы для создания второго уровня банковской системы).

2. Выделение Центрального Республиканского Банка из состава Министерства финансов Донецкой Народной Республики и дальнейшее его функционирование в качестве регуляторного органа на принципах независимости, размежевания республиканских финансов и средств ЦРБ, организации на основе государственной собственности, экономической самостоятельности.

3. Отделение функций расчетно-кассового центра от деятельности ЦРБ. Так как закрытие отделений банка на территории ДНР будет нецелесообразно, то следует выделить структуру отделений, обслуживающих физических и юридических лиц, в качестве государственного банка или сети сберегательных касс, подотчетных Центральному Республиканскому Банку.

Таким образом, банковская система Донецкой Народной Республики на данном этапе переживает свое становление, создаются условия и предпосылки для ее совершенствования и создания второго уровня, где будут функционировать коммерческие банки.

Литература:

1. *Ефимова Е.Г. Банковские системы и банковское дело [Текст]: конспект лекций / Е.Г. Ефимова. – М.: АНО «МИИР», 2013. – 130 с.*

2. *Щенин Р.К. Банковские системы стран мира [Текст]: учебное пособие / Р.К. Щенин. – М.: КНОРУС, 2010. – 400 с.*

3. *MatthiasDoepke, AndreasLehnert. Macroeconomics [Электронный ресурс] / MatthiasDoepke, AndreasLehnert. – 1999. – Режим доступа: is.muni.cz/el/1431/jaro2014/M9302/um/Doepke_Macroeconomics.txt.*

4. *Положение о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.05.2015г. №8-2.*

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОНДОВОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКОВ

Долженко А.Г., студентка ОУ «Бакалавр» группы Фик-16у-1

Пшеничная В.П., к.э.н., доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой*

Народной Республики»,

г. Донецк

Геополитические волнения и нестабильная ситуация на валютных и фондовых рынках приводят к потере финансовых ресурсов у ряда инвесторов. Актуальность темы исследования заключается в необходимости анализа тенденций развития фондового рынка, динамики фондовых индексов и биржевых котировок, с целью максимизации прибыли и снижения рисков для трейдеров и инвесторов. Понимая тесную взаимосвязь между валютным и фондовым рынками, участники фондового рынка смогут получить дополнительные преимущества в прогнозировании направления рынка. Целью данного исследования является изучение корреляционной взаимосвязи фондового и валютного рынков.

В настоящее время растет число опубликованных исследований о влиянии внешних факторов на фондовые рынки. Лиховидов В. Н. в своей работе «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков» объясняет основные индикаторы экономической статистики, инструменты валютной политики центральных банков характер, которых влияет на валютные курсы и показывает связь валютного рынка с другими мировыми рынками [1]. Лин Ч. Х. проанализировав взаимосвязь между курсом доллара и развивающимися фондовыми рынками, показав, что наблюдалась отрицательная корреляция между изучаемыми переменными [2]. Однако не все авторы согласны с тем, что валютный рынок может воздействовать на прибыль компаний и влиять на национальный фондовый рынок. Так, Э. Бартов и Г.М. Боднар опубликовали эмпирические исследования о взаимосвязи курса доллара США и доходности акций развивающихся компаний, часть из которых вовлечена в международную деятельность. Используя модель VAR и функцию импульсных откликов, авторы пришли к выводу, что валютный курс не оказывает значительного влияния на доходность акции независимо от ее принадлежности к международной деятельности. А небольшие скачки связаны, скорее всего, со спекулятивной деятельностью трейдеров [3].

К взаимосвязи валютного и фондового рынков следует подходить с позиции выгоды инвестирования. Как известно, балансом, который определяет эффективность инвестирования, является соотношение доходности и рисков. Поскольку, чем выше доход, тем выше риски его получить, любой инвестор самостоятельно принимает решение о том, куда же ему выгоднее вкладывать свои деньги: в денежные знаки или в какую-то ценную бумагу. И тот, и другой способ вкладывания своих денег является рискованной инвестиционной деятельностью. Соотношение рисков и доходности определяется следующими факторами: уровнем инфляции в стране (или странах, если речь идет о международном инвестировании); значением базовых процентных ставок и их соотношением; экономическими и политическими факторами, определяющими стабильность; перспективами развития валютного и фондового рынков. Первой закономерностью является то, что состояние фондового рынка всегда оказывает существенное влияние на курс национальной валюты. При резком снижении индекса на фондовом рынке, резко идут на ухудшение и условия, по которым проводится игра на разнице в процентных ставках. При этом необходимо различать две принципиально разные ситуации: стремительный рост акций приводит к росту фондовых индексов, которые, в свою очередь, «тащат» за собой национальную валюту; стремительный рост на валютном рынке способствует укреплению фондового рынка и, как следствие, усилению фондовых индексов [2]. Примером может служить ситуация, когда падение индексов S&P500 вместе с DJI привели к падению американской валюты относительно других валют, а особенно японской йены. И курс йены после такого падения фондового индекса пошел расти. Причиной этому послужило то, что в Японии самые низкие процентные ставки и это очень привлекает инвесторов, которые начинают скупать активы, под взятые в долг йены [3]. Вторая закономерность заключается в том, что непредвиденные и особенно негативные события, а также события, которые проявляются после выступления политических деятелей влияют как на фондовый, так и на валютный рынок. Так, выступление главы ФРС США Бена Бернанке на следующий день после фондового падения помогло частично стабилизировать фондовые индексы и восстановить доллар. Бернанке заметил, что экономика «работает нормально» и даже ожидается рост, а пересмотр ВВП соответствует ожиданиям. Третья закономерность, при

стабильной макроэкономической ситуации валютный рынок способен оказывать давление на фондовый. Если какая-то валюта начинает увеличивать свои обороты, то инвесторы сразу же реагируют на такой рост и переводят свои активы в ценные бумаги ожидая получения прибыли от таких манипуляций. Но выявление такой зависимости всегда требует некоторого времени, поэтому графически проследить такое соотношение очень трудно [1]. В-четвертых, цены на нефть оказывают значительное влияние как на фондовый, так и на валютный рынок. Когда нефтяные котировки идут вверх и растет цена на нефтяной фьючерс, то основные фондовые индексы имеют тенденцию к снижению. На валюты эта информация действует по-разному. Так, например, валюты стран импортеров нефти снижаются (американский доллар), а валюты стран-экспортеров, таких, как Канада, напротив укрепляются. Также, рост цены нефти влечет за собой рост евро, в силу того, что цена нефти показывает положительную динамику под воздействием увеличения американского фондового рынка [4].

Таким образом, можно наблюдать очевидную корреляцию фондового и финансового рынков, что немаловажно для торговли по объемам. Как валютный рынок может влиять на фондовый, так и наоборот. Также они могут подвергаться давлению со стороны экономики страны, мировых политических и экономических потрясений. Фондовый рынок влияет на ситуацию на валютном рынке, в свою очередь валютный рынок оказывает некоторое воздействие на мировые фондовые площадки, однако он более зависим от фондового рынка.

Литература

1. *Литвинова Д.Б. Взаимосвязь фондового и валютного рынков // Финансово - аналитический центр Larson Holz ltd © Ларсон и Хольц, 2007.*
2. *Lin C.H. Exchange rate exposure in the Asian emerging markets // Journal of Multinational Financial Management, 2011, no. 21, pp. 78–94.*
3. *Байтурин И. Взаимосвязь валютного и фондового рынков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fintrader.pro/volume/volume-trading-link-exchange-market>*
4. *Приходько А.В. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / А.В. Приходько. - М.: 2010. — 64 с.*

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОНДОВОГО И ВАЛЮТНОГО РЫНКОВ

Долженко А.Г., студентка ОУ «Бакалавр» группы Фик-16у-1

Пшеничная В.П., к.э.н., доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой*

Народной Республики»,

г. Донецк

Геополитические волнения и нестабильная ситуация на валютных и фондовых рынках приводят к потере финансовых ресурсов у ряда инвесторов. Актуальность темы исследования заключается в необходимости анализа тенденций развития фондового рынка, динамики фондовых индексов и биржевых котировок, с целью максимизации прибыли и снижения рисков для трейдеров и инвесторов. Понимая тесную взаимосвязь между валютным и фондовым рынками, участники фондового рынка смогут получить дополнительные преимущества в прогнозировании направления рынка. Целью данного исследования является изучение корреляционной взаимосвязи фондового и валютного рынков.

В настоящее время растет число опубликованных исследований о влиянии внешних факторов на фондовые рынки. Лиховидов В. Н. в своей работе «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков» объясняет основные индикаторы экономической статистики, инструменты валютной политики центральных банков характер, которых влияет на валютные курсы и показывает связь валютного рынка с другими мировыми рынками [1]. Лин Ч. Х. проанализировав взаимосвязь между курсом доллара и развивающимися фондовыми рынками, показав, что наблюдалась отрицательная корреляция между изучаемыми переменными [2]. Однако не все авторы согласны с тем, что валютный рынок может воздействовать на прибыль компаний и влиять на национальный фондовый рынок. Так, Э. Бартов и Г.М. Боднар опубликовали эмпирические исследования о взаимосвязи курса доллара США и доходности акций развивающихся компаний, часть из которых вовлечена в международную деятельность. Используя модель VAR и функцию импульсных откликов, авторы пришли к выводу, что валютный курс не оказывает значительного влияния на доходность акции независимо от ее принадлежности к международной деятельности. А небольшие скачки связаны, скорее всего, со спекулятивной деятельностью трейдеров [3].

К взаимосвязи валютного и фондового рынков следует подходить с позиции выгоды инвестирования. Как известно, балансом, который определяет эффективность инвестирования, является соотношение доходности и рисков. Поскольку, чем выше доход, тем выше риски его получить, любой инвестор самостоятельно принимает решение о том, куда же ему выгоднее вкладывать свои деньги: в денежные знаки или в какую-то ценную бумагу. И тот, и другой способ вкладывания своих денег является рискованной инвестиционной деятельностью. Соотношение рисков и доходности определяется следующими факторами: уровнем инфляции в стране (или странах, если речь идет о международном инвестировании); значением базовых процентных ставок и их соотношением; экономическими и политическими факторами, определяющими стабильность; перспективами развития валютного и фондового рынков. Первой закономерностью является то, что состояние фондового рынка всегда оказывает существенное влияние на курс национальной валюты. При резком снижении индекса на фондовом рынке, резко идут на ухудшение и условия, по которым проводится игра на разнице в процентных ставках. При этом необходимо различать две принципиально разные ситуации: стремительный рост акций приводит к росту фондовых индексов, которые, в свою очередь, «тащат» за собой национальную валюту; стремительный рост на валютном рынке способствует укреплению фондового рынка и, как следствие, усилению фондовых индексов [2]. Примером может служить ситуация, когда падение индексов S&P500 вместе с DJI привели к падению американской валюты относительно других валют, а особенно японской йены. И курс йены после такого падения фондового индекса пошел расти. Причиной этому послужило то, что в Японии самые низкие процентные ставки и это очень привлекает инвесторов, которые начинают скупать активы, под взятые в долг йены [3]. Вторая закономерность заключается в том, что непредвиденные и особенно негативные события, а также события, которые проявляются после выступления политических деятелей влияют как на фондовый, так и на валютный рынок. Так, выступление главы ФРС США Бена Бернанке на следующий день после фондового падения помогло частично стабилизировать фондовые индексы и восстановить доллар. Бернанке заметил, что экономика «работает нормально» и даже ожидается рост, а пересмотр ВВП соответствует ожиданиям. Третья закономерность, при

стабильной макроэкономической ситуации валютный рынок способен оказывать давление на фондовый. Если какая-то валюта начинает увеличивать свои обороты, то инвесторы сразу же реагируют на такой рост и переводят свои активы в ценные бумаги ожидая получения прибыли от таких манипуляций. Но выявление такой зависимости всегда требует некоторого времени, поэтому графически проследить такое соотношение очень трудно [1]. В-четвертых, цены на нефть оказывают значительное влияние как на фондовый, так и на валютный рынок. Когда нефтяные котировки идут вверх и растет цена на нефтяной фьючерс, то основные фондовые индексы имеют тенденцию к снижению. На валюты эта информация действует по-разному. Так, например, валюты стран импортеров нефти снижаются (американский доллар), а валюты стран-экспортеров, таких, как Канада, напротив укрепляются. Также, рост цены нефти влечет за собой рост евро, в силу того, что цена нефти показывает положительную динамику под воздействием увеличения американского фондового рынка [4].

Таким образом, можно наблюдать очевидную корреляцию фондового и финансового рынков, что немаловажно для торговли по объемам. Как валютный рынок может влиять на фондовый, так и наоборот. Также они могут подвергаться давлению со стороны экономики страны, мировых политических и экономических потрясений. Фондовый рынок влияет на ситуацию на валютном рынке, в свою очередь валютный рынок оказывает некоторое воздействие на мировые фондовые площадки, однако он более зависим от фондового рынка.

Литература

1. *Литвинова Д.Б. Взаимосвязь фондового и валютного рынков // Финансово - аналитический центр Larson Holz ltd © Ларсон и Хольц, 2007.*
2. *Lin C.H. Exchange rate exposure in the Asian emerging markets // Journal of Multinational Financial Management, 2011, no. 21, pp. 78–94.*
3. *Байтурин И. Взаимосвязь валютного и фондового рынков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fintrader.pro/volume/volume-trading-link-exchange-market>*
4. *Приходько А.В. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / А.В. Приходько. - М.: 2010. — 64 с.*

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Иванча А.Д.

Титиевская О.В.,

*к.э.н., ст. преподаватель кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Банковская система государства - это совокупность участников денежно-кредитного рынка, центрального банка и небанковских институтов, которые выполняют депозитные и расчетные операции и действующие в рамках общего денежно-кредитного механизма в определенный исторический период.

Банковская система Донецкой Народной Республики (ДНР) начала формироваться с октября 2014 года после ухода украинских банков с территории Республики практически с нуля.

Основной задачей формирования собственной банковской системы как условия выживания молодого государства стало создание Центрального Республиканского банка (ЦРБ) ДНР как банка первого уровня. Действующим Положением о ЦРБ ДНР, утвержденным Постановлением Президиума Народного Совета ДНР № 8-2 от 06.05.2015 г., определено, что к полномочиям ЦРБ ДНР относится, в частности, выдача лицензий коммерческим и иным банкам. Тем не менее, ЦРБ ДНР до сих пор остается единственным банком, действующим на территории Республики, что не позволяет квалифицировать существующую банковскую систему в качестве двухуровневой. Поэтому исследование перспектив ее дальнейшего развития представляется актуальным, поскольку во многом определяет будущее.

Цель исследования – определить особенности и перспективы развития банковской системы ДНР, учитывая ее состояние на текущий момент и имеющуюся нормативно- правовую базу.

Важную роль в поддержании устойчивости банковской системы и обеспечении финансовой стабильности государства играет макроэкономическая политика государственных органов власти. Ее реализация, как правило, возлагается на Центральный Банк. Экономическая политика государства и Банка как ее главного

проводника в банковской системе должна быть сосредоточена не только на решении антикризисных задач, но и ориентирована на повышение качественного уровня финансового посредничества.

Регулирующее воздействие Центрального Банка на устойчивость банковской системы страны осуществляется в следующих формах – прямое регулирование, косвенное регулирование и надзор. Следует также отметить, что устойчивость банковской системы зависит не только от строгости требований к ней: наоборот, иногда избыточная требовательность в стремлении соответствовать международным «стандартам» может нанести финансовой стабильности большой ущерб. Именно поэтому переход отечественного банковского сектора на международные стандарты должен происходить плавно и преследовать в первую очередь цели, важные для экономики страны.

В настоящее время Центральный Республиканский банк выступает главным фактором развития экономики Донецкой Народной Республики. Через выполнение своих функций и главных целей он регулирует экономическую ситуацию. Поддержание ценовой стабильности также является важным элементом деятельности Центрального Банка. Именно такая деятельность Центрального Банка может обеспечить финансовую стабильность государству. А дальнейшее ее развитие приведет к достижению более высокой устойчивости банковской системы.

Так, например, в ЦБР ДНР рассматриваются перспективы краткосрочного кредитования населения с 2017 года.

Однако говорить о возможности функционирования коммерческих банков на территории ДНР в ближайшее время не приходится. Для украинских коммерческих банков деятельность на территории ДНР запрещена, банки России и других дружественных государств, открывая свои отделения на территории ДНР, могут столкнуться с санкциями со стороны мирового сообщества. Тогда остаются следующие варианты:

1) создание собственных коммерческих банков для организации внутренних расчетов и кредитования;

2) налаживание сотрудничества с банками других непризнанных республик, созданных на территории бывшего СССР: Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Нагорно-Карабахской Республики;

3) возложение выполнения всех функций коммерческих банков на ЦРБ ДНР и формирование централизованной распределительной банковской системы.

Для создания собственных внутренних банков на территории ДНР требуется привлечение инвесторов и обеспечение им необходимых гарантий сохранения их собственности и прибыли. В условиях привлечения банков из других непризнанных республик, а также российских банков, не выходящих на международный уровень, необходимо создать взаимовыгодные условия, как для привлеченных банков, так и для внутренних субъектов хозяйствования.

Учитывая не самый удачный опыт деятельности собственных коммерческих банков в других непризнанных республиках, более эффективным в имеющихся условиях представляется третий вариант – формирование централизованной распределительной банковской системы. Тем более что пока со всеми уже взятыми на себя и реализованными функциями ЦРБ ДНР справляется достаточно успешно. Так, на базе ЦРБ ДНР уже запущены и функционируют: система коммунальных платежей, пенсионного обеспечения, Республиканская платёжная система с POS-терминалами, растет число выданных платежных карт, реализуются карточные зарплатные проекты, открываются новые отделения банка, и т.д. Сложившаяся в настоящее время банковская система ДНР абсолютно не соответствует общепринятым признакам рыночной банковской системы и является централизованной распределительной. Дальнейшее развитие банковского законодательства ДНР должно происходить с учетом этого факта и с целью максимального извлечения преимуществ централизованной распределительной системы для развития экономики и повышения уровня жизни населения.

Литература:

1. Андрюшин С., Кузнецова В. Денежно-кредитная политика центральных банков в условиях глобального финансового кризиса // *Вопросы экономики*. 2010. № 69–87.

2. *Официальный сайт Центрального Республиканского банка ДНР*. URL: <https://crb-dnr.ru>

3.. Обаева А. С. Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы — новая цель деятельности Банка России // *Деньги и кредит*. 2012. № 1. С. 54..

ДИСТАНЦИОННОЕ БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

*Мелентьева Оксана Владимировна,
к.э.н., ст. преподаватель
Михальченко Екатерина Александровна
студентка гр. БД-16-СА
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

В современном мире эпоха бумажных денег постепенно уходит в небытие. Поэтому в связи с тем, что общество стало требовать все более и более удобные, выгодные и быстрые услуги банковской сферы, пришлось внедрить новые расчетно-кассовые обслуживания клиентов которые основываются на применяемых во всем мире технологиях электронного банкинга.

Под дистанционным банковским обслуживанием принято считать оказание банковских услуг на расстоянии, без непосредственного присутствия клиента.

Дистанционное банковское обслуживание позволяет клиенту без труда контролировать собственные счета и оплачивать товары и услуги не выходя из дома.

К таким дистанционным банковским услугам относятся [2]:

ПС-банкинг («клиент — банк») - предполагает установку специального программного обеспечения на компьютер клиента для связи с банком;

Интернет банкинг - предполагает использовать интернет для осуществления банковских операций;

Мобильный банкинг - для управления счетом используются возможности телефонов с функцией тонального набора номера;

Телефонный банкинг - для обмена информации между банком и клиентом используются SMS-сообщения;

Обслуживание с использованием банкоматов.

Также ПС-банкинг может быть в 2 формах – «толстый клиент» и «тонкий клиент».

Система «толстого клиента» основывается на удаленной работе клиента через компьютерную программу. Данная система содержит персональные данные клиента и историю проведенных платежей, что позволяет отслеживать движение денежных средств и создание

платежных документов. Именно поэтому эта система наиболее популярна среди юридических лиц.

Система «тонкого клиента» основывается на удаленной работе клиентов через сеть интернет. Такая система позволяет клиенту просмотреть свой расчетный счет и предоставляет возможность оплачивать услуги через интернет.

Банковский сектор также предполагает наличие колл-центра через который можно получить консультационные услуги.

Через колл-центр клиент может осуществлять ограниченные действия, такие, как получение информации и подача нескольких заявок в банк.

Однако такие операций, как перевод денег или их обналичиванию происходит при личном присутствии клиента.

Рассмотрим статистику использования платежных карт в сравнении 2008 с 2016 годами (таблица 1).

Таблица 1

Анализ использования платежных карт 2008 год, 2016 год.

	Оплата товаров и услуг, млрд. руб.		Снятие наличных денег, млрд. руб.	
	Юр. лица	Физ. лица	Юр. лица	Физ. лица
2008 г.	245,3	802,1	133,1	8 072,9
2016 г.	794,7	12 327,2	1 442,1	25 927,5
Отклонение	549,4	11 525,1	1 309	17 854,6

Можно заметить, что за 9 лет использование дистанционных услуг значительно возросло.

Также можно заметить, что дистанционные услуги наиболее популярны среди физических лиц.

Современное общество практически ежедневно использует дистанционное обслуживание, так как оно является наиболее быстрым и удобным, такое обслуживание не привязывается ко времени, а также позволяет сохранить значительную часть времени на осуществление каких-либо операций.

Дистанционное банковское обслуживание облегчает работу не только клиентам, но и непосредственно самому банку. Дистанционное банковское обслуживание снижаем значительное количество операционных издержек и освобождает банковский персонал от ненужной бумажной волокиты.

Однако помимо положительных сторон дистанционного обслуживания есть также и отрицательные стороны. Они заключаются в том, что дистанционное обслуживание практически не имеет защиты.

Современные хакеры легко могут взломать аккаунт и завладеть денежными средствами пользователя счета. Хотя банки и стараются совершенствовать защиту системы дистанционного обслуживания, однако все же находятся хакеры которые способны взломать даже самые защищенные системы.

К наиболее распространенным мошенничествам в системе дистанционного обслуживания клиентов относятся:

Использование скиммеров - инструмент злоумышленника для считывания магнитной дорожки платёжной карты.

Преступления с привлечением инсайдеров

Применение специальных вредоносных программ из вне системы с использованием электронной почты и эксплуатации слабых мест на тематических сайтах

Фишинг - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям. Это достигается путём проведения массовых рассылок электронных писем (спамов) от имени популярных брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков или внутри социальных сетей.

В скором времени электронные деньги полностью вытеснят бумажные, возрастет спрос на дистанционные услуги банка и интернет обслуживание. Однако, до того времени необходимо значительно повысить безопасность таких услуг, ведь от банковского мошенничества страдают не только клиенты но и сами банки.

Литература

1. *Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации - режим доступа: <http://www.cbr.ru>*
2. *Горчакова М. Е. - "Дистанционное банковское обслуживание": учеб. пособие. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. — 65 с. [Электронный ресурс] - <http://el-business.ucoz.ru/literatura/dbs.pdf>*
3. *<http://ru.wikipedia.org>*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Мкртчян К.В., студ. ОУ «Бакалавр», гр. ФиК-14-1

Научный руководитель: Евтеева С.Г.,

ассистент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе ДНР»,

г. Донецк

Под регулированием рынка ценных бумаг понимают упорядочение деятельности на нем всех участников и сделок между ними со стороны уполномоченных органов и организаций. Целью регулирования рынка ценных бумаг является увеличение притока капитала в экономику страны. Поскольку, финансовая система в ДНР еще сформирована не до конца, а фондовый рынок – это один из важных её элементов, поэтому целесообразно изучать зарубежный опыт для поиска рациональных решений.

Вопросу изучения сущности, структуры и деятельности регулирования рынка ценных бумаг, посвятили свои научные труды как зарубежные, так и отечественные исследователи, в том числе: Килячков А.А., Чалдаева Л.А., Бердникова Т.Б.

Государственное регулирование – это важная и неотъемлемая часть функционирования любой рыночной системы, в частности и финансовой. Важно отметить, что управление на фондовом рынке не ограничивается лишь государственными уполномоченными органами. Также на рынке ценных бумаг органами управления могут выступать различные организации (саморегулируемые организации - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Профессиональная ассоциация регистраторов, трансферт-агентов и депозитариев (ПАРТАД) и др., кредитные организации). Исходя из этого выделяют пять больших групп стран [3].

К первой группе относятся страны, где органами государственного регулирования фондового рынка выступают относительно независимые институты, которые подчиняются лишь законодательной власти (парламенту) или высшим должностным лицам государства (президенту). Для примера можно представить Комиссию по ценным бумагам и фондовым биржам США, которая подчиняется напрямую президенту страны.

Ко второй группе относятся страны, где функции государственного регулирования выполняет министерство финансов.

В их составе существуют специализированные подразделения, которые отвечают за управление национальным фондовым рынком. В Англии единая система финансовых сервисов и участников финансового рынка входит в зону контроля единого регулятора финансовых рынков – Ведомства по финансовым услугам, который входит в структуру Министерства финансов Великобритании.

К третьей группе относятся страны, где регулирование фондового рынка возложено на центральные банки. Примером является Российская Федерация, где функции управления выполняет единый мегарегулятор финансового рынка – Банк России.

В четвертую группу входят страны, в которых контрольные функции по регулированию фондового рынка находятся не только у единого органа регулирования, а также возлагаются на специальные подразделения местных органов власти, как это сделано в ФРГ.

К пятой группе относятся страны, где регулированием фондового рынка занимаются сразу несколько различных органов, которые специализируются на работе в отдельных сегментах рынка. Такая деятельность развита в тех странах, где на фондовом рынке активно работают коммерческие банки. Примером такого регулирования является Франция [1]. Органы регулирования рынков ценных бумаг в зарубежных странах и их основные функции обобщены в таблице 1.

Таблица 1

Органы регулирования рынков ценных бумаг в зарубежных странах

Страна	Уполномоченный орган по регулированию фондового рынка/наличие мегарегулятора	Основные функции
1	2	3
США	Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам/мегарегулятор отсутствует	регистрация брокерских фирм, надзор за их деятельностью; выявление нарушений на фондовом рынке и наложение санкций; регулирование деятельности бирж, брокеров и дилеров, инвестиционных консультантов, инвестиционных фондов и т.д.
Великобритания	Ведомство по финансовым услугам/ мегарегулятор присутствует	лицензирование участников финансовых рынков; введение и поддержание нормативов, обеспечивающих экономическую безопасность; контроль и постоянный мониторинг деятельности участников фондового рынка.

Продолжение табл. 1

1	2	3
Германия	Федеральная служба по регулированию финансовых рынков/ мегарегулятор присутствует	-лицензирование деятельности на рынке финансовых услуг; -надзор за деятельностью финансовых организаций; -проверка платёжеспособности финансовых учреждений.
Россия	Банк России/ мегарегулятор присутствует	-контроль и надзор за эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг; -разработка и совершенствование актов законодательства; -лицензирование СРО.

Как видно из таблицы 1, функции уполномоченных органов по регулированию рынка ценных бумаг в основном схожи между собой. Наблюдается, что в Великобритании, Германии и России регулирование фондового рынка осуществляется единым органом регулирования финансового рынка – мегарегулятором, а в США эти функции возлагаются на отдельный орган, который подчиняется непосредственно президенту страны [2].

Из зарубежного опыта наблюдается, что на мировом финансовом рынке регулирование рынка ценных бумаг в основном происходит с помощью создания мегарегуляторов. При этом институты мегарегуляторов создаются в странах с развитой, а также в странах с развивающейся экономикой. Возможен ли подобный подход в ДНР покажет дальнейшее развитие отечественной финансовой системы. Однако можно сказать, что такая система регулирования фондового рынка позволит качественно решать весь спектр задач, связанных с перераспределением денежных средств, что благоприятно отразится как на развитии Республики в целом, так и на её экономике.

Литература

1. Килячков А.А., Чалдаева Л.А.. Рынок ценных бумаг: Учебник // 3-е издание. – М.: Юрайт, 2015. – 857 с.
2. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее. – М.: Инфра-М, 2013. – 397 с.
3. Ю.Е. Кривонос, Рынок ценных бумаг // Конспект лекций - [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.aup.ru/books/m242/2.htm>

ПРОБЛЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

*Мотько Л.Р., студ. ОУ «бакалавр», гр.. ФиК-14-1
Научный руководитель: Евтеева С.Г.,
асистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе ДНР»,
г. Донецк*

Использование безналичных денежных средств при осуществлении расчетов приемлемее платежей наличными, потому что достигается существенная экономия на затратах при обращении. Сегодня в общем объеме денежного оборота стран важное место занимает безналичный оборот – около 90% всего оборота денежных средств [1]. Актуальность темы проблем безналичных расчетов связана с тем, что в данный момент существует необходимость в исследовании новых форм безналичных платежей. Безналичные расчеты приобретают весомое значение, так как дают возможность значительно увеличить эффективность банковской деятельности и при этом уменьшить затраты на банковские операции, сводя их до минимума.

Цель данной работы – изучить существующие проблемы в сфере безналичных расчетов Российской Федерации (РФ) и возможные пути их решения.

Для стабильного положения банков страны, для реализации монетарной политики государства необходима безопасная и в свою очередь эффективная система расчетов. РФ большое по территориальной протяженности государство, что отличает его от многих стран, именно это условие объясняет необходимость больших расчетных сетей для эффективной организации платежей по всей территории РФ. В России не существует единой платежной системы, а та, которая функционирует в данный момент, не отвечает не только актуальным моделям расчетов, но и по скорости осуществления платежей не соответствует современным стандартам. Существующие проблемы форм безналичных расчетов можно разделить на три группы[2].

К первой группе проблем относится невысокая эффективность систем безналичных платежей в РФ. При предоставлении банковских услуг предприятиям доходы банка покрывают только 79% затрат. Для

получения прибыли банки размещают остатки на текущих счетах в рискованные активы. Обслуживание счета малого предприятия не выгодно для банка, так как приносит убытки в размере 3,7 тыс. руб. в год и финансируется за счет доходов от крупных клиентов.

Ко второй группе проблем безналичных расчетов можно отнести проблемы, связанные с определением приспособленности иностранных банковских технологий осуществления платежных операций к российской практике. Осуществляя сравнительный анализ функционирования зарубежных и российских расчетных систем кредитных организаций, а также технологий, используемых при проведении безналичных платежей, можно сделать вывод, что банки Российской Федерации не уступают сегодня своим западным коллегам в освоении современных платежных технологий. Примером служат такие банковские услуги как SMS-бакинг, интернет-бакинг, управление счетом по телефону, посредством e-mail, создание отделений самообслуживания, которые значительно меняют мнения о развитии банковского обслуживания. Всё же эффективный результат от применения перечисленных банковских услуг российские кредитные организации смогут получать тогда, когда будет их широкое использование, что уже давно практикуется за рубежом.

Третья группа проблем связана с платежными рисками, а точнее с их минимизацией. Имеется потребность в проведении мониторинга рисков, которые сопровождают осуществление безналичных платежей в соответствии с применяемыми технологиями. Такой мониторинг подразумевает мероприятия, связанные с наблюдениями за применяемыми технологиями в сфере безналичных расчетов, оценкой и контроле их состояния, а также перспективами их дальнейшего развития. Такие мероприятия необходимо проводить в соответствии с двухуровневой банковской системой, т.е. как в коммерческих банках, так и в Банке России, но все преимущество в данном процессе принадлежит коммерческим банкам. Двухуровневый характер исследования платежных рисков, сопровождающих осуществление безналичных расчетов, а так же решение управленческих проблем регулирования банковских расчетных рисков позволит облегчить платежные операции, что будет содействовать расширению сферы безналичных расчетов и повышению их эффективности. Вместе с тем, можно утверждать, что сегменты расчетной системы основательно различны между собой по уровню технологического совершенствования. Существенная часть

платежей производится через систему МФО расчетной сети Банка России, которая на данном этапе не отвечает нормам, как по скорости осуществления платежей, так и по качеству их организации. Незначительными темпами происходит соединение в единую мировую расчетную систему и применение ее достижений с целью усовершенствования как внутрироссийских, так и международных платежных операций[3].

Решение данных проблем происходит на основании таких направлений как:

усовершенствование и исследование новых форм безналичных платежей через расчетную сеть Банка России;

автоматизация расчетов;

массовое использование электронных платежей и современных технологий их осуществления.

Таким образом, развитие сферы безналичных расчетов очень значимо для государства, так как будет способствовать улучшению жизни населения. Что бы достичь этого, банкам необходимо приложить массу усилий, направленных на распространение безналичных расчетов среди населения, на предоставление гарантий по безопасности безналичных расчетов и минимизации платежных рисков. Этим задачам должна сопутствовать помощь со стороны государства и разработка нормативно-правовой базы системы безналичных расчетов. Банк России так же должен участвовать в решении этих проблем путем синхронизации работы всех банков в единую национальную систему безналичных расчетов.

Литература

1. Курманова Л.Р. *Инновационное развитие банковских услуг: Научное издание.* – М.: ИПЦ «Маска», 2009. - 184 с.
2. Чураков М.С. *К вопросу о понятии и содержании системы безналичных расчетов/ М.С. Чураков // Банковское право. 2007. № 1-2.- С. 54-64.*
3. *Анализ организации безналичных расчётов в РФ: состояние, проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studmed.ru/docs/document38719/cc1>.*
4. Обаева А. С. *Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы – новая цель деятельности Банка России // Национальная платежная система и роль Банка России в ее развитии: сборник докладов. М., 2012. Вып. 34. - С. 16.*

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Пшеничный Б.В.,
Волобуева Д.С., ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк*

Развитие финансовой и банковской системы играет огромную роль в экономическом развитии. Это способствует экономическому росту за счет накопления капитала и технологического прогресса, за счет увеличения нормы сбережений, мобилизации и накопления сбережений, получения информации об инвестициях, облегчения и стимулирования притока иностранного капитала, а также оптимизации распределения капитала. Важность развития финансовой и банковской системы актуально для нынешних реалий Донецкой Народной Республики. Экономика Республики находится в критическом состоянии и потребуются немало знаний для ее стабилизация и дальнейшего развития.

Финансовая система - это вся совокупность обособленных финансовых отношений, которые взаимосвязаны между собой, и на которую возложена задача распределение и перераспределение ВВП страны[1].

Банковская система ДНР находится в стадии становления. На сегодняшний день в Республике одноуровневая банковская система. Центральный Республиканский Банк выполняет ряд функций, таких как:

- открытие и закрытие текущего счета;
- регистрация кредитно-финансовых организаций;
- обмен валют;
- расчетно-кассовое обслуживание населения;
- переводы денежных средств.

Банки выполняют очень важную роль в современной экономике, но по своей сути являются хрупкими, именно в результате выполнения основных функций - создания и распределения кредита. Нет «образцового» банка, но даже если бы существовала банковская система, состоящая только из «образцовых» банков, это было бы катастрофой. Регулирующие органы должны четко сосредоточиться

на создании банковской системы, если мы хотим найти правильный баланс между разнообразием и эффективностью[2].

Построение банковской с нуля - огромная задача, но это позволяет нам перепроектировать традиционное банковское мышление, применяя новые подходы к тому, как мы удовлетворяем потребности финансовых служб потребителей, как мы управляем банком и как мы используем технологии.

Развивающимся странам необходимо учитывать потребности потребителей, которые отличаются от потребностей в развитых странах.

Создания правовой базы, связывание банков и филиалов вместе с Центральным Банком требует связи, логистики и клиентской базы. Прежде всего, ЦБ обязан обдумать свою стратегию на длительный промежуток времени, учитывая все факторы извне. Применение высокоэффективных тактических мероприятий позволит почувствовать населения работу ЦБ уже на его периоде становления.

Уругвай является хорошим примером правительства, которое делает финансовое включение приоритетным. Обязательно, чтобы каждый вид сделок проходил через электронные счета, и для использования электронных денег предлагается снижение НДС.

Правительства могут создавать стимулы для содействия созданию финансовых продуктов для бедных слоев населения. Опросы спроса также могут помочь понять, что нужно людям, в основном там, где инфраструктура недостаточна.

Также необходимо продемонстрировать влияние на регулирующие органы. Дать им понять, как чрезмерное регулирование может нанести ущерб политической экономии финансового участия.

Цель и направление банковской системы должны отвечать интересам и ожиданиям правительства, населения.

Тщательная планировка, точные данные, сбор средств, организационные вопросы, учет всех внутренних и внешних факторов – залог успеха любой деятельности, будь то предпринимательская, либо банковская.

Для нашего региона идеальным примером служит Исламская банковская система. Основные ее принципы основаны на их религиозном учении, но не стоит заблуждаться. Главной особенностью их системы является инвестирование куда-либо. Они не стараются делать из денег деньги [3]. Существует свод запретов:

запрет на проценты;
 спекуляцию увеличение богатства на основе случайности, а не
 производительной деятельности;
 запрет на неразрешенные виды деятельности;
 выплата некоторой части прибыли банка на благо общества.

Глобальный кредитный кризис ясно показал, что необходимо принять законы, которыми руководствуются исламские финансы, запрещающие спекуляции и высокие уровни кредитной задолженности, и призывающие к финансовому благоразумию. Запрещая аморальные сделки и поощряя социальную справедливость, которая обеспечивается путем разделения рисков и доходности, и социально ответственных инвестиций.

Финансовая система играет в жизни общества важную роль, нарушение ее функционирования может повлечь за собой катастрофические последствия для всей экономики. Поэтому во всех странах она находится под жестким контролем государства.

Используя различные методы, государство достигает состояния, которое соответствует интересам граждан, а также органам власти, эффективному решению постоянно возникающих экономических задач.

Финансовая и банковская система за последние годы потерпела самый серьезный финансовый кризис в истории Донецкого региона. Не говоря о том, что банковская система рухнула полностью. Но если это произошло, то возможно стоит что-то поменять. Самым простым и эффективным способом построить или улучшить финансовую, банковскую или экономическую систему в целом – учиться у других стран, перенимать их опыт, анализировать до каждой мелочи, а не рухнет ли их система в ситуациях, характерной для Донецка на сегодняшний день.

Литература:

1. Goncharuk, A. G. “What Investments are Most Effective During the Financial Crisis?”, *Journal of Applied Management and Investments*, 2012. pp. 5-7.

2. Anand, V. and Dulababu, T. “The random walk hypothesis: a research study on selected banks”, *Journal of Applied Management and Investments*, 2012. pp. 67-70.

3. Линова-Медиа: *Исламские финансы и банковская система: философия, принципы и практика*, 2012. - 6 с. –

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

*Стружко Н.С., студентка ОУ «Бакалавр» группы Фик-16у-1
Пшеничная В.П. к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк*

Фондовый рынок является одним из наиболее эффективных инструментов для стимулирования роста экономики. Именно с его помощью средства зарубежных и национальных инвесторов способствуют стимулированию развития. Ценные бумаги играют значительную роль в платежном обороте государства, в мобилизации инвестиций. Совокупность ценных бумаг в обращении составляет основу фондового рынка, который является регулирующим элементом экономики.

Национальные рынки ценных бумаг имеет тесную взаимосвязь, как с национальной экономикой, так и с событиями, которые происходят на мировых финансовых рынках. На фондовый рынок оказывают влияние экономические и политические, как внешние так и внутренние факторы. Учитывая современную ситуацию на фондовом рынке, стоит отметить международное взаимодействие капиталов. Следовательно, такая тесная связь способна привести к колебаниям на фондовом рынке разных стран.

Цель данного исследования проанализировать современные тенденции развития мирового фондового рынка.

Но, несмотря на значительное количество публикаций, вопросы, связанные с тенденциями развития мирового фондового рынка открыты и требуют дальнейших исследований.

Для оперативной оценки и прогнозирования динамики курсов акций используются биржевые индексы. Индекс показывает смешанный курс определенного количества акций.

Индекс Доу-Джонса является одним из самых авторитетных на фондовом рынке. Существует несколько видов этого индекса [1, с. 46]:

- промышленный индекс Доу-Джонса;
- транспортный индекс Доу-Джонса;
- коммунальный индекс Доу-Джонса;

Выделяют следующие значимые мировые фондовые биржи :

Нью-Йоркская фондовая биржа;

Токийская фондовая биржа;
 Лондонская фондовая биржа;
 Парижская фондовая биржа.

Факторы, влияющие на развитие мировых фондовых рынков:
 спрос и предложение [2, с. 34];
 характер спроса и предложения;
 субъективные факторы;
 ситуации на смежных рынках;
 технические факторы.

В настоящее время выделяют следующие тенденции развития фондовых рынков:

рост валютного фактора в операциях мировых фондовых рынков;

происходит унификация национальных фондовых рынков (эта тенденция обостряет конкурентную борьбу и нивелирует формами и методами их деятельности); развитию этой тенденции способствует вхождение бирж в Международную федерацию, в результате биржи теряют свои индивидуальные особенности, подчиняются универсальным требованиям финансовых потоков;

происходит усиление взаимозависимости национальных фондовых рынков (на движение курсов ценных бумаг влияет прогнозирование валютных курсов);

возрастает амплитуда колебания курсов (происходит синхронное изменение движения котировок ценных бумаг на национальных рынках и появляется возможность увеличить масштабы их изменений и продолжительность цикла движения курсов);

фондовые биржи, регулируемые специальными правовыми актами все больше становятся акционерными обществами (вследствии роста конкуренции, фондовые биржи стали больше привлекать инвесторов в качестве своих владельцев);

происходит увеличение влияния рынка капиталов на экономику (т.к. инвесторы потеряли значительные суммы в качестве части стоимости своих активов, то это привело к снижению инвестиционной активности, упали объемы слияния и поглощения, а падения курсов акций повлияло на соотношение курсов валют);

происходит изменение инфраструктуры фондового рынка (использование компьютерных и телекоммуникационных технологий создает новые инфраструктурные звенья и ожесточает борьбу);

происходит создание альянсов, объединений и слияний (при помощи увелечения использования электронных торгов);

происходит снижение стоимости услуг, устранение препятствующей конкуренции, реформирование управления, ввод новых технологий и механизмов их управления (происходит увелечения коммерческого характера бирж, альтернативных частных торговых систем, создание брокерскими компаниями, торговых сетей для своих клиентов; превращение бирж в торговые точки обслуживания клиентов);

происходит активное развитие внебиржевого рынка, банки выступают как самостоятельные организаторы торговли (т.к. оборот операций по ценным бумагам крупного банка можно сравнить с оборотом фондовой биржи, то банки начали создавать собственные электронные брокерские системы; эти системы отличаются низкой стоимостью услуг, анонимностью котировок ценных бумаг, широким спектром торгуемых операций и возможностью осуществить операции во внерабочее время).

Исходя из проведенного анализа, по данным можно сделать вывод, что наблюдается ухудшение конъюнктуры на мировых фондовых рынках. Большинство специалистов видит, что проблемы фондовых рынков заключаются в несовершенстве их регулирования. С одной стороны операции на фондовых рынках являются интернациональными, т.к. большую роль играют иностранные инвестиции. А с другой стороны они остаются национальными, т.к. операции обслуживаются в национальных валютах и регулируются национальными органами. Все перспективы развития мировых фондовых рынков связаны с разработками международных требований и стандартов, которым должны следовать национальные фондовые рынки.

Литература

- 1. Экономика и финансы предприятия: Учебник / Новашина Т.С., Карпунин В.И., Леднев В.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 2015. – 352с.*
- 2. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции: учебник / Б.И. Алехин. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 160с.*
- 3. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов / В. А. Галанов. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 378с.*
- 4. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учебник для вузов / В. Я. Горфинкеля. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 352с.*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

Човпан Е.А., студ. ОУ «бакалавр», гр. Фик-14-2

Научный руководитель: Евтеева С.Г.,

ассистент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
г.Донецк*

Во всех странах пенсионное обеспечение осуществляется на основе социального страхования. Каждая страна имеет свою систему пенсионного обеспечения, однако все они так или иначе имеют общие черты и одну общую цель – материальное обеспечение пожилых граждан.

Общие вопросы развития системы социальной защиты населения получили подробное освещение в документах Международной организации труда и в зарубежной научной литературе – в трудах таких известных экономистов как А.Б.Аткисон, К.Е.Кларк, У.Беверидж, Р.Клейн и другие. Однако поиск подходов к формированию эффективной системы социальной защиты населения и, в частности, пенсионной системы продолжается и в настоящее время [2].

В Европе с момента становления системы пенсионного обеспечения выделяют 2 основные модели. Немецкая модель предложена А. Бисмарком и её главной особенностью является то, что размер пособия рассчитывается с продолжительностью уплаты взносов в пенсионный фонд. Английская – это система У.Бевериджа, при которой всем лицам по достижению определенного возраста обеспечивались минимальные пенсии, которые гарантировались государством и финансировались из налоговых поступлений.

Основная проблема социального пенсионного страхования в европейских странах – это старение населения. В некоторых европейских странах недавно была сделана попытка оценить влияние этого фактора на социальные расходы стран ЕС к 2040 году относительно возможной оптимизации системы пенсионного страхования в условиях снижения тенденции старения, которая постоянно растет. Было признано, что в любом случае европейским странам придется встретиться с проблемой усиления налогового бремени на предприятия [3].

Сочетание старения населения со снижением доли занятых в общественном производстве среди лиц старше 60 лет уже стало характерным фактором современности. Последствия этой тенденции в полной мере проявляются в ближайшие годы [2]. Если пенсии рассматривать как гарантию профессионального дохода, тогда необходимо прибегнуть к увеличению размеров взносов, поступающих в фонды социального страхования, хотя экономические и демографические проблемы могут вызвать усиление субсидирования пособий по общей сумме поступлений от налогов. Если же пенсии рассматривать как гарантии минимального обеспечения, предоставленного независимо от ресурсов, то надо повышать налоги. Предлагаемая реформа У.Бевериджа и А. Бисмарка в этой области заключается, во-первых, в уменьшении размеров государственных пенсий, во-вторых, в расширении частных пенсионных за счет личных сбережений граждан. Последнее предложение как дополнительный вариант получает все большую поддержку во многих странах мира, в том числе в России и Украине [1].

Так, в Украине пенсия состоит из трех частей: 20-30% будут получены от солидарной пенсионной системы, 5-10% пенсии будет обеспечено за счет обязательного государственного пенсионного страхования, а 60-70% составит негосударственное пенсионное обеспечение [3].

Российская Федерация также предполагает деление пенсии на три части: базовая, накопительная и страховая. Базовая часть составляет 6% от размера заработной платы и идет в федеральный бюджет. Она не сохраняется и не отражается на лицевом счете пенсионера. Страховая часть составляет 8% от заработной платы и отражается на лицевом счете как долг государства перед ним. Накопительная часть пенсии также составляет 6% от заработной платы и инвестируется в пользу лица. Таким образом, доля государства в пенсии составляет 30%.

Для улучшения пенсионной системы ДНР в работе рассмотрен опыт пенсионных систем зарубежных стран.

В Швеции в пенсионной системе доминируют накопительные принципы. Пенсия состоит из трех частей – условно-накопительной, накопительной и гарантированной. Первая часть – условные деньги (обязательства), размер которых зависит от зарплаты работника. Она складывается из взносов (16% от зарплаты). Накопительная часть

(2,5% от зарплаты) – реальные деньги, которые направляются на индивидуальный счет, которые потом инвестируются. Причем работник может выбрать как один, так и несколько пенсионных фондов. Гарантированная пенсия выплачивается тем, у кого нет ни накопительной, ни условно-накопительной или они слишком малы. В отличие от двух других частей, которые назначаются с 61 года, гарантированную пенсию граждане получают с 65 лет [1].

В Великобритании базовая государственная пенсия выплачивается без исключения всем гражданам и составляет 12% средней заработной платы рабочего. Дополнительная государственная пенсия зависит от накопленных пенсионных платежей и перед выходом на пенсию достигает 50% зарплаты. Следует отметить, что государство всячески стимулирует пенсионные накопления, прежде всего налоговыми мерами [3].

В США функционируют как государственные, так и частные пенсионные системы. Благодаря этому американцы могут обеспечить себе не одну, а три пенсии: государственную, частную коллективную по месту работы и частную индивидуальную путем открытия личного пенсионного счета.

На сегодняшний день одним из основных инструментов, который осуществляет социальную политику, является пенсионный фонд. Пенсионный фонд начинает свое сотрудничество с гражданами с момента рождения детей и заканчивает с наступления страхового случая – наступления пенсии по возрасту трудовой и иных видов пенсий, которые назначаются согласно действующего законодательства. Таким образом, для решения проблем, возникающих в пенсионной системе ДНР, предлагается введение накопительной системы пенсионного обеспечения, как инструмента увеличения сбережений граждан при наступлении пенсионного возраста, т.е. построение трех уровневой системы пенсионного обеспечения граждан.

Литература

- 1. Вовчак О.Д., Завійська О.І. Страхові послуги: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Компакт – ЛВ», 2005. – 656 с.*
- 2. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.*
- 3. Міжнародне страхування: Начальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с*

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
Международной научно-практической конференции молодых ученых и
студентов «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДОНБАССА: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ»

№	Город (страна)	Организации принявшие участие в конференции
1	Донецк (Донецкая Народная Республика)	ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»
		ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
		ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
		ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»
2	Луганск (Луганская Народная Республика)	ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»
		ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»,
		Донбасский государственный технический университет
3	Гянджа (Азербайджанская Республика)	Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
4	Москва (Россия)	Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А.Тимирязева
5	Казань (Россия)	Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
6	Краснодар (Россия)	Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации

Резолюция
Международной научно-практической конференции
молодых ученых и студентов на тему:
«Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы,
пути решения»

20-21 апреля 2017 года

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе
Донецкой Народной Республики»**

После рассмотрения и обсуждения новых требований современной экономики, был сформулирован ряд соответствующих практик, инноватик и рекомендаций, позволяющих качественно усовершенствовать различные элементы финансовой системы:

1. В области формирования и функционирования финансов хозяйствующих субъектов:

сосредоточение внимания на планировании денежных потоков на предприятии, как фактор, обеспечивающий финансовое равновесие предприятия в процессе его стратегического развития; способствует повышению ритмичности осуществления операционной деятельности и т.д.;

переход от пассивного управления дебиторской задолженностью, которое заключается в регистрации информации о структуре задолженности, к политике активного управления дебиторской задолженностью, которая предусматривает воздействие на условия предоставления кредита покупателям, которое является более целенаправленным;

развитие факторинга позволит справиться с отсутствием кредитования, позволит эффективно управлять оборотными активами, сосредоточиться непосредственно на производственной деятельности, в свою очередь факторинговая компания берет на себя ответственность по поставке, а также предоставляет отсрочку платежа, что является немаловажным при ведении хозяйственной деятельности и несовпадении поступления денежных средств;

использование диагностики финансового состояния предприятия в процессе разработки и реализации управленческих решений, связанных с обеспечением финансовых ресурсов и активов, их формирования и распределения. Основной целью такого управления является обеспечение финансовой безопасности и стабильности функционирования и развития предприятия в текущем и перспективном периодах, что позволит максимизировать его рыночную стоимость;

создание благоприятных условий для свободного развития предпринимательства, так как это способствует формированию конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, высокого качества товаров/работ/услуг, нормализует состояние занятости населения, структуру и качество ВВП.

2. В области финансирования инновационных и инвестиционных процессов:

для развития в сфере инвестиционной деятельности государство должно реализовывать следующую деятельность: координировать осуществление инвестиционной деятельности на территории ДНР; разрабатывать разнообразные программы и мероприятия, которые в направлены на развитие инвестиционной деятельности в ДНР, а также организовать их выполнение;

внедрение инновационных технологий дает возможность развить и усовершенствовать производство, улучшить качество продукции, вывести производство и само предприятие на качественно новый уровень и впоследствии увеличить прибыль;

существенную финансовую поддержку развития инновационной деятельности должно оказывать государство на всех уровнях власти. Это проявляется в создании достаточной законодательной базы для финансирования инноваций, гарантий привлечения средств для развития этого направления, создании общегосударственных программ финансирования инновационной деятельности.

3. В области структурных элементов централизованных финансов государства:

рассмотрение финансовой системы как основы для развития и успешного функционирования рыночной экономики и как необходимой предпосылки роста и стабильности экономики в целом;

путем улучшения соблюдения финансово-бюджетной дисциплины будет являться совершенствование учета, усиление его контрольных функций за хозяйственной и финансовой деятельностью бюджетных учреждения;

для обеспечения финансовой безопасности перед государством становится создание следующих условий: развитие финансовой системы; действенная защита права собственности, оптимизация налоговой нагрузки на бизнес; ограничение монополизма и содействие конкуренции; создание благоприятных условий для предпринимательства и инвестирования; эффективное регулирование финансовых и товарных рынков; защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции; ограничение "теневой" хозяйственной деятельности; налаживание кредитной поддержки экономики.

4. В области анализа, учета и аудита:

Организация учета в бюджетных учреждениях должна обеспечить прежде всего сохранение государственного имущества и основных средств, как основной его составляющей, с учетом последних изменений, внесенных в нормативную базу;

необходимо постоянное совершенствование системы управления затратами с учетом отечественных и зарубежных методик и формирование ее открытости и мобильности для нововведений;

анализ исполнения сметы, как основной источник анализа доходов и расходов, дает возможность выяснить причины недостатка бюджетного финансирования или же, напротив, вовремя выявить перерасход средств или завышения ассигнований.

5. В области методологии финансово-банковских механизмов:

необходим анализ тенденций развития фондового рынка, динамики фондовых индексов и биржевых котировок, с целью максимизации прибыли и снижения рисков для трейдеров и инвесторов;

развитие финансовой и банковской системы способствует экономическому росту за счет: накопления капитала и технологического прогресса, увеличения нормы сбережений, мобилизации и накопления сбережений, получения информации об инвестициях, облегчения и стимулирования притока иностранного капитала, а также оптимизации распределения капитала.